

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studienjahr 2009/ 2012

Masterthese

Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Schwer erreichbare Eltern erreichen

Eingereicht von:
Begleitung:
Datum:

Corinne Bänninger, Brigitte Pittet, Theres Uehlinger,
Andreas Eckert
07. Januar 2012

Dank

Wir danken

den Eltern, welche sich für ein Interview zur Verfügung gestellt haben,
den Lehrpersonen, welche bei der Suche nach Eltern behilflich waren
und unseren Familien.

Abstract

Anhand von elf qualitativen Interviews mit von Lehrpersonen als schwer erreichbar bezeichneten Eltern, wurden Antworten auf die Frage gesucht, wie die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen/Schule verbessert werden kann, damit eine möglichst optimale Umgebung für die Kinder geschaffen wird.

Die kategorienbasierte Auswertung ergab, dass die Erwartungen der Eltern an die Lehrpersonen sehr hoch sind und die Wichtigkeit des Vorhandenseins einer guten Atmosphäre, einer genügenden Anzahl von informellen Anlässen und eine respektvolle, wertschätzende Beziehung der Lehrperson zu den Eltern die Schwelle für den Zugang zur Schule für viele der Eltern tief halten würde. Ausserdem schätzen die Familien die von der Schule angebotene Hausaufgabenhilfe und wünschen sich Tagesschulstrukturen.

Damit die Schule den hohen Anforderungen gerecht werden kann, muss sie mit Massnahmen gestärkt werden wie Lehrerweiterbildung, zeitlichen Ressourcen, unterstützender Beratung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Persönlicher Bezug	6
1.2	Heilpädagogische Relevanz	6
1.3	Zielsetzung	7
2	Theoretischer Bezugsrahmen	7
2.1	Familie und Schule	7
2.1.1	<i>Gesellschaftlicher Wandel</i>	8
2.1.2	<i>Die Familie</i>	8
2.1.3	<i>Die Schule</i>	10
2.1.4	<i>Verhältnis Familie - Schule</i>	13
2.1.5	<i>Differenzen zwischen Schule und Familie</i>	14
2.1.6	<i>Wechselwirkungen von Familie und Schule in der Erziehung und Bildung des Kindes</i>	16
2.1.7	<i>Schwer erreichbare Eltern</i>	17
2.2	Gründe für die Zusammenarbeit	18
2.2.1	<i>Voraussetzungen</i>	18
2.2.2	<i>Was bedeutet Zusammenarbeit?</i>	19
2.2.3	<i>Konsequenzen einer vernachlässigten Zusammenarbeit</i>	20
2.2.4	<i>Elternarbeit als Lobbyarbeit für eine gute Schule</i>	20
2.2.5	<i>Zusammenarbeit als Ressource nutzen</i>	21
2.3	Auswirkungen einer guten Beziehung zwischen Eltern und Schule	22
2.3.1	<i>Aspekte einer guten Zusammenarbeit</i>	22
2.3.2	<i>Auswirkungen der Zusammenarbeit auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler</i>	24
2.3.3	<i>Auswirkungen auf das Verhalten</i>	25
2.4	Konzepte der Zusammenarbeit	26
2.4.1	<i>Defizitäre Formen der Elternarbeit</i>	26
2.4.2	<i>Standards für die Elternarbeit</i>	26
2.4.3	<i>Aktueller Forschungsstand über erfolgreiche Konzepte in der Elternarbeit</i>	27
2.4.4	<i>Regelung der Elternmitwirkung am Beispiel des Kanton Zürichs</i>	29
2.4.5	<i>Ansätze für die Elternarbeit</i>	29
2.4.6	<i>Konkrete Projekte zum Einbezug von Eltern mit Migrationshintergrund</i>	31
2.5	Gelingensbedingungen für eine gute Zusammenarbeit	34
2.5.1	<i>Informationsaustausch</i>	35
2.5.2	<i>Gegenseitiges Vertrauen / Atmosphäre</i>	36
2.5.3	<i>Koordination der pädagogischen Massnahmen</i>	38
2.5.4	<i>Kontakte der Eltern und Familien untereinander</i>	39
2.5.5	<i>Elternmitarbeit als Weg</i>	40
3	Fragestellung	41

4	Qualitative Sozialforschung	41
4.1	Forschungsstrategie	41
4.2	Qualitative Sozialforschung	41
4.2.1	<i>Qualitatives Denken</i>	41
4.3	Leitfadeninterview	44
4.3.1	<i>Erhebung mit der Methode des Leitfadeninterviews</i>	44
4.3.2	<i>Pretest</i>	48
4.3.3	<i>Gesprächsführung</i>	48
4.3.4	<i>Aufnahmeverfahren</i>	50
4.3.5	<i>Herausforderungen und Stolpersteine</i>	50
4.4	Aufbereitung	50
4.4.1	<i>Entwicklung des Kategoriensystems</i>	50
4.4.2	<i>Bearbeitung der Interviews</i>	56
5	Darstellung der Ergebnisse / Auswertung	56
5.1	Interviewsituationen	56
5.2	Zusammenfassung der Ergebnisse	65
6	Zusammenfassung und Interpretation	84
6.1	Atmosphäre	84
6.2	Wahrnehmungen	86
6.3	Erwartungen	86
6.4	Handlungsmuster	87
7	Beantwortung der Fragestellung	88
8	Diskussion und Reflexion	90
8.1	Diskussion	90
8.2	Reflexion	92
8.2.1	<i>Reflexion des Forschungsvorgehens</i>	92
8.2.2	<i>Reflexion des Themas</i>	93
8.2.3	<i>Persönliche Reflexionen</i>	94
9	Ausblick und Schlusswort	97
9.1	Konsequenzen für die Praxis	97
9.2	Mögliche Weiterführung	97
9.2.1	<i>Was passiert, wenn die schwer erreichbaren Eltern erreicht werden?</i>	97
9.2.2	<i>Können Typologien erstellt werden?</i>	97
9.2.3	<i>Was ist die Meinung der Lehrpersonen zu diesem Thema?</i>	98
9.2.4	<i>Welche Rahmenbedingungen wären nötig, um auf alle Eltern einzugehen?</i>	98
9.3	Schlusswort	98
10	Literaturverzeichnis	99

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Sozialisationsordnungen (Fend, 2008, S. 24).....	11
Abbildung 2	Struktur der gesellschaftstheoretischen Analyse von Bildungssystemen (Fend, 2008, S. 54).....	12
Abbildung 3	Positive Kettenreaktionen durch Elternengagement (Sacher, 2008, S. 235)	22
Abbildung 4	Perspektiven von Lehrkräften und Eltern (Schnebel, 2007, S. 88).....	51

1 Einleitung

Das Thema der Beziehungen zwischen Eltern und Lehrpersonen beschäftigt die Autorinnen so stark, dass die Gespräche darüber sie zusammenführten. Es ist ein brennendes Thema aus dem beruflichen Alltag als Schulische Heilpädagogin. Mit der gemeinsamen Arbeit sollen Zusammenhänge erkannt und aus der Erkenntnis mögliche Verbesserungen aufgezeigt werden. Erfahrungen aus dem Kindergarten, der Unter- und der Mittelstufe werden mitgebracht. Es kann gesagt werden, dass die Beziehung zwischen Eltern und Lehrpersonen ein zentrales Thema aller Stufen ist.

Die Arbeit ist in Abschnitten sehr persönlich verfasst. Die Begegnungen mit den Interviewpartner/innen, welche als schwer erreichbar gelten, waren teilweise intensiv und beschäftigten die Autorinnen nachhaltig. Dass sich Menschen zur Verfügung stellen, mit Vertreterinnen der Schule Fragen über ein Thema, das für sie mit einigen sehr negativen Erlebnissen verbunden ist, zu beantworten, verdient einen grossen Respekt.

1.1 Persönlicher Bezug

Oft wird die Erfahrung gemacht, dass schwierige Situationen im Schulalltag besser bewältigt werden können, wenn zwischen den Lehrpersonen und den betreffenden Eltern ein gegenseitiges Vertrauen und Akzeptanz die gemeinsame Basis bilden. Dies bedingt, dass die Bereitschaft zu einer positiven Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung schon vorher „eingefädelt“ worden ist.

Es kann beobachtet werden, dass in einer guten Lehrer-Elternbeziehung beide Seiten bereit sind, mehr zu leisten, ohne dies als Belastung zu empfinden.

Das pädagogische Handeln in der Schule wirkt unmittelbarer, wenn die Eltern-Lehrerbeziehung stimmt. Dann greifen die geplanten und durchgeführten Massnahmen und der Prozess kann gesteuert werden. Die Erfolge wiederum tragen zu einer angenehmen, entspannten Eltern-Lehrerbeziehung bei.

Fehlt hingegen die Basis einer guten Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen, kommen manche Prozesse ins Stocken, Hilfestellungen können nicht eingerichtet werden, die einseitig von den Lehrpersonen beschlossenen und durchgeführten Massnahmen greifen wenig oder nicht, das Kind leidet unter den nicht bestehenden Beziehungen und Anspannungen. Ein solcher Zustand lähmt und es kommen Ohnmachtsgefühle auf.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Natürlich ist es nicht die Regel, dass die Beziehung zu den Eltern schwer herzustellen ist, aber es kommt erfahrungsgemäss beinahe in jeder Klasse vor.

Fallen familiäre Probleme mit Schulschwierigkeiten zusammen, wird es um so schwieriger; dies fordert die Lehrpersonen stark heraus. Es können Wechselwirkungen entstehen, welche das

Lernen und die Entwicklung der Kinder negativ beeinflussen, weshalb sie häufig in der Heilpädagogik anzutreffen sind.

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gibt es mehr Familien, die in herausfordernde Lebenssituationen, wie bspw. Arbeitslosigkeit, Alkoholismus oder eine psychische Erkrankung eines Elternteils geraten. Kinder von betroffenen Familien, verlieren zunehmend an Selbstwertgefühl und Schulschwächen nehmen zu und zwar mit langanhaltender Wirkung (vgl. Mäder, 2011). Er fordert einen sozialen Ausgleich, denn „Die Armut beeinträchtigt die Gesundheit der Kinder und ihr psychisches Wohl. Viele armutsbetroffene Kinder fühlen sich gestresst. Sie verlieren an Selbstwertgefühl, entwickeln Schulschwächen und betreiben einen hohen Aufwand, um den familiären Zusammenhalt und die gesellschaftliche Zugehörigkeit zu sichern“ (Mäder, 2011, S.14).

Die Ressourcen der Eltern können vermehrt für das Lernen und die Entwicklung der Kinder genutzt und wertgeschätzt werden.

Eine gute Beziehung zwischen Schule und Eltern ist ein wichtiger Schlüssel zum erfolgreichen Lernen.

1.3 Zielsetzung

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, Antworten auf Fragen rund um die bessere Erreichbarkeit von Eltern zu erhalten.

Wie kann die Schule den Kontakt gestalten, damit alle Eltern am schulischen Leben teilhaben können? Gespräche mit Eltern können Hinweise darauf geben.

Wie werden die Lehrpersonen, die Schule und das Kind wahrgenommen?

Was wird an der Schule geschätzt, was ist hinderlich?

Welche Werte sind den Eltern wichtig?

Wie kann die Beziehung verbessert werden, damit für möglichst viele Beteiligte optimale Entwicklungsmöglichkeiten und Zufriedenheit entstehen.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Der theoretische Rahmen bezieht sich auf die wichtigsten Aspekte der Fragenstellung. Die Familie und die Schule werden in ihrer Geschichtlichkeit, in ihren gemeinsamen und unterschiedlichen Aufgaben und Ausprägungen als soziale Systeme der Gesellschaft aufgezeigt, der Begriff der Schwererreichbarkeit wird geklärt und auf die Gründe für eine Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen und die Auswirkungen einer erfolgreichen Kooperation wird eingegangen. Verschiedene Bestandteile eines Konzeptes und die dazu gehörenden Gelingensbedingungen werden erläutert.

2.1 Familie und Schule

Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv und immer schneller verändert (Kapitel 2.1.1) und damit wandelten sich auch ihre gesellschaftlichen Systeme: die Familie (Kapitel 2.1.2) und die Schule (Kapitel 2.1.3) und ihr gegenseitiges Verhältnis (Kapitel 2.1.4).

Familie und Schule sind zwei verschiedene gesellschaftliche Systeme mit unterschiedlicher Funktion, Struktur und Prozessen (Kapitel 2.1.5), spielen aber beide eine herausragende Rolle in der Entwicklung, Bildung und Sozialisation des Kindes (Kapitel 2.1.6).

Erst seit wenigen Jahren sind die Wechselwirkungen von Schule und Familie in den Fokus der schweizerischen Bildungsforscher gerückt. Bis anhin fehlte weitgehend eine Verknüpfung der pädagogischen, soziologischen und psychologischen Familien- und Schulforschung (vgl. Neuenschwander, 2005, S. 13), obwohl beide Systeme dasselbe Ziel verfolgen: das Wohl des Kindes. Die Forschung zeigt das Potential der Optimierung des Lernens durch gelingende Kooperation mit den Eltern auf. Es gibt von beiden Seiten grosse Anstrengungen, aber nicht alle Beteiligten bringen die gleichen Voraussetzungen für eine gelingende Kooperation mit; von Seiten der Schule wird von schwererreichbaren Eltern gesprochen (Kapitel 2.1.7).

2.1.1 Gesellschaftlicher Wandel

Die heute weitgehend globalisierte Welt hat die Gesellschaft rasant verwandelt in eine multimediale, multikulturelle Gesellschaft. Dies führte zur Pluralisierung der Lebensstile, zu veränderten gesellschaftlichen Werten, zu ganz neuen Anforderungen an Einzelne und an ihre Systeme. Neue Kernkompetenzen werden gefordert wie Flexibilität, Kreativität, Selbstverantwortung, Entscheidungskompetenz sowie die Beherrschung und den Gebrauch moderner Kommunikationstechnologien (vgl. Jürgens & Sacher, 2008; Wild & Lorenz, 2010). Dies führt zu einem Anstieg der Erwartungen an die Eltern und die Familien.

2.1.2 Die Familie

Die Familie ist eine ursprüngliche Form der sozialen Zusammengehörigkeit. Die Familienformen und Familienfunktionen sind aber nicht starr, sondern verändern sich laufend in der Interaktion mit gesellschaftlichen und politischen Prozessen.

So führten in den letzten Jahrzehnten verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen wie hohe Scheidungsrate, Frauenbewegung und Bildungsexpansion zu vielfältigen Familienformen. Waren in früheren Zeiten ökonomische und materielle Erwägungen ausschlaggebend für die Ehe- und Familiengründung, so dient sie heute hauptsächlich der Selbstverwirklichung (vgl. Wild & Lorenz, 2010). Die existentielle Bindung an die Kinder hat sich in eine emotionale, ideelle Bindung verwandelt.

Neben der bürgerlichen Kernfamilie mit zwei Elternteilen und eins bis zwei Kindern existieren Patchworkfamilien, Ein-Elternfamilien, Adoptiv- und Stiefelternschaft, Mehrgenerationenfamilien und andere Konstellationen, bei denen die traditionelle, elterliche Aufgabentrennung nicht mehr vorherrscht. Die einzelnen Familien wählen immer häufiger eigene Strukturen und haben eigene Wertesysteme. Wie die Verantwortlichkeiten (Erwerbsarbeit, Hausarbeit, Kinderbetreuung) innerhalb der Familie verteilt werden bestimmt jede Familie selber und berücksichtigt dabei möglichst die Bedürfnisse aller Familienmitglieder. Nebst den familiären Strukturen unterscheiden sich die Familien aber auch in politischen, weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen, in ihren Erziehungswerten und deren Mittel zur Umsetzung.

Den verschiedenen Familienformen gemeinsam sind: Abgrenzung von anderen Personengruppen, privater Lebensraum, dauerhafte Beziehung aufgrund wechselseitiger Verpflichtungen sowie physische und emotionale Nähe. Die Kernbereiche ihrer Funktionen werden in der Reproduktion und der Sozialisation gesehen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es heute die Familie nicht gibt, dass sich die Familienformen weiterhin den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen anpassen werden, was bedeutet, dass die Sozialisationskontexte für die Kinder sehr unterschiedlich geworden sind und sich weiter ausdifferenzieren werden.

Wandel der Eltern-Kind-Interaktionen

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts nimmt die Strenge der Erziehung gemäss Wild & Lorenz (2010) kontinuierlich ab, während die Einflussmöglichkeiten der Kinder auf Familienentscheidungen steigen. Selbstständigkeit und freier Wille nehmen stetig an Bedeutung zu, sodass die familiären Beziehungen sich von einem „Befehlshaushalt“ zu einem „Verhandlungshaushalt“ verändert haben. Laut Wild und Lorenz (2010) ist dies auch die Sichtweise der eher kritisch urteilenden Jugendlichen. Sie zitieren Krüger (1996), dessen Forschungsdaten belegen, dass sich 2/3 der Familien, vor allem aus höheren sozialen Statusgruppen, die Erziehung zur Selbstständigkeit als Ziel setzten, während nur noch in etwa 1/3 der Familien, die mehrheitlich aus niedrigeren sozialen Statusgruppen kommen, eine deutliche Elternzentriertheit zu finden ist, welche zu einer vergleichsweise grösseren Distanz zwischen Eltern und Kindern führt. Das Miteinander-Reden, das gemeinsam nach Lösungen suchen und das Erklären von Entscheidungen seitens der Eltern erachtet Krüger indes als Grundpfeiler für eine gute Eltern-Kind-Beziehung (Krüger, 1996).

Als Folge der abnehmenden Familiengrösse in der Schweiz (43% sind Einzelkinder, 41% haben ein Geschwister) sieht Rüegg (2001) eine engere Bindung der Kinder an ihre Eltern. So ist das Verhältnis zwischen Eltern und Kind partnerschaftlicher, emotionaler, kommunikativer und argumentativer geworden.

Stamm (2011) beschreibt, dass Kinder heute mehrheitlich genau geplante Wunschkinder sind, für welche die Eltern alles unternehmen, damit sich diese so entwickeln, wie sie es sich wünschen. Dies birgt grosse Gefahr einer Überbehütung mit gravierenden Folgen: Unselbstständigkeit, Überforderung und Frustrationen. „Besonders problematisch ist dies deshalb, weil eine solche Erziehung die Kinder fühlen lässt, das sie nur etwas Wert sind, wenn sie produktiv, leistungsbereit und funktionstüchtig sind“ (S.19). Sie fordert Eltern auf, ihr Kind so zu akzeptieren wie es ist und Fehlschläge als Lernprozesse zu akzeptieren.

Wandel der Erziehung

Standen in den traditionellen Gesellschaften Autorität, Gehorsam und Weitergabe von allseits anerkannten Normen im Zentrum der Erziehung, so fordert die moderne Gesellschaft, dass die jungen Menschen mit den Fähigkeiten auszustatten sind, die ihnen erlauben, in vollkommen unvorhersehbaren Lebensbedingungen und Herausforderungen zu bestehen. Wild und Lorenz

(2010) halten fest, dass die Kinder noch nie so intensiv beobachtet und systematisch in ihrer Entwicklung unterstützt wurden wie heute. Sie sehen dies sowohl als Chance als auch als Risiko. In Einem werden Entwicklungsrisiken schneller erkannt und Lernpotentiale können zur Entfaltung gebracht werden, andererseits wächst eben auch die Gefahr, dass Kinder mit vom Ideal abweichender Entwicklung als „auffällig“ etikettiert werden.

Erziehungsstile

Omer & von Schlippe (2010a) stellt fest, dass es zahllose Möglichkeiten gibt, Kinder aufzuziehen, dass es deshalb unzählige Erziehungsstile gebe und es verfehlt wäre, zu denken, es existiere nur eine richtige Art der Kindererziehung. Was für die eine Familie stimmig ist, könne für die andere falsch sein (vgl. S. 19).

Wild und Lorenz (2010) teilen die Erziehungsstile in vier Gruppen ein:

Der autoritäre Erziehungsstil ist dadurch gekennzeichnet, dass die Eltern ihr Kind gemäss ihren Vorstellungen und Werten versuchen zu formen und zu kontrollieren. Respekt vor Autorität und Gehorsam werden durchgesetzt.

Der autoritative Erziehungsstil ist dadurch gekennzeichnet, dass die Eltern ihren Kindern die Hintergründe für ihr Verhalten und für ihre Entscheidungen erklären und sie von der Notwendigkeit der Regeln überzeugen. Diese Eltern haben Ansprüche an ihre Kinder und setzen diese durch indem sie zum Beispiel von den Kindern eine altersgemässe Beteiligung an den Familienaufgaben (Ämtli) verlangen. Dafür verhalten sich die Eltern fürsorglich und nehmen die Anliegen ihrer Kinder ernst. Sie unterstützen die Kinder in ihren Interessen und bei der Bewältigung von Anforderungen (Schule).

Der permissive Erziehungsstil wird auch nachsichtiger Erziehungsstil genannt. Die Eltern sind dabei ebenfalls unterstützend und liebevoll, gehen aber einer Konfrontation mit den Kindern aus dem Weg und damit dem Grenzziehen und -durchsetzen.

Der vernachlässigende Erziehungsstil ist durch Fehlen der Strukturen, das Setzen von Grenzen und durch Abwesenheit eines liebevollen, unterstützenden Elternverhaltens gekennzeichnet.

Neuenschwander (2005) hält fest, dass ein elterlicher Erziehungsstil mit hoher Zuwendung sich positiv auf den Unterricht auswirke, indem es zu weniger Unterrichtsstörungen komme. Ungünstiger wirke sich hingegen ein stark strukturierender, kontrollierender Erziehungsstil der Eltern auf den Unterricht aus.

2.1.3 Die Schule

Die Schule ist ein relativ junges Gebilde (in der Schweiz seit dem 19. Jh. flächendeckend eingerichtet) und übernimmt als öffentliche Institution immer mehr Aufgaben in der Kulturvermittlung und Sozialisation, welche vorher die Familie und die Kirche wahrgenommen haben. Die allgemeine Unterrichts- und Schulpflicht wurde gegen den Willen vieler Eltern durchgesetzt, welche auf das Einkommen durch die Arbeit ihrer Kinder verzichten mussten. Während der Staat angeblich die Ideale der Aufklärung repräsentierte und sich für das Allgemeinwohl einsetzte, galten die Eltern tendenziell als unwissend, rückständig sowie

befangen in ihren egoistischen, kurzsichtigen Interessen (vgl. Gomolla, 2009, S. 23). Gute Eltern waren diejenigen, welche ihre Kinder regelmässig in die Schule schickten, Eltern aus den ärmsten Schichten wurde vorgeworfen, sich nicht um die Bildung ihrer Kinder zu kümmern. Die Schule machte sich zur Aufgabe immer grössere Ausschnitte des Erfahrungsraumes von Heranwachsenden zielgerichtet zum Zwecke der Beförderung einer gewünschten Entwicklung zu organisieren (vgl. Fend, 2008, S. 23). Die Bildungsexpansion der Schule führte dazu, dass sie vermehrt Aufgaben übernahm, welche traditionell in der elterlichen Erziehungsverantwortung lagen (z.B. Gesundheit, Sexualkunde).

Veränderungen der Sozialisationsordnungen

Die Schule ist Teil der jeweiligen Sozialisationsordnung und ist wie diese eingebettet in die kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhänge. Die Sozialisationsordnungen der modernen Gesellschaften haben sich gegenüber denjenigen der traditionellen Gesellschaften komplett geändert. Die folgende Abbildung gibt dazu einen Überblick:

	Traditionale Sozialisationsordnung	„Moderne“ Sozialisationsordnung
Weltbilder	Jenseitsglauben Kosmos göttlichen Wirkens Gemeinschaft	Diesseitsorientierung Wissenschaft und Rationalität Individualität
Werte	Sittlichkeit Glauben	Selbstverantwortung Leistung
Haltungen der Weltbewältigung	Moral Askese	Fähigkeiten und Leistungsbereitschaft

Abbildung 1

Sozialisationsordnungen (Fend, 2008, S. 24)

In der westlichen Gesellschaft sind die Sozialisationsordnungen heute pluralistisch; sie geben keine geschlossene Weltdeutung vor, die der jungen Generation übergestülpt werden. Rationalität, Vernunft und Selbstständigkeit sind in den modernen Gesellschaften gefragt. Ihr Kernziel ist die Stärkung der Person im Sinne der Optimierung ihrer Handlungskompetenzen (Fend, 2008, S. 24). Erziehung ist in der Schule institutionalisiert.

Aufgaben der Schule

Die Schule erfüllt folgende wichtige Aufgaben in der heutigen Gesellschaft (vgl. Fend, 2008, S. 34, S. 49-52):

- Kulturelle Reproduktion: Vermittlung grundlegender kultureller Fertigkeiten (z.B. Sprache und Schrift) und kultureller Verständnisformen der Welt und der Person damit sich die Kinder in ihrer jeweiligen Kultur heimisch fühlen und daran teilhaben können.
- Qualifikationsfunktion: Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnisse für die individuelle und kollektive Existenzbewältigung.

- Selektions- und Allokationsfunktion (Bewertung, Zeugnisse, Zuweisung in weiterführende Schulen, berufliche Laufbahn): Integration in das Beschäftigungssystem und damit in die soziale Struktur der Gesellschaft.
- Integrationsfunktion: Integration in die Gesellschaft, indem Werte und Normen vermittelt werden, die der demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung zugrunde liegen.

Abbildung 2

Struktur der gesellschaftstheoretischen Analyse von Bildungssystemen (Fend, 2008, S. 54)

Somit ist die Schule auch für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Gesellschaften von grosser Bedeutung. Deshalb haben sich auch internationale Organisationen wie die OECD und die UNESCO verstärkt mit dem Stand und der Entwicklung der Bildungssysteme beschäftigt.

Chancengleichheit: Bildung für alle gleich?

Im Rahmen der PISA-Studien wurde sichtbar, dass die Bildungssysteme von Deutschland und der Schweiz zu den selektivsten zählen und Kinder von bildungsfernen Eltern oder Eltern mit Migrationshintergrund geringere Chancen auf eine erfolgreiche Schulkarriere haben.

Gomolla und Radtke schreiben: „Ein nicht unbedeutender Teil der Ungleichheit in der Bildungsbeteiligung von deutschen im Vergleich mit nicht-deutschen Schülern lässt sich – so lautet die These – nicht auf die Eigenschaften der Kinder und ihrer migrationsbedingten Startnachteile zurechnen, sondern wird von der Organisation Schule selbst erzeugt.“ (S. 20/21). So hat ein Arbeiterkind bei gleicher Begabung in Bayern eine viermal geringere Chance im Gymnasium zu sein, als ein Kind aus der Bildungsschicht (vgl. Fend, 2008, S. 41). Wie lässt sich dies erklären? Fend (2008) sieht drei mögliche Ursachen: Die Ursache liegt im Bildungswesen, die Ursache liegt bei den Schülerinnen und Schülern beziehungsweise deren Eltern, die Ursache liegt in der Interaktion zwischen dem Bildungssystem und den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern.

Das moderne Schulsystem schliesst Kinder nicht aktiv aufgrund von Herkunftsmerkmalen von höheren Bildungsgängen aus. Hingegen spielen Lehrererwartungen sowohl beim Leistungsvermögen als auch bei deren Beurteilung und bei Übergangentscheidungen eine gewisse Rolle.

Neuere Studien zeigen laut Fend (2008) auf, dass die Interaktionen zwischen den Systemen eine gewisse Rolle spielen, denn je früher der Entscheid für weiterführende Bildungsgänge gefällt werden muss, desto kleiner ist der Anteil der bildungsfernen Kinder, welche einen gymnasialen Bildungsgang wählen. Deshalb fordert Gomolla (2009) die Zusammenarbeit von Schulen, Eltern und Gemeinden, um Barrieren des Schulerfolgs aufgrund der ethnischen und sozialen Herkunft überwinden zu helfen, die Exklusion sozialer Gruppen zu verhindern und zu einer sozial gerechten Bildung beizutragen (S. 24).

2.1.4 Verhältnis Familie - Schule

Während den Modernisierungsprozessen der Gesellschaft hat sich auch das Verhältnis von Schule und Familie laufend verwandelt. Früher hatte sich die Familie weitgehend den schulischen Gegebenheiten anzupassen: Neuenschwander (2005) nennt in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zur Finanzierung des Unterrichts, den Stundenplan der Schule, welcher den Tagesablauf der Familien weitgehend mitbestimmte und die Form der Zusammenarbeit.

Heute nimmt die Schule zunehmend Forderungen der Familien, wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, auf: Blockzeiten sind an den Schulen weitgehend eingerichtet, ebenso Hausaufgabenunterstützungsangebote und Mittagstische, erste Tagesschulen haben ihren Betrieb aufgenommen und weitere sind am Entstehen. Der Schweizerische Lehrerverband hält fest, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern auf individueller und Klassenebene inzwischen Standard geworden ist. Dazu zählt die Information der Lehrperson über den Schulalltag und die Schwerpunkte des Lernens, der Austausch über die schulischen Leistungsfortschritte, das Arbeits- und Sozialverhalten und der Einbezug der Eltern bei den Selektionsentscheidungen (Stufenübertritt). Reklamationen, Ansichten und Bedürfnisse der Eltern werden von der Schule ernst genommen und soweit möglich umgesetzt.

Diese zunehmende Kunden- beziehungsweise Bedürfnisorientierung der Schule erinnert an die wirtschaftlichen Kriterien von privaten Unternehmen und ist bei Privatschulen in stärkerem Masse bereits umgesetzt.

2.1.5 Differenzen zwischen Schule und Familie

Familie und Schule sind zwei verschiedene gesellschaftliche Systeme mit unterschiedlicher Funktion, Struktur und Prozessen welche sich mit der Förderung des Kindes beschäftigen. Zeitlich und räumlich sind sie getrennt.

Wahrnehmungsdifferenzen

Menschen aus unterschiedlichen Systemen nehmen unterschiedliche Perspektiven ein, betrachten und bewerten dasselbe unterschiedlich. Verschiedene Wahrnehmungen, verschiedene Einschätzungen, welche sich auf individuelle Normen beziehen, können in Dialogen aufeinanderprallen. Dies kann zu Spannungen führen, im Idealfall aber auch zu einem gegenseitigen Kennenlernen mit hoher gegenseitiger Akzeptanz und dem Gewinn, eines Entwicklungsprozesses für alle Beteiligten.

Eltern und Lehrpersonen haben verschiedene Blickwinkel auf die Schule, die Familie und die Person des Kindes bzw. des Schülers oder der Schülerin. Dies bedarf einer Klärung. Folgende Aufstellung ist dem Leitfaden des LCH (2004, S. 12) zu entnehmen:

„Die Seite der Eltern

- Individuelles und persönliches Interesse mit Blick auf das eigene Kind
- Sohn/Tochter –Mutter/Vater = natürliche und unbedingte Beziehung
- Erwartung maximaler Entwicklung für ihr Kind
- „Abnehmer-Rolle“ im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht
- „Auftraggeber“ und „Finanzierer“ als Stimmbürger/in und Steuerzahler/in
- Eigene Erwartung an die Lehrperson als gute/r Lehrer/in
- Betreuungspflicht bleibt im „Privatraum“

Erwartung der individuellen Maximierung

Die Seite der Lehrpersonen

- Allgemeiner Bildungsauftrag mit Blick auf Lehrplan, Lehrmittel, Klasse
- Klasse/Gruppe – Lehrer/innenrolle = professionelle und temporäre Beziehung
- Bemühung für optimale Entwicklung für alle
- „Anbieter“-Rolle im Rahmen der verbindlichen Regelung der öffentlichen Schule für alle
- „Auftragnehmer“ und „Nutzniesser“ der bereitgestellten Ressourcen
- Keine Erfolgssicherheit oder –garantie – so gut als er/sie kann
- Betreuungspflicht und Hoheit im öffentlichen Raum der Institution Schule

Bemühen um Optimierung im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen“

Unterschiedliche Funktionen, Strukturen und Prozesse

Familie und Schule teilen sich die Sozialisationsaufgabe: Die Familie ist die primäre und die Schule die sekundäre Sozialisationsinstanz.

Nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch sind die Eltern verpflichtet, ihr Kind ihren Verhältnissen entsprechend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu fördern und zu schützen (vgl. ZGB, Art. 302 Abs. 1).

In der Schweiz gibt es eine obligatorische Schulpflicht. Sie beginnt in allen Kantonen spätestens mit 6 Jahren und dauert mindestens 9 Jahre. Im Sinne einer Aufgabenteilung liegt die Hauptverantwortung für die Bildung jedoch bei den Kantonen, so kann auf kulturelle und regionale Unterschiede eingegangen werden (vgl. EDA, 2011).

Funktionen der Familie

- Intimität
- Erziehungsaufgabe
- Kohäsionsaufgabe (Zusammenhalt)
- Emotionale Stabilisierung, Emotionale Unterstützung, persönlich Zuwendung
- Pflege und Erziehung (-> körperliche und psychische Gesundheit)
- Motivation

Strukturen und Prozesse der Familie

- Dauerhafte, wenige Bezugspersonen
- Betreuung rund um die Uhr
- Unterhaltspflicht
- Individuelle Strukturen
- Familienstrukturen verändern sich markant und irreversibel mit dem Älterwerden des Kindes und der Eltern (Ablösung und Aufbau einer symmetrischen Beziehung)
- Private Interessen
- Elterlicher Anspruch auf Erziehung

Funktionen der Schule

- Öffentlichkeit
- Bildungsaufgabe
- Integrationsaufgabe
- Chancenausgleich
- Qualifiziert Schülerinnen und Schüler
- Selektion und Allokation; weist Berechtigung und Möglichkeiten im Ausbildungs- und Beschäftigungssystem zu.

Strukturen und Prozesse der Schule

- Vorübergehende, viele Bezugspersonen
- Zeitlich begrenzte Betreuung
- Vom Staat finanziert
- Durch staatliche und schulische Regeln stark strukturiert und standardisiert.
- Strukturen in der Beziehung Kind-Lehrperson verändern sich im Laufe der Schulzeit kaum.
- Öffentliches Interesse (politisches und wirtschaftliches Interesse)
- Gesellschaftlicher Anspruch auf organisierte Sozialisation

Wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben sind die Funktionen der Schule historisch gewachsen, sie sind laut Neuenschwander (2005) komplex und spannungsreich miteinander verbunden und geraten kaum ins Visier der Kritik. Einzig die Selektionsfunktion wird anlässlich bildungspolitischer Schuldebatten immer wieder einmal kritisiert. Häufigere Kritik gelten in erster Linie der Schule und ihrer Wirkungen: So der Leistungsdruck, das Schulklima, die Unterrichtsmethoden und Verhaltensweisen von Lehrpersonen.

2.1.6 Wechselwirkungen von Familie und Schule in der Erziehung und Bildung des Kindes

Die Familie schafft durch Pflege und Erziehung die Voraussetzungen, auf die das Lernen in der Schule aufbaut. Die Qualität und der Umfang der elterlichen Fürsorge sind aber auch für andere gesellschaftliche Teilbereiche, ja für den gesamten sozialen Zusammenhang von grosser Bedeutung.

Andererseits beeinflusst das schulische Lernen das Familienleben indem zum Beispiel zeitliche und räumliche Strukturen für das Erledigen der Hausaufgaben geschaffen werden müssen. Teilweise benötigen die Kinder bei den Hausaufgaben auch Hilfestellungen der Eltern (abfragen, diktieren).

Systemtheorie

Irritationen führen Systeme in ein Ungleichgewicht und geben dadurch einen Entwicklungsimpuls. Gegenseitige Reibungen und Irritationen zwischen Schule und Familie, zwischen Lehrpersonen und Eltern können Anlass für jeweilige Veränderungen und/oder Entwicklungen in einem der Systeme sein. Neuenschwander (2005) führt aus, dass Eltern-Lehrer-Kontakte die Funktion besitzen, den Entwicklungsprozess der Systeme Familie und Schule aufrechtzuerhalten. Die Kontakte sind gleichsam die Motoren der jeweiligen Systemevolution. Die Erkenntnisse aus der Schulentwicklungsforschung führten dazu, dass in der Bildungslandschaft die Elternarbeit in den Fokus rückte.

Es gehört heute zum Berufsauftrag jeder Lehrperson, Elternkontakte zu pflegen. Umgekehrt vollzieht sich die Zusammenarbeit der Eltern mit den Lehrpersonen auf der Basis der Freiwilligkeit. Dies kann die Lehrperson in eine Dilemma-Situation führen, dann nämlich, wenn sie den Kontakt zu Eltern sucht, die diesen nicht für nötig halten oder diesen nicht wünschen, dies aber nicht kommunizieren, sondern einfach nicht erreichbar sind.

Ursachen für Spannungen zwischen Familien und Schulen

Defizitäre Aufgabenerfüllung seitens der Schule oder der Eltern sowie die gesellschaftliche Anspruchssteigerung können zu Spannungen zwischen den beiden Systemen führen (vgl. Neuenschwander, 2005, S. 85). Fehlt eine offene Kommunikation über die Wahrnehmungsdifferenzen und über gegenseitige Erwartungen und fehlt ein respektvoller Umgang mit dem anderen Menschen, mit seiner Biographie, seinem individuellen Weltbild, seinen persönlichen Werten und Haltungen, so sind Spannungen ebenfalls vorprogrammiert.

2.1.7 Schwer erreichbare Eltern

Noch gibt es im deutschsprachigen Raum kaum Literatur oder publizierte Forschungen über die schwer erreichbaren Eltern. Riedel vom Berliner Institut für Familientherapie formulierte anlässlich einer Veranstaltung (2003): „Vermutlich würde man hier die Eltern als schwer erreichbar bezeichnen, die entweder eine andere Auffassung mitbringen, wann ein Kontakt erforderlich ist – oder auch solche Eltern, die das, was Lehrer/innen wichtig für die Entwicklung des Kindes halten nicht unterstützen (können oder wollen)“. Die Lehrpersonen haben ein Anliegen, das Kind betreffend, und wünschen die Eltern zu erreichen. Dabei geht es hauptsächlich um Themenbereiche in denen die Lehrpersonen Defizite wahrnehmen. Zwischen Lehrpersonen und Eltern gibt es in der Regel ein Gefälle zwischen denen, die wissen, was für das Kind gut und förderlich wäre und denen die darauf hingewiesen werden sollen. Damit die Eltern erreichbar werden muss es den Lehrpersonen gelingen den Kontext des Versagens in einen Kontext der Kompetenz zu verwandeln, d.h. die Eltern in ihrer Bedeutung für die Kinder ernst nehmen, sie in ihrer Haupterziehungsverantwortung zu respektieren und darüber hinaus wertzuschätzen.

Kontaktbarrieren

Sacher (2010) weist in seinem Vortrag an der Universität in Nürnberg über „Elternarbeit mit „schwer erreichbaren“ Eltern auf folgende acht Kontaktbarrieren hin:

1. **Erfahrungen der Eltern mit der Schule:** Dies können schlechte Erfahrungen in der eigenen Schul- und Ausbildungszeit sein, aktuelle Erfahrungen mit der Schule des eigenen Kindes oder Gefühle des Ausgegrenztseins.
2. **Praktische Kontakthindernisse:** Dabei spielen Zeitmangel, Verpflichtungen am Arbeitsplatz, Betreuung von Kleinkindern oder fehlende Fahrmöglichkeiten eine Rolle.
3. **Zu hohe Ansprüche an Kompetenzen der Eltern:** Dies kann die Kenntnisse und Fertigkeiten hinsichtlich der Unterrichtsfächer, die Kompetenz dem Kind beim Lernen zu helfen, betreffen oder auch die sozialen Kompetenzen im Umgang mit Lehrkräften, Schulleitern und anderen Eltern sowie die kommunikativen Kompetenzen (z.B. Landessprache, Sprechen vor Publikum).
4. **Verhalten der Lehrpersonen** bei welchem die Überlegenheit, die Distanziertheit oder die Dominanz, zum Ausdruck kommt oder eine Missionierung versucht wird, von Desinteresse an den Familien geprägt ist; eine defizitäre Kontaktaufnahme der Lehrperson oder Schuldzuweisungen an Eltern erfolgen, können keine Brücken zu diesen aufbauen.
5. **Reservierte und ablehnende Einstellungen der Kinder und Jugendlichen:** Ihr Wunsch nach Intimsphäre in der Schule und Minderwertigkeitsgefühle bezüglich Eltern - besonders bei Kindern mit Schulproblemen, bei älteren Kindern oder bei Unterschichtkindern führen zu erschwerten Kontakten von Eltern und Lehrpersonen.
6. **Merkmale der Schule/Organisation:** Die Mittelschichtorientierung (erwartetes mittelschichtspezifisches Elternengagement; Schulzentrierte statt familienzentrierte Elternarbeit, Überbetonung schulbasierten Elternengagements) und die Desinformation (Infoflut / Infomangel), starre

Sprechstundenzeit, Fachlehrersystem oder die Verflechtung von Zuständigkeiten erschweren den Zugang für die Eltern der Unterschicht.

7. **Desinteresse der Eltern:** Das Desinteresse an Schule wird vorschnell mit Desinteresse am Lernen der Kinder gleichgesetzt, das Desinteresse an schulbasiertem Engagement oft vorschnell mit Desinteresse an heimbasiertem Engagement.
8. **Geringe Bemühungen der Schule:** Wenig Elternmitbestimmung, zweifelhafte Erwünschtheit des Elternengagements (gescheuter Zeitaufwand, Bedenken, Vorbehalte, Ängste der Lehrpersonen); halbherzige Einladungen (ohne persönliche Ansprache), Telefonat usw. sind Barrieren seitens der Schule.

Dabei ist zu beachten, dass die Häufigkeit des Vorkommens von der Kontaktbarriere 1 (Erfahrung der Eltern mit der Schule) bis zur Kontaktbarriere 8 (geringe Bemühungen der Schule) stetig abnimmt.

Weshalb aber bemüht sich die heutige Schule alle Eltern zu erreichen, mit allen Eltern eine wertschätzende Kommunikation zu pflegen und eine gelingende Zusammenarbeit aufzubauen? Auf diese Frage wird im nächsten Kapitel eingegangen.

2.2 Gründe für die Zusammenarbeit

„Kontakt, wechselseitige Verständigung und Kooperation zwischen Schule und Elternhäusern gelten als Schlüssel, um das schulische Lernen zu verbessern und allen Schülerinnen und Schülern eine sozial gerechte Bildung anzubieten“ (Gomolla, 2009, S. 21).

2.2.1 Voraussetzungen

„Eltern‘ sind immer eine heterogene Gruppe, hinsichtlich des sozio – ökonomischen Status, ethnischer Zugehörigkeiten, des Geschlechts, der Religion, des Alters, der Familienformen, der Vertrautheit mit dem Bildungssystem und generell sehr unterschiedlichen Ressourcen, ihre Interessen und Wünsche im Kontext von Schule zur Sprache zu bringen und zu verfolgen“ (Fürstenau & Gomolla, 2009, S. 13).

Die Volksschule ist eine der wenigen Institutionen, in welcher Menschen mit verschiedensten Wertvorstellungen und aus allen Schichten aufeinander treffen und sich zusammen arrangieren müssen. Dies ist einerseits eine grosse Chance für die heutige heterogene Gesellschaft, gleichzeitig wird der Umstand aber immer wieder als grosse Herausforderung wahrgenommen. Um so wichtiger ist es, dass die Volksschule als Institution für alle geachtet wird und sie sich ihrer Verantwortung bewusst ist. Dies bedingt aber umgekehrt, dass die Volksschule in ihrer Aufgabe unterstützt wird.

Der Anspruch, auf die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler angemessen zu reagieren, ist in vielen Schulhäusern verankert und wird so gelebt. Ebenfalls sind in den Schulkonzepten Grundsätze dazu festgehalten, wie folgendes Beispiel zeigt: „Jedes Kind soll aufgrund seiner Fähigkeiten, Möglichkeiten und Fertigkeiten spielen, lernen und sich entfalten können“ (Schulkonzept der Primarschule Stein am Rhein, 2009, S. 5). Die Zusammenarbeit im Schulhaus wird als wichtig angesehen und als Ressource erkannt und genutzt: „Wenn die

Lehrpersonen unserer Schule sich auf die wichtigsten erzieherischen Werte und Leitideen, auf gemeinsame erzieherische Grundsätze einigen und sich als Gemeinschaft verstehen, steigt die erzieherische Wirksamkeit“ (Schulkonzept der Primarschule Stein am Rhein, 2009, S. 9).

Noch relativ wenige Aussagen sind zur Zusammenarbeit mit den Eltern zu finden. Dies, obwohl der Grundsatz, in die Elternarbeit zu investieren und die Zusammenarbeit mit der Elternschaft zu pflegen, in vielen Kantonen gesetzlich verankert ist.

In der heutigen heterogenen Gesellschaft, in der unterschiedlichste Wertvorstellungen bestehen und verschiedene Erziehungsstile praktiziert werden, ist es unabdingbar, dass wichtige Entscheidungen in der Schullaufbahn eines Kindes im besten Fall gemeinsam gefällt werden können, zumindest aber eine minimale Abstimmung zwischen Elternhaus und Schule stattfindet. Nicht immer kann ein Konsens gefunden werden, jedoch ist es für alle Beteiligten wünschenswert und förderlich, wenn ein Austausch stattfinden kann. Der Weg zu einer für alle Beteiligten gewinnbringenden Kooperation ist nicht immer einfach, denn noch hinkt die Schule der Entwicklung der Gesellschaftsstrukturen hinten nach. „Noch immer geht die Schule (unausgesprochen) von einem Familienbild aus, das in Wirklichkeit längst überholt ist. Die offene oder heimliche Norm der einheimischen Mittelschichtsfamilie – der Vater ist berufstätig, die Mutter Hausfrau - die bestimmte Erziehungsarbeiten leistet, auf welche die Schule fraglos aufbaut, hat nie für alle gegolten. Heute ist die Schule mit einer zunehmenden Vielfalt von Familienformen und Lebensstilen konfrontiert, die sich auf den Unterricht und das Lernen der Kinder auswirken“ (Blickenstorfer, 2009, S. 70).

2.2.2 Was bedeutet Zusammenarbeit?

Neuenschwander (2005) beschreibt Zusammenarbeit „...als Aufbau von gegenseitigem Verständnis durch kontinuierliche Kommunikation...“ (S. 14). Dadurch, dass Eltern und Lehrpersonen miteinander in Kontakt treten, würden Kreise des Konsenses, eine geteilte Problemsicht sowie eine gewisse Abstimmung der Wahrnehmungen und Einstellungen entstehen (vgl. S. 14). Diese Chancen gilt es zu nutzen, denn für Neuenschwander verfolgen sowohl die Eltern als auch die Schule dasselbe Ziel: Das Wohl des Kindes (vgl. S. 13).

Für Sacher (2008) stellt die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus einen Aufwand dar, jedoch einen, der sich lohnt. Positiv wirkt sich der geleistete Aufwand sowohl auf das Verhalten als auch die schulischen Leistungen der Schüler und Schülerinnen aus: „Wenn es den Schulen und den Lehrkräften gelingt, dass sich die Eltern mehr für und in der Schule engagieren, entwickeln die Schüler positivere Einstellungen zur Schule und zu den einzelnen Fächern, sie folgen dem Unterricht motivierter und aufmerksamer, verbessern ihr Sozialverhalten, fertigen Hausaufgaben regelmässiger und sorgfältiger an und verwenden auch mehr Zeit auf sie“ (S. 43).

Sowohl Sacher (2008) als auch Neuenschwander (2005) sprechen von Wechselwirkungen, die eintreten, wenn zwischen der Schule und dem Elternhaus eine gute Zusammenarbeit besteht. „Eltern lassen Erfahrungen und Erwartungen aus ausserschulischen Bereichen in die Schule einfließen, welche die Funktion von Innovationen für die Schule erhalten können. Einen

analogen Innovationsschub könnten Lehrerinterventionen auf Familien auslösen“ (Neuenschwander, 2005, S. 26).

2.2.3 Konsequenzen einer vernachlässigten Zusammenarbeit

Kommt eine Zusammenarbeit nicht zu Stande, treten Gefühle der Unsicherheit auf. Was gesagt werden müsste, kann nicht angesprochen werden, das Verständnis füreinander kann sowohl auf Schul- als auch auf Elternseite abhanden kommen oder erst gar nicht entstehen. Die Schule kann ihre Erwartungen nicht klar kommunizieren und versteht gleichzeitig die Erwartungen der Eltern nicht. Ungeklärte Erwartungen beiderseits können Resignation, Distanz oder auch einen Übereifer auslösen, welche sich hinderlich auf das Lernverhalten der Kinder auswirken können (vgl. Gomolla, 2009, S. 29 ff.). Ein Vorkommnis, bspw. die Menge der Hausaufgaben, kann je nach Blickwinkel, ganz anders wahrgenommen werden. Wird aufgrund einer fehlenden Zusammenarbeit nicht angemessen reagiert, kann daraus ein Problem entstehen, welches in günstigeren Verhältnissen gar nicht erst eines geworden wäre. Besonders schwierig erweist sich die Situation einer mangelnden Zusammenarbeit, wenn Eltern und Lehrpersonen mit sehr unterschiedlichen Wertvorstellungen aufeinander treffen. Dies kann bei Schüler/innen mit einem Migrationshintergrund der Fall sein, denn „wenn Eltern und Lehrpersonen sehr unterschiedliche Erziehungswerte vertreten, wie es insbesondere bei Migrantenelementen und bildungsfernen Eltern der Fall ist, ist der Übergang zwischen Familie und Schule für ein Kind erschwert, weil es sich beim Übergang von einem Kontext in den anderen stärker umstellen muss“ (Neuenschwander, 2005, S. 25).

2.2.4 Elternarbeit als Lobbyarbeit für eine gute Schule

In der heutigen Zeit der knappen finanziellen Ressourcen ist es wichtig, dass die Eltern als Lobby für eine erfolgreiche Schule gewonnen werden können. Eine gute Partnerschaft kann für beide Seiten eine Entlastung und eine Bereicherung sein und so die Qualität der Erziehungsarbeit auf beiden Seiten erhöhen. Das Wissen um eine Elternschaft, die der Schule positiv gegenüber steht und zudem bereit ist, ihre Ressourcen und ihr Wissen bspw. in Sachen Erziehung ins gesellschaftliche Leben einzubringen, verhilft der Schule zu einem gutem Ruf. Wenn engagierte Eltern ihre positiven Erlebnisse zudem weiter erzählen, kann dies eine sehr grosse Wirkung auf das ganze Klima in Sachen Kinder – und Jugendarbeit in einer Gemeinde haben. Folgende Auszüge aus den Leitlinien des Elternrats der Schulen Stein am Rhein (2011) verdeutlichen dies: „Der Elternrat fördert Kontakte der Eltern untereinander, zu Lehrerschaft und Schulleitung zum Zwecke der gegenseitigen Zusammenarbeit und Unterstützung und informiert regelmässig. Der Elternrat wirkt bei der Integration von Zuzüglern und von Eltern aus anderen Kulturkreisen mit. Der Elternrat engagiert sich gegenüber Stadtrat, Einwohnerrat, Kommissionen usw. in Fragen der Kinder- und Jugendarbeit.“

2.2.5 Zusammenarbeit als Ressource nutzen

„Die schulische Förderung durch die Eltern und die gezielte Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus ist einer der wichtigsten Indikatoren für den Schulerfolg“ (Osterwalder, 2011, S. 24). Abgesehen davon, dass den Eltern das Wohl ihres Kindes am Herzen liegt, sind viele Eltern gerne bereit, ihren Beitrag für die Schule zu leisten, welcher weit über das erwartete „Kuchen backen“ hinaus führt. Eltern sind bspw. gerne bereit, einen Einblick in ihren Berufsalltag oder in ihre Herkunftskultur zu gewähren. Sie schätzen es, am Schulalltag teilzuhaben. Wenn die Schule dabei gleichzeitig vermitteln kann, wie mit den Kindern gelernt werden kann, wird ein mehrfacher Nutzen erzielt: Die Eltern bekommen einen Einblick in die Schumatmosphäre, sie erfahren sehr konkret, wie sie ihr Kind unterstützen können, es findet eine wertschätzende Begegnung statt und der Austausch wird angeregt. Eltern schätzen es, wenn sie von den Lehrkräften als gleichwertige Partner und Partnerinnen angesprochen werden. Gleichzeitig schafft eine gute Zusammenarbeit Brücken zwischen vielfältigen Lebenswelten. Durch eine konstruktive und wertschätzende Haltung von Seiten der Lehrpersonen werden Eltern bestärkt, ihre Ressourcen zur Förderung der eigenen Kinder zu nutzen (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2009, S. 17). Nach Sacher (2008) ist der Einbezug der Eltern dann am erfolgreichsten, wenn die häusliche Unterstützung der Kinder durch die Eltern direkt positiv beeinflusst und gestützt werden kann (S. 280). Oder anders ausgedrückt: „Eltern können ihrem Kind am meisten mit auf den Weg geben, wenn sie es so akzeptieren, wie es ist und ihm auch das Recht zu scheitern zugestehen. Derartige Erfahrungen stärken das Selbstwertgefühl und machen Kinder und Jugendliche stark und widerstandsfähig“ (Stamm, 2011, S. 19). Auch hier kann die Schule mit ihrer Aussensicht nützlich sein, wenn es ihr gelingt, das Vertrauen der Eltern zu erlangen und ein wertschätzender Austausch entsteht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Konflikte vermieden werden können, wenn klare Absprachen bestehen. „Konflikte zwischen Familie und Schule entstehen bei unklaren Grenzen beziehungsweise bei Grenzverletzungen und Missverständnissen“ (Neuenschwander, 2005, S. 25). Gleichzeitig ist es aber sowohl für die Schule als auch für die Elternseite eine grosse Chance und Bereicherung, wenn auf der Basis einer gegenseitigen Wertschätzung kooperativ zusammengearbeitet werden kann. Diese Ressourcen gilt es vermehrt zu nutzen.

Abbildung 3

Positive Kettenreaktionen durch Elternengagement (Sacher, 2008, S. 235)

2.3 Auswirkungen einer guten Beziehung zwischen Eltern und Schule

Beschrieben werden die konkreten Auswirkungen einer wirkungsvollen Zusammenarbeit auf den Ebenen des Lern- und Sozialverhaltens der Schülerinnen und Schüler. Zu Beginn wird auf einige Aspekte eingegangen, welche eine gute Zusammenarbeit der beiden Systeme Schule und Elternhaus ausmachen.

2.3.1 Aspekte einer guten Zusammenarbeit

„Um das Lernen der Kinder gemeinsam fördern zu können, ist es wichtig, dass alle Beteiligten voneinander wissen und in zentralen Punkten am gleichen Strang ziehen“ (Blickenstorfer, 2009, S. 73).

Um eine gemeinsame Förderung positiv gestalten zu können, sind nach Neuenschwander (2005) folgende Punkte zentral:

- „Gegenseitige Information
- Aufbau von gegenseitigem Vertrauen
- Koordination von pädagogischen Massnahmen bei Bedarf“ (S. 183).

Für Sacher (2008) ist zusätzlich der Aufbau einer guten Atmosphäre, welche durch gegenseitiges Vertrauen sowie eine positive Gesprächskultur geprägt ist, zentral: „Es legt sich also nahe, vor allem die Gesprächskultur und den Informationsfluss zu verbessern, um

Vertrauen zwischen Eltern und Lehrkräften aufzubauen und ihre Kooperation zu fördern“ (S. 73).

Gegenseitige Information

Eine gegenseitige Information wird als Basis für die Kommunikation zwischen Schule und Eltern gesehen. Sie dient als Grundlage, um pädagogische Massnahmen planen zu können und hilft, Missverständnisse abzubauen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Durch eine klare Information kann die Akzeptanz der Schule bei den Eltern erhöht werden. Eltern sind auf die Informationen der Schule angewiesen, wenn sie ihr Kind aktiv unterstützen wollen. Gleichzeitig sind aber auch die Lehrpersonen auf Informationen von Seiten der Eltern angewiesen, denn nur so kann an gemeinsamen Zielen zum Wohl des Kindes gearbeitet werden. „Lehrpersonen können ihr kindbezogenes Verhalten aufgrund von Erkenntnissen, die aus der Zusammenarbeit mit Eltern gewonnen sind, anpassen...“ (Neuenschwander, 2005, S. 29). Auch kann sich ein Kind zu Hause anders verhalten als in der Schule. Ohne gegenseitige Information kann dies zu Missverständnissen führen, da jede Partei ihren Standpunkt nur aus ihrer (für jede Seite „richtigen“) Sicht vertritt. Ausserdem verhilft ein regelmässiges gegenseitiges Weitergeben von Informationen dazu, Schwellenängste abzubauen. Besonders wichtig ist dies in der Zusammenarbeit mit Eltern mit einem Migrationshintergrund, denn nur so lernen sie das hiesige Bildungssystem, ihre Rechte und ihre Pflichten kennen (vgl. Blickenstorfer, 2009, S. 73). „Die Informationen sollen nicht einseitig nur in einer Richtung – von der Schule zu den Eltern – fliessen. Voraussetzung ist, dass sich die Lehrpersonen für das Leben und die Anliegen der Familien interessieren und die Eltern die Lehrpersonen informieren können, wie sie ihre Kinder erziehen“ (Blickenstorfer, 2009, S. 73).

Gegenseitiges Vertrauen ist eine grundsätzliche Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit. Da die Zusammenarbeit nicht auf Freiwilligkeit beruht, ist es umso wichtiger, dass die Kooperation von Anfang an gepflegt wird. Nach Neuenschwander (2005) ist es für alle Seiten hilfreich, wenn in Gesprächen ein Konsens gefunden werden kann. Erwartungshaltungen werden geklärt, Verantwortungsbereiche geregelt und allfällige Massnahmen und Ziele thematisiert (vgl. S. 188). Alles, was eine wertschätzende Begegnung zwischen Eltern und Lehrpersonen ausmacht, also auch unverbindliche Schulanlässe wie Lesenächte oder Theateraufführungen, dienen dem Aufbau des gegenseitigen Vertrauens. Denn „entscheidend für den Aufbau von Vertrauen der Eltern in die Schule ist die wertschätzende Begegnung der Lehrpersonen Eltern gegenüber und die Bereitschaft, das in ihren Möglichkeiten stehende zur Förderung des Kindes zu tun“ (Neuenschwander, 2005, S. 189).

Eine Koordination der pädagogischen Massnahmen ist darum nötig, weil diese nur greifen, wenn sie nicht von einer Seite – sei es der Schule oder den Eltern – abgelehnt werden. „Die Verbindlichkeit steigt, wenn das Kind von allen Seiten die gleiche Reaktion erfährt“ (Neuenschwander, 2005, S. 191).

Entscheidend ist, dass eine erste Kontaktaufnahme stattfindet, bevor Konflikte auftreten.

Aufbau von gegenseitigem Vertrauen

„Voraussetzung einer gelingenden Partnerschaft ist das allseitige Bewusstsein, dass alle Beteiligten auf ihrem Gebiet kompetent sind, die Lehrperson im Bereich des schulischen Lernens, die Eltern hinsichtlich der familiären Lebenswelt der Kinder“ (Blickenstorfer, 2009, S. 71). Besteht eine entsprechende Wertschätzung der Kompetenzen auf beiden Seiten, gelingt es einfacher, ein gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Neuenschwander (2005) nennt dies „eine Bildung der emotionalen Basis“ (S. 188). Wenn sich Eltern und Lehrpersonen über ihre Werte und Erziehungsvorstellungen austauschen, ist es einfacher, einen Konsens über die Massnahmen zur Förderung des Kindes zu finden. Nach Neuenschwander (2005) gelingt diese gegenseitige Findung auch, wenn sich Eltern und Schule nicht in allen Punkten einig sind. Voraussetzung hierfür ist aber wieder das gegenseitige Vertrauen (vgl. S. 189). Um Vertrauen aufbauen zu können, ist eine frühe Kontaktaufnahme nötig, um möglichst von Anfang an eine gute Beziehung zu Eltern herstellen zu können. Auch fällt es leichter, Kontakt zu den Eltern aufzunehmen, wenn über Positives berichtet werden kann.

Koordination von pädagogischen Massnahmen bei Bedarf

Erfolgen pädagogische Massnahmen koordiniert, ist ihre Wirksamkeit erhöht. Beide Parteien können sich gegenseitig unterstützen. Für die Schüler/innen wirken die getroffenen Massnahmen verbindlicher. „Im ungünstigsten Fall arbeitet die eine Partei der getroffenen Massnahme gar entgegen, kompensiert sie oder hebt sie auf. Wenn sich umgekehrt Eltern und Lehrpersonen über ihre Erwartungen abstimmen, diese dem Kind gegenüber zum Ausdruck bringen, dann wird das Kind die Massnahme des erhöhten Veränderungsdruckes wegen wahrscheinlich nachhaltiger aufnehmen und das Verhalten eher ändern“ (Neuenschwander, 2005, S. 190). Für Omer und von Schlippe (2010b) ist die Schule die Einrichtung, welche die elterlichen Bemühungen am meisten beeinflusst. Bedingung ist aber die wechselseitige Unterstützung: „Ihre Kooperation kann zum Schlüssel für die Verstärkung des jeweils anderen werden, wogegen sie bei einer gegenseitigen Entfremdung geschwächt werden (Omer & von Schlippe, 2010b, S. 164).

2.3.2 Auswirkungen der Zusammenarbeit auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler

Nach Wild und Lorenz (2010) können und wollen Eltern einen Beitrag zur schulischen Entwicklung ihres Kindes leisten (vgl. S.114). Dieses Engagement gilt es für die Schule zu nutzen, indem Eltern konkret und praxisnah vermittelt wird, wie der Schulunterricht heute aussieht und was die Eltern zu Hause für ihr Kind tun können. Nach Neuenschwander (2005) sind die häusliche Anregungen und somit das Elternhaus zu einem grossen Teil verantwortlich für gute Schülerleistungen (vgl. S. 250). Wenn dies nun in einem Stil ähnlich demjenigen der Schule geschieht, profitieren die Kinder in einem hohen Mass davon. Ist die Akzeptanz der Schule in der Familie gross, beeinflusst dies direkt die Leistungsmotivation der Kinder. Denn nach Sacher (2008) hängt der Schulerfolg der Kinder entscheidend davon ab, „...dass die Eltern davon überzeugt sind, zu ihm beitragen zu können, und dass sich ein entsprechender Aufwand wirklich lohnt“ (S. 51). Wild und Lorenz (2010) bescheinigen den schulbezogenen Eltern-Kind-

Interaktionen eine positive Wirkung: „Neben der Art der elterlichen Unterstützung beim Lernen sowie der Überwachung der schulischen Unterstützung und der Hausaufgaben ist dies der Einsatz elterlicher Instruktionmethoden und das generelle Interesse der Eltern an schulischen Belangen“ (S. 117).

2.3.3 Auswirkungen auf das Verhalten

Neuenschwander (2005) geht davon aus, dass durch Wechselwirkungen zwischen den Systemen Schule und Familie das Verhalten der Kinder im Unterricht beeinflusst werden kann. „Obwohl die Eltern nicht zur Schule gehören, könnten sie das Schülerverhalten beeinflussen, weil die Schülerinnen und Schüler aufgrund der biologischen Bindung, der hohen Interaktionsdichte und Intimität, deren Wissen, Erwartungen und Einstellungen in hohem Mass verinnerlicht haben“ (S. 29). Sacher (2008) bestätigt die Annahme, dass sich ein guter Kontakt zwischen den Lehrpersonen und den Eltern positiv auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Eltern sehen die Erziehung ihrer Kinder als einen Teil ihrer Rolle. Je mehr diese nun in einem Konsens mit den Interventionen der Schule geschieht, desto einfacher wird es für die Kinder. Oder im umgekehrten Fall, „...wenn Eltern und Lehrpersonen sehr unterschiedliche Werte vertreten (...), ist der Übergang zwischen Familie und Schule erschwert, weil es sich beim Übergang von einem Kontext in den anderen stärker umstellen muss (Neuenschwander, 2005, S. 25). Sind die Kontakte gut, setzen die Eltern ihr Wissen über die Schule in der Erziehung auch zu Hause um und vermitteln so ähnliche Werte, „... tragen realistische Erwartungen an das Kind heran, unterstützen und ermutigen es bei der Lernarbeit, zeigen in Gesprächen Interesse daran und üben Fertigkeiten mit ihm (Sacher, 2008, S. 54). Dies stärkt das Selbstkonzept des Kindes, was sich wiederum positiv auf das Verhalten auswirkt. Auch in umgekehrter Richtung wirkt sich eine gute Zusammenarbeit positiv aus: Ist die Schule über das Elternhaus gut informiert, kommt es zu weniger Missverständnissen, was sich dann wieder auf das Verhalten einer Klasse auswirken kann. Allgemein gilt: „Es muss v.a. darum gehen, individuelle und institutionelle Barrieren abzutragen, damit möglichst alle Eltern ihre Potentiale zum Wohle der Kinder einsetzen können (Gomolla, 2009, S. 44).

Nachdem Gründe für eine Zusammenarbeit beschrieben und auf deren Auswirkungen eingegangen wurde, beschäftigt sich das nächste Kapitel mit ausgewählten konkreten Konzepten der Zusammenarbeit.

2.4 Konzepte der Zusammenarbeit

Nach einer kurzen Zusammenfassung von defizitären Formen der Elternarbeit (Kapitel 2.4.1) wird hier der Fokus auf die Standards in der Elternarbeit (Kapitel 2.4.2) sowie auf Forschungsergebnisse (Kapitel 2.4.3) und bewährte Ansätze und konkrete Projekte in der Elternarbeit (Kapitel 2.4.4 bis 2.4.6) gelegt. Daraus werden im folgenden Kapitel Gelingensbedingungen und praktische Schlussfolgerungen für eine Zusammenarbeit gezogen.

2.4.1 Defizitäre Formen der Elternarbeit

Nach Sacher (2008, S. 279) sind Fehlformen der Elternarbeit in unterschiedlichen Kombinationen verbreitet.

- „**Defizitorientierte Elternarbeit**, bei welcher die Schule und das Elternhaus nur bei Problemen miteinander Kontakt aufnehmen.
- **Kopfloose Elternarbeit**, die dadurch charakterisiert ist, dass kein Gesamtkonzept oder kein klares Verständnis der Elternarbeit vorhanden ist.
- **Impressionistische Elternarbeit**, die nur aktionistisch an willkürlich ausgewählten Stellen mit willkürlich ergriffenen Massnahmen ansetzt ohne längerfristige Planung.
- **Erlebnispädagogische Elternarbeit**, welche statt der Nachhaltigkeit in Bezug auf die Entwicklung und des Lernens der Kinder eindrucksvolle „Events“ durchführt. Es finden keine Überprüfungen von Erfolg und Nachhaltigkeit statt.
- **Erwachsenenzentrierte Elternarbeit**, welche einen Schulterchluss zwischen den Lehrpersonen und den Eltern ermöglicht, die Kinder jedoch auslässt.
- **Kolonialistische Elternarbeit**, bei welcher die Schule versucht, das Elternhaus nach ihren Vorstellungen umzustellen.
- **Parentokratische Elternarbeit**, bei welcher die Eltern versuchen, die Schule nach ihren Wünschen zu organisieren.
- **Undifferenzierte Elternarbeit**, die meint dass alle Kinder von den gleichen Massnahmen oder Initiativen profitieren.“

2.4.2 Standards für die Elternarbeit

Dass die Eltern-Lehrer-Kooperation punktuell und wenig effektiv sei, dass Vorbehalte auf beiden Seiten eine enge Zusammenarbeit erschweren, meint auch Prof. Elke Wild von der Uni Bielefeld. Wild (2010) wie auch Sacher (2008) fordern darum Standards für die Elternarbeit. Sie orientieren sich dabei an internationalen Beispielen (u. a. den National Standards for Parent/Family Involvement Programs der Parent Teacher Association (PTA), 2002):

- „**Communicating**“ / **Kommunikation**: Zwischen den Eltern und den Lehrkräften soll ein intensiver und vielfältiger Informationsaustausch stattfinden.
- „**Parenting**“ / **Elternbildung bzw. Elterntraining**: Die Lehrkräfte stärken die Entwicklung der Erziehungskompetenz der Eltern.

- **„Student learning“**: Die Lehrer vermitteln den Eltern Kompetenzen, wie diese ihre Kinder bei häuslichen und schulischen Lernprozesse unterstützen können.
- **„Volunteering“ / Hilfeleistungen der Eltern für die Schule**: Die Freiwillige Hilfe der Eltern wird von den Lehrpersonen in Anspruch genommen und wertgeschätzt.
- **„School Decision Marketing and Advocacy“ / Parizipation der Eltern**: Die Eltern haben das Recht auf Mitbestimmung und Beratung.
- **„Collaborating with Community“ / Zusammenarbeit mit Einrichtungen oder Personen der Gemeinde und Region** (vgl. PTA)

Diese Standards stellen eine erste Orientierungshilfe dar, wie die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus gestaltet werden könnte. Bei der Umsetzung muss aber immer auch der spezifische Kontext der eigenen Schule berücksichtigt werden. Es gibt kein allgemein gültiges Konzept; es muss auf die jeweils besondere Situation der Schule und des Elternhauses abgestimmt werden. Eine Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern funktioniert zudem besser, wenn auch die Schüler ihre Rechte geltend machen können (vgl. Ebel, 2010).

2.4.3 Aktueller Forschungsstand über erfolgreiche Konzepte in der Elternarbeit

Nicht der Umfang sondern die Art und Weise der Elternarbeit ist entscheidend (vgl. Sacher, 2008). Deshalb ist eine Konzeption für eine gute Elternarbeit unumgänglich. Hierbei sollte ein Leistungsteam gebildet werden, das den Handlungsbedarf diagnostiziert und einen längerfristigen Plan entwickelt, der alle Bereiche der Elternarbeit berücksichtigt. Zudem organisiert es Fortbildungsmöglichkeiten für die Lehrkräfte und führt regelmässige Evaluationen der Initiativen durch. In effektiven Programmen sind vielfältige Kommunikationswege vorhanden und enthalten Angebote und Strategien um alle Eltern zu erreichen. Wenn möglich schliessen sie ein Elternttraining ein und werden vom ganzen Lehrerteam unterstützt.

Konzepte, welche sich auf eine direkte elterliche Unterstützung der häuslichen Lernprozesse der Kinder konzentrieren, sind am erfolgreichsten. Die Eltern werden dabei mit konkreten handlungsanleitenden Informationen über das Lernen ihrer Kinder versorgt (vgl. Sacher, 2008, S. 280).

„Bei Problemfamilien (Unterschichtsfamilien, Familien unter der Armutsgrenze, „bildungsfernen“ Familien, Familien mit Migrationshintergrund und Familien von Schulverweigerern) sind Programme erfolgreicher, die auch Hausbesuche vorsehen“ (ebd.). Bei diesen Familien ist es unerlässlich, sich auch mit deren nicht-schulischen Problemen auseinanderzusetzen.

Über die Jahre hat sich eine spezifische Schulkultur entwickelt, welche sich positiv wie auch negativ auf die Elternarbeit auswirkt. Während an einigen Schulen sehr intensiv mit den Eltern zusammengearbeitet wird, steht die Kooperation mit den Eltern an anderen Schulen noch sehr im Hintergrund.

Da die Elternarbeit aber immer stark auch von der Offenheit der beteiligten Lehrpersonen und Eltern abhängt, entsteht so etwas wie eine Klassenkultur in Bezug auf die Elternarbeit.

Die individuelle Persönlichkeit und die jeweilige besondere Situation der Eltern, Lehrkräfte und Schüler prägt die Qualität der Beziehung zwischen Schule und Elternhaus bei weitem am stärksten. Zusätzlich beeinflussen jedoch Schulkultur, Klassenkultur, Jahrgangsstufen, die Geschlechterzusammensetzung der Klassen und die Schularten die Erfolgchancen von Elternarbeit. (Sacher, 2008, S. 282)

Den mächtigsten Einfluss auf die Elternarbeit haben dabei die individuellen Persönlichkeiten, die jeweilige besondere Lebenssituation der Eltern sowie die individuellen Merkmale ihrer Kinder. Will man in diesem Bereich etwas bewegen, ist dies nur durch einen Austausch der Schule und der Lehrpersonen mit den Eltern über grundlegende Einstellungen, Werthaltungen, Meinungen und Wünsche möglich. Diese müssen miteinander abgestimmt und gebündelt werden. Fortbildungen, professionelle Hilfe oder auch Supervisionen können hier hilfreich sein, um auf verschlossene oder schwierige Gesprächspartner einzugehen.

Ebenfalls beeinflusst wird die Qualität der Elternarbeit durch die Einflüsse der Schulkultur. Dazu gehören Aspekte wie der Informationsaustausch, die Schultraditionen, die Kontaktfreudigkeit und die Kooperationsbereitschaft der Lehrpersonen wie auch die Information über das Lernen, die Leistung und die Gestaltung des Unterrichts. Sinnvoll erscheint deshalb eine Optimierung der Elternarbeit nur im Zusammenhang mit der Schulentwicklung. In einem Konzept sollen Standards für den Informationsaustausch und die Kontaktpflege sowie die Erwartungen an die Eltern formuliert werden.

Es gilt die Zuständigkeitsbereiche zwischen Eltern und Lehrpersonen präzise zu klären. So brauchen Schulen ein Konzept für die Elternarbeit, das den Eltern in vertragsähnlicher Form bei Schuleintritt zugestellt wird. Auf dieses Konzept können sich Lehrpersonen - aber auch Eltern - im Konfliktfall berufen. Vielleicht brauchen Schulen aber auch ein PR-Konzept, um die nötige Akzeptanz in der Elternschaft zu sichern? Immerhin: Letztlich ist es im Interesse von Eltern und Lehrpersonen, eine gute Beziehung zu etablieren, denn diese schafft eine wichtige Grundlage für die Kompetenzentwicklung der Kinder. (Neuenschwander, 2010b, S. 25)

Klassenspezifische Qualitäten hängen vor allem von einer gelingenden Interaktion und Kommunikation zwischen den Eltern und der jeweiligen Lehrperson ab. Hier spielt die Atmosphäre zwischen Schule und Elternhaus sowie die Qualität und Quantität der Beziehung aller Beteiligten eine entscheidende Rolle.

Im Gegensatz zu den Qualitätseinschätzungen der Eltern und Lehrpersonen sind jene der Schüler viel weniger durch individuelle Persönlichkeitsmerkmale und situative Besonderheiten geprägt. Sie haben ein kollektives Bild der Beziehung der Schule und des Elternhauses. Eine schülerorientierte Elternarbeit muss deshalb hauptsächlich auf der Ebene der Klasse ansetzen. Werden dazu schulweite Standards für die Partizipation und die Mitsprache der Schüler definiert, wirkt sich dies auf ihre Bereitschaft aus, mit Lehrkräften und Eltern zu kooperieren (vgl. Sacher, 2008, S. 282ff).

2.4.4 Regelung der Elternmitwirkung am Beispiel des Kanton Zürichs

Auch im Kanton Zürich wird die Elternmitwirkung auf vier aufeinander aufbauenden Ebenen unterschieden. „Ziel dieser konstruktiven und offenen Zusammenarbeit ist es, den Gedanken- und Informationsaustausch zwischen Eltern und Schule zu gewährleisten“ (Volksschulamt Zürich, VSA).

- Individuelle Ebene

Gegenstand dieser Ebene sind persönliche Gespräche, Befindlichkeit, Standortbestimmungen, Schullaufbahnentscheide und das Kontaktheft.

- Klassenebene

Auf dieser Ebene werden vor allem Elternanlässe als Informations- und Diskussionsveranstaltungen genannt.

- Schulebene

Hier geht es um die institutionelle Elternmitwirkung wie Elternrat, Elternforum und Elternrunden. Die Eltern sollen bei der Gestaltung des Schulprogramms und in den Feedbackprozess einbezogen werden. Sie nehmen an der Elternbildung und an Schulanlässen teil und helfen bei der Berufswahl und der Integration mit.

- Gemeindeebene

Der Elternrat hat die Möglichkeit auch auf der Gemeindeebene etwas zu bewirken. Unterstützt wird er bei seiner Arbeit durch die kantonale Elternmitwirkungs-Organisation (KEO, Verband der Elterngremien im Kanton Zürich). Im Internet werden zahlreiche Dokumente für die Elternarbeit zur Verfügung gestellt, welche von den Lehrpersonen wie auch den Eltern, bei der Gestaltung eines Konzepts oder allgemein für die Mitwirkung genutzt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, am Weiterbildungsangebot für Vorstände von Elterngremien teilzunehmen.

Auf der Website werden aber nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Grenzen der Elternmitwirkung klar aufgezeigt. So haben nach VSA die Eltern keine Mitsprache bei personellen Belangen, und bei der methodischen oder didaktischen Unterrichtsgestaltung. Sie können keinen Einfluss auf den Lehrplan, die Lernziele sowie die Lehrmittel nehmen oder bei der Gestaltung der Stundenpläne mitwirken. Die Klassen- sowie die Gruppenzuteilung liegt ebenso wenig in ihren Kompetenzen wie die Schulaufsicht (vgl. VSA).

Leider finden sich keine Hinweise, wie „schwer erreichbare“ Eltern besser erreicht werden können.

2.4.5 Ansätze für die Elternarbeit

Es bestehen viele verschiedene Konzepte im Bereich der Gesundheit, Erziehung oder der Gewaltprävention, die auf das Elternhaus zurückgreifen. „Es wird deutlich, dass eine wesentliche Aufgabe der Erziehung sein muss, Lebenskompetenzen zu unterstützen und psychosoziale Bewältigungsmuster aufbauen zu helfen, damit Erwachsene und Kinder mit den komplexen Anforderungen dieser veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zurechtkommen“ (Tschöpe-Scheffler, 2008, S. 23). Bildung, Lerntheorien, Lernmethoden, etc.

werden selten als zentraler Punkt aufgegriffen. Vorerst werden hier verschiedene Ansätze, die in der Elternarbeit möglich sind gezeigt, bevor konkrete Projekte vorgestellt werden.

Schülerorientierte Elternarbeit

Sacher (2008, S.265) bestätigte durch eine Umfrage, dass das Misstrauen der Schüler und deren Befürchtung unter Druck zu geraten abnimmt, wenn das Elternhaus durch die Lehrkräfte besser über die Leistungen und das Verhalten der Kinder informiert ist. Fördernd sind dabei bedeutsame Informationen und eine gute Atmosphäre zwischen der Schule und dem Elternhaus. Diese Atmosphäre entsteht vor allem, wenn Gespräche nicht nur bei negativen Anlässen stattfinden, sondern Teil des Alltags werden. Die Kinder entlastet es, wenn die Eltern Informationen aus der Schule einholen und ein guter Dialog zwischen Eltern - Kind - Lehrperson stattfindet. Sacher (2008) fand bei seiner Untersuchung heraus, dass dieser Dialog vor allem an der fehlenden Kommunikation zwischen den Lehrkräften und den Schülern scheitert.

Er fordert deshalb eine schülerorientierte Elternarbeit (Mütter und Väter), bei der die Kinder in die Kontakte zwischen den Eltern und den Lehrpersonen einbezogen werden. Nehmen sie nicht an einem Gespräch teil, werden sie bei dieser Form indirekt durch Informationen beteiligt. Sie haben auch die Möglichkeit an (manchen) Elternabenden teilzunehmen. Nach Sacher (2008, S. 268) bewirkt die physische Präsenz der Kinder nicht automatisch deren Einbeziehung. Es benötigt dazu geeignete Gesprächsformen. Die Kinder sollten im Mittelpunkt der Gespräche stehen, möglichst direkt angesprochen werden und genügend Zeit bekommen, sich mitzuteilen. Die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus soll aber auch immer wieder einmal im Unterricht thematisiert werden. Dabei wird mit den Kindern besprochen, wie sich sich zur Zusammenarbeit von ihren Eltern und Lehrpersonen verhalten können. Es wird aber auch thematisiert, wo und wie die Eltern ihren Kindern helfen sollen und wo und wie nicht. Wie die Schüler sich fühlen, wenn Eltern zu Elternabenden und zu Sprechstunden gehen, wird ebenfalls immer wieder aufgenommen.

Die Kinder werden in diesem Ansatz nicht nur als schutzbedürftige Objekte verstanden sondern als handelnde Subjekte. Sie werden an Entscheidungsprozessen beteiligt.

Lösungsorientierte Elternarbeit

„Lösungsorientierte Elternarbeit sieht vor, praktische Problemsituationen auf positive Anknüpfungspunkte hin zu untersuchen und systematisch realisierbare Lösungen anzubahnen“ (Ellinger, Koch & Schroeder, 2006, S. 247) Somit liegt bei dieser Art der Elternarbeit die Fokussierung auf den Lösungen statt auf den Ursachen. Als erstes wird eine Vorstellung über den gewünschten Zustand entwickelt. Danach soll eine Wahrnehmungsveränderung hervorgerufen werden. Es werden dabei Spuren des gewünschten Zustandes in der Vergangenheit und der Gegenwart gesucht. Dies bewirkt eine positive Wahrnehmung und später eine positive Veränderung des Blicks. Die Eltern werden anschliessend angeregt, eigene Handlungsmuster zu finden. Sie lernen Probleme als etwas ganz Normales zu akzeptieren und erste kleine Veränderungen herbeizuführen. In einem weiteren Schritt lernen sie, diese

Problemlösefähigkeit auf andere Lebensbereiche zu übertragen. Dadurch bauen sie ihr Selbstvertrauen auf und sammeln Erfahrungen der Selbstwirksamkeit („Empowerment“) (vgl. Sacher, 2011).

„Lösungs- und entwicklungsorientierte Elternarbeit aktualisiert zudem Ziele, Ermutigungen und Entwicklungsanreize im Kontext eines erfolgreichen *Alltages* [Hervorhebung d. Verf.], was letztendlich bedeutet, dass es sich bei dieser Form der Elternarbeit um die zeitaufwändigste handelt“ (Ellinger, Koch & Schroeder, 2006, S. 248).

Familienzentrierte Elternarbeit:

Die Familienzentrierte Elternarbeit funktioniert systemisch mit der Einbeziehung von Großeltern, älteren Geschwistern, anderen Familienmitgliedern, Nachbarn und Freunden. Diese werden zu Veranstaltungen und ev. auch zu Gesprächen eingeladen. Gerade Projekte oder gemeinsame Exkursionen eignen sich dazu. Dabei zeigt die Lehrperson Interesse an den Familien und ihren Bedürfnissen (vgl. Sacher, 2011).

Interkulturelle Kompetenzen als Konzept der Zusammenarbeit mit den Eltern

Da viele Kinder aus Einwandererfamilien in der schulischen Situation scheitern und auch im Kontakt zwischen der Schule und den Eltern mit Migrationshintergrund ein grosser Handlungsbedarf besteht, wird deutlich, dass eine Verbesserung der Zusammenarbeit notwendig ist.

In der Praxis sind einige Projekte zu finden, welche eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund anstreben. Bei solchen Programmen ist immer zu beachten, dass der Inhalt präzisiert und konkretisiert wird und, dass klar gestellt wird, was, wozu und für wen es umgesetzt werden soll. Der Umgang mit kultureller Differenz und Andersheit soll bei Programmen der inhaltliche Ausgangspunkt sein. Die Anerkennung von Differenz wird jedoch in den verschiedenen Konzepten unterschiedlich gewürdigt (vgl. Westphal, 2009, S. 90).

2.4.6 Konkrete Projekte zum Einbezug von Eltern mit Migrationshintergrund

Wie oben bereits geschrieben bestehen diverse Elternprogramme und Projekte im Bereich der Erziehung, der Gesundheit und der Gewaltprävention. Hier wird auf Projekte, die den Einbezug von fremdsprachigen Eltern zum Ziel haben, eingegangen.

Interkulturelle Vermittlerinnen und Vermittler

Viele verschiedene Projekte oder Programme setzen Eltern nicht deutscher Herkunft zwischen der Schule und dem Elternhaus ein. Hier wird eine kleine Auswahl vorgestellt.

Interkulturelle Bildungslotsinnen und Bildungslotsen

Bei diesem Projekt werden Migrantinnen und Migranten in einer umfassenden mehrmonatigen Ausbildung qualifiziert und können nachher einer honorierten Tätigkeit an der Schule nachgehen.

Das wesentliche Ziel des Projekts ‚Interkulturelle Bildungslotsen‘ liegt in der Entwicklung, Erprobung und Evaluation innovativer Konzepte zur Elternqualifizierung, Elternarbeit und Elternbeteiligung in der Schule. Angestrebt wird v.a. ein Informations- und Qualifikationstransfer, den die ausgebildeten Bildungslotsinnen als Wissensträgerinnen und - so die Erwartung - als Angehörige einer Minderheitenkultur mit erleichterten Zugangsmöglichkeiten zu den entsprechenden Elterngruppen, leisten sollen. (Steckelberg, 2009, S.122)

Diese Vermittlerinnen können z.B. im Rahmen des Programms ‚Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS)‘ im Kanton Zürich eingesetzt werden. Da vorgesehen ist, diese Vermittler für ihre Arbeit zu entschädigen, muss dies im Vorherein mit der Gemeinde geklärt werden. Erfahrungen mit Bildungslotsinnen und -lotsen zeigten dass seitens der Schule sehr hohe Erwartungen gestellt werden. So wurden bspw. Konflikte mit fremdsprachigen Eltern, Wünsche für Verhaltensänderungen auf der Elternseite, Aufträge zum Aufbau von Konzepten zur Zusammenarbeit mit Eltern und vieles mehr an die Bildungslotsinnen und -lotsen herangetragen, was diese stark forderte. Eine Einbindung in die Lehrerschaft half, solch hohe Anforderungen zu verhindern und realistische Erwartungen zu stellen. „Erste Erfahrungsberichte der Bildungslotsinnen bestätigen die These, dass Mütter mit Migrationshintergrund und Kenntnissen der Herkunftssprachen zugewanderter Eltern einen erleichterten Zugang zu anderen Eltern mit Migrationshintergrund haben. In allen Schulen wurde ihr Gesprächsangebot interessiert und dankbar aufgenommen“ (Steckelberg, 2009, S. 132).

Kulturdolmetscher / Kulturmittler

Im Projekt ‚Zugewanderte Eltern in der Grundschule‘ der Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien finden Gespräche mit Übersetzerinnen statt (vgl. Steckelberg, 2009, S.123).

In mehreren Gemeinden des Kantons Zürich werden Kulturmittler bei Gesprächen und Veranstaltungen mit fremdsprachigen Eltern eingesetzt. Kulturmittler werden an vielen Elterngesprächen gegen eine Entschädigung eingesetzt und sind oft nicht mehr wegzudenken.

Patinnen / Paten

Paten und Patinnen werden ebenfalls in einigen Gemeinden eingesetzt. Das Angebot ist niederschwellig, weil die Eltern aus der jeweiligen Schuleinheit stammen. Sie arbeiten ehrenamtlich und dienen den Eltern gleicher Herkunft als Übersetzerinnen und Übersetzer z.B. von Elternbriefen oder anderen Informationen der Schule. Eine offizielle Evaluation zu dem Patinnen/ Paten-Programm konnte nicht gefunden werden. Aus einer Umfrage konnte jedoch erkannt werden, dass die fremdsprachigen Eltern immer noch selten aktiv auf diese Patinnen und Paten zugehen. Genutzt werden diese Kontakte oft erst dann, wenn die Vermittlerinnen und Vermittler auf die Eltern zugehen, sich vorstellen und sich immer wieder bei ihnen melden.

Elternnetzwerk

Auch hier werden die im Netzwerk vertretenen Elternvereine als Brücke zwischen Elternhaus und Schule verstanden. In Nordrhein-Westfalen wurde ein ‚Elternnetzwerk‘ gegründet. Dort schlossen sich Migrantenselbstorganisationen zusammen, um in verschiedenen Einrichtungen und Institutionen die Interessen der zugewanderten Eltern zu vertreten. „Die Zusammenarbeit mit dem Elternnetzwerk bietet daher eine Chance, Hemmschwellen bei den Eltern und Zugangsbarrieren seitens der Schulen abzubauen“ (Fischer, 2009, S.137). Die Kontaktaufnahme zu Bildungsinstitutionen ist nur eingeschränkt gelungen, was Rückschlüsse auf die mangelnde Bereitschaft von einzelnen Bildungsinstitutionen zulässt, Eltern mit Migrationshintergrund in ihre Arbeit einzubeziehen. Ebenfalls bleibt der Einfluss der Netzwerkarbeit auf die Bildungserfolge der Kinder offen (vgl. Fischer, 2009, S. 146).

Family Literacy

In den ersten Jahren nehmen die Eltern einen entscheidenden Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Umgekehrt kann das Bildungsniveau der Eltern von den Kindern beeinflusst werden. Da die Mitwirkung der Eltern im Schulgeschehen ein Schlüsselfaktor für den schulischen Erfolg darstellt, gilt die Verbesserung der Beziehung zwischen Schule und Elternhaus als zentrales Element in der Integration und der interkulturellen Erziehung. „Family Literacy zielt deshalb darauf ab, den Erfahrungsraum der Familie zu nutzen, möglichst früh und intensiv die Förderung von Sprache und Schriftkultur im vertrauten familiären Umfeld zu unterstützen und für den Bereich Schule nutzbar zu machen“ (Elfert & Rabkin, 2009, S. 108). Das Modell steht auf drei Säulen:

Elternarbeit ohne Kinder, bei der Eltern ihre eigene Grundbildung erweitern und lernen, ihre Kinder in der Schule kompetent zu unterstützen; parallel laufende Sitzungen mit Kindern, in denen ein hochwertiger Vorschulunterricht zu den Bereichen Lesen, Schreiben und Sprachen angeboten wird, sowie gemeinsame Eltern-Kind-Sitzungen, bei denen die Eltern die zuvor einzeln geübten Aktivitäten mit ihren Kindern ausprobieren. (Elfert & Rabkin, 2009, S. 109)

Family Literacy führt zu einer Öffnung der Schule und schlägt eine Brücke zwischen der Schule, Familien und anderen Einrichtungen. Profitieren können alle, vor allem aber auch Familien mit Migrationshintergrund, welche sich mehr einbringen und stärker engagieren (vgl. Elfert & Rabkin, 2009, S. 119).

Erfolgreicher Schulstart für fremdsprachige Kinder (Eltern-Kind-Deutsch-Kurs)

Dieses Projekt hat den Einbezug von fremdsprachigen Eltern von Kindern im Vorschul- und Kindergartenalter zum Ziel und kommt dem Projekt Family Literacy sehr nahe. Eltern kommen mit ihren Kindern einmal wöchentlich in den Deutschkurs, in welchem sie gemeinsam oder in getrennten Gruppen unterrichtet werden.

Mit dem vorliegenden Projekt möchten wir möglichst viele Ressourcen ausserhalb der Schule einbinden, um fremdsprachige Kinder bis zum Schuleintritt bezüglich Sprachkompetenz und Grundfertigkeiten auf einen Stand zu bringen, der eine positive Schullaufbahn für das einzelne Kind und eine hochstehende Schulqualität für die Schule ermöglicht. (Primarschule Dübendorf, 2008, S. 4)

Das Projekt wird unterstützt durch die Abteilung QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen) des Volksschulamtes des Kantons Zürich. Weitere Partner sind das Institut für Bildungsevaluation Zürich, das Rote Kreuz des Kanton Zürichs, die Jacobs Foundation und das Amt für Migration. Das Projekt wurde in diesem Sommer auf zwei weitere Kindergärten ausgeweitet. Es erstreckt sich über vier Jahre. In diesem Sommer fanden Evaluationen bei den Eltern der abnehmenden Klassenlehrerinnen statt. Die dabei gewonnenen Ergebnisse sehen positiv im Hinblick auf eine Weiterführung aus (vgl. Primarschule Dübendorf, 2008).

2.5 Gelingensbedingungen für eine gute Zusammenarbeit

Elternarbeit erfolgt nach Textor (2009, S. 9) in einem Spannungsfeld zwischen den folgenden Polen:

Auf der einen Seite werden Eltern von den Lehrpersonen als Kunden und die Elternarbeit als Dienstleistung angesehen. Hier gilt eine möglichst hohe Zufriedenheit bei den Eltern zu erreichen, indem man ihren Wünschen und Interessen entgegenkommt.

Auf der anderen Seite stehen Lehrpersonen, die die Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft verstehen. Diese Lehrpersonen geben Verantwortung an die Eltern ab und sehen sie als gleichberechtigte Partner. Eine hohe Qualität der Elternarbeit ist dann gegeben, wenn zwischen den Lehrpersonen und den Eltern eine intensive Beziehung entsteht und sich Letztere an den Angeboten beteiligen oder diese mitgestalten.

In der Fachliteratur wird klar darauf hingewiesen, dass die letztgenannte Position erstrebenswert ist.

Grundlage dieser Art der Zusammenarbeit ist eine gute Atmosphäre. Diese ist durch gegenseitiges Vertrauen gekennzeichnet, welches unter anderem eine offene Gesprächskultur bedingt. Zudem wird eine gute Atmosphäre durch einen uneingeschränkten Informationsaustausch sowie durch gemeinsames Handeln in Kooperationsverhältnissen geschaffen (vgl. Sacher, 2008, S. 73).

Es zeigt sich, dass eine gute Atmosphäre und Zusammenarbeit auf verschiedenen Wegen verbessert werden kann. In diesem Kapitel werden zu folgenden Themen Gelingensbedingungen aufgezeigt.

„Gegenseitige Information (Kapitel 2.5.1), Aufbau von gegenseitigem Vertrauen (Kapitel 2.5.2), Koordination von pädagogischen Massnahmen bei Bedarf (Kapitel 2.5.3)“ (Neuenschwander, 2005, S.183), sowie Kontakte der Eltern und Familien untereinander (Kapitel 2.5.4).

Die Folgerungen für die Elternarbeit stehen zudem in Bezug zu den Kontaktbarrieren.

2.5.1 Informationsaustausch

Nach Neuenschwander (2005) und Sacher (2008) legen Eltern mehr Wert darauf, von den Lehrpersonen informiert zu werden, als dies die Lehrkräfte glauben. Zudem fühlen sich die Eltern schlechter informiert, als sich dies die Lehrpersonen bewusst sind. Nach diesen Studien fühlen sich die Eltern schwächerer Kinder schlechter informiert als die restlichen Eltern.

Weiter zeigt eine Ausgangserhebung des Jahres 2006, dass Lehrkräfte eher bereit sind, „Eltern über schulische Angelegenheiten zu informieren, als von diesen Informationen über ihre Schüler einzuholen“ (Sacher, 2008, S. 162). Diese sind jedoch für eine ganzheitliche Förderung unerlässlich.

Ein guter Informationsaustausch hat eine günstige Wirkung auf die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Eltern. Wenn häufiger Feedback eingeholt wird, regelmässig Informationsbriefe versendet werden und Ausstellungen von Schülerarbeiten und Präsentationen über Lernerfahrungen und Lernergebnisse der Kinder stattfinden, erweist sich der Informationsaustausch als effektiv, da die Eltern dadurch offen über die wichtigsten Vorgänge im Unterricht und der Schule informiert werden.

Von all den genannten Faktoren ist das Einholen des Elternfeedbacks als der Wichtigste anzusehen. Es geht dabei über ein „Transparentmachen“ der Schule hinaus, da ein wechselseitiger Austausch zwischen den Eltern und der Lehrerschaft stattfindet. Die Eltern sollen dabei als Partner angesehen werden, indem ihr Feedback ernstgenommen wird und Konsequenzen daraus gezogen werden (vgl. Sacher, 2008, S. 74).

Folgerungen für die Elternarbeit:

Informationsaustausch

- Die Lehrpersonen informieren die Elternschaft regelmässig über den Lern- und Leistungsstand, über das Verhalten der Kinder, über Unterrichtsziele und -inhalte. Die Information über die Kinder wird nicht als „Holschuld“ der Eltern betrachtet (vgl. Sacher, 2008, S.162).
- Lehrpersonen gewinnen Akzeptanz, wenn sie an Elternabenden oder in Elterngesprächen deutlich zeigen, wie sie arbeiten und dass sie gut arbeiten und gleichzeitig die Anliegen der Eltern wahrnehmen (vgl. Neuenschwander, 2010b).
- Die Lehrpersonen erkundigen sich über das Kind nach den Freizeitinteressen, dem Medienkonsum, dem sozialen Umfeld sowie nach der praktizierten Erziehungsweise der Eltern. Die Informationen über das ausserschulische Leben und die familiäre Umwelt der Kinder werden aktiv eingeholt und nicht als „Bringschuld“ der Eltern angesehen (vgl. Sacher, 2008, S.162).
- Die Lehrpersonen verfassen individuelle Briefe, E-mails, SMS, offizielle Einladungen gefolgt von einer persönlichen Ansprache der Eltern.
- Die Lehrpersonen holen regelmässig ein Feedback ein, ziehen Konsequenzen daraus und setzen diese um.
- Die Lehrpersonen zeigen den Eltern, wie sie ihr Kind fördern können. Sie unterstützen das heimbasierte Engagement (vgl. Sacher, 2011).

2.5.2 Gegenseitiges Vertrauen / Atmosphäre

Gegenseitiges Vertrauen ist eine grundsätzliche Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit (Neuenschwander, 2005, S. 188). Günstig dafür sind vor allem informelle Gespräche oder Anlässe, bei welchen sich die Eltern als gleichwertige Partner fühlen. Diese können auch bei Zufallsbegegnungen stattfinden. Bei formellen Gesprächen besteht oft ein Verhältnis, bei welchem sich die Lehrpersonen in der führenden und bestimmenden Position befinden.

Weiter trägt das Bitten um Hilfe bei der Betreuung der Kinder oder bei der Vorbereitung von Festen, Ausstellungen oder Sportveranstaltungen einer positiven Atmosphäre und einem gegenseitigen Vertrauen bei. Die Eltern, welche um Hilfe gebeten wurden, spüren, dass ihre Unterstützung gefragt ist und sie gebraucht werden. Diese Bitte um Unterstützung kann in einem weiteren Schritt auf die Mitwirkung der Eltern ausgeweitet werden. Wenn die Eltern die Möglichkeit erhalten, sich in den Unterricht einzubringen, in dem sie z.B. von ihrer Arbeit oder ihrem Hobby etwas erzählen, wirkt sich dies positiv auf die Atmosphäre aus (vgl. Sacher, 2008, S. 75).

Die Wichtigkeit der Wertschätzung wird in verschiedenster Literatur betont. Nach Epple (2003) hat die „Nichterreichbarkeit“ häufig mit lang anhaltender Erfahrung von Abwertung der Familien zu tun. Die „nicht erreichbaren“ Personen machten wiederholt die Erfahrung, dass sie bei Gesprächen Vorwürfe und Aussagen über ihr Fehlverhalten oder ihre Probleme zu hören

dass sie überhaupt ineffektiv sind. Aber sie haben offensichtlich eine andere Funktion. Der Schwerpunkt der Bemühungen um eine gute Atmosphäre muss auf der Pflege von Kontakten zu den einzelnen Eltern liegen. (Sacher, 2008, S. 75)

2.5.3 Koordination der pädagogischen Massnahmen

Da die Zusammenarbeit nicht auf Freiwilligkeit beruht, ist es um so wichtiger, dass die Kooperation von Anfang an gepflegt wird. Neuenschwander (2005) betont deshalb, dass in Gesprächen ein Konsens gefunden werden soll. Erwartungshaltungen, Verantwortungsbereiche und allfällige Massnahmen und Ziele sollen Inhalt dieser Gespräche sein. Eine Koordination der pädagogischen Massnahmen ist notwendig, da sie nur greifen, wenn sie von den Eltern und der Lehrperson getragen werden. Wenn das Kind von beiden Seiten die gleiche Reaktion erfährt, steigt die Verbindlichkeit (vgl. 188ff). Eine Einigung kann wie bereits oben erwähnt leichter erzielt werden, wenn die Lehrpersonen und die Eltern ihre jeweiligen Werte und Normen offenlegen. Unter Werte werden Eigenschaften verstanden, welche der Mensch aus Gegebenheiten ableitet. Aus den gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen entwickelt er Überzeugungen und Einstellungen, die ihm als Orientierung beim Handeln dienen. Wir alle versuchen den Kindern ein wertorientiertes Handeln beizubringen, indem wir selber Vorbilder sind. Diese Werte werden durch die Normen bewahrt oder durchgesetzt. Normen enthalten konkrete Verhaltensanweisungen, die unser Verhalten oder die Gesellschaft betreffen. Werte und Normen gelten meist als Grundlage des menschlichen Handelns und sind somit für ein gutes Zusammenleben nicht wegzudenken.

Der Begriff „Werte“ hat eine objektive und eine subjektive Bedeutung. Einerseits geben sie uns eine Orientierung für unseren Lebensalltag und andererseits auch eine subjektive Vorstellung, was für den einzelnen Menschen erstrebenswert ist. Es ist von Vorteil, wenn sich zwei scheinbar gegenteilige Aspekte ergänzen oder verbinden können. Diese beiden Deutungen können aber auch als nachteilig gesehen werden, weil sie durch die verschiedenen Sichtweisen die Verständigung untereinander erschwert. Sollen nun pädagogische Massnahmen abgestimmt und koordiniert werden, ist ein Klären der Werte und Normen extrem wichtig. Erst wenn Eltern und Lehrpersonen miteinander eine Massnahme ausgehandelt haben, die für beide Parteien stimmt, wird sie greifen. Eine erste Kontaktaufnahme und Klärung soll deshalb stattfinden, bevor Konflikte auftreten (Blickenstorfer, 2009, S. 71). „Die Eltern sind als Partner und nicht als Gegner zu verstehen und dürfen nicht einbezogen werden, wenn die Lehrperson in einem Sachverhalt alleine bestimmen und entscheiden will, denn eine Scheinmitsprache ist ein grosser Stolperstein in einer langfristigen Aufbauarbeit“ (Augé-Sollberger, 2001, S. 74).

Folgerungen für die Elternarbeit:

Koordination der pädagogischen Massnahmen

- Die Lehrpersonen orientieren sich bei Gesprächen an erreichbaren Zielen, statt sich auf Probleme zu fixieren (vgl. Eichhorn 2011).
- Die Lehrkräfte präzisieren das Ziel, die Erwartungen, den Aufwand für das erwartete Engagement und den Nutzen für das Kind.
- Die Lehrpersonen formulieren Massnahmen, die auf das Lernen und die Förderung der Kinder fokussiert sind.
- Die Lehrperson sichert die Zugänglichkeit von Kontaktangeboten durch eine Kinderbetreuung und angemessene Termine (flexible Sprechzeiten, Abende, Samstage u. Wochenenden, vor Beginn der Arbeitszeit und des Unterrichts).
- Die Eltern wie auch die Lehrpersonen sollen merken, dass die Zusammenarbeit gewinnbringend ist, damit sie auch weitergeführt wird (vgl. Sacher, 2011).

2.5.4 Kontakte der Eltern und Familien untereinander

In der Schulelternschaft bestehen grosse Unterschiede. Es treffen Eltern aus verschiedenen sozialen Schichten und aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Nationen aufeinander. Bildungsprivilegierte Eltern treffen auf Eltern, die mehr oder weniger bildungsbewusst sind. Kontakte unter den Eltern sind vor allem an grossen Schulen erschwert. Ein Ziel, das es zu verfolgen gilt, ist, die Familien in die Schulgemeinschaft zu integrieren. Dies kann vor allem auf den gleichen Jahrgangsstufen oder auf den aufeinander folgenden Klassen erreicht werden, weil diese Eltern viele Erfahrungen und zahlreiche gemeinsame Anliegen teilen. Dadurch soll das Interesse an der Schule steigen und die Eltern engagieren sich nicht mehr nur für ihr eigenes Kind (vgl. Sacher, 2008, S. 83ff).

Die Eltern sollen spüren, dass sie in der Schule willkommen sind. Es bestehen verschiedene Wege, dies zu erreichen. Sei es durch einen Besuchsdienst, bei welchem „neue“ Eltern von aktiven und erfahrenen Eltern besucht werden, durch gute Kontaktmöglichkeiten, wo zwanglose Gespräche stattfinden können oder auch eine Umgestaltung des Elternabends. Dieser soll vermehrt auch als Begegnungsforum für die Eltern gestaltet werden.

Folgerungen für die Elternarbeit:

Elternschaft stärken

- Alle Eltern (auch die „schwer- erreichbaren“) sollen in die Entscheidungsprozesse wie z. B. bei Zielsetzungen, Evaluation, Schulentwicklung usw. eingebunden werden
- Die Kommunikation und der Zusammenhalt der Eltern soll untereinander gefördert werden.
- Die Lehrpersonen unterstützen die Initiativen der Elternschaft und helfen beim Organisieren.
- Die Lehrpersonen übertragen den Eltern Verantwortung für andere Eltern.

Eltern vernetzen

- Es werden Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte mit Migrationshintergrund eingebunden.
- Es findet eine Kooperation mit lokalen Institutionen und Partnern (Einrichtungen der Erziehungshilfe, Sozialhilfe, Jugendfürsorge und Jugendhilfe, Wohlfahrtsverbänden, Arbeitsagenturen Wirtschaftsverbänden, kirchlichen Einrichtungen, Kulturvereinen, Jugendgruppen usw.) statt.
- Die Lehrpersonen / Eltern organisieren informelle Treffen wie Elterntreffs, Erzählcafés
- Die Eltern übernehmen die Organisation von Beratung und Betreuung durch Elternbetreuer, Aktivältern, Bildungslotsen, Elternmentoren, „parent liaisons“, „Home school worker“ etc. (Sacher, 2011)

2.5.5 Elternmitarbeit als Weg

„Das Beziehungsverhältnis zu den Eltern ist zwiespältig, oft gekennzeichnet von erwünschter Teilhabe und unerwünschter Beteiligung. Diese Ambivalenzen zu minimieren, erfordert von der Schule, folgende Tatsachen zu akzeptieren“ (Rüegg, 2001, S. 21):

Folgerungen für die Elternarbeit:

- Es ist wichtig, mit den Eltern zu arbeiten, die erreichbar sind. Dabei kann nie die ganze Elternschaft erreicht werden.
- Je nach Schulstufe ändert sich die Zusammenarbeit mit den Eltern. Daher muss differenziert werden.
- Ein Konsens mit den Eltern ist nicht immer möglich, da sie die Schule aus einem anderen Blickwinkel sehen und deshalb andere Interessen verfolgen. Wichtig ist aber ein Dialog.
- Es gibt kein Patentrezept, wie Elternarbeit gelingt. Die individuellen Faktoren der Schule und der beteiligten Personen müssen immer beachtet werden.

3 Fragestellung

Aufgrund der formulierten Ziele und der bearbeiteten Theorie ergibt sich folgende Forschungsfrage:

Wie kann die Zusammenarbeit mit schwer erreichbaren Eltern verbessert werden?

4 Qualitative Sozialforschung

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsvorgehen dieser Arbeit beschrieben, die verwendeten Methoden theoretisch erläutert und begründet. Das kursiv Gedruckte zeigt die konkrete Durchführung und die Gedanken dazu auf.

4.1 Forschungsstrategie

Die Arbeit beschäftigt sich mit Eltern, welche wenig mit der Schule kooperieren. Die Situation dieser Eltern soll sorgfältig beschrieben und verstanden werden, damit für eine weitere Elternarbeit Schlüsse daraus gezogen werden können.

Das Forschungsfeld gehört in den Bereich der Sozialwissenschaften, da es sich um Themen der Integration, Gesellschaft, Normen und Werte handelt. Die Sicht der Eltern gilt es einzuholen, welche unter anderem auch schriftliche Mitteilungen der Schule ignorieren oder nicht beantworten. Deshalb kann nur eine qualitative Sozialforschung Ergebnisse liefern.

4.2 Qualitative Sozialforschung

Qualitative Sozialforschung will „die sozialen Wirklichkeiten von innen heraus begreifen, und den gemeinten Sinn der sozialen Akteure deutend verstehen“ (von Kardorff, 1995, S.5).

Menschen aus unterschiedlichen Systemen nehmen unterschiedliche Perspektiven ein, betrachten und bewerten dasselbe unterschiedlich, so werden auch die Schule, der Unterricht die Lehrperson und das Kind aus Sicht der Eltern anders wahrgenommen. Diese Wahrnehmung gilt es in Erfahrung zu bringen.

4.2.1 Qualitatives Denken

Die Grundlage dieser Forschung ist nach Mayring (2002) das qualitative Denken. Diese beruhen auf Subjektbezogenheit der Forschung, Deskription und Interpretation der Forschungssubjekte in ihrer natürlichen alltäglichen Umgebung und der Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess.

Um konkrete Handlungsanweisungen zu erhalten, differenziert Mayring (2002, S. 24) fünf Postulate.

Subjektbezogenheit der Forschung

„Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen, Subjekte. Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Anfangspunkt und Ziel der Untersuchungen sein“ (Mayring, 2002, S.20).

Mit von Lehrpersonen als schwer erreichbar bezeichneten Eltern wird ein erster Kontakt hergestellt, um zu einem späteren Zeitpunkt ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht zu führen. Daraus können Hinweise erhalten werden für die Beantwortung der Fragestellung.

Vorgehen beim Erreichen der schwer erreichbaren Eltern:

1. Gespräche mit Lehrpersonen aus unserem Tätigkeitsfeld über unser Vorhaben.

2. Lehrpersonen nennen Eltern, die den von uns genannten Kriterien entsprechen.

Kriterien:

- Erscheinen regelmässig nicht an Elternabenden (Information)*
- Besuchen keine schulische Anlässe wie Theatervorstellungen, Lesenacht, Räbeliechtliumzug*
- Rückmeldungen klappen nicht (Elternhefte, Unterschriften z.B. Zeugnis.)*
- Lehrperson erlebt Eltern als nicht kooperativ (Verweigerungen von Aussagen, nicht einhalten von Abmachungen, Austausch findet nicht statt, wichtige Informationen werden verweigert)*

3. Kontaktaufnahme mit den genannten Eltern durch die ihnen mindestens namentlich bekannte SHP. Die Eltern sollen von der Wichtigkeit ihrer Ansicht, ihrer Gedanken, ihrer Aussagen für unsere Arbeit überzeugt werden. Selbstverständlich nennen wir nicht den Titel unserer Arbeit sondern machen Angaben zu unseren Zielen: Wir wollen herausfinden, wie die Schule die Zusammenarbeit aus Sicht der Eltern angenehmer gestalten kann. Niemand anders wisse das besser als die Eltern und deshalb erhofften wir Erkenntnisse aus einem Gespräch mit ihnen zu gewinnen. Dabei sei es uns wichtig, dass auch Eltern von unserer Schule sich dazu äussern könnten.

4. Die Eltern, welche sich für ein Interview bereit erklärt hatten, werden von einer Kollegin angerufen und ein Termin wird vereinbart.

5. Durchführung des Gesprächs, an dem von den Eltern gewünschten Ort.

Wie ist es dabei ergangen?

Zu 1. Sobald die Lehrpersonen von der Arbeit hörten, waren sie mit der Nennung von Eltern sehr zurückhaltend. Sie wollten auf keinen Fall etwas auslösen, was ihnen zukünftig den Zugang zu diesen Eltern noch mehr erschweren würde. Es musste geklärt werden, dass mit den Eltern selbstverständlich nicht von einer Arbeit über schwer erreichbare Eltern gesprochen werden würde, sondern über das Ziel, zu erkennen, wie die Zusammenarbeit von Schule und Eltern verbessert werden kann.

Zu 2. Die Kriterien halfen zu entscheiden, ob es sich um schwierige oder schwer erreichbare Eltern handelt. Schwierige Eltern sind meistens, fordernde, kritisierende, sehr aktive Eltern und meistens gut erreichbar. Diese Elterngruppe ist häufig in der Schule anzutreffen. Die schwererreichbaren Eltern hingegen zeichnen sich eben dadurch aus, dass es zu keinem befriedigenden Austausch mit den Lehrpersonen kommt und sie sich von der Schule zurückziehen oder sogar abkapseln.

3. Es benötigte jeweils viele Anrufe zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten bis jemand erreicht werden konnte. Diese Telefonarbeit belastete uns zeitlich mehr als wir gedacht hätten.

Schliesslich sagten uns 14 Eltern zu, davon 12 Mütter und 2 Elternpaare. Es gab nur wenige

Eltern, die sich nicht von der Wichtigkeit ihrer Meinung überzeugen liessen und eine Familie reagierte gar nicht auf den telefonischen Anruf.

Die Eltern, welche zusagten, wurden so aufgeteilt, dass niemand in der eigenen Schulgemeinde ein Interview zu führen hatte.

4. Der zweite Telefonanruf, diesmal durch eine Kollegin, benötigte wiederum viele Anläufe. Teilweise nutzten die bei der ersten Kontaktaufnahme gemachten Erfahrungen, teilweise aber auch nicht, teilweise konnte bei der ersten Kontaktaufnahme erfragt werden, wann die Erreichbarkeit am besten gewährleistet sei. Es gab erneut Familien, die erst nach mehr als 14 Tagen erreicht werden konnten.

5. Von den 14 zugesagten Interviews konnten 11 durchgeführt werden. Drei Eltern konnten/wollten nicht mehr mitmachen.

Oft geraten der Ausgangspunkt und das Ziel ins Hintertreffen, da die Forschungsmethode in den Vordergrund gestellt wird. Wichtig ist jedoch der direkte Zugang zu den betroffenen Menschen.

Deskription und Interpretation der Forschungssubjekte

„Am Anfang einer Analyse muss eine genaue und umfassende Beschreibung (Deskription) des Gegenstandsbereiches stehen“ (Mayring, 2002, S.21).

Ausgegangen wird von einer genauen Beschreibung der Ausgangslage und der erfassten Daten ohne persönliche Hinzufügungen der Interviewerinnen.

Im Vorspann zu den einzelnen Interviews wird deren Kontext dargestellt. Dieser ermöglicht einen Einblick in die Lebenswelt der einzelnen Familien.

Interpretation der Forschungssubjekte

„Der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften liegt nie völlig offen, er muss immer auch durch Interpretation erschlossen werden“ (Mayring, 2002, S.22).

Die Bedeutungen der erfassten Daten können nur durch Interpretation erschlossen werden und werden von den Betroffenen und Forschenden subjektiv wahrgenommen und dargestellt.

Die Auswahl der Interviewpartner ist auf mehreren Ebenen subjektiv geprägt: Die Forschenden definierten die Kriterien zur Auswahl der Interviewpartner anhand der Literatur. Verschiedene Lehrpersonen nannten mit Hilfe dieser Liste mögliche Familien.

Subjekte in ihrer natürlichen Umgebung

„Humanwissenschaftliche Gegenstände müssen immer möglichst in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden“ (Mayring, 2002, S.22).

Jede Forschung bringt eine Verzerrung der Realität mit sich. Die qualitative Forschung will Unschärfen verringern und knüpft deshalb möglichst nah an alltägliche Lebenssituationen an.

„Wenn Menschen die Welt verstehen und ihr einen Sinn geben, dann tun sie dies im Kontext ihrer Lebenswelt. Forschende wollen dieses Verstehen verstehen“ (Helfferich, 2011, S.23).

Daher soll die Begegnung im Umfeld der Eltern oder an einem von ihnen gewünschten Ort stattfinden.

Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess

„Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung stellt sich nicht automatisch über bestimmte Verfahren her; sie muss im Einzelfall schrittweise begründet werden“ (Mayring, 2002, S. 23).

Qualitative Forschung arbeitet oft mit sehr kleinen Stichproben, deshalb spielen Begründungen und Nachvollziehbarkeit eine grosse Rolle, damit die Ergebnisse allgemein gültig werden.

Die Stichprobe mit elf sehr unterschiedlichen Familien ist relativ klein. Trotzdem können sie andere Familien repräsentieren, welche von der Schule ebenfalls als schwer erreichbar wahrgenommen werden. Im günstigsten Fall können gemeinsame Muster erkannt werden.

4.3 Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview passt am besten zur Fragestellung. Im Gespräch äussern sich die Befragten frei zu einem bestimmten Thema (vgl. Mayring, 2002, S. 67). Dabei bestimmen sie selber, wie viel sie und was sie offenbaren möchten und können. Das Leitfadeninterview lässt den Spielraum, die Fragen der Situation anzupassen und auf die jeweiligen Aussagen und Themenbereiche einzugehen. Den interviewten Personen wird die Möglichkeit gelassen, keine Aussage zu einer Frage zu machen. Im Unterschied zu einem standardisierten Interview kann die Reihenfolge der Fragen flexibel gehandhabt werden. Durch den gemeinsamen Leitfaden werden die Informationen der Interviews vergleichbar.

Nach Mayring (2002, S. 65) wird die Vorgehensweise des qualitativen Forschens in drei Schritte gegliedert: Erhebung, Aufbereitung und Auswertung.

4.3.1 Erhebung mit der Methode des Leitfadeninterviews

Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie zum Thema wird ein Überblick über den Forschungsstand erworben und das notwendige Wissen erarbeitet. Daraus wird der Leitfaden für das Interview erstellt.

Sacher (2010) führt aus, dass bei 30% der schwer erreichbaren Eltern negative Erfahrungen (eigene oder Erfahrungen der Kinder) zu Grunde liegen, was eine der möglichen Ursachen der Kontaktbarrieren sein kann. Dies führt zur ersten Leitfrage:

Welches sind ihre persönlichen Erfahrungen mit der Schule?

Günstige Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine gute Atmosphäre, deren Qualitätsmerkmale bestimmt sind durch Information, Vertrauen und Koordination (vgl. Sacher, 2008, S. 69). Daraus wird die zweite Frage abgeleitet:

Wie muss der Kontakt zur Schule gestaltet sein, damit er für Sie angenehm ist?

In der Rolle von Eltern und Lehrpersonen werden verschiedene Perspektiven eingenommen und jeweils andere Werte als zentral betrachtet. Dies birgt die Gefahr von Missverständnissen:

Eltern und Lehrpersonen haben Erwartungen und erheben vielleicht Forderungen an den jeweils anderen Lebensbereich, was als Grenzverletzung und Kompetenzübergreif interpretiert werden kann (vgl. Neuenschwander, 2005, S. 42). Darum ist die Klärung der gegenseitigen Erwartungen, das Wissen um die Werte und Haltungen der anderen Rolle wichtig. Die dritte Leitfrage heisst deshalb:

Was erwarten Sie von der Schule?

Wenn sich Gesprächspartner auf einer gleichen Ebene wertschätzend und mit Interesse begegnen sind wichtige Voraussetzungen für gute Kontakte geschaffen (vgl. Blickenstorfer, 2009, S. 71). Die 4. Leitfrage ermöglicht, Informationen zur persönlichen Werthaltung und des Erziehungsstils zu erhalten.

Was liegt Ihnen für sich und Ihre Kinder besonders am Herzen?

Die Leitfragen werden vertieft und konkretisiert mit Hilfe von Anschluss- und Nachfragen und liefern Informationen zu persönlichen Erfahrungen, Wahrnehmungen, Erwartungen und Handlungen im Bereich der Schule und der Familie.

1. Leitfrage: Persönliche Erfahrung		
Welches sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit der Schule?		
Inhaltliche Aspekte	Anschlussfragen	Konkretes Nachfragen /
Eigene Schulzeit	Wenn Sie sich an Ihre eigene Schulzeit erinnern, was kommt Ihnen da in den Sinn?	Woran denken Sie besonders gerne zurück?
Schule Kinder	Wie erleben Sie, die Schule Ihres Kindes?	Was denken Sie, hat sich heute am meisten verändert?
Positive Erfahrungen	Woran denken Sie besonders gerne, wenn Sie an die Schule Ihres Kindes denken?	Wie wichtig ist Ihnen dies?
Negative Erfahrungen	Worauf würden Sie gerne verzichten?	Gibt es auch eine positive Seite daran?
Kontakt	Wie sieht Ihr Kontakt zur Schule aus?	Mit wem? Wie oft? Wer lädt ein? Inhalt des Kontaktes?
Migration	Wie sind die Kontakte zur Schule in Ihrem Heimatland geregelt?	Gespräche? Schulanlässe? Besuchstage?
Migration	Gibt es grosse Unterschiede zwischen der Schule hier und der Schule in ihrem Heimatland?	Rolle Lehrperson? Hausaufgaben? Schulregeln?
<p>Aufrechterhaltungsfragen: Fällt Ihnen dazu sonst noch etwas ein? Gibt es sonst noch etwas, was Sie erwähnen möchten? Und dann? Und sonst? Was meinen Sie damit?</p>		

2. Leitfrage: Kontakte zur Schule		
Wie muss der Kontakt zur Schule gestaltet sein, damit er für Sie angenehm ist?		
Inhaltliche Aspekte	Anschlussfragen	Konkretes Nachfragen /
Gespräche	Was ist Ihnen bei Gesprächen mit der Schule wichtig? <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt -> worüber? - Häufigkeit -> wie oft? - Beteiligung -> wer? 	Weshalb? Weshalb nicht? Wie ist das für Sie, wenn verschiedene Therapeuten und Lehrpersonen teilnehmen? Kulturdolmetscher?
Atmosphäre	Offenheit/Interesse der LP für Kind Eltern, Familie	Hört die LP Ihnen bei den Gesprächen zu? Will die Lp auch von Ihnen etwas über ihr Kind wissen? Erkennen die LP Ihres Kindes an, dass auch sie als Eltern es gut meinen?
Informationen	Wie sind sie am liebsten informiert? <ul style="list-style-type: none"> - mündlich/schriftlich - Brief / übers Kind - Mail/Hompage - Telefon - Info-Anlässe in der Schule 	Sprache? Häufigkeit?
Geselliges	Welche Schulanlässe mögen Sie gerne? Auf welche Schulanlässe könnten Sie verzichten?	Wie wichtig ist Ihnen dies? Schuleintritt /-austritt Festlichkeiten im Jahreslauf (Räbeliechtle, Adventssingen) Lesenacht, Theateraufführungen
Aufrechterhaltungsfragen: Fällt Ihnen dazu sonst noch etwas ein? Gibt es sonst noch etwas, was Sie erwähnen möchten? Und dann? Und sonst? Was meinen Sie damit?		

3. Leitfrage: Erwartungen		
Inhaltliche Aspekte	Anschlussfragen	Konkretes Nachfragen /
Erwartungen der Eltern	Was erwarten Sie von der Schule? Welches denken Sie sind die Aufgaben der Schule? Was ist Ihnen wichtig, dass das Kind lernt?	Weshalb ist ihnen dies wichtig? Wofür? - Hausaufgaben -Elternkontaktheft
Unterstützung der Eltern und Familien	In welcher Form kann die Schule Sie in Ihrer anspruchsvollen Arbeit als Eltern unterstützen?	<ul style="list-style-type: none"> - Hort - Aufgabenhilfe - Tagesschule - Elternkurse - Weiterbildung - Elternrat
Reaktionen der Schule	Wie reagieren die LPs auf Ihre Meinung/Ansicht/Erziehungsstil...	
Erwartungen der Schule	Was denken Sie erwartet die Schule/LPs von Ihnen?	Erziehung Hausaufgaben Elternmitarbeit
Auswirkungen auf Familie	Welche Auswirkungen haben die Erwartungen der Schule auf Ihr Familienleben?	Was bedeutet das für Sie als Eltern? Was bedeutet dies für Ihr Kind? Wie gehen Sie mit allfälligen Spannungen um?
<p>Aufrechterhaltungsfragen: Fällt Ihnen dazu sonst noch etwas ein? Gibt es sonst noch etwas, was Sie erwähnen möchten? Und dann? Und sonst? Was meinen Sie damit?</p>		

4. Leitfrage: Familie		
Was liegt Ihnen für sich und ihre Kinder ganz besonders am Herzen?		
Inhaltliche Aspekte	Anschlussfragen	Konkretes Nachfragen /
Alltag	Was ist Ihnen besonders wichtig in ihrem Familienleben?	Alltag Verpflichtungen Termine Ferien Beziehungsnetz
Wünsche	Was wünschen Sie sich für Ihre Kinder? - Heute - Für die Zukunft	Wie setzen Sie ihre Wünsche um?
Entwicklung	Wie begleiten und unterstützen Sie die Entwicklung ihres Kindes? Wo informieren Sie sich? Wer unterstützt Sie in dieser umfassenden Aufgabe?	Wünschten Sie sich noch andere Möglichkeiten?
Erziehung	Worauf legen Sie besonders wert? Was geht gut in der Erziehung? Wo gibt es Schwierigkeiten, Spannungen?	
<p>Aufrechterhaltungsfragen: Fällt Ihnen dazu sonst noch etwas ein? Gibt es sonst noch etwas, was Sie erwähnen möchten? Und dann? Und sonst? Was meinen Sie damit?</p>		

4.3.2 Pretest

Die Durchführung des Pretests verhilft zur Sicherheit in der Gesprächsführung, Schwachstellen können erkannt und der Leitfaden gegebenenfalls modifiziert werden (vgl. Mayring, 2002, S. 69).

Die Durchführung des Pretests verhalf, mehr Sicherheit zu gewinnen. Einige Fragen konnten einfacher und verständlicher formuliert werden. Es zeigte sich, dass es gelingt trotz Interviewsituation auf die Gesprächspartner einzugehen. Die Gesprächspartnerin des Pretests wertete die Fragen und die Atmosphäre als angenehm und der Zeitrahmen konnte eingehalten werden.

4.3.3 Gesprächsführung

Wichtig ist die Haltung, mit welcher den Eltern gegenübergetreten wird: „Wir sollten jeden einzelnen Menschen akzeptieren und ihm Verständnis entgegenbringen, weil er ein Mensch ist“ (Culley, 2002, S. 24).

Führen der Interviews

„Nicht die Tatsache, dass über die soziale Wirklichkeit, die untersucht werden soll, abstrahiert wird, sondern die Art und Weise der Erfassung dieser Vorgänge, ihre Nachvollziehbarkeit und die theoretische Argumentation unterscheidet die alltägliche Befragung vom wissenschaftlichen Interview“ (Atteslander, 2010, S. 172).

Es erscheint wichtig, die Art und Weise des Vorgehens während des Interviewens sowie die dahinter stehende Grundhaltung der Interviewerinnen zu beschreiben. In der Situation von Angesicht zu Angesicht spielen die Interaktionen zwischen den befragten Personen und den Fragesteller/innen eine grosse Rolle, denn „Befragung bedeutet Kommunikation zwischen zwei und mehreren Personen. Durch verbale Stimuli (Fragen) werden verbale Reaktionen (Antworten) hervorgerufen: Dies geschieht in konkreten sozialen Situationen und unterliegt gegenseitigen Erwartungen“ (Atteslander, 2010, S. 109). Bei der untersuchten Gruppe der schwer erreichbaren Eltern herrscht oft ein grosses Misstrauen der Schule und ihren Akteuren vor, deshalb war eine grundsätzlich positive Haltung und eine Wertschätzung gegenüber den Personen, die sich für ein Interview zur Verfügung gestellt hatten, unabdingbar. Dass Menschen über für sie schwierige und von Missverständnissen geprägte Begegnungen Auskunft geben, ist nicht selbstverständlich und verdient Respekt.

Um eine gute Interviewatmosphäre herzustellen, wurde versucht, den Interviewpartner/innen offen zu begegnen. „Es wird also die Beziehungsebene angesprochen. Dabei spielen die Grundhaltungen der personenzentrierten Gesprächsführung – Empathie, Akzeptanz und Echtheit – eine besondere Rolle“ (Schnebel, 2007, S. 79). Zurückgegriffen wurde auf Kompetenzen wie sie in einem Beratungsansatz benötigt werden: Aktiv zuzuhören, offen zu sein und dem Gegenüber wertschätzend und neutral gegenüber zu treten.

Nach Culley (2010) ist Akzeptanz eine wesentliche Haltung, die benötigt wird, um eine zwischenmenschliche Arbeitsbeziehung aufbauen zu können (vgl. S. 17). Trotzdem unterscheidet sich der Beratungsansatz wesentlich von der Interviewsituation. Im Interview gilt es, die Antwort möglichst ohne selber zu interpretieren entgegenzunehmen. Die interviewte Person will nirgendwo hingeführt werden, denn sie sucht keinen Rat, sondern stellt sich lediglich zur Verfügung, Auskunft zu geben. „In seinen Reaktionen muss sich der Interviewer in engen Grenzen halten – es ist sogar ein Grundprinzip jeder Befragung, dass der Interviewer versuchen muss, seine eigene Einstellung zum Untersuchungsgegenstand zu verbergen“ (Atteslander, 2010, S. 138). Helfferich (2011) beschreibt folgenden Unterschied zwischen Interview- und einer Beratungssituationen: „In der Beratung sind professionelle Zieldefinitionen im Sinne von gemeinsam festgelegten Veränderungszielen vorgegeben, wie z.B. Selbst- oder Beziehungsklärung, Hilfe bei der Verarbeitung belastender Ereignisse oder beim Treffen von Entscheidungen; das Ziel bei einem Interview ist das Erzeugen von Texten für ein wissenschaftliches Interesse“ (S. 50). Trotzdem kommt es zu Gemeinsamkeiten, was die Grundhaltung der Gesprächsführenden betrifft. „Gemeinsam ist die konstruktivistische Grundannahme, dass es keine objektive Realität, sondern nur die subjektive Wirklichkeit der

Klienten gibt, und die grosse Bedeutung, die dem Zuhören, dem Verstehen und einer wertschätzenden und nicht wertenden Akzeptanz zukommt“ (Helferich, 2011, S. 49).

4.3.4 Aufnahmeverfahren

Die Interviews werden mit einem MP3-Player aufgenommen. Die Interviewpartner werden vorgängig um ihr Einverständnis für die Aufnahme des Gesprächs gebeten. Eine Anonymisierung sämtlicher Daten wird mündlich und schriftlich garantiert. (Anhang 3)

Die Interviews werden nicht in der eigenen Schulgemeinde durchgeführt und die Dateien nach der Transkription gelöscht.

4.3.5 Herausforderungen und Stolpersteine

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Herausforderungen:

- *Werden genügend Eltern aus dem „Problemkreis“ generiert werden können? Stellen sie sich dann auch zur Verfügung?*
- *Gelingt es, eine Haltung des Vertrauens aufzubauen, um im Gespräch genügend wesentliche Informationen zu erhalten?*

4.4 Aufbereitung

Die Nachvollziehbarkeit des schriftlichen Datenmaterials ist wichtig, deshalb werden die Interviews wörtlich und vollständig transkribiert (vgl. Kuckartz, 2008) Dialektausdrücke und Redewendungen, wo sie wichtig erscheinen übernommen. Zustimmung Bestätigungen wie „mhm“ oder „aha“ werden mittranskribiert, ebenso Lautäusserungen wie Lachen oder Seufzen und Pausen (vgl. Transkriptionsregeln im Anhang 4)

4.4.1 Entwicklung des Kategoriensystems

Um aus den gewonnenen Daten Verallgemeinerungen herauslesen zu können, wird das Material mit Hilfe eines Kategoriensystems Überbegriffen zugeordnet (vgl. Mayring, 2002, S. 100). Dabei stützen sich die einzelnen Kategorien einerseits auf die vorhandene Theorie, zum anderen müssen die Kategorien auf das aufzubereitende Material passen.

Aufgrund der bearbeiteten Literatur wurden die folgenden Kategorien gebildet:

Atmosphäre:

Eine gute Atmosphäre ist gekennzeichnet durch wechselseitiges Vertrauen, welches durch die Gesprächskultur geprägt wird. Entscheidend ist ein uneingeschränkter Gesprächsfluss. „Es legt sich also nahe, vor allem die Gesprächskultur und den Informationsfluss zu verbessern, um Vertrauen zwischen Eltern und Lehrkräften aufzubauen und ihre Kooperation zu verbessern“ (Sacher, 2008, S. 73). Neuenschwander (2005) beschreibt die Notwendigkeit, durch eine gute Atmosphäre die gegenseitige Akzeptanz zu fördern, welche eine Koordination der pädagogischen Massnahmen ermöglicht (vgl. S. 238). „Die Interaktion zwischen Personen

bildet eine Form von Wissensvalidierung. Es entsteht in der Gruppe ein Konsens, wie ein Problem betrachtet und gelöst werden kann...Allerdings bringen solche ‚Kreise des Konsens‘ längere Kommunikationssequenzen“ (Neuenschwander, 2005, S. 41).

Wahrnehmung:

Vorkommnisse und eigene Werte werden je nach persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen sowie der eingenommenen Rolle unterschiedlich, aus dem individuellen Blickwinkel interpretiert. „Lehrkraft und Eltern kennen das Kind in unterschiedlichen Situationen, sie bekommen vom Kind Unterschiedliches berichtet und interpretieren ihre Informationen auf unterschiedliche Art und Weise (Schnebel, 2007, S. 87).

Abbildung 4
Perspektiven von Lehrkräften und Eltern (Schnebel, 2007, S. 88)

Erwartungen:

Unterschiedliche Ansprüche entstehen aus individuellen Wünschen und persönlichen Präferenzen sowie der jeweilig eingenommenen Rolle. In einer Gesellschaft mit wachsender Pluralität der Lebensformen sind die Erwartungen äusserst heterogen und das Finden von Gemeinsamkeiten wird immer schwieriger. Forderungen, welche an den Lebens- und Aufgabenbereich gestellt werden, können als Grenzverletzungen und Kompetenzübergriffe interpretiert werden (vgl. Neuenschwander, 2005, S. 42), welche ohne Vertrauensbasis zu unüberwindbaren Konflikten führen können.

Handlungsmuster:

Die Interviews sollen Aufschluss geben, wie die jeweiligen Menschen Situationen in ihrem Leben angehen und bewältigen. Ev. können dabei Handlungsmuster oder -kompetenzen erkannt werden.

Keine Handlung wird getan oder unterlassen ohne eine entsprechende Theorie im Hinterkopf zu haben. „Wie auch immer wir im Umgang mit anderen Menschen ... agieren und reagieren, immer besteht eine Verknüpfung zwischen unserem Handeln und unserer Bewertung der jeweiligen Situation, des Anderen und uns selbst auf der Grundlage fester theoretischer Überzeugung“ (Palmowski, 2003, S.19).

Handeln ist immer abhängig von theoretischen Überzeugungen. Je mehr theoretische Zugänge zu einem Problem verfügbar sind, desto erhöhter ist die Möglichkeit sinnvoller und nützlicher Reaktionen. Mehrperspektivisch zu denken lohnt sich, da jede Sichtweise ihre Stärken und Schwächen hat (vgl. Palmowski, 2003, S. 12). Je grösser demnach das Repertoire an nützlichen Reaktionen ist, desto grösser ist die Handlungskompetenz der jeweiligen Person. „Unter Handlungskompetenz versteht man die Fähigkeit und die Bereitschaft, Probleme der Berufs- und Lebenssituation zielorientiert auf der Basis methodisch bewährter Handlungsabläufe selbstständig zu lösen, die gefundenen Lösungen zu bewerten und ein Repertoire der Handlungsfähigkeiten zu entwickeln“ (Simon, 2005, S. 13).

Präzisiert werden die Kategorien mit Hilfe der untenstehenden Unterkategorien, welche wiederum zu einem grossen Teil aus der Theorie abgeleitet werden.

Kategorien und Unterkategorien haben neben dem theoretischen Bezug einige weitere Kriterien zu erfüllen. So müssen sie voneinander unabhängig sein und dürfen sich nicht überschneiden (vgl. Atteslander, 2010, S. 204). „Ob eine Kategorie eindeutig ist, zeigt sich oft erst bei der Codierung. Bei der Einordnung von Textelementen zeigt sich in der Regel erst, ob die Kategorien trennscharf genug aufgestellt wurden“ (Atteslander, 2010, S. 205).

Bei der Zuordnung der markierten Textstellen wurde festgestellt, dass sich folgende Unterkategorien nicht genügend voneinander abgrenzen liessen: Befindlichkeit (E3) zu Schulzeit Kinder positiv(W3) oder Schulzeit Kinder negativ (W4); Leistungen (E8) zu Schulsystem (E5).

Weggelassen wurde H2 (Aussagen zur Sprache). Spezielle Auffälligkeiten werden im Vorspann erwähnt.

Nach der Sichtung der Transkriptionen wurde das Kategoriensystem durch folgende Unterkategorien, welche noch nicht aus der Theorie abgeleitet wurden, ergänzt: Gelassenheit (H4), Positivität (H 5), Widersprüchlichkeit (H 6), Schuldzuweisung (H 10).

Kategorie	Definition	Nr.	Unterkategorie	Definition
Atmosphäre	Wechselseitig es Vertrauen, welches durch eine gute Gesprächs- kultur und einen uneinge- schränkten Informations- fluss gekenn- zeichnet ist.	A1	Offenheit	Alle Beteiligten gehen offen aufeinander zu und geben die nötigen Informationen weiter.
		A2	Interesse der Lehrperson	Aus Sicht der Eltern gehen die Lehrpersonen auf ihre Interessen ein.
		A3	Interesse der Eltern	Die Eltern ihrerseits zeigen Interesse am alltäglichen schulischen Leben und am Unterricht.
		A4	Getrennte Systeme	Schule und Elternhaus werden gegenseitig als getrennte Systeme respektiert.
		A5	Schulanlässe	Die Eltern interessieren sich für die schulischen Anlässe und nehmen daran teil.
		A6	Achtung und Vertrauen	Alle Beteiligten zeigen Respekt und Wertschätzung vor der Haltung und der Handlung des Anderen. Auf Kontrolle und Beschwerden wird verzichtet.
		A7	Gesprächskultur	Die Gespräche zeugen von einer guten Gesprächskultur durch respektvollen Umgangston, dadurch, dass die Gesprächspartner aufeinander eingehen und einander ausreden lassen, aktiv zuhören, Fragen stellen und Fragen klären und ihre Emotionen in angemessener Form mitteilen.
		A8	Informationsbe- schaffung	Äusserungen der Eltern darüber, woher und in welcher Form sie die Informationen über Bildung und Erziehung beziehen.
		A9	Information durch die Schule	Aussagen zur Information der Eltern durch die Schule bezüglich Inhalt, Form und Häufigkeit.

Wahrnehmung	Vorkommnisse und eigene Werte werden je nach persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen sowie der eingenommenen Rolle unterschiedlich, aus dem individuellen Blickwinkel, interpretiert.	W1	eigene Schulzeit positiv	Schilderungen von positiven Eindrücken und Erlebnissen der eigenen Schulzeit.
		W2	eigene Schulzeit negativ	Schilderungen von negativen Eindrücken und Erinnerungen der eigenen Schulzeit.
		W3	Schulzeit Kinder positiv	Elternberichte über positive Aussagen ihrer Kinder über Schule, Unterricht, Lehrpersonen und über ihr Wohlbefinden in der Schule.
		W4	Schulzeit Kinder negativ	Elternberichte über negative Aussagen ihrer Kinder über Schule, Unterricht, Lehrpersonen und über ihre Befindlichkeit in der Schule.
		W5	Wertesystem	Äusserungen über die Haltungen und Werte, die die Eltern in der Familie pflegen und die ihnen wichtig sind.
		W6	Arbeitswelt	Nennungen von Werten und Fähigkeiten, welche in der Arbeitswelt aus Sicht der Eltern wichtig sind.
		W7	Auswirkungen auf den Alltag	Erzählungen, wie sich die Erwartungen der Schule auf die Gefühle der Eltern und auf das Familienleben auswirken.
Erwartungen	Unterschiedliche Ansprüche entstehen aus individuellen Wünschen und persönlichen Präferenzen sowie der jeweilig eingenommenen Rolle.	E1	Unterrichtsinhalte / Ziele	Nennungen der Eltern über Inhalte und Fähigkeiten, die die Schule aus ihrer Sicht vermitteln soll.
		E2	Unterrichtsvermittlung	Aussagen der Eltern zur Art und Weise wie Unterrichtsinhalte vermittelt werden sollen.
		E4	Eltern an die Lehrpersonen	Von den Eltern genannte Ansprüche an die Persönlichkeit, Kompetenzen und Handlungen der Lehrpersonen.
		E5	Schulsystem	Darstellung der Stärken und Schwächen des Schulsystems und seiner Funktionen durch die Eltern.

		E6	Kinder	Aussagen der Eltern über ihre Erwartungen an ihre Kinder bezüglich Leistungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.
		E7	Lehrpersonen / Schule an die Eltern	Äusserungen der Eltern über die Erwartungen der Lehrpersonen aus ihrer Perspektive.
		E9	Wünsche für Familie, Kind	Genannte Wünsche der Eltern für die Zukunft der Kinder und der Familie.
Handlungsmuster	Situationen im Leben werden verschieden angegangen und bewältigt.	H1	Kooperation	Erlebnisse der Kooperation/ Zusammenarbeit und der Abstimmung von pädagogischen Massnahmen werden erzählt.
		H3	Reflexionen	Kritische Gedanken über die eigenen Handlungen und Haltungen werden geäussert.
		H4	Gelassenheit	Hinweise zur Ausübung von Toleranz und zum Umgang mit Ungewohntem und Unerwartetem.
		H5	Positivität	Aussagen, welche aufzeigen, dass die Eltern einem Vorkommnis einen positiven Aspekt abgewinnen können.
		H6	Widersprüchlichkeiten	Aussagen der Eltern, die sich widersprechen.
		H7	Bedürfnis nach Unterstützung	Äusserungen darüber, dass die Eltern Hilfe brauchen und Hilfe entgegennehmen oder entgegennehmen würden.
		H8	Unterstützungsangebot	Von den Eltern genannte und/oder genutzte sowie gewünschte Unterstützungsangebote.
		H9	Umsetzung Erziehung	Aussagen der Eltern über Erziehungsmassnahmen, die in der Familie angewendet werden.
		H10	Schuldzuweisung	Nennungen von Fremdverursachung einer misslichen Situation.

		H 11	Verdrängung	Das Angehen/Lösen von Schwierigkeiten wird in den Aussagen vermieden.
--	--	------	-------------	---

4.4.2 Bearbeitung der Interviews

Kuckartz (2008) beschreibt folgende Codierregeln: „Es werden Sinneinheiten codiert, aber mindestens ein Satz, am besten ein Absatz, bei Bedarf mehrere Absätze und die einleitende Interviewer- Frage... Gleiche Informationen werden nur einmal codiert“ (S. 39).

Die alleine vorbereiteten Codierungen wurden in der ganzen Gruppe diskutiert und anschliessend ausgewählt.

Eine Excel- Tabelle mit den 33 Unterkategorien wurde erstellt und die ausgewählten Textstellen eingefügt. Klar ersichtlich wurde, zu welchen Unterkategorien viele resp. wenige Aussagen gemacht wurden. Bei zu zahlreich vorhandenen Nennungen bei einer Unterkategorie wurden die am aussagekräftigsten erscheinenden Zitate ausgewählt. Die Tabellen befinden sich im Anhang 1 und 2.

5 Darstellung der Ergebnisse / Auswertung

„Jede Befragung stellt eine spezifische und soziale Situation dar. Dazu gehören nicht nur die Menschen, die miteinander sprechen, sondern auch die jeweilige Umgebung... Gegenseitige Erwartungen, Wahrnehmungen alles Art beeinflussen Verhalten und verbale Reaktion“ (Atteslander, 2010, S. 112).

Die Interviews waren ganz persönliche Erlebnisse. Die Art und Weise der Begegnungen, die individuellen Schicksale der Familien machten betroffen und führten zu langen vertiefenden Gesprächen in der Gruppe. Die Beschreibungen geben einen Einblick in die Lebenswelt der Familien. Diese werden an den Anfang des Kapitels gestellt.

Danach werden die nochmals reduzierten Aussagen zusammengefasst und anhand einiger Textstellen dokumentiert.

5.1 Interviewsituationen

In diesem Kapitel werden die Begegnungen mit den Interviewpartner/innen aus der persönlichen Sichtweise der jeweiligen Befragerin geschildert.

Familie B1

An meinem freien Tag griff ich morgens um 9.00 Uhr zum Telefon und erreichte Frau B1 mit dem ersten Anruf. Sie wurde bereits angefragt, ob sie bereit wäre, ein Interview mit mir zu führen und willigte deshalb schnell ein. Wir verabredeten uns gleich auf den nächsten Tag. Da sie etwas abseits auf einem Campingplatz wohnt, trafen wir uns bei einem Hotel, das sich in der Nähe befindet. Etwas nervös, wegen dem ersten Interview, wurde ich am nächsten Morgen von Frau B1 erwartet und abgeholt. Zusammen betraten wir wenig später ihr kleines Häuschen,

welches neben einer Essküche zwei weitere kleine Zimmer und ein Bad hat. Als erstes zeigte sie mir alle Räume, welche sie und ihr Junge bewohnen. Besonders gut gefällt mir der Aussenbereich des Grundstücks. Hier befinden sich zwei Sitzplätze, die je nach Wetter genutzt werden können. Hier finden auch die Kontakte von Frau B1 statt. Sie betonte im Interview, dass sie zu den anderen Eltern aus der Klasse ihres Jungen keinen engeren Kontakt hat, sich aber häufig mit anderen Leuten des Campingplatzes oder mit Freundinnen trifft. Jetzt im Herbst und später im Winter sind diese Kontakte etwas seltener, da nicht sehr viele Leute dauerhaft hier ansässig sind. Sie besucht keine Vereine, gibt aber Workshops in einem Atelier, welches sich im Hotel neben dem Campingplatz befindet. Frau B1 wirkt auf mich sehr kontaktfreudig und spricht gerne und viel. Auch nach dem Interview blieb ich noch über eine Stunde bei ihr und wir unterhielten uns über dies und jenes. Frau B1 beschreibt immer wieder Situationen aus ihrem Leben und bekräftigt, wie wichtig ihr Regeln und Grenzen sind. In diesem Sinne konnte ich einen autoritären Erziehungsstil heraushören. Sie wirkt sehr bestimmt, sie weiss was sie will und wie sie dies erreichen kann. Dass sie dabei vielleicht auch andere Meinungen schlecht akzeptieren kann, erschwert ihr den Umgang mit der Schule. Mich störte an dieser Begegnung nur das häufige Rauchen. Kaum war eine Zigarette abgebrannt, wurde die nächste gezückt und gleich darauf angezündet.

Ich machte mir Gedanken, weshalb diese Frau für die Schule als nicht erreichbar beschrieben wird. Wie oben genannt kann ich mir gut vorstellen, dass sie die Meinung anderer schlecht annehmen kann. Im Interview betont sie immer wieder, dass ihr gewisse Abläufe oder Regeln in der Schule nicht passen, weshalb sie sich immer wieder meldete. Sie hätte aber gerne, dass die Schule ihre Regeln übernehmen würde. Selber geht sie ihr in dieser Beziehung vermutlich nicht sehr entgegen.

Familie B2

Auch bei meinem zweiten Interview hatte ich Glück und wurde gleich am nächsten Tag eingeladen. Als ich das Haus über den schmalen Weg erreicht habe, war ich weniger erfreut, da mir zwei Hunde entgegen sprangen. Ich klingelte und hoffte, dass die Hunde nicht zu mir auf die andere Seite des Tors gelangen können. Frau B2 erkannte meine nicht vorhandene Begeisterung für ihre Tiere und schloss sie in den Garten, bevor sie mir dann die Tür öffnete und mich hereinbat. Sie wohnt hier zusammen mit ihrem Mann und zwei Kindern erst seit kurzem. Sie haben das Haus ca. vor einem Jahr gekauft und bezogen. Es ist gemütlich eingerichtet, und ich fühlte mich schnell wohl. Frau B2 äusserte sich wenig über die sozialen Kontakte erwähnte aber, dass sie bei der Jugendarbeit mithilft. Mir fiel ihre schöne Sprache auf. Auch beim Transkribieren war es für mich einfach, da sie deutlich gesprochen und meist ganze Sätzen formuliert hat. Ihre Aussagen betreffen häufig das Tempo der heutigen Schule / Gesellschaft. Diesem Tempo sieht sie sich meiner Meinung nach hilflos ausgesetzt. Nur weil es so schnell geht, kommen ihre Kinder in der Schule nicht mit. Sie wünscht sich, dass es langsamer geht. Sie sieht jedoch keinen Weg, wie sie eine Besserung hervorrufen kann. Frau B2 ist gemäss Lehrpersonen schwer erreichbar. Auch ich hatte in diesem Gespräch mühe, sie mit meinen Fragen zu erreichen. Sie bezog selten eine klare Stellung und schob immer alles

auf das schnelle Tempo der Gesellschaft und die grosse Stoffmenge in der Schule. Es schien, als ob sie selber nur wenig Energie und Antrieb hat und sehr müde ist.

Familie B3

Als ich mich bei Frau B3 meldete und fragte, ob ich einen Termin für ein Interview vereinbaren könnte, reagierte sie mit Unwissen. Ich erklärte ihr darauf unser Vorhaben und bat sie um ein Einverständnis. Sie willigte schnell ein und wünschte sich, dass sie das Interview gemeinsam mit ihrem Mann durchführen könnte. Als ich dann am übernächsten Morgen bei ihnen zu Hause eintraf, öffnete mir ihr Mann mit einer Entschuldigung. Er wusste schon von diesem Gespräch, habe aber die Frau noch nicht informiert. (Es lagen aber einige Wochen dazwischen.) Kurz darauf sassen wir dann am Tisch und versuchten ins Gespräch zu kommen. Die Wohnung ist liebevoll mit vielen hübschen Dingen geschmückt. Zum Einstieg sprachen wir zuerst etwas über die Familiensituation. Sie wohnen bereits längere Zeit hier mit ihrem Sohn, welcher seit kurzem eine Privatschule besucht. Sie finden, er wurde in dieser Schule gemobbt. Der Vater arbeitet in einer leitenden Funktion im Schichtbetrieb. Ich spürte anfangs eine gewisse Unsicherheit auf Seiten der Eltern, welche sich zunehmend abschwächte. Im Verlaufe des Gesprächs wurden die Eltern und vor allem der Vater immer sicherer. Als er merkte, dass ich wirklich an ihren Wahrnehmungen und Aussagen interessiert bin, kam er richtig in „Fahrt“. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er zu den impulsiven Leuten gehört. Auffallend war auch die Sprache. Herr B3 sprach ziemlich abschätzig über die Schule und die Lehrpersonen. Er hat eine fixe Vorstellung, welche er auch vertritt. Frau B3 machte fast keinen ganzen Satz, begann immer wieder von vorne oder versuchte etwas umzuformulieren. Oft verstand ich nicht, was sie mir sagen wollte. Es störte sie beide, dass die Kinder in der Schule so wenig Spielraum haben, bis sie als „nicht mehr normal“ angesehen werden. Zudem teilten sie mehrmals mit, dass die Lehrkräfte aus ihrer Sicht immer nur die Fehler bei ihnen und ihrem Sohn suchten und nie in der Schule oder bei der Lehrperson.

Warum werden diese Eltern als schwer erreichbar beschrieben? Mir fiel zu Beginn des Gesprächs auf, dass die beiden eher zurückhaltend und unsicher sind. Während des Gesprächs kam immer wieder heraus, dass sie von den Lehrpersonen, der Schulleitung oder auch der Schule im allgemeinen gekränkt oder enttäuscht wurden, und dass auf ihre Bedürfnisse nicht eingegangen wurde. Den Vater erlebte ich je länger das Gespräch dauerte als impulsiv und kann mir vorstellen, dass seine Äusserungen einer Lehrperson ev. in den falschen Hals geraten könnten.

Familie B4

Dieses Interview habe ich in den Schulferien durchgeführt, weil Frau B4 sonst arbeitet. Da sie alleinerziehend ist, waren an diesem Nachmittag die Kinder ebenfalls zu Hause. Im Gegensatz zu den ersten Interviews merkte man in dieser Wohnung, dass die Kinder aktiv sind. Es war weniger ordentlich, aber sonst einfach und gemütlich eingerichtet. Während dem Interview kamen die Kinder einige Male dazwischen, wurden aber konsequent weggeschickt. Mehr Störung brachte die Katze, welche immer wieder miauend unter dem Tisch durch kam, oder es

sich auf Frau B4 bequem machte. Die Mutter hat das Gefühl, ihre Kinder werden in der Schule von den Lehrpersonen gemobbt. Sie bedauert, dass die Kinder so schnell aus dem Rahmen fallen und in der Schule zu schnell Massnahmen ergriffen werden. Während dem Sprechen lachte Frau B4 immer wieder unsicher. Sie sprach oft in unvollständigen Sätzen.

Frau B4 ist alleinerziehend und arbeitet viel. Ihre Kinder sind beide in der Schule auffällig und sie musste deswegen bereits einige Stellen aufsuchen. Dies ist sicher belastend, wenn man voll berufstätig ist. Kommen immer wieder negative Meldungen nach Hause, kann das vor allem nach einem langen Arbeitstag sehr zermürend sein. Frau B4 bräuchte sicher viel Ermunterung um über all die von ihr wahrgenommenen, schlechten Nachrichten wegzukommen und wieder Vertrauen in die Schule zu gewinnen. Ich könnte mir ebenfalls vorstellen, dass ein Lehrerwechsel diese Situation entschärfen könnte, da sie ja zur Lehrperson des älteren Kindes wieder mehr Vertrauen gefasst hat.

Familie B5

Nach etlichen Verschiebungen fand nun auch noch das letzte Interview statt. Ich besuchte Frau B5 ebenfalls während den Ferien. Ihre Kinder sollten eigentlich bei der Nachbarin sein, sind aber doch zu Hause und kommen immer wieder zu uns in die Wohnküche. Ich fühlte mich dadurch gestört und abgelenkt. Die Mutter sprach immer wieder mit ihnen, schickte sie fort, und ich musste meine Aufnahmen unterbrechen. Die Familie lebt zusammen in einem Reiheneinfamilienhaus. Der Vater arbeitet tagsüber und die Mutter hat drei oder mehr Jobs als Servicefachangestellte in der Mittags- oder Abendschicht. Dies hindere sie auch den Kontakt zur Schule oder anderen Eltern aufzubauen. Immer kommen ihr dabei ihre Schichten dazwischen. Ich finde es schwierig herauszufinden, was Frau B5 von der Schule und den Lehrpersonen hält. Sie ist grundsätzlich mit allem zufrieden. Sie selber kommt aus Deutschland äussert sich aber abschätzig über Ausländer aus dem Balkan. Während dem Interview zündet sie immer wieder eine Zigarette an. Als ich gerade zur Tür hinaus wollte, klingelte das Telefon und der Zahnarzt erkundigte sich über ihr unentschuldigtes fernbleiben...

Wenn die Termine in der Schule ebenso schwierig zu finden sind und zudem so oft verschoben werden, kann ich mir gut vorstellen, weshalb die Schule Frau B5 als schwer erreichbar bezeichnet. Ich empfand aber auch das Gespräch als anstrengend, weil sie nicht wie die anderen frei erzählt hat. So musste ich ihr jede Antwort quasi aus der Nase ziehen, und ich hatte ev. auch auf Grund der vielen Störungen Mühe eine gute und offene Atmosphäre aufzubauen. Ihre Meinung war schwer zu erkennen, da sie grundsätzlich fast alles gut und angenehm fand und Kritik eigentlich nur auf meine Nachfrage anbrachte.

Familie B6

Frau B6 konnte relativ gut erreicht werden, schon nach wenigen Anrufen meldete sie sich. Sie erklärte sich sofort zu einem Treffen bereit, denn nach eigenen Aussagen habe sie mit der Schule noch einiges abzurechnen. Auch beim Erziehungsdepartement sei eine Beschwerde hängig.

Frau B6 ist alleinerziehende Mutter von zwei Jugendlichen im Alter von 12 und 15 Jahren. Sie arbeitet als Bäcker-Konditorin und verlässt deshalb jeweils um 02.00 Uhr morgens das Haus. Den Nachmittag benötigt sie zum Schlafen. Aufgrund der Arbeitssituation pflegt sie kaum soziale Kontakte. Einen Verein besucht sie nicht, auch zum Lesen sei sie zu müde.

Frau B6 war es sehr wichtig, sich an einem anonymen Ort in der Stadt zu treffen. Das Zuhause könne nicht gefunden werden, es liege zu unübersichtlich in einer alten Gewerbezone am Bachufer am Dorfrand.

Das Treffen fand in einem Restaurant statt. Es sei das erste Mal seit langem, dass Frau B6 mit jemandem einen Kaffee trinken gehe.

Am Anfang des Gesprächs war Frau B6 sehr nervös, sie wirkte aufgebracht, die Stimme war laut, manchmal gellend, ihre Bewegungen hastig. Sie rauchte viel. Im Lauf des Gesprächs wurden ihre Gesichtszüge entspannter und sie wirkte etwas gelassener. Bei der Verabschiedung auf dem Bahnhof (nicht mehr auf der Tonaufnahme) bedankte sich Frau B6, dass sich jemand die Zeit genommen habe, um ihr so lange zuzuhören.

Aufgrund ihrer meines Erachtens recht sturen Art und Weise des Kommunizierens kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht einfach ist, als Lehrperson mit Frau B6 in Kontakt zu treten. Das Interview ohne Begrüssung und Einleitung dauerte rund 2 1/4 Stunden. Erst nach langer Zeit hatte ich den Eindruck, dass sich Frau B6 etwas entspannte und sich auf ihr Gegenüber einlassen konnte.

Familie B7

Frau B7 war sehr schwer zu erreichen, sie reagierte weder auf Anrufe noch auf SMS. Mehrmals drückte sie die Anruferin weg, bis sie einmal mitten an einem Morgen auf ein SMS folgendermassen antwortete: „Am besten erreichen sie mich jetzt.“ Es wurde vereinbart, sich gleich am nächsten Tag zu treffen. Frau B7 wartete am Bahnhof, da die Wohnung kaum zu finden und nicht angeschrieben sei.

Frau B7 ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern im Alter zwischen 12 und 17 Jahren. Nach eigenen Angaben wird sie finanziell durch die Gemeinde unterstützt und putzt jeweils nachmittags in einem Schulhaus in der Stadt.

Das Gespräch kam rasch in Gang, obwohl Frau B7 viel „Lämpe“ mit der Schule habe und der Kontakt zu Lehrpersonen somit nicht gut sei. Es wurde zuerst über verschiedene Ausgangslokale und Kinofilme ausgetauscht (nicht auf der Tonaufnahme), bevor zum eigentlichen Thema übergegangen wurde. Auffällig war die grosse Unordnung im ganzen Haus. Ein Zimmer wurde offensichtlich zuvor aufgeräumt, sonst türmten sich Berge von Schachteln, Geräten und Gerümpel. Die Wohnung ist nur durch einen Hinterhof und einen Schuppen zu erreichen.

Frau B7 pflegt soziale Kontakte in einem Skiclub und geht häufig aus. Auffällig war, dass sie selten von sich sprach, sondern immer indirekt von „Familien“ oder „Elternteilen“.

Dadurch, dass sich die Kontaktaufnahme recht schwierig gestaltete und Frau B7 offensichtlich nicht gewillt ist, unerwünschte oder für sie unpassende Telefonate zu empfangen, kann ich mir

vorstellen, dass es nicht einfach ist, die Familie zu erreichen. Obwohl mir Frau B7 während des Interviews einen zuvorkommenden und freundlichen Eindruck machte, blieb ich immer etwas im Ungewissen, da ich das Gefühl hatte, nie genau zu wissen, woran ich bin.

Familie B8

Familie B8 stammt ursprünglich aus Kosovo. Der Vater lebt seit dreissig Jahren hier, die Familie wurde später nachgezogen. Familie B8 hat 4 Kinder im Alter zwischen 9 und 19 Jahren. Die Kontaktaufnahme war schwierig, da der Vater in der Regel das Telefon kaum abnimmt und die Mutter kein Deutsch spricht. Familie B8 wollte sich im Schulhaus treffen. Wichtig war ihnen, dass auch die älteste Tochter dabei sein konnte, welche in der Regel den Kontakt zur Schule übernimmt. Herr B8 arbeitet in einer Gartenbaufirma, er tätigt Aushübe und ist abends jeweils sehr müde. Die Mutter ist zu Hause. Die Lehrpersonen nehmen Familie B8 als nicht gut integriert wahr. Die Familie besitzt einen Schrebergarten und nimmt sonst am sozialen Leben nicht teil. Sie lebt in einem alten Block am Dorfrand.

Herr B8 nimmt nach eigenen Aussagen das Telefon nicht gerne ab. Da die Tochter, welche sich um die Bereiche der Schule in der Familie kümmert selten zu Hause anwesend ist, ist eine Kontaktaufnahme nicht einfach. Ebenfalls erschwert ist die Kommunikation dadurch, dass sich Fam. B8 sprachlich nicht sehr differenziert ausdrücken kann. Nach bereits am Telefon gemachten Aussagen von Herrn B8 schätzt die Familie aber den Beizug eines Übersetzers oder einer Übersetzerin nicht.

In Momenten, als Herr B8 jeweils vom Garten sprach, bekamen seine Augen einen anderen Ausdruck und er wirkte gelöster. Ich wünsche Familie B8 mehr solche Stunden im Leben.

Familie B9

Nach einigen vergeblichen Telefonanrufen konnte ich Frau B9 erreichen und mit ihr einen für sie günstigen Zeitpunkt für das Interview abmachen.

Die Familie hat vier Kinder, beide Eltern stammen aus dem Kosovo, die Mutter lebt seit ihrem 14. Lebensjahr hier und auch ihre Eltern leben in der gleichen Ortschaft. Die sechsköpfige Familie wohnt am Rande der Ortschaft, in einem älteren Block, in einer 4,5 Zimmer-Wohnung. Der Vater hat eine 100%-Anstellung beim Postverteilzentrum und arbeitet Schicht, die Mutter arbeitet wann immer möglich als Putzfrau bei Privatpersonen oder auf Abruf in einem Hotel. Sie hat keine Berufsausbildung. Die Familie ist auf den Zweitverdienst angewiesen. Das Zusammensein und der Zusammenhalt scheinen in der Familie einen grossen Stellenwert zu haben. Die Grosseltern helfen unterstützend mit und nehmen am Familienleben teil. Ob viel Zeit für ausserfamiliäre Kontakte bleibt bezweifle ich. Dies mag auch vom jeweiligen Arbeitspensum der Mutter abhängen.

Die Mutter hat mich sehr herzlich und freundlich empfangen. Die Wohnung war perfekt aufgeräumt und geputzt und zeigte kaum Spuren von einem alltäglichen Familienleben. Alle Türen waren speerangelweit offen, als ob sie mir zeigen wollte, „wir haben nichts zu

verstecken“. Im Gespräch ist alles immer „sehr gut“ oder mindestens „gut“ auf jeden Fall gibt es „keine Probleme“ - oder will, darf oder kann sie diese nicht zeigen, nicht äussern? Ein grosser Respekt gegenüber den Lehrern, ja eine gewisse Autoritätsgläubigkeit kamen mir neben der offensichtlichen Dankbarkeit und Anerkennung im Gespräch entgegen. Die Kommunikationsmöglichkeiten der Mutter sind gering – trotzdem wünscht sie sich bei Gesprächen keinen Kulturdolmetscher und sieht für sich auch keinen Handlungsbedarf, ihre Deutschkenntnisse, z.B. in einem Deutschkurs, zu verbessern.

Die beiden Knaben habe ich nach dem Interview kurz gesehen; den älteren konnte ich begrüssen, er war überaus höflich und anständig (fragte mich, ob ich etwas trinken wolle), der kleinere Bruder stürmte herein, rief er ginge noch in die Badi, die Mutter erlaubte es nicht, er schrie etwas Unverständliches und verschwand – die Mutter reagierte daraufhin nicht.

Für Lehrpersonen ist die Familie schwer erreichbar. Weshalb? Einerseits arbeitet die Mutter so viel, sie kann – je nach Angebote schwanken Arbeitszeit und die Arbeitsdauer. Sicher ist die Kommunikation erschwert, vielleicht sind es aber auch die knappen Äusserungen zu eigenen Einstellung, Werte und Meinungen und das Unvermögen sich differenziert auszudrücken (mangelndes Sprach- und Denkvermögen auf Grund mangelnder Bildung).

Familie B10

Frau B10 konnte ich während zwei Wochen telefonisch nicht erreichen, bis ich von meiner Kollegin erfuhr, ich solle es über Mittag, gerade um 12 Uhr versuchen: da hat es endlich geklappt.

Als ich das Haus der Familie suchte, irrte ich längere Zeit im Quartier umher – Kleinbetriebe, Industrie und einige Häuser, ältere und dann ganz neue, zum Teil fehlte die Strassenbeschriftung, das Quartier war menschenleer. Telefonisch liess ich mich dann lotsen und bald begrüsst mich zwei Hunde. Eine Katze streckte sich auf dem Gartenweg aus, eine Frau mittleren Alters begrüsst mich mit Lachen und einem ganzen Schwall von Worten.

Es handelt sich um eine Patchworkfamilie mit zwei älteren Kindern, welche die Schulzeit bereits abgeschlossen haben und zwei jüngeren Kindern, welche zur Zeit die Primarschule besuchen.

Die Mutter hat einen neuen Partner, welcher auch im Haushalt lebt. Sie arbeitet in der nahe gelegenen Stadt bei einem Zeitungsverlag, im Schichtbetrieb, welcher in der Nacht beginnt und bis etwa um Mittag dauert. Sobald die Kinder am Nachmittag in die Schule gegangen sind, geht sie schlafen. Die Familie lebt in einem Haus mit einem üppigen Garten, welcher eine wichtige Rolle im Familienleben zu spielen scheint, ebenso wie die vielen Haustiere. So setzen auch wir uns draussen im Schatten an einen grossen Tisch, einige gebrauchte Gläser stehen noch herum, der Tisch ist noch nicht abgewischt. Die Mutter spricht in einem ausgeprägten Dialekt, die Aussprache ist undeutlich, die Sätze unvollständig, die Redewendung „eben wie gesagt“ braucht sie häufig, als nichts aussagende Gesprächsfüller, was mich anfänglich sehr irritierte und ich mich deshalb äusserst konzentrieren musste. Inhaltlich kommt es im Verlauf des Interviews immer wieder zu widersprüchlichen Aussagen. Der Familie sind die sozialen Kontakte innerhalb der Familie und im Bekanntenkreis sehr wichtig doch erschweren der

Mangel an Zeit und der durch die Schichtarbeit geprägte eigene Familienrhythmus das pflegen von Gemeinschaft im alltäglichen Leben.

Die lebensfrohe vife Frau - weshalb ist sie für die Lehrpersonen schwer erreichbar? Die Schichtarbeit lässt sie telefonisch beinahe nicht erreichbar sein. Das Wissen, um den einzigen günstigen Zeitpunkt, nämlich die Essenszeit am Mittag, ist notwendig, damit es zu Klappen kommt. Ein weiterer Grund kann auch der inkonsequente Erziehungsstil der Mutter sein; sie zeigt viel Empathie für Kinder und ist deshalb immer wieder nachgiebig, was sie auch lachend selber zur Kenntnis nimmt. Und dann habe ich beim Interviewen erlebt, wie es nicht ganz einfach ist zu verstehen, was sie wirklich meint, da sie ihre Gedanken häufig nicht zu Ende formuliert, Widersprüche in ihren Aussagen vorkommen und die Aussprache undeutlich ist. Bei dieser Familie, denke ich, ist es die Kombination der verschiedenen Punkte, die sich auf eine Kooperation erschwerend auswirkt.

Familie B11

Lange Zeit ist niemand unter der angegebenen Natelnummer erreichbar. Ich dachte schon, ich hätte nicht die richtige Nummer und überprüfte diese bei meiner Kollegin. Endlich konnte ich einen Termin abmachen, an einem frühen Nachmittag, als die Kinder Schule hatten. Wegen einem Zugsausfall verspätete ich mich notgedrungen um eine halbe Stunde. Ich rief die mir bekannte Nummer an und erreichte den Lebenspartner, welcher im Geschäft am Arbeiten war. Er sagte mir, dass die Verspätung keine Rolle spiele, seine Partnerin sei sowieso zu Hause. Aus dem Bus ausgestiegen, versuchte ich mich zu orientieren: Kreisel mit stockendem Verkehr, Sporthalle und dahinter einige graue Blocksiedlungen: dort musste es sein. Die zubringende Strasse war nicht angeschrieben, ich ging zum ersten Block, er hatte die Nummer, die ich suchte, so las ich die Namensschilder und fand zu meiner Erleichterung den gesuchten Namen. Ich läutete. Nichts regte sich. Ich läutete. Ich läutete erneut und versuchte zu hören, ob die Klingel funktionierte. Doch die Wohnung muss im 3. Stock liegen, das Klingeln war unten also kaum hörbar. Kein Mensch liess sich blicken, ich stand vor einem der grauen verschlossenen Blöcke, der nichts von einem Leben Preis gab. Was nun? Per Natel erreichte ich nochmals den Partner, der war der Ansicht, seine Frau sei zu Hause, er versprach sie anzurufen. Ich wartete. Ich suchte eine Sitzgelegenheit – nichts ausser der Betontreppe – ich setzte mich und wartete. Ich besann mich auf das erste Telefongespräch. Die Frau sagte etwas von der Logopädie, in welche sie die Tochter zuerst begleiten müsse. Vielleicht hat sie sich verspätet? Nach einer weiteren halben Stunde telefonierte ich noch einmal. Die Reaktion des Partners war: „Was, isch sie nanig cho?!“ Nach weiteren fünf Minuten sah ich eine Frau die Treppe herunter kommen, sie war bleich und schien etwas verwirrt zu sein, sie stammelte ununterbrochen, es sei so peinlich, es tue ihr so leid, sie habe gerade staubgesaugt und wenn sie staubsauge, höre sie jeweils nichts. Ich stieg erleichtert mit ihr die Treppe hoch, zog vor der Wohnung meine Schuhe aus und bereute es auch gleich darauf. Mich erwartete ein stürmischer junger Hund, der seiner Herrin nicht gehorchte, Sofas und Tisch und andere Möbel belegt mit Spielen, Kleinmöbeln und Gegenständen, der Boden dreckig sowie ein herumstehender Staubsauger.

Wir gingen direkt auf den kleinen Balkon, wo wir uns an einen Tisch setzten. Die Frau rauchte eine Zigarette nach der anderen. Sie erzählte sehr offen von ihrem Leben, wie sie als junge Frau in Drogenabhängigkeit geriet, wie sie seither versucht wieder Fuss zu fassen im Leben, wie es ihr einfach nicht richtig gelingt. Sie erzählt einfühlsam von ihren Kindern, erlebt sich selber in der Erziehung als ohnmächtig und im Familienleben als wenig wirksam, jeder mache was er wolle und sie sei die Einzige, die sich gemeinsame Erlebnisse wünsche. Sie erzählt mit Schuldgefühlen von den grossen Schwierigkeiten ihres Sohnes, der wegen ihrer Drogenabhängigkeit seit Geburt schwierige Voraussetzungen fürs Leben mitbekommen habe. Der jetzige Lebenspartner ist nicht der Vater des Sohnes, aber der Vater der Tochter, sodass die Spannungen innerhalb der Familienmitglieder schon deshalb auch immer wieder gross werden. Soziale Kontakte hat die Frau nach eigenen Aussagen keine. Sie ist Hausfrau und Mutter. Sie geht gerne mit dem Hund spazieren; im Quartier wohnen aber hauptsächlich Migranten, welche vor ihrem Hund Angst hätten. Mit ihren eigenen Eltern, welche wohlhabend sind, kommt es immer wieder zu grossen Spannungen, weshalb sie sich gegenseitig eher aus dem Weg gingen. Viele schlechte Erfahrungen mit sozialen Hilfestellen, lassen die Frau diese meiden. Bis auf eine Ausnahme spricht sie von den Lehrpersonen sehr positiv. Schwer erreichbar? Einen Zugang zu dieser Familie zu finden braucht viel, viel Zeit. Es bräuchte noch mehr zeitliche Ressourcen, dieser Familie die notwendigen Hilfestellungen zu geben. In diesem Fall scheint die Schule die einzige Institution zu sein, gegenüber welcher sich die Frau öffnen kann. Diese Lebensgeschichte beschäftigte mich ausserordentlich stark. Ich kam mir so hilflos vor, in meiner Rolle als Interviewerin, in einer Situation in der ein Mensch einsam und stumm nach Hilfe schreit.

Familie B12

Das Treffen mit Familie B12 konnte leider nicht stattfinden. Nach einer schwierigen Kontaktaufnahme über SMS und Telefon konnte nach vielen Versuchen ein Termin in der Stadt vereinbart werden. Leider erschien Frau B12 nicht und war auch nicht mehr zu erreichen. Erst einige Tage später nahm sie das Telefon ab, sie sei krank gewesen. Ein neuer Termin wurde vereinbart, diesmal mit der Abmachung, dass ich mich kurz vor dem Treffen nochmals telefonisch melden würde. Doch diesmal nahm Frau B12 keinen Anruf mehr entgegen, obwohl sie sich interessiert an einem Austausch gezeigt hatte. Sie habe viel zu sagen, denn ihr Kind im Alter von acht Jahren werde in der Schule stark geplagt. Ich bedaure sehr, dass dieses Gespräch nicht stattfinden konnte.

Familie B13

Auch dieses Treffen konnte leider nicht stattfinden. Nach der Zusage von Familie B13, entschied sich der Vater bei der Rückfrage, ob der Termin in Ordnung sei, dass er kein Interview geben möchte. Er habe über die Schule nichts zu sagen.

Interview B14

Schon beim zweiten Anruf konnte ich Frau B14 erreichen. Frau B14 erklärte, dass sie keine Zeit für ein Interview habe, da sie jetzt gerade eine neue Stelle angetreten hätte und in einer halbjährigen Probezeit sei. Ich solle mich im Frühjahr wieder bei ihr melden. Frau B14 arbeitet bereits zu 50% als Putzfrau und jetzt ist eine weitere 50%-Stelle dazugekommen, nebst einem Haushalt mit 3 Kindern. Da bleibt wirklich keine Zeit für regelmässige Kontakte mit der Schule und erst recht nicht für ein solches Gespräch.

5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

A 1 Offenheit

Definition

Alle Beteiligten gehen offen aufeinander zu und geben die nötigen Informationen weiter.

Auswertung

Offenheit ist die Grundlage einer guten Beziehung, grundsätzlich ist sie beidseitig vorhanden, konkrete Aussagen dazu werden von wenigen Eltern gemacht.

„Und ich hatte einen positiven ersten Eindruck. Ich habe gefunden, es war alles sympathisch, die Kinder wurden gut aufgenommen... ähm, es war eine schöne Atmosphäre eigentlich... und ich habe mich gefreut und war optimistisch.“ (I 6, Z 14)

„Ja sicher ein offener Kontakt. Ich sage, eine Situation schön zu reden bringt nichts.“ (I 7, Z 188)

A 2 Interesse der Lehrperson

Definition

Aus Sicht der Eltern gehen die Lehrpersonen auf ihre Interessen ein.

Auswertung

Die Eltern machen von sich aus wenig Aussagen darüber, wie die Lehrpersonen auf ihre Interessen eingehen. Auf direkte Nachfragen reagieren die Eltern mit Aussagen wie „doch, doch“. Negative Äusserungen gibt es keine.

A 3 Interesse der Eltern

Definition

Die Eltern ihrerseits zeigen Interesse am alltäglichen schulischen Leben und am Unterricht.

Auswertung

Zum Punkt, welcher das tägliche Unterrichtsgeschehen betrifft, wird durch die Eltern wenig Konkretes genannt. Ersichtlich wird, dass einige Eltern die Eltern- und Diskussionsabende, an welchen die Schule bspw. über Unterrichtsinhalte informiert, nicht schätzen.

„Man denkt, wir haben ja schon zwei Kinder in der Schule und das ist eh immer das Gleiche, was sie erzählen und das fällt mir eigentlich auf, dass dort viele Eltern die Elternanlässe als nicht nötig anschauen.“ (I 7, Z 203)

A 4 Getrennte Systeme

Definition

Schule und Elternhaus werden gegenseitig als getrennte Systeme respektiert.

Auswertung

Um eine gute Beziehung aufbauen zu können, ist es entscheidend, dass die unterschiedlichen Aufgaben der Schule und des Elternhauses gegenseitig akzeptiert werden. Die Eltern äussern klare Vorstellungen dazu, was auf welcher Ebene geschehen soll. Es wird erkannt, dass es schwierig ist, die beiden Systeme auseinander zu halten.

„Ich denke der ganze Bereich der Stoffvermittlung ist in erster Linie der Bereich der Schule. Also wir können zu Hause einfach da sein für Fragen, die die Kinder haben. Aber wie sie an etwas heran gehen oder wie sie etwas lösen oder die Lösungswege, das sollte in der Schule vermittelt werden.“ (I 2, Z 221)

„Ich glaube, es würde sich auch kein Lehrer trauen zu sagen, Frau B. das finden wir jetzt nicht recht, also da würde dann ja ein riesen Konflikt dastehen. Es ist ja dann immer schwierig, sich irgendwo einzumischen in Erziehung oder hm ja, es ist glaube ich ein heisses Thema, der eine nimmt es auf und sagt, ja danke, ich bin froh, dass sie mir das sagen, die einen sagen, das geht sie dann aber nichts an, oder. Also ich glaube, das ist dann schon ein bisschen schwieriger für die Lehrer. Wo sind die Grenzen, wo nicht, oder also.“ (I 10, Z 218)

„Und teilweise dann auch die Lehrer die dann sagen und wir müssen die Kinder erziehen, weil sie nicht mehr erzogen sind. Was ich halt teilweise auch finde, sie drängen sich halt manchmal richtig gehend auf, fast, ja, wo sie sich dann einmischen an einem Punkt, wo sie eigentlich dann sagen müssten, he, das ist Familiensache, regelt das zu Hause, das geht uns nichts an, das müsst ihr regeln, sonst können wir nicht weiter machen. Das ist eben so ein wenig das, ja es ist schwierig und ich denke, da eine Vernetzung zu finden, die funktioniert, das ist auch schwierig...“ (I 7, Z 531)

A 5 Schulanlässe

Definition

Die Eltern interessieren sich für die schulischen Anlässe und nehmen daran teil.

Auswertung

Informelle Schulanlässe werden von den Eltern sehr geschätzt. Aufgrund der häufig hohen Belastung der Familien können sie jedoch nicht regelmässig besucht werden. Anlässe wie Theatervorstellungen werden lieber besucht als bspw. Diskussions- oder Informationsabende. Vermutlich ist die Hemmschwelle, solche Anlässe zu besuchen geringer.

„Wir haben also, es gab auch schon Muttertagszmenge, es ist halt so, es steht und fällt immer wieder damit, ob man selber arbeiten muss oder etwas anderes ob hat. Aber ich sage jetzt mal, ja so etwas wie ein gemeinsames Theater, ich finde solche Sachen lässig. Ich finde, ich nehme mir dann für solches auch gerne Zeit. Also viel lieber als für einen Informationsabend, wo es um etwas geht, das mich nicht interessiert.“ (I 7, Z 389)

„Ja, das habe gemacht diese Jahr? Ja diese Jahr war, da war ich schauen, das war so schöne Theater (2). Wenn du dann die Kleinen schaut, wie die das machen, das war super (2). Also das finde ich gut.“ (I 9, Z 296)

„Gut, ich selber nehme nicht gross teil. Ich probiere es zwar immer, also wenn es mir möglich ist, gehe ich auch und manchmal mag man einfach auch nicht.“ (I 10, Z 353)

A 6 Achtung und Vertrauen

Definition

Alle Beteiligten zeigen Respekt und Wertschätzung vor der Haltung und der Handlung des Anderen. Auf Kontrolle und Beschwerden wird verzichtet.

Auswertung

Achtung und gegenseitiges Vertrauen wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Einerseits wird von einer hohen gegenseitigen Wertschätzung gesprochen, andererseits fühlen sich einige Eltern durch die Schule stigmatisiert.

„Ja ich denke, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht viel Positives gesagt habe, möchte ich nicht den Wert vermitteln, dass ich die Schule grundsätzlich schlecht finde, absolut nicht. Absolut nicht. (Haben sie auch nicht) Wirklich absolut nicht.“ (I 2, Z 371)

„Und also, mich wundert es eigentlich bis zum heutigen Tag=ist=ist mein Sohn nie ausgelacht worden von den anderen Kindern oder so. Also in der Schule selber, da ist es etwas anderes, aber in der Klasse selber hat die Lehrerin wirklich immer geschaut. Hmh, hmh, es ist ja eigentlich wirklich nicht selbstverständlich, in diesem Alter sind ja die Kinder manchmal wirklich brutal.“ (I 11, Z 48)

„Ich muss das alleine verdienen, weil ich halt alleinerziehend bin. Das denke ich, spielt auch immer eine Rolle. Bei ganzen Familien lässt man oft mehr durch als man dies bei mir oder anderen Alleinerziehenden macht. Irgendwie sind wir da schon etwas gestempelt.“ (I 4, Z 276)

„Was es dann halt extrem schwierig macht, was ich sag jetzt mal die Vertrauensbasis extrem schwierig macht, da läuft wieder irgendwo irgendwie etwas, die haben sich doch schon wieder vernetzt miteinander, was ich dann sehr schwierig finde, das ist nicht transparent.“ (I 7, Z 260)

A 7 Gesprächskultur

Definition

Die Gespräche zeugen von einer guten Gesprächskultur durch respektvollen Umgangston, dadurch, dass die Gesprächspartner aufeinander eingehen und einander ausreden lassen, aktiv zuhören, Fragen stellen und Fragen klären und ihre Emotionen in angemessener Form mitteilen.

Auswertung

Die Eltern empfinden die Gesprächskultur, wie sie von Seiten der Schule gepflegt wird, oft als negativ. Absprachen, welche vorgängig unter den Lehrpersonen getätigt wurden, werden sehr kritisch beurteilt. Gleichzeitig nehmen sie sich selber als eher sachlich wahr. Einige Eltern erzählen von positiven Erlebnissen.

„Man wird nicht für voll genommen, es liegt alles an den Eltern, am Kind, nicht an der Schule.“ (I 3, Z 8)

„Ja, also, ich habe dann viele schriftliche Briefe geschrieben an die Lehrer, halt einfach auch viel Dampf abgelassen, aber nicht fies oder gemein, einfach sachlich und überzeugend.“ (I 6, Z 1123)

„Mir ist wichtig, dass es sachlich bleibt. Was mir auffällt, ist vielmals so, dass wenn ein Problem da ist bevor man mit den Eltern, hat man quasi die Ursachen schon besprochen. Wie willst du als Eltern dann an einem solchen Gespräch noch... Du wirst vor Tatsachen gesetzt. Also mir ist jetzt gerade, mir persönlich liegt das halt immer so auf,...“ (I 7, Z 214)

„Aber die machen gut, die haben immer gesagt, kannst jedes Mal fragen, Türe ist offen.“ (I 9, Z 536)

A 8 Informationsbeschaffung

Definition

Äusserungen der Eltern darüber, woher und in welcher Form sie die Informationen über Bildung und Erziehung beziehen.

Auswertung

Bei den Eltern stehen eigene Theorien im Vordergrund. Informationen werden am ehesten bei Bekannten eingeholt. Kurse werden selten besucht. Sich über Bücher oder Zeitschriften zu informieren wird genannt, aber nicht sehr geschätzt und kaum praktiziert.

„Von anderen Eltern, die bereits grössere Kinder haben, deren Kinder z.B. bereits in der Berufswahl stecken. Erfahrungen von dort. Zeitschriften finde ich zum Teil auch noch gefährlich, es tönt immer gut, man liest es gut, aber die Umsetzung ist eher schwierig.“ (I 2, Z 317).

„Man liest halt immer mal wieder etwas oder schaut einen Bericht oder so Sachen. Ich bin auch schon an zwei Kursen gewesen, so über Drogen zum Beispiel. Oder eben in der Pubertät, wenn es Probleme gibt, was man da machen kann.“ (I 3, Z 441)

„Äh, das habe ich mir selber, da habe ich mir keine Informationen beschafft. Ich gehe mit offenen Ohren durch das Leben und ja. So wie ich erzogen worden bin, so gebe ich es wahrscheinlich weiter. Ein Stück weit, wie das jeder macht.“ (I 5, Z 169)

A 9 Information durch die Schule

Definition

Aussagen zur Information der Eltern durch die Schule bezüglich Inhalt, Form und Häufigkeit.

Auswertung

Die Eltern fühlen sich genügend gut informiert durch die Schule, wenn es um Anlässe oder Inhalte geht, welche die ganze Schule betreffen. Geschätzt wird, wenn die Informationen in Papierform erscheinen.

„Ja, da kommt regelmässig ein Brief. Da kommt ein Brief nach Hause, entweder beim Sohn oder bei der Tochter, wenn sie Geschwister sind, gibt es einen. Ja doch, wir werden regelmässig informiert.“ (I 5, Z 47)

„Aber sonst einfach das Wichtigste schon in einem Brief, auch wenn nachher überall Zettel hängen. Aber dann kann man nachlesen und selber nachschauen. Ich schätz es, dass dies noch in Papierform heimgetragen wird.“ (I 7, Z 362)

„Ja eigentlich immer so über Blätter und das ist gut. Wie wäre es per Mail oder über die Homepage? Wir haben nicht einmal Internet.“ (I 11, Z 332)

W 1 Eigene Schulzeit positiv

Definition

Schilderungen von positiven Eindrücken und Erlebnissen der eigenen Schulzeit.

Auswertung

Das Erleben der eigenen Schulzeit wirkt sich häufig auf die Haltung aus, die gegenüber der Schule eingenommen wird. Einige Eltern formulieren positive Erlebnisse, thematisiert wird auch das Verhalten der Lehrpersonen.

„Wir hatten keine Angst, wir hatten Respekt, genauso unsere Eltern.“ (I 6, Z 389)

„Ich bin gerne zur Schule gegangen. Ich ging auch hier in N in die Schule. Und ich ging wirklich immer gerne zur Schule. Ich fand es immer schön, wenig Ärger mit den Lehrern. Das ist so meine Erinnerung.“ (I 7, Z 10)

„Das schöne war eben wirklich, wie gesagt, wir sind nach der Schule rausgekommen, wir haben im Prinzip Freizeit gehabt, da musstest du vielleicht einmal, nein wir hatten eigentlich gar nie gross Hausaufgaben gehabt, man ist dann einmal gelernt auf eine Prüfung.“ (I 10, Z 85)

W 2 Eigene Schulzeit negativ

Definition

Schilderungen von negativen Eindrücken und Erinnerungen der eigenen Schulzeit.

Auswertung

Die Eltern erlebten sich in ihrer Schulzeit nicht als kognitiv schwache Schüler/innen. Die Gesellschaft allgemein wurde als autoritärer wahrgenommen, was aber nur teilweise als negativ empfunden wird.

„Ich habe eine schlechte gehabt. Ich habe eine schlechte Zeit gehabt. Ich war ein schlechter Schüler, aber gute Lehrer, strenge Lehrer, aber es ist an mir gelegen. Ich bin zu faul gewesen.“ (I 3, Z 491)

„Man wird strenger erzogen, also du musst Respekt zeigen, und wenn du das nicht zeigst, wird es dir deutsch gesagt eingeprügelt.“ (I 10, Z 63)

W 3 Schulzeit Kinder positiv

Definition

Elternberichte über positive Aussagen ihrer Kinder über Schule, Unterricht, Lehrpersonen und über ihr Wohlbefinden in der Schule.

Auswertung

Wichtig sind für die Eltern die Lehrpersonen, die Klasse und die sozialen Kontakte, welche die Kinder pflegen. Stimmt das Umfeld aus Sicht der Eltern, werden positive Aussagen über die Schule gemacht.

Emotionales und Soziales haben einen starken Einfluss auf das Empfinden der Eltern.

„Aber ich glaube nicht wegen der Schule, sondern weil er seine Kollegen von dort hat. Das eben, das spricht auch für die Schule. Ich denke, das sind gute Erfahrungen, die wir diesbezüglich gemacht haben. Sie gestalten den Schulunterricht so, dass er gerne geht. Das ist schon viel Wert, wenn wir ihn nicht mit viel Gewalt aus dem Haus zwingen.“ (I 2, Z 197)

„Wir hatten eine gute Lehrerin gehabt drei Jahre lang. Alles war sehr persönlich und sehr schön und ja, wir haben es hier noch gut gefunden.“ (I 5, Z 13)

„Auch wenn die Lehrerin am nächsten Tag sagt, das hast du aber gut gemacht, das ist so wichtig, er hat letztes Mal eine Zeichnung gemacht und dann ist die Lehrerin, hat es den ganzen Kindern der Schule gezeigt und er ist dann so stolz nach Hause gekommen und dann sitzt er gerne wieder hin und macht das nächste. Hmh, hmh, und das ist natürlich extrem wichtig.“ (I 11, Z 299)

W 4 Schulzeit Kinder negativ

Definition

Elternberichte über negative Aussagen ihrer Kinder über Schule, Unterricht, Lehrpersonen und über ihre Befindlichkeit in der Schule.

Auswertung

Die Eltern nehmen nicht funktionierende Interaktionen zwischen den Lehrpersonen und den Kindern als speziell negativ wahr. Zum Schulstoff werden in diesem Zusammenhang kaum Aussagen gemacht.

„Bei ihm gehört die Heilpädagogin einfach zum Schulunterricht dazu. Manchmal findet er es lässig, manchmal ärgert es ihn total. Dann kriegt er von ihr auch noch Aufgaben. Sie will ihm helfen, oder, das ist uns klar. Er sieht es halt als einfach noch als mehr Belastung und noch mehr Aufgaben. Dass sie ihm helfen möchte, sieht er halt einfach nicht. Er hat einfach das Gefühl noch mehr.“ (I 2, Z 363)

„Ja, und er ist halt auch immer aggressiv gewesen. Er hatte eine rechte Wut, eine richtige Wut auf die Lehrerin.“ (I 3, Z 62)

„Eigentlich wirklich schlechte Erfahrungen. Hat schon im Kindergarten angefangen, haben wir eine Kindergärtnerin gehabt, die überhaupt keine Nerven gehabt hat.“ (I 11, Z 13)

W 5 Wertesystem

Definition

Äusserungen über die Haltungen und Werte, die die Eltern in der Familie pflegen und die ihnen wichtig sind.

Auswertung

Wichtig sind den Eltern Werte wie Durchhaltevermögen, Freundlichkeit, Verlässlichkeit, das Übernehmen von Verantwortung, Anstand und Respekt, Fleiss, den Zusammenhalt innerhalb der Familie oder Offenheit, wobei die Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt werden.

„Aber ich glaube irgendwie er musste auf der einen Seite selber Verantwortung übernehmen, auch selber überlegen, was er wieder für Seich machte, und das andere aber gleich auch Geborgenheit.“ (I 1, Z 682)

„Wir versuchen sie in dem Sinn schon zu erziehen, dass sie selbstständiger werden, so dass sie eine gewisse Selbstständigkeit erreichen. Auch dass sie einen gewissen Anstand und Respekt auch gegenüber den Lehrpersonen finde ich manchmal schwierig. Und halt auch die Gemeinschaft in der Familie ist bei uns noch sehr wichtig und dass man einander hilft.“ (I 2, Z 263)

„Ich liebe meine Kinder, deswegen gebe ich ihnen ganz klare Regeln, denn ich will sie zu lebensfähigen Menschen erziehen.“ (I 6, Z 255)

„Ja wir... bei uns sagen sie der Lehrer oder Lehrerin ist der zweite Vater oder Mutter von dem Kind. Bei uns sagt man so.“ (I 8, Z 285)

„Indem man einfach, also für mich ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man für sie da ist, dass sie wissen, dass sie einem jederzeit Fragen stellen können, oder für sie da sind. Ich glaube, das ist heutzutage das Wichtigste.“ (I 10, Z 26)

W 6 Arbeitswelt

Definition

Nennungen von Werten und Fähigkeiten, welche in der Arbeitswelt aus Sicht der Eltern wichtig sind.

Auswertung

Aussagen über Fähigkeiten, über welche die Kinder nach Ansicht der Eltern später in der Arbeitswelt verfügen müssen, wurden keine gemacht.

W 7 Auswirkungen auf den Alltag

Definition

Erzählungen, wie sich die Erwartungen der Schule auf die Gefühle der Eltern und auf das Familienleben auswirken.

Auswertung

Die Schule wird als Belastung im Alltag erlebt. Ebenso werden die regelmässigen Kontakte mit der Schule, wie Elterngespräche als aufwändig beurteilt. Diese Situation wirkt sich negativ auf den Selbstwert der Eltern und Kinder aus.

„Ja... wir haben uns halt schon oft gestritten, also man hat es halt schon gemerkt in der Familie. Er hat auch immer gesagt, ich weiss, ich ein Tubel, ich kann das halt einfach nicht oder so. Ja, das hat er, das hat er lange gesagt. Jetzt, jetzt gar nichts mehr, von dem hören wir jetzt gar nichts mehr. Aber er hat auch viel gesagt, weshalb hast du mich gerne, ich bin doch so blöd oder so Sachen.“ (I 3, Z 386)

„Man hat heute einfach nicht mehr die Zeit, die man oder einfach man nimmt sich diese Zeit auch nicht mehr, also man hätte sie vielleicht schon, aber man denkt einfach, ich mag nicht mehr. Ich will jetzt einfach auch einmal noch ein bisschen raus oder spazieren gehen oder joggen oder weiss nicht was. Ich will jetzt nicht noch ein Kind, das nach Hause kommt mit dem Rucksack voller Hausaufgaben.“ (I 10, 477)

„Ja eben, ich habe bei meinem Sohn grauenhafte Angst wie es weitergeht. Also sicher ist es nicht, ob er in der normalen Klasse bleiben kann.“ (I 11, Z 153)

E1 Unterrichtsinhalte/ Ziele

Definition

Nennungen der Eltern über Inhalte und Fähigkeiten, die die Schule aus ihrer Sicht vermitteln soll.

Auswertung

Erwartet wird von den Eltern, dass die Kinder die Grundfertigkeiten lernen. Es zeigen sich Widersprüche: Einerseits ist vielen Eltern der soziale Aspekt in der Schule ein Anliegen (vgl. W 4), andererseits steht für sie die reine Wissensvermittlung im Vordergrund.

„Und dann haben sie immer die ganze Zeit wo das passiert ist, sind sie den ganzen Morgen im Kreis gesessen und haben diskutiert anstatt Schule gehabt. Das bringt es gar nicht.“ (I 1, Z 191)

„Ein Beispiel: Z.B. haben sie Rechnen gehabt in der Schule und er musste Kuchen backen, ich weiss immer noch nicht...“ (I 3, Z 451)

„Rechnen, schreiben und lesen und zwar gut und nicht irgendwie so ein wenig wischiwaschi. So sagen wir mal, so die Grundfertigkeiten. Was sie sicher auch lernen in der Schule, sich bis zu einem gewissen Grad einfach anzustrengen ohne dass immer der Lehrer hinten dran steht. So, das musst du noch lernen und dies musst du lernen und das darfst du nicht vergessen. So ein wenig auch, dass sie in dieser Zeit lernen, wie dass ich zu etwas komme, wie kann ich mir ein Wissen aneignen. Ich denke, das ist auch etwas Wichtiges. Das gehört auch zu den Grundfähigkeiten. Das ist...(3).“ (I 7, Z 418)

„Eben, dass die Kinder sich im Prinzip wohlfühlen, dass sie einfach eben das Wichtigste lernen, was es fürs Leben braucht (2). Ja das ist für mich eigentlich das Wichtigste.“ (I 10, Z 419)

E 2 Unterrichtsvermittlung

Definition

Aussagen der Eltern zur Art und Weise wie Unterrichtsinhalte vermittelt werden sollen.

Auswertung

Bezüglich Unterrichtsvermittlung bestehen unter den Eltern unterschiedlichste Ansichten. So wird ein sehr breites Spektrum an Erwartungen an die Schule herangetragen.

„Da ist die Zeit nicht da von den Lehrpersonen, um auf diese Kinder einzugehen und es geht alles so schnell weiter. Die Lektionen sind kurz und es muss viel hinein und nachher gibt es eine Prüfung und der Stoff ist vergessen und das nächste Thema kommt.“ (I 2, Z 15)

„Dass die Kinder etwas lernen, ganz klar. Ähm, dass sie gerne gehen ist auch ganz wichtig. Dass sie motiviert werden, dass das, wenn es geht, auf spielerische Art geht. Dass die Kinder nicht das Gefühl haben, ich muss oder einen Druck bekommen.“ (I 5, Z 192)

„Ich finde, es ist Kuschelpädagogik, es ist, der Weichspüler ist das drin. Ja nicht zu viele Aufgaben, ja nicht überfordern, ja nicht die Motivation nehmen, ja keinen Rotstift.“ (I 6, Z 225)

E 3 Befindlichkeit

Definition

Aussagen über das Wohlbefinden der Kinder im Schulunterricht und der Schule.

Diese Kategorie konnte zu den Kategorien W3 und W4 (Wahrnehmung der Schulzeit der eigenen Kinder positiv und negativ) nicht klar getrennt werden. Positive Aussagen teilten wir der Kategorie W3 (Schulzeit der eigenen Kinder über die Aussagen der Kinder positiv), negative Aussagen der Kategorie W4 (Schulzeit der eigenen Kinder über die Aussagen der Kinder negativ) zu.

E 4 Eltern an die Lehrpersonen

Definition

Von den Eltern genannte Ansprüche an die Persönlichkeit, Kompetenzen und Handlungen der Lehrpersonen.

Auswertung

Die Eltern haben sehr hohe Erwartungen an die Persönlichkeit der Lehrpersonen. Fähigkeiten wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Motivationsfähigkeit, Unterstützung anzubieten oder den Kindern zuhören zu können werden häufig genannt. Erwartet wird eine rasche Handlungsfähigkeit, bspw. dass bei Schwierigkeiten zügig eingegriffen wird.

„Er hatte einen Lehrer gehabt, wo es super gegangen ist. Also wirklich super. Ich war happy gewesen und wir sind alle traurig gewesen, als er gegangen ist, weil er hatte die Knaben einfach im Griff gehabt. Er konnte es gut mit ihnen und die Kinder hatten Respekt vor ihm.“ (I 1, Z 273)

„Ja, ja und was wichtig ist, er braucht einen ehrlichen Lehrer oder eine Lehrerin. Ehrlich und nicht bei einem Kind lässt sie etwas lässt sie etwas durch und bei diesem Kind, ja das bekommt immer ‚eis uf de Teckel‘.“ (I 3, Z 213)

„Ja, dass man einem einfach ein bisschen mehr unterstützt, dass man einem besser zuhört und und äh äh ja auch Ratschläge geben kann, was man noch machen könnte und nicht einfach sagen, du musst halt an eine andere Schule gehen, also...“ (I 4, Z 271)

„Dass dass sofort interveniert wird, wenn irgend etwas vorkommt. Es gibt ja immer wieder so so so so Kinder, die die anderen einfach so fertig machen oder. Ja dass die Schule auch erzieherisch auf das Leben vorbereitet.“ (I 5, Z 196)

„Ich meine, wenn man Lehrerin ist, dann muss man doch irgendwo einfach einmal gewisse Fähigkeiten entwickeln, um ein Kind motivieren zu können und Freude vermitteln.“ (I 6, Z 451)

„Ich finde einfach, dass die Lehrer die Schüler einfach gleich behandeln und dass man nicht die einen bevorteilt und die anderen nicht.“ (I 8, Z 486)

„Das Kind vor allem auch merkt, die Lehrerin ist für ihn da, also das wirkt sich schon extrem aus.“ (I 11, Z 298)

E 5 Schulsystem

Definition

Darstellung der Stärken und Schwächen des Schulsystems und seiner Funktionen durch die Eltern.

Auswertung

An das Schulsystem stellen die Eltern hohe und sehr unterschiedlich formulierte Ansprüche. Häufig wird ausgesagt, dass der Druck auf die Kinder in den letzten Jahren stark zugenommen hat.

„Und für Kinder, die mit dem normalen Schulsystem nicht ‚z'Schlag‘ kommen und mit dieser Geschwindigkeit ist es eher schwierig. Sie geben sich alle sehr Mühe aber ich denke trotz allem ist die Zeit zu wenig für die Kinder, wo wo einfach Mühe haben mit der Sache.“ (I 2, Z 12)

„Wenn es halt nicht in das ‚Käschtle‘ hineinpasst, ist es schon ein Problemfall in der Schule.“ (I 3, Z 532)

„Im Nachhinein muss ich einfach, und das ist meine Meinung zu dieser Integration, da muss ich sagen, ich finde es nicht gut, ich finde es nicht richtig.“ (I 6, Z 736)

„Also ich denke, der Anspruch an die Kinder hat sich brutal verändert. Also wenn ich so die Schulfächer anschau, was sie alles können müssen, habe ich das Gefühl, das hat enorm zugenommen. Auch der Druck, habe ich das Gefühl, hat enorm zugenommen.“ (I 7, Z 72)

„Wohin führt das noch? Müssen sie so viel mehr können als wir? Wir sind auch durchs Leben gekommen mit unserem Grundstock sage ich jetzt einfach einmal. Muss man wirklich noch mehr „hineinkäsen“ ins Kinderalter? Hat es da nirgends einmal Grenzen?“ (I 10, Z 620)

„Auch was ich eigentlich von der Schule extrem enttäuscht bin, ist, dass man für ausländische Kinder so extreme Unterstützung gibt mit Deutsch lernen, Nachhilfe und so, und wenn meine eigenen Kinder Probleme haben, dann gibt es nichts, einfach gar nichts. Dann kann irgendwie das Kind in eine Klinik geben, aber äh nicht einmal//.“ (I 11, Z 416)

E 6 Kinder

Definition

Aussagen der Eltern über ihre Erwartungen an ihre Kinder bezüglich Leistungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

Auswertung

Die Eltern erwarten von ihren Kindern, dass sie ihren Möglichkeiten entsprechend lernen und Durchhaltewillen zeigen, damit sie später eine Arbeit finden.

„Meiner', natürlich gelernt nicht gerade aufzugeben, wenn etwas nicht geht, geht geradewegs in die Credit Suisse.“ (I 1, Z 607)

„Meine Erwartung ist, dass die Kinder lernen, eine Lehre finden und alles gut machen. Das ist meine- hmh, hmh (4) die lernen und alles machen, das bin ich froh.“ (I 9, Z 319)

„Also eigentlich eben, sie müssen nur das machen was sie können, dass sie sich nur Mühe geben, das ist alles, was ich will. Ich erwarte nicht, dass sie die besten Schüler werden oder so. Aber dass sie das machen, was sie können, das ist die einzige Erwartung.“ (I 11, Z 757)

E 7 Erwartungen Lehrperson/ Schule an Eltern

Definition

Äusserungen der Eltern über die Erwartungen der Lehrpersonen aus ihrer Perspektive.

Auswertung

Genannt werden von den Eltern Alltagsverrichtungen, wie das Erledigen der Hausaufgaben oder nichts für den Unterricht zu vergessen. Gleichzeitig wird die Erziehung im sozialen Bereich angesprochen, wie bspw. das Vermitteln von Anstand. Einige Interviewpartner empfinden die Erwartungen gegenüber ihnen als Eltern als hoch.

„Sie finden immer wieder etwas. Da könnte man noch oder dort... Es ist immer schnell gesagt. Logisch, von beiden Seiten her denke ich, sie sagen uns, da könnte man noch, und wir als Eltern auch. Es ist immer sehr schnell gesagt, aber in der Praxis sieht vieles dann ganz anders aus. Und und und vielleicht für uns, kleine Fortschritte von unseren Kindern finden wir mega, oder aber weil sie ... ja es gibt Fortschritte, das ist ja schön, aber es geht natürlich zu wenig schnell. Oder die Qualität ist immer noch zu wenig, oder ja.“ (I 2, Z 242)

„Und halt auch, dass du als Eltern schaut, dass das Kind weiss, wie habe ich mich dem Lehrer gegenüber zu benehmen. Ich sage jetzt mal so den ganzen Abstand so wie ich danke, grüezi sage, adie sage, wenn man geht, und einfach auch Pünktlichkeit, dass man als Eltern halt auch einfach ein bisschen das Rüstzeug mitgibt. Und eben auch so Regeln, dass man dort ist, wenn die Schule anfängt. Solches Zeug schon, dass die Lehrer dann auch Schule machen können und nicht, dass die Kinder sagen, heute hab ich keine Lust und dann einfach nicht kommen“ (I 7, Z 500)

E 8 Leistungen

Definition

Forderungen des Systems Schule an das Kind. (Lehrplan, Selektion, Allokation)

Diese Kategorie erwies sich als zu wenig trennscharf zur Kategorie E5 Schulsystem und wurde deshalb aus dem Kategoriensystem gestrichen.

E 9 Wünsche für Familie/ Kind

Definition

Genannte Wünsche der Eltern für die Zukunft der Kinder und der Familie.

Auswertung

Die Eltern wünschen sich für ihre Kinder, dass sie ihr Leben meistern können.

„Sie nehmen alles mit, was sie brauchen für sich, was sie brauchen können. Ja das wünsche ich ihnen, dass sie positiv durch die Schule kommen und auch durch das weitere Leben, dass sie für sich herausholen können, was für sie gut ist und nicht für die anderen.“ (I 2, Z 295)

„Dass sie glücklich sind.“ (I 4, Z 360)

„Einfach für sie das Beste. Ja ja, wir versuchen das Beste.“ (I 8, Z 410)

„Wir alle zusammen gesund sind und die Kinder, alles muss gut gehen. Dann sind wir auch zufrieden, wenn alles gut geht.“ (I 9, Z 555)

„Also das Wichtigste, wenn ich also den Grossen anschau, dass er einfach wirklich lernt, dass=dass das Leben, dass man etwas machen muss, dass man einfach etwas erreicht.“ (I 11, Z 456)

H 1 Kooperation

Definition

Erlebnisse der Kooperation/ Zusammenarbeit und der Abstimmung von pädagogischen Massnahmen werden erzählt.

Auswertung

Viele Eltern erlebten sich zu Beginn als kooperativ und berichteten über eine gute Zusammenarbeit mit der Schule. Aufgrund von Schulschwierigkeiten des Kindes oder anderen Vorkommnissen wird die Kooperation jedoch zu einem späteren Zeitpunkt als beeinträchtigt wahrgenommen. Die Zusammenarbeit mit der Schule funktioniert nicht mehr. Genannt wird der Wunsch nach einer schnelleren Kontaktaufnahme seitens der Schule, wenn Schwierigkeiten auftreten.

„Da wollte sie ihn wieder abklären lassen und dann haben sie schon gesprochen von Lernzielbefreiung, oder das war einfach zu viel gewesen. Darum haben wir ihn aus der Schule genommen, oder.“ (I 3, Z 107)

„Ja also jetzt momentan, also ich bin jetzt, bei dieser Lehrerin brauche ich keines mehr, da gehe ich nicht mehr auf sie zu. Also für mich, also ehrlich gesagt ist es für mich dort gelaufen. Ich habe jetzt auch... wir müssen da jetzt halt ‚durebisse‘.“ (I 4, Z 179)

Am Anfang habe ich mich gemeldet, weil ich einfach gefunden habe, so geht es nicht.

„Wir müssen schauen, dass wir einen anderen Weg finden.“ (I 6, Z 267)

„Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sicher auch, also zwei mal habe ich gesagt, ihr könnt das Gespräch auch ohne mich führen. Also ich sage gleich, das macht doch keinen Sinn. Ich kann ja, ich bewege ja nichts. Und dann waren die Fronten natürlich sehr verhärtet.“ (I 6, Z 271)

„Und ich denke, manchmal ist eben der Kontakt, wenn die schule sich meldet fast zu spät. Er sollte einfach hie und da früher kommen.“ (I 7, S. 147)

„Wir haben dann eine Lösung gesucht oder, wir haben dann wirklich, ob man jemand ausserhalb einbeziehen kann oder, ja, gut dann bin ich dann halt trotzdem hinunter. Ich will ja auch, dass meinem Kind gedient wird.“ (I 10, Z 240)

„Eben bei denen habe ich den Kontakt nicht mehr gesucht, ich bin denen eigentlich nur noch aus dem Weg gegangen, ich bin froh gewesen, wenn ich nichts mit denen zu tun haben muss.“ (I 11, Z 581)

Von einem Elternteil wurde angesprochen, dass der Einbezug des Kindes wichtig ist und einen Einfluss auf die Kooperation hat.

„Ich sage einmal, der ganze Sozialbereich hat eigentlich einen Einfluss aufs Kind. Also wenn das Kind merkt, die Eltern und die Schule arbeiten zusammen und suchen das Gespräch und beziehen auch das Kind mit ein, also ich finde das immer herzig, dass auch die Kinder in den Schul – Elterngesprächen dabei sind, finde das eigentlich auch

sehr wich-, weil es geht ja um sie, also ich meine es=geht=nicht nicht um Mami und Papi u:nd.“ (I 10, Z 322)

H2 Sprache

Definition

Auffälligkeiten und Ausdrücke in der Sprache.

Auswertung

Die Kategorie H2 ist für die Auswertung der Arbeit nicht relevant, deshalb wurde sie gestrichen.

H3 Reflexionen

Definition

Kritische Gedanken über die eigenen Handlungen und Haltungen werden geäußert.

Auswertung

Im Verlauf der Interviews kam es bei einem Teil der Eltern vermehrt zu selbstkritischen Äußerungen. Zu Beginn der Gespräche sind kaum solche Aussagen zu finden.

„Also das sind wichtige Sachen. (Ja, finde ich auch) Und ich kann nicht auf die eine Seite von der Schule erwarten, dass sie Unterstützung bieten, und nachher, wenn sie etwas anbieten, bin ich nicht dort.(mhm) Wäre ja paradox. (ja) Also entweder möchte ich es so haben, und dann muss ich das gleiche auch bieten, oder dann kann ich es auch vergessen.“ (I 1, Z 682)

„Also wir hatten das Problem, dass wir auch über die Lehrer gesprochen haben, wenn die Kinder da gewesen sind.“ (I 6, Z 524)

„Ich weiss nicht, ob er nicht auch durch das nicht so unselbstständig geworden ist, weil, ich habe einfach alles gemacht für den.“ (I 11, Z 609)

H4 Gelassenheit

Definition

Hinweise zur Ausübung von Toleranz und zum Umgang mit Ungewohntem und Unerwartetem.

Auswertung

Aussagen zur Gelassenheit finden sich in wenigen Interviews.

„Und jetzt müssen wir halt das akzeptieren, was ist, und schlussendlich kommt es schon gut.“ (I 4, Z 394)

„Trinke Kaffee, und ein bisschen ruhig, und vielleicht dann kommt wieder.“ (I 9, Z 526)

H5 Positivität

Definition

Aussagen, welche aufzeigen, dass die Eltern einem Vorkommnis einen positiven Aspekt abgewinnen können.

Auswertung

Aussagen, aus welchen eindeutig geschlossen werden kann, dass aus Schwierigkeiten etwas Positives mitgenommen werden kann, kommen nicht vor. Heftige negative Aussagen sind vorhanden.

Positive Aussagen:

„Ich habe gesagt, ich gehe arbeiten, und dann ging ich arbeiten. Und dann habe ich nichts mehr gemacht <lacht>, arbeiten, arbeiten, arbeiten bis jetzt.“ (I 9, Z 82)

„Aber es reicht, solange die Kinder nach Hause kommen und sagen, es geht alles gut, mir gefällt es und gerne gehen.“ (I 11, Z 149)

Negative Aussagen:

„WAS FÜR EIN PÄDAGOGISCHER SCHROTT??“ (I 6, Z 436)

„He, noch ein halbes Jahr, dann ist es gelaufen.“ (I 6, Z 535)

„Jetzt jedes Jahr kommt immer schlimmer, ich weiss auch nicht wieso...“ (I 8, Z 500)

H6 Widersprüchlichkeiten

Definition

Aussagen der Eltern, die sich widersprechen.

Auswertung

Widersprüchliche Aussagen innerhalb der Interviews kommen oft vor. Diese sind schwierig darzustellen, da sie selten in einzelnen Aussagen zu finden sind, sondern innerhalb des Gesprächs auftreten.

„Ja, hab ich auch paarmal gesagt, äh, sobald wir Kontakt mit Lehrern und Lehrerinnen, für Eltern „weisch“ ist viel besser. Nicht immer zu spät anmelden, und äh, „weisch“ ist schon ein paarmal passiert. „weisch“ Ende Jahr, zwei drei Wochen vielleicht vor den Ferien, vor den Sommerferien, telefoniert oder schreibt Brief, sagen, also, „weisch“, ich finde das ganz schlecht, ich finde das zu spät. Man muss reagieren und die Kinder auch wissen, und die Eltern auch. Ich weiss gar nichts von Schule und die Kinder denken auch, läuft alles tiptopp.“ (I 8, Z 235)

Im Widerspruch zu

„Ja, viel, ich kann mal sagen, mehr Telefon als Gespräche. Am Telefon höre ich nur schlechte Sachen. Haben nicht gut Aufgaben gemacht, haben nicht gut äääch, ich weiss auch nicht, immer so ... „weisch“ Telefon ist schon mehr,... „weisch“ kann man schon telefonieren, aber nicht so... „weisch“ am Abend, wenn ich kommen vom Arbeiten, ich arbeite 9 10 Stunden am Tag, ich komme am Abend und dann so ein Telefon. Irgendwie Telefon abnehmen und ... immer negativ oder. Ich will dass meine Kinder, ich weiss auch nicht, gar nicht sind sie so schlecht? Immer, wenn sie schon kleine Fehler machen, Aufgaben nicht machen, dann vielleicht haben nicht verstanden, voll negativ, voll aggressiv, voll ich weiss auch nicht...“ (I 8, Z 137)

H7 Bedürfnis nach Unterstützung

Definition

Äusserungen darüber, dass die Eltern Hilfe brauchen und Hilfe entgegennehmen oder entgegennehmen würden.

Auswertung

Ein Bedürfnis nach zusätzlicher Unterstützung wird in den wenigsten Interviews geäussert.

„Das im Prinzip die Schulbildung auf die Schule total abgewälzt wird, also dass man das quasi, dass die Kinder im Prinzip mit dem fertigen Rucksäckchen nach Hause kommen, oder, und nicht noch mit der ganzen Bürde nach Hause kommen und ja, wie die Kinder sind, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr und was muss ich jetzt, ja, zu Hause hat man vielleicht wirklich für eine Aufgabe zwei Stunden, für die sie in der Schule vielleicht zehn Minuten hätten, was viel einfacher wäre.“ (I 10, Z 271)

„Ich weiss eben nicht, wie was wo, auch das Jugendamt lässt mich da recht hängen, mit denen habe ich auch nicht wirklich gute Erfahrungen gemacht. Als Mein Sohn klein war, kam immer die Drohung wegen den Drogen er werde fremdplatziert und Zeugs und Sachen und dann haben wir schon das erste Mal das Vertrauen verloren und das nächste Mal als ich angerufen habe, ob sie an das Gespräch kämen, haben sie dann gefunden, ja nein, ihnen reiche das eigentlich, wenn man ihnen telefonisch berichtet, sie müssten nicht unbedingt dabei sein. Und irgendwie habe ich von denen auch ein bisschen etwas erwartet *hmh*, dass die ein wenig stützend da sind um mir eben auch zu sagen, was für Möglichkeiten ich habe. Aber, die wissen irgendwie gleich wenig Bescheid wie ich auch.“ (I 11, Z 201)

„Ja es wäre wirklich wichtig, dass jemand da wäre. Man hat wirklich gar nichts.“ (I 11, Z 448)

H8 Unterstützungsangebot

Definition

Von den Eltern genannte und/oder genutzte sowie gewünschte Unterstützungsangebote.

Auswertung

Die Hausaufgabenhilfe wird von vielen Eltern geschätzt. Der Hort wird ebenfalls genannt, aber nicht genutzt. Der Wunsch nach einer Tagesschule wird mehrfach geäußert.

Eine Familie engagierte einen Lerntherapeuten auf privater Basis.

„Die Aufgabenhilfe finde ich eine gute Sache. Bei uns haben sie jetzt auch angefangen, dies für alle Stufen anzubieten, was natürlich sehr entlastend ist. Die Aufgaben können dann vor Ort gemacht werden, die Kinder haben dann auch Zugriff auf das Schulzimmer, wenn sie die Sachen liegen gelassen haben im Schulzimmer und wenn es mit den Aufgaben Konflikte gibt oder eben, gerade in der Oberstufe, wo ich dann mathematisch anstehe, dann finde ich das super.“ (I 7, Z 430)

„Immer nach der Schule gehen sie in die Hausaufgabenstunde, das finde ich sehr gut. (1) Ich kann ihnen schon helfen, aber nicht viel.“ (I 9, Z 27)

„Tagesschule würde im Prinzip ja für so viele Lehrer, wie auch viele Elternteile, vieles vereinfachen.“ (I 10, Z 256)

H9 Umsetzung Erziehung

Definition

Aussagen der Eltern über Erziehungsmassnahmen, die in der Familie angewendet werden.

Auswertung

Aussagen, die entweder in einen autoritären oder permissiven und somit inkonsequenten Erziehungsstil einzuordnen sind, wurden gemacht. Es gibt keine Äusserungen, welche auf einen autoritativen Stil hinweisen könnten.

„Wenn ich einmal sage JETZT GEHST DU S O F O R T ZÄHNE PUTZEN, dann ist das klar und deutlich, und das „Büebli“ geht ins Badezimmer die Zähne putzen.“ (I 6, Z 381)

„Nein. Nein, gar nicht, also ich kann dann zwar schon einmal laut werden und auch dann wirklich sagen, jetzt reicht es, dann wissen sie aber auch, jetzt ist höchstes Limit beim Mami, oder? Aber ich weiss genau, wenn ich sage, morgen gehst du nicht raus und morgen ist das schönste Wetter, dass ich dann sage, komm jetzt raus, also, dass ich dann sogar rauf gehe und sage, komm raus, weil ich das nicht kann, das da ein Kind drin sitzt, auch wenn es eine Strafe sein soll, also, das kann ich dann schon nicht, aber sonst verlange ich eigentlich, auch bei den Zimmern, da sage ich, das ist euer Saustall, einmal die Woche müsst ihr aufräumen und sonst lebt ihr selber darin.“ (I 10, Z 761)

„Und dann fängt er an, mich zu erpressen, wenn ich das und das nicht darf, dann mache ich einfach keine Hausaufgaben und ich lasse mich dadurch schon recht erpressen, weil ich wirklich Angst habe, er geht dann ohne Hausaufgaben zur Schule, dann bekommt er dort wieder einen Eintrag und hat sonst schon Probleme und wenn dann das auch noch dazukommt, dann ist dann ganz vorbei. Also das ist wirklich recht scheisse, er kann mich wirklich recht erpressen wenn er will mit solchen Sachen.“ (I 11, Z 521)

H10 Schuldzuweisung

Definition

Nennungen von Fremdverursachung einer misslichen Situation.

Auswertung

Schuldzuweisungen kommen in den Gesprächen häufig vor und werden oft emotional formuliert.

Die Eltern äussern sich vorwurfsvoll dazu, dass sie in ihrer speziellen Situation nicht verstanden werden.

„Und hier in F. war es einfach so, man machte eine Woche blau und übte eine Woche nur Theater.“ (I 6, Z 599)

„Sie unterstützen nämlich nur die Faulheit von dem Kind. Der wird immer fauler und macht immer weniger, wenn der keinen Druck hat und gefordert wird.“ (I 6, Z 888)

„Oder auch anlügen, dass man angelogen worden ist. Wo wir dann hinterher herausgefunden haben, dass es gar nicht stimmte.“ (I 3, Z 28)

„Ja, von der Schulleitung. Also in meinen Augen haben sie versagt. Komplet versagt. Eben, immer auf den Kleinen eingehackt, den muss man abklären lassen. Ich bin also nach dran gewesen, um zu sagen: „Man soll mal die Lehrerin abklären lassen.“ Ja, es tönt brutal, aber es ist so.“ (I 3, Z 331)

„Schon im Kindergarten wurde so viel auf ihm rumgehackt worden. Gut dort hatte es so viele Ausländer und wir waren die einzigen Schweizer und mit uns konnte man reden. Mit den anderen konnte man eh nicht sprechen, weil sie die Sprache nicht verstanden haben.“ (I 2, Z 176)

„Alleinerziehend, drei Kinder, das ist klar, das macht die Elternarbeit schwierig. Also sprich, das kann ein Problem in der Schule sein, da kann das Problem nicht das Kind sein oder das Umfeld, da ist das Problem ganz klar die Familie.“ (I 7, Z 222)

H11 Verdrängung

Definition

Das Angehen/Lösen von Schwierigkeiten wird in den Aussagen vermieden.

Auswertung

Es gibt Eltern, welche Formen von Verdrängung formulieren.

„Weil, wenn man arbeitet weiss man nicht, dass einem etwas weh tut und studiert dann nicht am Problem herum sondern arbeitet.“ (I 6, Z 1131)

„Wenn man Glück hat >lacht< erledigt es sich.“ (I 7, Z 567)

6 Zusammenfassung und Interpretation

Im Kapitel 5 wurden die Ergebnisse und Auswertungen der Interviews dargestellt. Hier werden sie zusammenfassend interpretiert und mit der erarbeiteten Literatur in Zusammenhang gebracht. Die Interpretation erfolgt bezogen auf die vier Kategorien. Begonnen wird mit einer zusammenfassenden Beschreibung der befragten Elterngruppe.

Die meisten Eltern leben bereits in einer belastenden Situation. Ein überwiegender Teil ist alleinerziehend. Die finanziellen Ressourcen sind knapp. Fast alle Eltern sind beruflich körperlich stark beansprucht und arbeiten in Schichtarbeit in Billiglohnbranchen wie bspw. in der Produktion am Fließband, in der Raumpflege, als Staplerfahrer im Verteilzentrum der Post, auf dem Bau oder im Service. Dadurch fehlt ihnen die Möglichkeit, einen Teil der Freizeit mit ihren Kindern zu verbringen, da sie tagsüber, wenn sie zu Hause sind oft müde oder am Schlafen sind. Auffällig ist, dass vielen dieser Eltern generell ein sozialer Austausch fehlt: Vereine werden kaum besucht, ebenso wenig kulturelle Anlässe. Dies ist aufgrund der beruflichen und finanziellen Situation nicht verwunderlich. Durch diese Lebenssituationen kommen die Eltern kaum dazu, aufzutanken oder einfach einmal etwas für sich persönlich zu unternehmen. Durch den ständigen Druck und die Nöte, denen sie ausgesetzt sind, reagieren sie häufig verletzlich auf Ansprüche von aussen. Kommt dazu ein Problem des Kindes oder eine Schulschwierigkeit, fehlt diesen Eltern die Kapazität, zu Hause für einen positiven Ausgleich zu sorgen. Erschwerend kommt hinzu, dass es scheint, dass vielen Eltern der befragten Gruppe die sprachlichen und gedanklichen Voraussetzungen fehlen, konstruktive Lösungen selber oder mit den Lehrpersonen ihrer Kinder zu suchen. All diese Umstände führen dazu, dass der Selbstwert weiter sinkt und aus einer Defensive heraus agiert wird.

6.1 Atmosphäre

Eine erste Sichtung der Tabelle zeigt, dass im Verhältnis zu anderen Kategorien in der Kategorie der Atmosphäre relativ wenig Aussagen gemacht werden. Dies erstaunt. Im Speziellen zu den Unterkategorien „Offenheit“, „Interesse der Eltern“ und „Interesse der

Lehrpersonen“ wird wenig Konkretes genannt. Da weder positive noch negative Äusserungen gemacht werden, kann davon ausgegangen werden, dass in dieser Hinsicht die ausgewählte Elterngruppe bisher wenig Handlungsmöglichkeiten und Sensibilität entwickeln konnte. Deshalb kann nicht auf das Verhalten der Lehrpersonen geschlossen werden. Grundsätzlich werden Schule und Familie als zwei getrennte Systeme erkannt und respektiert. So ist aus Sicht der Eltern klar, dass die Schule für die Wissensvermittlung zuständig ist und das Elternhaus Erziehungsaufgaben wahrnimmt. In der Realität überlappen sich die beiden Systeme bspw. bei den Hausaufgaben. „Hausaufgaben sind derjenige Bereich schulischer Lernarbeit, der am unmittelbarsten in die Familie hineinwirkt“ (Neuenschwander, 2005, S. 59). Die Eltern sind sich der schwierigen Situation, die beiden Systeme zu respektieren, bewusst, auch darüber, dass dies Konfliktpotential in sich birgt, sehen aber oft keine Lösung. Aus systemtheoretischer Sicht handelt es sich hier um gegenseitige Reibungen und Irritationen zwischen Familie und Schule, zwischen Eltern und Lehrpersonen, welche in Form von harten Konflikten oder als feine Verunsicherungen auftreten können. „Eltern-Lehrer-Kontakte besitzen auf diesem Hintergrund die Funktion, den Entwicklungsprozess der Systeme Familie und Schule aufrecht zu erhalten (Neuenschwander, 2005, S. 26). Die befragte Elterngruppe reagiert häufig mit Rückzug oder Verteidigung. Schwierigkeiten als Chance zu sehen, sich entwickeln zu können, wird nicht als Option erkannt. Die Gesprächskultur von Seiten der Schule wird von den Eltern als negativ beurteilt. Viele Eltern berichten über unbefriedigende, belastende Gesprächssituationen in der Schule: Negative Rückmeldungen über ihre Kinder, zu wenig oder zu viel Information, oder Irritationen darüber, dass ohne ihr Wissen Absprachen unter den Lehrpersonen gemacht wurden. Einige Eltern fühlen sich nicht ernst genommen und haben den Eindruck, Probleme werden auf die Familien abgeschoben. Andere erzählen von der Offenheit der Lehrpersonen, wenn sie mit Problemen an sie treten. Achtung und Vertrauen werden als sehr unterschiedlich wahrgenommen. Einerseits wird eine hohe Wertschätzung angesprochen, andererseits fühlen sich einige Familien abgestempelt. Für Lehrpersonen bedeutet dies, dass auf einen sensiblen wertschätzenden Umgang geachtet besonders geachtet werden muss, um eine gegenseitige Fehlertoleranz und Akzeptanz aufzubauen. Der erste Schritt muss durch die Lehrpersonen unternommen werden, da diese die „Professionals“ sind (vgl. Sacher, 2008).

Bei informellen Schulanlässen wie Theateraufführungen, Abschlussfeiern, Lesenächten oder Räbeliechtliumzügen begegnen sich Eltern und Lehrpersonen auf derselben Ebene. Anlässe wie die oben genannten werden von den Eltern sehr geschätzt und häufig genannt. Einige Eltern bedauern, die Anlässe wegen ihrer Schichtarbeit nicht regelmässig besuchen zu können. Ein emotionaler Bezug zur Schule zu schaffen ist bei dieser Elterngruppe trotzdem besonders wichtig. Wenig geschätzt sind Informationsveranstaltungen der Schule wie Elternabende. Sie werden dementsprechend nicht besucht. Dadurch fehlen den Eltern vermutlich Informationen und Kontaktmöglichkeiten.

Generell fühlen sich die Eltern durch die Schule gut informiert. Sie bevorzugen dies schriftlich und in Papierform.

6.2 Wahrnehmungen

Nach Sacher (2008, S. 76) wird die Wahrnehmung der Eltern stark dadurch geprägt, wie die Schule als Ganzes auf sie persönlich wirkt und nicht dadurch, was andere Personen darüber erzählen. Dazu gehört auch die Wahrnehmung der eigenen Schulzeit. Daher kann davon ausgegangen werden, dass wenn positive Erlebnisse aus der eigenen Schulzeit vorhanden sind, sich dies auf die Wahrnehmung der Institution Schule, welche die Kinder besuchen wiederum positiv auswirkt. Bei hauptsächlich negativen Erlebnissen wäre das Umgekehrte der Fall. Die Aussagen der befragten Eltern bestätigen diese Annahme nur zum Teil. So berichten viele Befragte über ihre positiv erlebte Schulzeit, es werden relativ wenig wirklich negative Aussagen gemacht. Woran liegt es, dass die Schule trotzdem von einem grossen Teil der befragten Eltern eher negativ wahrgenommen wird? Wird das Versagen des Kindes als elterliche Schuld wahrgenommen? Hat es damit zu tun, dass die heutigen Unterrichtsformen sich stark von der erlebten Schulzeit unterscheiden? Dass in Erinnerungen häufig das Positive hängen bleibt? Dass die eigenen Wertvorstellungen oftmals nicht mit den Wertvorstellungen der heutigen Gesellschaft in Einklang gebracht werden können?

Viele Eltern sind sehr stark auf das eigene Kind fokussiert. Sie nehmen daher kaum wahr, dass die Schule einen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen hat und für die unterschiedlichsten Werte und Vorstellungen offen zu sein hat, dass die Schule den Auftrag hat, integrierend zu wirken. Wahrgenommen wird, wie die Lehrpersonen auf die Sozialstrukturen in einer Klasse wirken. Sind die Eltern davon überzeugt, dass sich deren Handlungsweisen positiv auf ihr Kind auswirken, sind sie eher mit der Schule zufrieden. Haben die Eltern jedoch den Eindruck, dass die Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind oder die Atmosphäre in der Klasse nicht stimmt, treten vermehrt Konflikte auf. Es scheint, dass die Beziehungsebene eine hauptsächliche Rolle spielt. Treten Konflikte oder Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Schule auf, werden diese als einschneidend erlebt. Sie wirken sich in unterschiedlichen Ausprägungen negativ auf den Familienalltag aus und können nur teilweise aufgefangen werden. So kommt zur alltäglichen Belastung, unter welcher die meisten dieser Familien sowieso schon stehen, eine weitere Belastung hinzu.

Als wichtige Werte werden von den Eltern Freundlichkeit, Durchhaltewillen, Verlässlichkeit oder Respekt genannt. Alles Werte, die sowohl früher als auch in der heutigen Gesellschaft von grosser Bedeutung sind, um das Leben meistern zu können. Werte, wie Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität oder Kooperationsfähigkeit, welche in der aktuellen Gesellschaft zusätzlich gefordert werden, werden nicht genannt.

6.3 Erwartungen

Aus den Interviews wird ersichtlich, dass die Eltern sehr hohe Erwartungen an die Schule allgemein, im Speziellen aber an die Kompetenzen der Lehrpersonen formulieren. Wichtig ist ihnen vor allem, dass ihr Kind aus ihrer Sicht fair behandelt wird und kein Kind der Klasse bevorzugt werden soll. Ein mehrfach genanntes Anliegen ist, dass die Lehrpersonen rasch handeln, wenn Konflikte innerhalb der Klasse auftreten, insbesondere dann, wenn das eigene

Kind darin verwickelt ist. In diesem Fall kann nichts schnell genug gehen. Hohe Erwartungen werden auch bezüglich des Schulsystems genannt. Das ist sehr verständlich, denn jede Familie wünscht sich für ihr Kind das Beste. Möglich ist, dass Situationen wie die oben beschriebene in Zukunft noch vermehrt auftreten werden. Stamm (2011, S. 17) formuliert diesbezüglich Fragen: „Was steckt hinter dem Phänomen? Sind es vor allem die Eltern, die ein perfektes Kind wollen?“ Eine ihrer Antworten lautet, „dass viele Eltern Angst haben ihr Kind könne etwas nicht, das von ihm erwartet wird und das es gegenüber anderen auszeichnet“ (2011, S. 18). Gleichzeitig wird beklagt, dass der Druck auf die Kinder in letzter Zeit sehr stark zugenommen hat. Alles in allem kann ausgesagt werden, dass eine riesige Spannbreite an Erwartungen an die Schule sowie an die Persönlichkeiten der Lehrpersonen herangetragen wird. Es ist wohl unmöglich für die Schule, allen Ansprüchen, welche an sie herangetragen werden, zu 100% gerecht zu werden. „Im Rahmen einer konstruktiven Elternarbeit immer wieder die jeweils angemessene Balance zwischen diesen Extrempolen zu finden, ist wohl nicht einfach“ (Wild und Lorenz, 2010, S. 145).

6.4 Handlungsmuster

Aus ihrer eigenen Sicht nehmen sich viele Eltern mindestens anfänglich als kooperativ wahr. Diese Bereitschaft wird dann abgebrochen, wenn Missstimmigkeiten auftreten oder sich Konflikte anbahnen. Die meisten der befragten Personen reagierten darauf mit Rückzug. Das zeigt wiederum die Notwendigkeit, ein gutes Verhältnis (Atmosphäre) aufzubauen, bevor Unstimmigkeiten auftreten.

In den Interviews kommen sehr persönliche und klare Haltungen zum Ausdruck, welche häufig stark auf die eigene Person und Wertehaltung bezogen sind. Eine Orientierung an der Gesellschaft findet wenig statt. Dafür finden sich individuell ausgeprägte Familienformen. Viele der Familien pflegen wenig soziale Kontakte und sind nicht in das Gemeindeleben eingebunden. Innerhalb aller Interviews sind Widersprüche in den Aussagen zu finden.

Aufgrund dieser Widersprüchlichkeiten kann angenommen werden, dass noch wenig Reflexion über die eigenen Haltungen und Handlungen bezüglich der von uns gestellten Fragen gemacht wurden. Im Verlauf einiger Gespräche kam der Eindruck auf, dass sich die befragten Personen zur angesprochenen Thematik bewusster Gedanken machten.

Die Antworten vieler Gesprächspartner erfolgten impulsiv und erschienen wenig überlegt. Sätze wurden abgebrochen oder es wurden innerhalb eines Satzes ganz verschiedene Gedanken angeschnitten und nicht zu Ende geführt. Dies erschwerte das Verständnis.

Aussagen, welche auf einen gelassenen Umgang mit Schwierigkeiten hinweisen, wurden kaum gefunden. Keines der Interviews enthält Aussagen dazu, dass Schwierigkeiten auch als Chance, daraus etwas zu lernen, gesehen werden können. Wenige Aussagen weisen darauf hin, dass auf anstehende Probleme mit Verdrängung reagiert werden.

Einige Eltern sehen sich und die Kinder in einer Art Opferrolle oder mindestens als die Leidtragenden einer für sie misslichen Lage. Sie ziehen sich zurück und aus dieser Defensive heraus kommt es zum Teil zu heftigen Schuldzuweisungen an die Schule. Eigene Ideen, wie die Probleme angegangen werden können, fehlen. Dabei wird die Schule, welche einen

anderen Auftrag zu erfüllen hat, nicht mehr wahrgenommen. Vermutlich ist dies mit ein Grund, weshalb diese Eltern von der Schule als schwer erreichbar bezeichnet werden. Auffällig ist, dass keine der Familien ein ausserschulisches Unterstützungsangebot nutzt oder ein Bedürfnis dafür äussert. Liegt es an Ängsten? An der Angst vor Verlust von Selbstwert, Angst vor Einmischung anderer? Liegt es an einer Unsicherheit, nicht zu wissen, wohin eine tiefere Auseinandersetzung mit der Problematik führt? Ist wenig Vertrauen in Dritte vorhanden? Als schulisches Unterstützungsangebot wird die Hausaufgabenhilfe häufig genannt und genutzt. Auch genannt aber nicht genutzt wird der Hort. Gewünscht wird von einigen Eltern ein Tagesschulangebot. Wären finanzielle Ressourcen vorhanden, würden Privatschule und Lerncoaches wohl vermehrt in Anspruch genommen werden.

Das Wohlbefinden des Kindes ist den Eltern sehr wichtig. Sie haben ihre Kinder gern. Die Aussagen über Erziehungsmassnahmen lassen sich dem permissiven und dem autoritären Erziehungsstil zuordnen. Einige Eltern äussern, dass ihre Erziehungsmassnahmen wenig wirksam sind. Es kommt vor, dass Kinder die Eltern unter Druck setzen und sich die Eltern nicht zu helfen wissen. Auch in diesem Fall werden die Probleme wohl verdrängt und es wird gar nicht erst versucht, diese mit professioneller Hilfe anzugehen und zu lösen. Die genannten Erziehungsstile der Eltern können zu Differenzen mit den Lehrpersonen führen, welche in der Schule häufig einen autoritativen Stil pflegen. Die Anwendung derart unterschiedlicher Erziehungsstile ist wohl wenig wirksam. Laut Wild und Lorenz (2010, S.103) ist ein autoritatives Eltern – Lehrerverhalten am vorteilhaftesten.

7 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung lautete:

Wie kann die Zusammenarbeit mit schwer erreichbaren Eltern verbessert werden?

Für Sacher (2008) sind informelle Anlässe, welche die Atmosphäre fördern, ein wichtiger Bestandteil im Schulleben und Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern. Dies alleine reicht jedoch noch nicht aus und müsse durch Schulhauskonzepte zur formellen Elternarbeit ergänzt werden, um eine möglichst hohe Kooperation anzustreben. Für die ausgewählte Elterngruppe kann dieser Aussage jedoch nur teilweise zugestimmt werden. Informelle Anlässe sind die einzigen Anlässe, welche von den befragten Eltern geschätzt und nach Möglichkeit besucht werden und deshalb könnte es der Schlüssel sein, die Beziehung zwischen Schule und Elternhaus aufzubauen, zu erhalten oder zu verbessern. Es ist eine Möglichkeit, den Kontakt auf gleicher Augenhöhe zu pflegen. Solche Anlässe, solche gemeinsamen Erlebnisse bilden ein starkes Fundament, auf dem eine Beziehung zu den schwerer erreichbaren Eltern nach und nach aufgebaut werden kann, es ist die Möglichkeit, möglichst vielen der so verschiedenartigen Eltern, den Schritt in die Schule zu erleichtern oder den Schritt nach einem Negativerlebnis wieder zu wagen. Deshalb sind genügend informelle Anlässe auf Schulhaus- und Klassenebene im Jahresplan sinnvoll

einzuplanen. Werden formelle Kontakte auf Kosten der informellen Anlässe ausgebaut, wird die Schere zwischen sehr engagierten Eltern (oft bildungsnah/ Mittelschicht) und den schwerer erreichbaren Eltern (oft bildungsfern/ Unterschicht) weiter geöffnet. Dies soll kein Statement gegen weiterführende Elternarbeit sein, doch wenn es darum geht, eine Elterngruppe, die bisher wenig am schulischen Leben teilnahm besser einzubeziehen, kann der Weg nur über die Förderung einer tragfähigen Beziehung mittels einer guten Atmosphäre gehen. Die schwer erreichbaren Eltern fühlen sich laut ihren Aussagen über Schulanlässe gut informiert, wobei anzumerken ist, dass sie vor allem die Informationen in Papierform schätzen. Diese erhalten sie meistens über die Kinder direkt ins Elternhaus. Wären Informationen nur über die Homepage zu holen, müssten die Eltern diese eigenaktiv abrufen. Zudem besitzen nicht alle dieser Eltern einen PC und einen Drucker. Anzumerken ist, dass von den befragten Eltern mit einem Migrationshintergrund, die Anwesenheit von Kulturdolmetschern kritisch beurteilt wurde. Es gilt also, in diesem Bereich sensibel zu agieren.

Die Aufgabenhilfe entlastet das Elternhaus, Machtkämpfe wegen den Hausaufgaben finden nicht statt. Die Kinder erhalten Unterstützung und es bleibt mehr Zeit in der Familie für gemeinsame Erlebnisse. Über die Wichtigkeit dieser Einrichtung soll sich die Schule bewusst sein und das Angebot immer wieder sorgfältig überprüfen und den Bedürfnissen entsprechend anpassen. In Zukunft könnten flächendeckend Tagesschulen entstehen.

Es ist es unmöglich, auf formelle Anlässe wie Elterngespräche und Elternabende zu verzichten. Bei einigen der befragten Eltern ist es vermutlich als Erfolg zu werten, wenn sie überhaupt an einem Elternabend teilnehmen. Hier gilt es, als Lehrperson zu wissen und sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass solche Anlässe an einige Eltern hohe Anforderungen stellen und deshalb ihr Besuch besonders wertzuschätzen ist. Was das Führen solcher Elterngespräche betrifft, ist es hilfreich, immer wieder zu versuchen, sich in die Lage dieser Eltern zu versetzen: Was geht in einem vor, wenn wohl hauptsächlich über negative Vorkommnisse gesprochen wird? Wenn man selbst oder das eigene Kind nicht der Norm entspricht? Wie geht es einem, wenn man vor einer Gruppe von Lehrpersonen sitzt, die eine perfekte Lösung präsentiert? Wenn man glaubt, die Lehrpersonen haben alles schon vorher abgesprochen, da alle der gleichen Meinung sind? Auch wenn es nicht immer einfach ist, hilft wohl die Haltung, andere Meinungen erst einmal stehen zu lassen und vielleicht nachzufragen, ob richtig verstanden wurde und wie in der Schule am besten unterstützt werden kann, anstatt sofort Ratschläge für zu Hause zu erteilen. Oft hilft eine grosse Gelassenheit und die Fähigkeit in Ruhe zuzuhören, weiter. Es ist möglich, dass ein solches Gespräch ganz anders verläuft, wenn für die Eltern nicht alles als bereits abgesprochen wirkt. Alle teilnehmenden Personen könnten sich vorbereitend Gedanken machen. Erst am gemeinsamen Gespräch würde der Austausch stattfinden. Ein solches Vorgehen könnte eine Vorbildwirkung dafür haben, wie Fragen geklärt, verschiedene Standpunkte respektiert und ausgetauscht werden können und wie es darauffolgend zu einem Konsens kommen kann.

Die Erwartungen seitens der Eltern an die Schule und an die Lehrpersonen sind enorm hoch und vor allem sehr unterschiedlich. Es ist unmöglich und wäre auch nicht sinnvoll, all diesen Erwartungen gerecht zu werden. Es ist der Wunsch aller befragten Eltern, dass sich ihr Kind in der Schule und im späteren Leben in der Gesellschaft wohl fühlt. Damit dies für alle Kinder und alle Eltern gilt, muss bei so viel verschiedenartigen Wünschen und Erwartungen ein gemeinsamer Nenner gesucht werden. Dabei müssen alle einige Abstriche machen können (Frustrationstoleranz!). Dies lernen zu dürfen kommt den Kindern und der Gemeinschaft zugute, also auch der Familie. Solche Zusammenhänge können den Eltern vermehrt aufgezeigt werden, um sie zu gewinnen. Hier hilft wohl vor allem ein Vorgehen auf Schulhausebene. Wenn von Anfang an von allen kommuniziert wird „Wir möchten mit ihnen als Eltern zusammenarbeiten, Sie und Ihr Kind sind uns wichtig“, ist ein grundlegender Schritt getan. Ebenso kann unterstützend wirken, wenn man einen engagierten Elternrat oder eine Elternvertretung hinter sich weiss. Die Gewissheit, dass ein grosser Teil der Elternschaft die Arbeit der Schule schätzt, wirkt stärkend. Um den Selbstwert eines Lehrerteams zu stärken kann es sinnvoll sein, in die Zusammenarbeit mit dem Elternrat zu investieren. Dies wiederum kann schwer erreichbaren Eltern indirekt zugute kommen, da Ressourcen frei gesetzt werden, in der Zusammenarbeit mit ihnen Positivität auszustrahlen.

Für viele schwer erreichbare Eltern sind wertschätzende, wohlwollende Lehrpersonen mögliche erste Ansprechpersonen, wenn es gilt, etwaige Erziehungsschwierigkeiten anzusprechen. Erfahren sie eine positive Atmosphäre, ist dieser Schritt wohl leichter zu vollziehen. Die befragte Elterngruppe besucht von sich aus kaum Kurse oder Vorträge und liest wenig Bücher. Die Information erfolgt also nur über direkte Kontakte. Wenn es gelingt, Eltern so zu stärken und zu ermutigen, sich mit Fragen zu ihren eigenen Haltungen und Handlungen auseinanderzusetzen, ist ein ganz grosser Schritt getan.

Die Haltung, mit der es vielleicht gelingt, etwas für eine positive Zusammenarbeit mit schwer erreichbaren Eltern zu tun, kann am besten mit folgendem Zitat umschrieben werden: „Akzeptanz meint im Kern die Wertschätzung anderer Menschen, weil sie Menschen sind“ (Culley, 2010, S. 28).

8 Diskussion und Reflexion

Die Beantwortung der Fragestellung wird diskutiert und das Vorgehen reflektiert.

8.1 Diskussion

Die oben formulierte Beantwortung der Fragestellung zeigt, dass die vorliegenden Anätze der Elternarbeit, wie sie teilweise in den Schulen praktiziert werden und in der Theorie mit etwas weiter führenden Ausprägungen (stärkere Fokussierung auf den Einbezug der Eltern, vermehrtes Einfordern der Kooperation) nur teilweise erfolgreich sind, wenn es darum geht, die Zusammenarbeit mit schwer erreichbaren Eltern zu verbessern. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Eltern pflegen zu können, ist wohl eine Utopie. Die Enttäuschten, und

solche, die sich für einen bestimmten Zeitraum zurückziehen, wird es wohl immer geben. Dies als Lehrperson zu respektieren ist der erste Schritt, um eine gute Atmosphäre trotzdem aufrecht zu erhalten, aber aufgrund des Berufsauftrages nicht immer einfach umzusetzen. Doch sehr deutlich kommt zum Ausdruck, dass die beste Möglichkeit, schwer erreichbare Eltern abzuholen diejenige ist, sie lustvolle schulische Aktivitäten erleben zu lassen. Ihre Kinder sind ihnen ein grosses Anliegen. Ganz besonders wünschen sie, dass sie sozial nicht am Rand stehen und sie eine konfliktfreie Schulzeit geniessen können. Was gibt es dafür also besseres, als diesen Eltern mit Schulkonzerten oder Theateraufführungen den Schritt in die Schule zu erleichtern und ihnen zu zeigen, dass ihr Kind am Klassenleben teilhaben kann? Sind die angesprochenen Eltern einmal in der Schule, gilt es, dies für eine unverbindliche positive Kontaktherstellung zu nutzen. So kann ein Gespräch „ohne Gefälle“ entstehen. Wichtig ist, dass die Schule positiv wahrgenommen wird, dass sie einen guten Ruf entwickeln kann, vor allem bei denjenigen Eltern, welche dies bis anhin nicht immer so erlebt haben.

Bei den Interviews konnte erlebt werden, wie die zum Teil anfänglich verkrampften Haltungen der Eltern sich durch das aufmerksame Zuhören entspannten. Die Wichtigkeit solcher Gespräche konnte als Bedürfnis erkannt werden. Es stellt sich die Frage, wie diesem Bedürfnis Rechnung getragen werden kann. Eine Rolle spielte, dass die Interviewerin nicht aus dem direkten Umfeld der eigenen Schule stammte. Dies könnte einen Hinweis darauf geben, dass eine solche Aufgabe von einer aussenstehenden Person übernommen werden müsste. Es ist begrüssenswert, dass bezüglich Kooperation mit Eltern von schulischer Seite grosse Anstrengungen unternommen werden. Nicht vergessen werden darf dabei, dass genau die besprochene Elterngruppe wohl über wenig Ressourcen verfügt, um sich für ihr Elternanliegen stark zu engagieren oder an Diskussionsabenden sich wirksam zu beteiligen. So wird eine weitere Ausgrenzung erfolgen, wenn nicht konsequent darauf geachtet wird, Anlässe anzubieten, welche von schwer erreichbaren Eltern eben auch gerne besucht werden und bei denen sie sich als Teil der Schulgemeinschaft erleben können. Einzig Neuenschwander (2005) verweist auf die Problematik, dass eine gute Beziehung zwischen Eltern und Schule nicht allen zwangsläufig nützt: „Diejenigen, die schon viel haben, erhalten noch mehr“ (S. 256). Das bedeutet, dass die Eltern, welche von sich aus, aus welchem Grund auch immer, nicht sehr stark in der Schule mitwirken (können/ wollen), wiederum nicht teilhaben können und so zu weniger Informationen kommen und weniger vernetzt sind und deshalb noch weniger in der Lage sind, mitbestimmen und mitgestalten zu können.

Vielen Elternprojekte berücksichtigen die bei den schwer erreichbaren Eltern bestehenden Kontaktbarrieren wie negative Erlebnisse, Unsicherheit, Ängste oder Zeitmangel wenig. Neue Projekte sollten diese Gegebenheiten angemessen berücksichtigen. Darüber hinaus sollen die Eltern immer wieder Wertschätzung erfahren, damit sie in ihrem eigenen Selbstwert so gestärkt werden, dass sie sich öffnen können, Neues auszuprobieren und eigene Wirksamkeit erleben zu dürfen. Der erste Schritt muss von der Schule aus geschehen: „Die Organisation und Pflege des Kontaktes zwischen Schule und Elternhaus ist eine ‚Bringschuld‘ der Schule und nicht etwa eine ‚Holschuld‘ der Eltern“ (Sacher, 2008, S. 44).

Elternarbeit mit Eltern zu gestalten, die es von sich aus nicht so gewohnt sind, längere Gespräche zu führen und sachlich zu argumentieren, ist für Lehrkräfte nicht einfach. Wie kann mit heftiger Kritik oder Aggressionen konstruktiv umgegangen werden? Wie können Schuldzuweisungen weggesteckt werden? Diesbezüglich ist es notwendig, dass auch in die Lehrerweiterbildung investiert wird. Der Schule muss den Rücken gestärkt werden, es ist wichtig, dass sie ihre gesellschaftliche Akzeptanz behält (wieder erhält). Dazu gehört, dass die Zusammenarbeit mit externen Fachleuten weiter ausgebaut wird, dass diese die Lehrpersonen in der Schule vor Ort beraten und mit ihnen zusammen nach umsetzbaren Lösungsmöglichkeiten suchen.

Lehrerweiterbildungsangebote bspw. in Gesprächsführung sind notwendig und weiterzuführen, da sie von vielen Lehrkräften gewünscht, genutzt und als positiv beurteilt werden. Schwierige Erlebnisse werden in solche Weiterbildungsgruppen hineingetragen, besprochen und in einem gemeinsamen Prozess wird nach Lösungsansätzen gesucht. Dies stärkt die Lehrperson und sie kann schwierige Gesprächssituationen optimistischer meistern und auf impulsive Äusserungen von Elternseite sachlich und gelassen reagieren.

8.2 Reflexion

Die Reflexion geschieht auf drei Ebenen: Das Forschungsvorgehen wird besprochen und auf die Tragweite des Themas wird eingegangen. Am Schluss stehen drei persönliche Reflexionen der Autorinnen.

8.2.1 Reflexion des Forschungsvorgehens

Geführt wurden elf zum Teil sehr persönliche Interviews. Es zeigte sich dabei, dass dies wirklich die einzige Möglichkeit ist, in einen guten Kontakt mit den schwer erreichbaren Eltern zu treten. Positiv zu werten ist der Einsatz eines Leitfadens, der die Möglichkeit zuliess, auf die Interviewteilnehmer einzugehen und auch spontanen Äusserungen und dem Erzählen persönlicher Erlebnisse Raum gab. Diese konnten auch etwas ausserhalb der konkreten Thematik liegen, trugen sie doch zu einer guten Gesprächsatmosphäre bei. Die Reihenfolge der Fragen konnte nach Bedarf geändert werden, Fragen ausgelassen oder eingeschoben werden. Trotzdem konnte der Überblick behalten werden.

An einzelne Eltern stellte das Beantworten offener Fragestellungen hohe Anforderungen. Teilweise war es schwierig, die Rolle der Interviewerin beizubehalten und neutral zu bleiben. Die Einzelschicksale berührten.

Die Transkriptionen wurden als sehr aufwändig erlebt. Doch durch diese zeitintensive Arbeit wurde ein Einblick in die Denk- und Sprachstrukturen dieser Eltern gewonnen. Die Stimmung, die während den Interviews geherrscht hatte, wurde noch einmal bewusst wahrgenommen. Während dieser Phasen wurde innerhalb der Gruppe ein intensiver Austausch über die Gedanken und Gefühle gepflegt, was sehr hilfreich war. Diese Verarbeitung verhinderte eine allzu grosse mentale Belastung.

Es wurde ein sehr umfangreiches Kategoriensystem entwickelt. Dadurch konnte die erarbeitete Theorie nochmals überdacht werden. Einige Begriffe wie bspw. die Atmosphäre wurden noch klarer durchdacht. Nachteilig wirkte sich die hohe Anzahl der Kategorien bei der Zuordnung der Textstellen aus, zumal es sich um eine grosse Datenmenge aus den Interviews handelte. Es war schwierig, den Überblick zu behalten. Deshalb würde im Nachhinein vorgezogen, weniger Kategorien aufzustellen.

Schwierigkeiten bereiteten die teilweise umständlichen, unvollständigen und wenig differenzierten Textstellen. Die gesprochenen Aussagen mit ihrem Klang, dem Rhythmus und der Intonation im Zusammenhang mit der Mimik in den Gesprächssituationen fehlten. Bei der Zuordnung kam deshalb häufig der Eindruck auf, etwas hinein zu interpretieren. Das nochmalige Abhören der betreffenden Textstellen hätte etwas weiter helfen können. Noch besser wären Filmaufnahmen gewesen. Doch die Bereitschaft der Eltern, sich für Filmaufnahmen zur Verfügung zu stellen, wäre wohl weniger gross.

Die Arbeit des Kategorisierens und Reduzierens wurde anfänglich massiv unterschätzt. Die Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial war sehr intensiv, erlaubte aber die Gesprächssituationen nochmals zu reflektieren.

Die Auswertung erfolgte kategorienbezogen. Dabei wurde nicht miteinbezogen, wie häufig eine Aussage gemacht wurde.

8.2.2 Reflexion des Themas

Innerhalb des letzten Jahres hat sich in der Forschung der Elternarbeit vieles bewegt. Bei unserem ersten Konzept vor gut einem Jahr, gab es noch nicht die Vielfalt an Literatur und Beiträgen, wie es sie heute gibt. Das Thema hat sich explosionsartig ausgeweitet, ist in allen Medien präsent und die Fachliteratur vermehrt sich ständig. Dies ist erfreulich. Auch unsere Wahrnehmung für die Thematik hat sich in dieser Zeit verstärkt.

Unsere Arbeit brachte keine wesentlichen neuen Erkenntnisse, bestätigte aber die Theorien. Trotzdem machten wir in unserem Forschungsfeld Beobachtungen, welche für das Verständnis des Themas interessant sein können.

Viele der interviewten Eltern leben am Rande der Gemeinden in Gewerbebezonen, in Blocksiedlungen oder auch Häusern, welche nur schwer auffindbar sind. Häufig waren dort die Strassenbeschilderung oder die Hausnumerierung nicht vorhanden oder fehlerhaft angebracht. Viele der Familien besitzen Haustiere, manche sogar mehrere. Die Natur scheint bei einigen eine wichtige Rolle im Familienleben zu spielen. Es handelt sich häufig um sehr impulsive, emotionale Menschen. Wohl auch deshalb fühlen sie sich durch die informellen Anlässe der Schule angesprochen.

Die Eltern arbeiten viel, körperlich streng und häufig unregelmässig. In ihren Berufen wird es eher wenig Anerkennung und Lohn geben, was sich auf den Selbstwert nicht gerade stärkend auswirkt.

Diese Eltern haben häufig neben der beruflichen Herausforderung noch weitere: Alleinerziehend, finanzielle Nöte, Drogen, Alkohol oder psychische Probleme.

Die Eltern sprachen im Interview wenig von ihren Problemen, wohl zum Schutze des eigenen Selbstwertes. Nach den Interviewaufnahmen kam es zu spontanen Gesprächen, welche mehr Persönliches zuließen. Dadurch, dass wir ein kleines Team sind, mit den Lehrpersonen gesprochen haben, um an die Eltern heranzukommen, wissen wir dies.

Am Anfang unserer Arbeit sprachen wir über Chancengleichheit. Nach unserem Einblick in die Verhältnisse sehen wir diese in weite Ferne gerückt und sprechen lieber von einem möglichen Chancenausgleich.

Der Berufsauftrag verpflichtet, gefährdetes Kindeswohl zu melden. In der Zusammenarbeit mit den schwer erreichbaren Eltern gelangen wir in diesen heiklen Bereich und müssen uns manchmal fragen, ob eine Meldung angebracht bzw. eine Nichtmeldung verantwortbar ist. Diesbezüglich fühlen wir uns in einem Dilemma. Das während dieser Arbeit angeeignete Wissen hilft da wenig weiter.

Der grosse zeitliche Aufwand, den wir aufgebracht haben um die Eltern zu erreichen, ist für eine Lehrperson nicht zu bewältigen.

Wissenschaftler und vermehrt auch Politiker fordern eine Stärkung der Familien, wir fordern vor allem auch eine Stärkung der Familien, welche am Rande der Gesellschaft ihre anstrengende Arbeit leisten und trotzdem von finanziellen und anderen Nöten geplagt werden, damit die Entwicklung und Bildung ihrer Kinder nicht gefährdet ist.

8.2.3 Persönliche Reflexionen

In unserer Arbeit führten wir Interviews mit von Lehrpersonen als schwer erreichbar bezeichneten Eltern durch. Fast bei allen Interviews ergaben sich nach dem Aufzeichnen noch bis zu eineinhalb Stunden lange Gespräche, bei welchen zum Teil sehr persönliche Aspekte hervorkamen. Da ich mich während dem Interview an die Leitfragen hielt und meine Meinung nicht ins Gespräch einbrachte, konnten so im Nachhinein zusätzlich noch spannende Diskussionen geführt werden. Es waren jeweils sehr bewegende Momente, und die angesprochenen Schwierigkeiten und Probleme dieser Eltern werden mich noch einige Zeit beschäftigen. Dennoch genoss ich das Eintauchen in andere Lebenswelten und war teilweise überrascht von der Offenheit dieser Leute.

Durch diese Begegnungen wurde mir noch einmal mehr bewusst, wie wichtig der Kontakt zu den Eltern ist. Es bestärkt mich, weiterhin viel Zeit in diese Beziehungsarbeit zu investieren. Die Arbeit im Team zu schreiben, schätzte ich sehr. Gerade nach belastenden Interviews gab ich viel auf die Gespräche mit meinen beiden Kolleginnen. Immer wieder sprachen wir über Positivität und Gelassenheit und ich würde mich freuen, wenn ich die Eltern dafür sensibilisieren könnte. Sie sollen die positiven Seiten des Alltags vermehrt wahrnehmen und ihre Wirksamkeit erleben.

Die Auswertung und die Interpretation der Ergebnisse führten wir zu dritt durch. Obwohl dies sehr zeitintensiv war, bleibt mir dieser intensive Austausch wohl als wichtigster und wertvollster Teil der Arbeit in Erinnerung. Ich konnte daraus auch hilfreiche Tips für mein eigenes Leben gewinnen.

Das Durchführen der Interviews in der Umgebung der schwer erreichbaren Eltern erlaubt mir, viel kritischer meine Elternkontakte in der Schule zu reflektieren. In den Elterngesprächen in der Schule bin ich in der Rolle der Lehrperson, welche eine gewisse Autorität und Professionalität ausstrahlt. Die Rolle stärkt und schützt mich als Person, lässt mich aber auch unerreichbarer werden. Bei den durchgeführten Interviews war ich selber Anfängerin, in einem mir unbekanntem Umfeld mit fremden Eltern ohne institutionellen Auftrag, mit dem einzigen Ziel, möglichst viel von den Eltern zu erfahren. Dies erhöhte meine eigene Sensibilität der Wahrnehmung. Ich passte meine Sprache in Struktur, Wortschatz und Tempo meinem Gegenüber viel stärker an, als ich dies jemals in der Schule, in der Rolle der Lehrperson machen würde. Wohltuend erlebte ich, dass ich ausser der Gesprächsführung (Leitfaden) keine zusätzlichen Ziele im Auge behalten und erreichen musste. Die Komplexität der Aufgabe eines Elterngesprächs in der Schule wirkt sich erschwerend aus, auf ein sensibles Wahrnehmen der sprachlichen und kognitiven Kompetenzen der Eltern und eine entsprechende Anpassung darauf.

Diese Komplexität wird sich nicht ändern. Den hohen Anforderungen der Zusammenarbeit werden auch weiterhin nicht alle Eltern gerecht werden können oder wollen. Meine Einstellung diesen Eltern gegenüber hat sich durch die Arbeit in dem Sinne verändert, dass ich ihr Nichtwollen oder Nichtkönnen in einem stärkeren Ausmass verstehe und zu respektieren gewillt bin: verständnisvoller, gelassener und offener. Auch Unkonventionelles werde ich ausprobieren, um ein Minimum an Kontakt zu ermöglichen. Ich hoffe durch meine veränderte Haltung einfacher Brücken schlagen zu können, bei Lehrpersonen mehr Verständnis für spezielle Schicksale aufbauen zu helfen, bei deren Umstände die geforderte Kooperation einfach nicht im von der Schule gewünschten Sinne möglich ist.

Die Gespräche in der Gruppe halfen mir, die recht belastenden Erzählungen der Eltern zu verarbeiten. Gleichzeitig erweiterten sich meine eigenen Erfahrungen um die Erfahrungen meiner Kolleginnen. So konnte ich ein wertvolles und tiefes Wissen und Verstehen über die Thematik der Elternarbeit, mit Fokus auf die schwererreichbaren Eltern, aufbauen, was in einer Einzelarbeit nie in gleicher Qualität gelungen wäre.

Viele Teile der Arbeit erforderten enorme Geduld und Durchhaltevermögen, angefangen bei den Anfragen der Eltern, übers Transkribieren bis hin zum Kategorisieren und dem mühsamen Übertragen in die Excel-Tabellen, der Austausch über die Schwierigkeiten verhalf manchmal zu neuen, einfacheren Methoden mindestens aber ermutigte er zum Dranbleiben und Durchhalten und die geteilte Freude danach gab mir jeweils neuen Schwung für die darauffolgende Aufgabenstellung.

Die Auswertung nahmen wir in der Gruppe vor, was überaus zeitaufwändig und intensiv, aber auch bereichernd war. Jeder von uns hat sich an dem Prozess der Konsensbildung beteiligt und kennt folglich deren Zusammenhänge. Allerdings ist das sprachliche Produkt der Aussagen dadurch zum Teil sehr verdichtet dargestellt.

Die Wichtigkeit der Anteilnahme, der Wertschätzung, der Aufmunterung gerade in herausfordernden Situationen erlebte ich immer wieder – wir übten uns in Fähigkeiten, welche jede Zusammenarbeit erleichtert, ob mit Lehrpersonen oder eben mit schwer erreichbaren Eltern. Deshalb bin ich überaus froh und dankbar diese Arbeit in einem Team gemacht haben zu können, in welchem die Zusammenarbeit nicht nur Aspekt einer theoretischen Arbeit blieb, sondern ein Teil der Arbeit selber war.

Ich bin sehr dankbar und froh darüber, dass wir die Masterthese im Team schreiben konnten. Durch den Austausch konnte ich meinen Blick erweitern. Kooperation wurde gelebt. Die gemeinsamen Arbeiten und Diskussionen sind für mich ein wertvoller Teil, den ich aus der Bearbeitung des komplexen Themas mitnehme. Ich werde mit anderen Erfahrungen, bestärkt und reflektierter an die Elternarbeit in der Praxis herangehen können.

Die geführten Interviews beschäftigten mich. Die persönlichen Schicksale der Menschen, denen wir begegneten, gingen mir nahe. Wie kommt es, dass Menschen ihrer Lebenssituation so wenig Positives abgewinnen können? Dass sie fast schon resignieren? Dass sie keine Gelassenheit mehr entwickeln können? Wie können Eltern bestärkt werden? Was können die Gesellschaft, die Schule und wir persönlich beitragen? Ohne die Gespräche mit meinen Kolleginnen hätte ich mehr Mühe gehabt, die Interviewsituationen zu verarbeiten.

Vieles des Erlebten liess sich schriftlich nicht wieder geben. Einerseits finde ich das schade, andererseits ist der persönliche Gewinn dieser Arbeit andernorts zu suchen: Durch die Interviews mit den sogenannt schwer erreichbaren Eltern bin ich mit Menschen in Kontakt gekommen, mit denen ich sonst wohl nie in einen solchen Austausch gelangt wäre. Die Gespräche waren lang und intensiv, einiges ist nicht als Tondokument vorhanden.

Dass wir in der Gruppe Gespräche über eine optimistische Lebenshaltung, Gelassenheit und den eigenen Umgang mit schwierigen Situationen führen konnten, erlebte ich als Bereicherung. Offenheit, Konsensfindung und Austausch waren nicht nur in der Theorie vorhanden, sondern begleiteten uns ständig.

Ich erlebte die gesamte Thematik als sehr komplex. Dies gilt sowohl für die erarbeitete Theorie als auch für die Auswertung der Interviews. Im Nachhinein wäre ich froh gewesen, zu Beginn der Interviews bereits noch stärker mit der Theorie vertraut gewesen zu sein. Von Anfang an einen besseren Überblick zu haben wäre hilfreich gewesen, um früh mögliche Verknüpfungen zu erkennen.

Aufgrund der hohen Dichte der Theorie und der gemachten Erfahrungen würde es mich reizen, mich intensiver mit der ganzen Thematik über schwer erreichbare Eltern auseinander zu setzen.

Abgeleitet aus den Reflexionen werden ein Praxisbezug hergestellt und Möglichkeiten aufgezeigt, wie eine Fortsetzung aussehen könnte.

9 Ausblick und Schlusswort

Gedanken und Ideen aus den Diskussionen in der Gruppe über die Weiterführung der vorliegenden Arbeit werden skizziert.

9.1 Konsequenzen für die Praxis

In dieser Arbeit wurde erforscht, wie die Zusammenarbeit mit schwer erreichbaren Eltern verbessert werden kann. Es wurde aufgezeigt, dass der Aufbau einer guten Atmosphäre dabei zentral ist. In der Praxis sollen die Eltern Wertschätzung und ehrliches Interesse spüren. Sie sollen erfahren, dass ihre Erziehungsarbeit geschätzt wird, und sie darin gewinnbringend unterstützt werden können. Durch das Aufzeigen von positiven Aspekten auch bei negativen Erfahrungen sollen sie zunehmend an Positivität gewinnen und selbstsicherer werden. Mit der Durchführung von verschiedenen informellen Anlässen soll die Möglichkeit geschaffen werden, den Eltern den Zugang zur Schule zu öffnen und eine Begegnung auf „gleicher Augenhöhe“ zu ermöglichen.

9.2 Mögliche Weiterführung

Während der Arbeit an der Masterthese und beim Studium der Fachliteratur kamen immer wieder neue Aspekte auf, die weiter erforscht werden könnten. Folgende Themen waren spannend zu diskutieren.

9.2.1 Was passiert, wenn die schwer erreichbaren Eltern erreicht werden?

In der Praxis, wie auch bei den Interviews konnte erkannt werden, dass schwer erreichbare Eltern oft grosse Probleme im Hintergrund haben. Neben finanziellen und sozialen Problemen beeinträchtigen teilweise auch Suchtprobleme, psychische Krankheiten oder Gewalt das Familienleben. Wie geht es weiter, wenn diese Probleme aufgedeckt werden? Welches sind die Anlaufstellen für die entsprechenden Eltern und Lehrpersonen? Wie kann die Lehrperson im weiteren Vorgehen unterstützt werden? Wie kann sie mit diesem Wissen umgehen? Ein sehr behutsamer Ablauf ist notwendig, um das eben gewonnene Vertrauen dieser Eltern nicht wieder zu verlieren und sie nicht erneut zu enttäuschen.

9.2.2 Können Typologien erstellt werden?

Hier wurden die einzelnen Fälle innerhalb der Kategorien miteinander verglichen. Interessant wäre auch eine Analyse der einzelnen Fälle gewesen, welche aus Zeitgründen in dieser Arbeit leider keinen Platz fand. Welche Muster finden sich in den verschiedenen Fällen? Könnten auf Grund einer Zusammenfassung von zentralen Gemeinsamkeiten oder Unterschiede Typologien erstellt werden?

9.2.3 Was ist die Meinung der Lehrpersonen zu diesem Thema?

In der Arbeit wurde durch das Auswerten und Interpretieren der Interviews die Sicht der Eltern eingebracht. Spannend wäre nun, die Perspektive der Lehrpersonen zu erforschen. Wie nehmen diese die Arbeit mit schwer erreichbaren Eltern wahr? Welche Themen und Inhalte beschäftigen sie dabei? Wo wünschten sie sich Unterstützung? Wie gehen sie bei der Kontaktaufnahme vor?

9.2.4 Welche Rahmenbedingungen wären nötig, um auf alle Eltern einzugehen?

Es wurde festgestellt, dass sehr viel Zeit notwendig ist, um die Elternarbeit so aufzubauen, dass auf alle eingegangen werden kann. Spannend wäre eine Abklärung der nötigen Rahmenbedingungen, welche dazu benötigt werden und ein Konzept, wie die Ressourcen auf politischer Ebene eingefordert werden können.

9.3 Schlusswort

Während der Arbeit an der Masterthese und beim Literaturstudium war klar, dass die Massnahmen für den Einbezug von schwer erreichbaren Eltern im gleichen Masse auch für den Rest der Elternschaft gilt. Schön wäre es, in den Schulen die erwünschte wertschätzende und willkommen heissende Atmosphäre als Grundhaltung aller Begegnungen aufzubauen: In den Klassen, zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern, innerhalb des ganzen Teams, im Elternkontakt.

10 Literaturverzeichnis

- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Schmidt.
- Augé-Sollberger, M. (2001). Ängste und Kompetenzen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. In S. Rüegg (Hrsg.). *Elternmitarbeit in der Schule. Erwartungen, Probleme und Chancen* (S. 67-11). Bern: Haupt Verlag.
- Blickenstorfer, R. (2009). Strategien der Zusammenarbeit. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 69 – 87). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften
- Culley, S. (2010). *Beratung als Prozess*. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten. Weinheim und Basel: Beltz.
- Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, LCH (2004). *Zur Elternmitwirkung auf Schulebene*. Zürich: LCH.
- Ebel, Ch. (2010). *Schule und Eltern als Erziehungspartner - für ein Konzept der Elternarbeit*. Internet: <http://www.vielfalt-lernen.de/2010/04/22/zusammenarbeit-schule-und-elternhaus/> [21.11.11]
- Eichhorn, Ch. (2011). Wenn zwei sich schätzen, freut sich das Kind. Internet: <http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/kontext/5005.sh10204743.html> [18.12.2011]
- Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA. *Aus- und Weiterbildung in der Schweiz*. Internet: http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/rebs/sameri/vbra/cgsao/brasci/edusao.html#ContentPar_0008 [16.12.2011]
- Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen. *Familien – Bildung – Erziehung*. Internet: http://www.ekff.admin.ch/content.php?ekff-1-4-tbl_1_36 [11.08.2011]
- Elfert, M. & Rabkin, G. (2009). Family Literacy. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 107-119). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ellinger, St., Koch, K. & Schröder, J. (2006). *Risikokinder in der Ganztagschule. Ein Praxishandbuch*. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag
- Epple, H. (2003). *Eltern erreichen, die sonst nicht zu erreichen sind. Vorgehensmöglichkeiten im Rahmen der Jugendhilfe bei nicht erreichbar erscheinenden Familien*. Internet: <http://www.eundc.de/pdf/61006.pdf> [9.12. 2011]
- Fend, H. (2008). *Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen*. (2., durchgesehene Auflage.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

- Fischer, V. (2009). Elternnetzwerk. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 137-146). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fürstenau, S. & Gomolla, M. (Hrsg.). (2009). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gomolla, M. & Radtke, F.O. (2007). *Institutionelle Diskriminierung. Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gomolla, M. (2009). Elternbeteiligung in der Schule. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 21 – 49). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Jürgens, E. & Sacher, W. (2008). *Leistungserziehung und Pädagogische Diagnostik in der Schule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Von Kardorff, E. (1995). Qualitative Sozialforschung – Versuch einer Standortbestimmung. In U. Flick, E. von Kardorff, H. Keupp, L. von Rosenstiel & St. Wolff. (1995). *Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen*. Weinheim: Beltz. PsychologieVerlagsUnion.
- Krüger, 1996, zit. in Wild, E. & Lorenz, F. (2010). *Elternhaus und Schule* (S. 35). Paderborn: Schöningh.
- Mäder, U. (2011). Kinderarmut gibt es - auch in der Schweiz. *Bildung Schweiz*, (12), 13-16.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Neuenschwander, M. P., Balmer, Th., Gasser- Dutoit, A., Goltz, S., Hirt, U., Ryser, H. & Wartenweiler, H. (2005). *Schule und Familie. Was sie zum Schulerfolg beitragen*. Bern: Haupt.
- Neuenschwander, M. P. (2010a). Elternbildung ist nicht Sache der Lehrperson. *Schulblatt Aargau und Solothurn*, (11), 14 – 15.
- Neuenschwander, M. P. (2010b). Ist die Schule wirkungslos? Nein, aber es geht nicht ohne Eltern. *Bildung Schweiz*, (1), 24 – 25.
- Omer, H. & von Schlippe, A. (2010a). *Autorität ohne Gewalt. Coaching für Eltern von Kindern mit Verhaltensproblemen. „Elterliche Präsenz“ als systemisches Konzept*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Omer, H. & von Schlippe, A. (2010b). *Autorität durch Beziehung. Die Praxis des gewaltlosen Widerstands in der Erziehung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Osterwalder, F. (2011). Projekt Kind in der Schule – ein Projektmanagement zu viel? 4 bis 8. *Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, (11), 24 – 25.
- Palmowski, W. (2003). *Anders handeln. Lehrerverhalten in Konfliktsituationen. Ein Übersichts- und Praxisbuch*. Dortmund: Edition Borgmann.
- Parent Teacher Association. PTA. (2002). *National Standards for Parent/Family Involvement Programs*. Developed by National PTA. Internet: www.ptasonline.org/kspta/national_standards.pdf [21.11.11]
- Primarschule Dübendorf (2008). Projekt Einbezug fremdsprachige Eltern. *Einbezug fremdsprachiger Eltern von Kindern im Vorschul- und Kindergartenalter*. Dübendorf. Internet: www.schulstart.ch [14.9.11]
- Primarschule Stein am Rhein (2009). *Schulkonzept Mehrklassig – integrative TAGS Schule Stein am Rhein*. Internet: <http://www.schuleschanz.ch/wb/pages/portrait/schulkonzept.php> [25.11. 2011]
- Primarschule Stein am Rhein (2011). *Leitlinien des Elternrates der Primarschule Stein am Rhein*. Internet: <http://www.schuleschanz.ch/wb/pages/elternrat.php> [06.12.2011]
- Riedel, R., *Eltern erreichen, die sonst nicht zu erreichen sind. Überlegungen zur „Erreichbarkeit“*. Internet: <http://www.eundc.de/pdf/61006.pdf> [9.12. 2011]
- Rüegg, S. (2001), Hrsg. *Elternmitarbeit in der Schule. Erwartungen, Probleme und Chancen*. Bern: Haupt.
- Sacher, W. (2008). *Elternarbeit. Gestaltungsmöglichkeiten und Grundlagen für alle Schularten*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Sacher, W. (2010). *Elternarbeit mit „schwer erreichbaren“ Eltern*. Vortrag im Rahmen des Clusterworkshops BIWAQ „Berufsfrühorientierung“ am 16.06.2010 in Berlin. Internet: http://www.biwaq.de/cIn_032/nn_839956/DE/6Veranstaltungen/Themenwerkstaetten/WS_Berufsfruehorientierung/Vortrag_Sacher.templateId=raw.property=publicationFile.pdf/Vortrag_Sacher.pdf [08.09.2011]
- Sacher, W. (2011). Elternarbeit mit „schwer erreichbaren“ Eltern. Workshop beim Elternfachtag 2011 am 2. April 2011 im Gymnasium Kronshagen. Internet: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/1001990/publicationFile/2011_SacherschwererreichbareEltern.pdf [14.10.11]
- Schnebel, S. (2007). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule*. Weinheim und Basel: Beltz.

- Simon, W. (2005). *GABAL'S grosser Methodenkoffer. Managementtechniken*. Offenbach: GABAL Verlag GmbH.
- Stamm, M. (2011). Zur Tragik des perfekten Kindes. *4 bis 8. Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, (11), 17 – 19.
- Steckelberg, B. (2009). Interkulturelle Bildungslotsinnen. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 121-135). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Textor, M. R. (2009). *Elternarbeit im Kindergarten. Ziele, Formen, Methoden*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Tschöpe-Scheffler, S. (2008) *Elternkurse auf dem Prüfstand. Wie Erziehung wieder Freude macht*. Opladen: Leske + Budrich.
- Volksschulamt Zürich. *Elternmitwirkung*. Internet:
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/fuehrung_und_organisation/Elternmitwirkung.html [12.12.11]
- Westphal, M. (2009). Interkulturelle Kompetenzen als Konzept der Zusammenarbeit mit Eltern. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 89-103). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Wild, E. & Lorenz, F. (2010). *Elternhaus und Schule*. Paderborn: Schöningh

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studienjahr 2009/ 2012

Masterthese

Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Schwer erreichbare Eltern erreichen

Anhang

Eingereicht von: Corinne Bänninger, Brigitte Pittet, Theres Uehlinger,
Begleitung: Andreas Eckert
Datum: 07. Januar 2012

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studienjahr 2009/ 2012

Masterthese

Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Schwer erreichbare Eltern erreichen

Anhang 1

Kategorien vollständig

Eingereicht von: Corinne Bänninger, Brigitte Pittet, Theres Uehlinger,
Begleitung: Andreas Eckert
Datum: 07. Januar 2012

	A1 Offenheit	A2 Interesse der Lehrperson	A3 Interesse der Eltern
Interview 1	<p>Interview 1 - A1 24 - Aber das kann er auch da haben, ich hab es ihm einverstanden.</p> <p>396 - Die Eltern sind ja auch komisch. (mhm) Da hat es auch verschiedene... (mhm) Und ich finde jetzt auch nicht alle Eltern lassig. (mhm) Ich finde auch nicht alles lustig, was die Eltern zulassen oder ähm, Aber für mich ist das einfach wichtig, was er hier macht. Und wir sind wir. (mhm) Und bei uns läuft es so. (gegenüber anderen Familien)</p> <p>395 - Also ich habe halt auch keinen engen Kontakt mit ihnen. (ja) Ich sehe sie am Elternabend das ist so zwei, drei mal im Jahr. Was die ändern dürfen oder was die anderen können, und was da alles passieren kann, interessiert mich nicht.</p> <p>542 - Also das das nicht gut ist, wenn die Kinder nach der Schule als erstes in den Migros gehen und ein Rad voll trinken, da muss ich nicht unbedingt an einen Vortrag gehen, um das zu wissen.</p>	<p>Interview 1 - A2</p>	<p>Interview 1 - A3</p>

Interview 2	Interview 2 - A1 160 - Ich denke, die sind bis jetzt wirklich alle, die sind offen gewesen und interessiert	Interview 2 - A2	Interview 2 - A3

Interview 3	Interview 3 - A1	Interview 3 - A2	Interview 3 - A3
--------------------	------------------	------------------	------------------

Interview 4	Interview 4 - A1	Interview 4 - A2	Interview 4 - A3
--------------------	------------------	------------------	------------------

Interview 5	Interview 5 - A1	Interview 5 - A2	Interview 5 - A3
--------------------	------------------	------------------	------------------

Interview 6	Interview 6 - A1	Interview 6 - A2	Interview 6 - A3
	<p>14 - Und ich hatte einen positiven ersten Eindruck. Ich habe gefunden, es war alles sympathisch, die Kinder wurden gut aufgenommen, ... ähm, es war eine schöne Atmosphäre eigentlich ... und ich habe mich gefreut und war optimistisch.</p>		

Interview 7	Interview 7 - A1 188 - Ja sicher ein offener Kontakt. Ich sage, eine Situation schmerzenden bringt nichts	Interview 7 - A2	Interview 7 - A3 203 - Man denkt, wir haben ja schon zwei Kinder in der Schule und das ist eh immer das Gleiche, was sie erzählen und das fällt mir einfach auf, dass dort viele Eltern die Elternlässe als nicht nötig anschauen

Interview 8	Interview 8 - A1	Interview 8 - A2	Interview 8 - A3
	<p>250 - Ja, was kann man sagen... Wir haben noch nie... Also, dann melden sich die Lehrer... B8 Woll, zwei drei Mal, ja, zwei drei Mal, ich...</p>		

Interview 9	Interview 9 - A1 346 - Ja, dann musst du telefonieren oder so, musst du unbedingt sagen.	Interview 9 - A2	Interview 9 - A3

Interview 10	Interview 10 - A1	Interview 10 - A2	Interview 10 - A3
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<p>Interview 11</p>	<p>Interview 11 - A1</p>	<p>Interview 11 - A2</p> <p>227 - Ja, und eben auch, es war gut wie sie Mein Sohn auch verteidigt hat immer, wenn eine Seite gelunden hat. Ja sie sehen das überhaupt nicht, die Lehrenin gesagt hat, doch, wir versuchen das und im Herbst können wir immer noch einmal sprechen und schauen, wie es ist.</p>	<p>Interview 11 - A3</p>
----------------------------	--------------------------	--	--------------------------

A4 Getrennte Systeme	A5 Schulianlässe	A6 Achtung und Vertrauen	A7 Gesprächskultur
Interview 1 - A4	Interview 1 - A5	<p>Interview 1 - A6</p> <p>9 - Es ist einfrach einmal ein Zwischenfall gewesen, wo eine Lehrerin meinen Sohn ausgefragt hat, weil sie irgendwo, irgendwo mitbekommen hat, dass wir etwas anders leben.</p> <p>14 - Und dann, dann ist es ein bisschen, sind sie noch ziemlich indiskret gewesen, die Fragen, wo der Junior mir da erzählt hatte.</p> <p>144 - Da habe ich gesagt, also gut, wenn es nötig ist, dann ist das klar, aber ich möchte dies noch von jemandem anderen noch hören.</p> <p>286</p> <p>- Also, ja, ich bin vor etwa zwei, drei Wochen dort gewesen und habe gedacht ich schaue jetzt mal noch ein bisschen zu und melde mich dann wieder.</p> <p>321 - Es ist, wir haben einen Informationsabend gehabt, und dort hat sie gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass man die Kinder auch immer wieder lobt. (Ja) Und dann habe ich ihn auch gefragt, sie macht dir doch sicher auch immer wieder mal ein Kompliment (ihm) oder das hast du gut gemacht, oder das bist du jetzt aber schnell gewesen oder... Nein.</p>	<p>Interview 1 - A7</p> <p>15 - Dann habe ich hier alles fotografiert und ging zu dieser Lehrerin und habe ihr gesagt, ich hätte das Gefühl da sei ein Klärungsbedarf, und ich möchte zeigen wie wir wohnen.</p> <p>29 - Also der „Kleine“ ist schon manchmal nach Hause gekommen und hat gesagt, jetzt haben sie mir wieder „Campingtuzzi“ ausgeleitet. (mhm) Und ich habe ihm halt jeweils erklärt... (hmm) Zuerst habe ich dann jeweils gefragt, ja wer denn? Und wo wohnen den die? Ja das sind eben Reiche, die wohnen in einem Block. Und ich weiss auch von einigen Eltern, was sie arbeiten. Dann habe ich ihm das versucht zu erklären. Weisst du was, eine Blockwohnung ist gemietet und die müssen raus, wenn sie Pech haben. Aber das hier gehört uns.</p> <p>45 - Eigentlich läuft es gut mit der Schule. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist nicht gut, dann telefonier ich und mache einen Termin. Und das wissen die Lehrer auch, dass ich möchte, dass ich informiert bin, wenn etwas ist.</p> <p>165 - Die „joggler“ mich einfrach.</p> <p>231 - Dann habe ich gesagt, jetzt gibts aber nur eines. Jetzt rufft ihr, ich mach das jetzt nicht beim Autofahren, ihr rufft jetzt sofort dem zuständigen Arzt. Notarzt an.</p> <p>673 - Oder auch am Abend, wenn er etwas diskutieren möchte, entweder sitzen wir dann bei ihm auf dem Bett, oder bei mir, dann kuschelt er sich an mich heran. Dann nehme ich ihn in den Arm, und dann sprechen wir mit einander. Und er braucht das.</p>

<p>Interview 2 - A4 221 - Ich denke der ganze Bereich der Stoffvermittlung ist in erster Linie der Bereich der Schule. Also wir kommen zu Hause einfach da sein für Fragen, die die Kinder haben. Aber wie sie an etwas herangehen oder wie sie etwas lösen, oder die Lösungswege, das sollte in der Schule vermittelt werden.</p> <p>235 - Ja, ich denke so einfach so wie das Kind kommt, das ist klar von den Eltern her. Den Ansatz, der das Kind mitbringt in die Schule und so, das ist schon klar von den Eltern her. (nhm) Das müssen sie nicht auch noch in der Schule lernen, das Grundding sollten sie schon haben von zu Hause her. Das ist ganz klar.</p>	<p>Interview 2 - A5 207 - Ahn ja, im Kindergarten hatten wir viele Anlässe. Sonst... ja eine Lesnacht gibt es jetzt dann wieder. Aber eben, wir sind jetzt erst noch nicht lagen da. (nhm) Bis jetzt haben wir noch nicht viel gehabt.</p> <p>213 - Ja, Rabaletschil oder so wieder einmal ein Theater. Oder ein Abschluss von einem Schuljahr oder auch eine Projektwoche mit Zirkus und so oder für die Kinder gab es eine Sportwoche in den Herbstferien. Mit Spiel und Spass. Das ist wirklich noch schon gewesen.</p>	<p>Interview 2 - A6 89 - Die Lehrer geben sich sehr Mühe. Die können auch nicht mehr, sie sind auch nur Menschen. Die geben sich sehr Mühe. 371 - Ja ich denke, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht viel Positives gesagt habe, möchte ich nicht den Wert vermitteln, dass ich die Schule grundsätzlich schlecht finde. Absolut nicht. (Haben Sie auch nicht) Wirklich absolut nicht.</p>	<p>Interview 2 - A7 341 - Ja, vor allem so am Morgen während dem Morgenessen haben wir Zeit. Dann sind eigentlich beide sehr gesprachig und erzählen häufig, was heute so ansteht oder nicht ansteht.</p>
--	--	--	---

Interview 3 - A4	Interview 3 - A5	Interview 3 - A6	Interview 3 - A7
		<p>41 - Und es ist auch, also es ist eh, dass wir etwas gesagt haben und hinterher Eltern gesagt haben, es sei ihnen ebenfalls so ergangen. Und es wurde gesagt es stimme gar nicht, die Lehrin sei nicht so, wo wir hinterher herausgefunden haben, dass es auch andere Eltern gibt, die das gleiche Problem hatten wie wir. Und es hiess immer es liege am Kind, er bilde sich dies nur ein, er müsse mal zu einem Psychiater.</p> <p>67 - Und im Nachhinein ist eben auch ausgekommen, dass auch andere Kinder, die vorher zu ihr in die Schule gegangen sind, das gleiche Problem gehabt haben. Dass sie benachteiligt worden wurden und äh ja, wo da gestanden sind, als wo Fehler gemacht haben.</p> <p>345 - Ja, aber, aber das ist doch, sage ich doch, die Grösse von jedem Mensch, zu sagen, ja ich habe einen Fehler gemacht, Problemen wir zu ändern. Aber das gibt es dort oben eben gar nie. Die machen nie Fehler. Gar nie. Wie die Lehrer, äh wie auch die Schulbehörde, die machen keine Fehler das isch... Da konnte man diskutieren, was man wollte. Wir machen Fehler, unser Kind macht Fehler, aber die Schule macht keine Fehler. Das ist so. Und das ist nicht nur bei uns. Das ist bei anderen Schülern auch. Ich habe einen Kollegen, dem seinen Sohn ist auch dort oben in die Schule gegangen. Ist jetzt in der Lehre. Der ist auch bei der gleichen Lehrerin gewesen. Die haben genau die gleichen Probleme gehabt. Der Vater ist immer wieder immer wieder reden gegangen, und, und es hat nicht geklappt. Dann konnte er zum Glück wechseln ins andere Schulhaus grad neben an. Und dann hat es geklappt. Und wo wir so etwas sagen wollten, „Wir sind keine Wunschschiule...“</p>	<p>8 - Man wird nicht für voll genommen, es liegt alles an den Eltern oder am Kind, nicht an der Schule.</p> <p>15 - Eben auf unsere Gespräche gar nicht eingegangen.</p> <p>18 - Was wir gesagt haben, hiess es, das stimme nicht, das liege am Kind, oder dann war es wieder an uns, wir hätten irgendwie wieder eine falsche Erziehung, wir machen es falsch... oder so.</p> <p>241 - Mit ihr haben wir gar nicht so viele Gespräche gehabt. Da haben wir ganz normale Elterngespräche gehabt. Und das ist immer gut gewesen.</p> <p>465 - Nein, Du hast mal am Telefon etwas gesagt. Da hat sie gesagt, man lernen auch beim Kundenfeedback rein.</p>

<p>Interview 4 - A4 207 - Da ist eben grad, dass ich akzeptiere, so wie es ihre Schulklassen leitet und das ist ihren Weg und den wird gegangen, Punkt.</p>	<p>Interview 4 - A5 259 - Ja, einmal im Jahr habe sie eine Projektwoche, ja. Im Kindergarten haben sie das gehabt.</p>	<p>264 Interview 4 - A6 186 - Ich habe diese Helfer angeschaut, und es ist „Zülg“ unterstrichen gewesen, und ich habe mich gefragt, wo ist da der Fehler? Ein „O“ zum Beispiel, >zeichnet ein fast geschlossenes „o“ auf den Tisch < wegen dem „O“, ich habe es gut gefunden, wo ich runtergefragt habe, sogar unabhängige Leute, nicht nur wir. Du, wo ist da ein Fehler? Keine Ahnung. Das ist ein Fehler. (mhm) Und dann hat es äh, dann ist ein Kind krank gewesen und nachher äh, bringt man die Schulaufgaben von einem anderen Kind, die „ghagled“ voll mit Fehlern gewesen sind. Aber es ist nichts angestrichen gewesen. Da habe ich einfach wirklich ganz viele Fragen. 276 - Ich muss das alleine verlieren, weil ich halt Alleinerzieherin bin. Das denke ich, spielt auch immer eine Rolle. Bei ganzen Familien lässt man oft mehr durch, als man dies bei mir oder anderen Alleinerziehenden macht. Irgendwie sind wir da schon etwas gestempelt.</p>	<p>Interview 4 - A7 25 - Und äh ja, dann habe ich ihr das gesagt und dann hat sie gesagt, was äh, das habe sie eben nicht gewusst. 30 - äh, dann hat man grad telefoniert und gesagt äh, wir müssen äh, zum Kinder- und Jugendpsychologen schon in der ersten Klasse.</p>
---	--	---	---

Interview 5 - A4	<p>Interview 5 - A5</p> <p>112 - Ich geh eigentlich immer gerne hin. Boss, weil ich abends arbeite, im Service, ist es meistens so, dass ich grad einen Termin habe, den ich nicht absagen kann, aber das ist halt so. >lacht< Eine Lesnacht haben wir jetzt wieder. Da denke ich, das müsste jetzt nicht sein, aber es ist ja nicht so viel, da kann man ja schon mal gehen.</p>	Interview 5 - A6	Interview 5 - A7
------------------	---	------------------	------------------

<p>Interview 6 - A4</p> <p>174 - Aber ES IST NICHT MEIN JOB, ich bin Hausfrau und Mutter, wie viele andere auch, und gerne arbeiten, ja, aber ich bin doch nicht zuständig, meinem Kind beizubringen, wie es einen Vortrag machen muss!</p> <p>1096 - Und wie ich schon mal gesagt habe, ich finde es, es wäre Sache vom Kind, also Schüler und Lehrer, und es müsste nicht das Hauptthema der Eltern sein.</p>	<p>Interview 6 - A5</p> <p>570 - Also es hat mich masslos aufgeregt, die Theaterwoche in F. Die hat mich wirklich masslos aufgeregt. Man hat eine ganze Schulwoche investiert, in ein Theaterprojekt und hat während dieser Woche keinen Unterricht gegeben, wirklich nur Theater geübt, Kullissen gemacht,</p>	<p>Interview 6 - A6</p> <p>984 - Also, ich meine, sie haben nicht nur negativ reagiert, nein, ich habe vielleicht jetzt externe Beispiele gesagt, ich meine, sie haben auch positiv reagiert, ich meine, das ist jetzt vorbei, aber ich meine, vor ein zwei Jahren habe ich mit den Kindern regelmäßig Bücher geholt in der Bibliothek und am Abend hockten wir in der Stube und dann las ich mal ein Kapitel vor, und dann das abwechselungsweise jedes Kind eine bis zwei Seiten laut vor.</p> <p>995 - Das fanden die Lehrer toll, oder. Also, ich ... Da war eigentlich mein Beitrag, wenn beide Kinder Mühe haben mit ihm lesen und schreiben und als ich selber gedacht habe, das kann ich dazu beitragen, ohne dass ich jetzt muss ihm immer erklären, was ist Präteritum, was ist Präsens, was ist ... ja, ja</p>	<p>Interview 6 - A7</p> <p>76 - Also, ich habe mit dem Primarschulhaus abgeschlossen. Und zwar habe ich jeden Tag gezählt, als M, noch in den Primarschulhaus ging. Und dann habe ich gesagt, Gott sei Dank, es ist vorbei, die haben mich gesehen, ich komme nie mehr, so das Mass voll, und wirklich, die haben mich so, die haben mich, mich hat das Ganze so aufgeregt, es hat mich so viel Energie gekostet, dass ich auf so viel Unverständnis gestossen bin, also, ich bin glücklich, sind meine Kinder weg.</p> <p>117 - Ja, Ich hatte einmal eine Aussage von einer Lehrerin gehabt, als es eben darum gegangen ist, Meine Tochter, mit dem Rechnen, das war schon ein Thema beim Elterngespräch dort, und die Lehrerin hat zu mir gesagt, haben sie eigentlich das Gefühl, sie sind die einzige Mütter, deren Kinder Probleme haben im Rechnen? Ich habe nichts gesagt, dann hat sie gesagt: DIE HALFTE MEINER KLASSE WEISS NICHT, DASS EIN METER HUNDERTZENTMETER HAT. Das meine ich mit B e r u f s t o t z. Und das hat weingetan. Echt weh getan. Denn meine Tochter... Und dass eine PADAGOGIN einfach eine solche Aussage macht....</p> <p>153 - Dann hat die Lehrerin eine Hausaufgabe gestellt, ja fragt eure Eltern, so und wegen Sprüchen über Weggji und Funtjer. Und der M, hat mich gefragt und ich habe gesagt, du Weggji und Funtjer ist das einzige, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Aber äh, die Lehrerin soll die Hausaufgaben den Kindern geben und nicht den Eltern.</p> <p>445 - Ich erledige meine Hausaufgaben blablabla</p> <p>836 - Und da muss ich sagen, logisch, ich habe dann Alarm geschlagen in der Schule, bei den Lehrern</p> <p>881 - dann habe ich dann also Anfangs 6. Klasse habe ich gesagt, also ich bestehne jetzt darauf, dass sie die Lernzielbefreiung im Deutsch wegnehmen</p> <p>1123 - Ja, also, ich habe dann viele schriftliche Briefe geschrieben an die Lehrer, halt einfach auch viel Dampf abgelassen, aber nicht fies oder gemein, einfach sachlich und überzeugend.</p>
---	---	---	---

<p>Interview 7 - A4</p> <p>531 - Und teilweise dann auch die Lehrer die dann sagen und wir müssen die Kinder erziehen, weil sie nicht mehr erzogen sind. Was ich halt teilweise auch finde, sie drängen sich halt manchmal richtig gehend auf, fast, ja, wo sie sich dann einmischen an einem Punkt, wo sie eigentlich dann sagen müssten, he, das ist Familiensache, regelt das zu Hause, das geht uns nichts an, das müsst ihr regeln, sonst können wir nicht weiter machen. Das ist eben so ein wenig das, ja es ist schwierig und ich denke, da eine Vernetzung zu finden, die funktioniert, das ist auch schwierig...</p>	<p>Interview 7 - A5</p> <p>389 - Wir haben also, es gab auch schon Muttertagszettel, es ist halt so, es steht und fällt immer wieder damit, ob man selber arbeiten muss oder etwas anderes ob hat. Aber ich sage jetzt mal, ja, so etwas wie ein gemeinsames Theater, ich finde solche Sachen lassig, ich finde, ich nehme mir dann für solches auch gerne Zeit. Also viel lieber als für einen Informationsabend, wo es um etwas geht, das mich nicht interessiert.</p> <p>394 - Aber ich finde, solche Sachen machen die Lehrer eigentlich gut, so wie die Lesensächte. So Programm neben der Schule finde ich schon noch schön.</p>	<p>Interview 7 - A6</p> <p>246 - Es kann sein, dass etwas ganz anders steht und es wird dann einfach so als Fakten weitergegeben an den nächsten, was ja klar ist, dass die nächsten die Fakten genau sehen. Da würde ich schon „verruckt“, Einfach der Papierkrieg, den du gar nicht zu Gesicht bekommst. Das habe ich jetzt, für meinen Fall, als negativ empfunden.</p> <p>260 - Was es dann halt extrem schwierig macht, was ich sag jetzt mal die Vertrauensbasis extrem schwierig macht. Da läuft wieder irgendwo irgendwie etwas, die haben sich doch schon wieder vernetzt miteinander. Was ich dann sehr schwierig finde. Das ist nicht transparent</p>	<p>Interview 7 - A7</p> <p>497 - Dann stehst du wirklich an und zwar von allen Seiten. Das Kind steht an, die Eltern stehen an, die Kommunikation untereinander steht an und der Fachlehrer, der noch dazu kommt, steht an</p> <p>214 - Mir ist wichtig, dass es sachlich bleibt. Was mir auffällt, ist oftmals so, dass wenn ein Problem da ist, bevor man mit den Eltern hat man quasi die Ursachen schon besprochen. Wie willst du als Eltern dann an einem solchen Gespräch noch... Du wirst vor Tatsachen gesetzt. Also mir ist jetzt gerade, mir persönlich liegt das halt immer so auf....</p> <p>224 - Dass viele solcher Probleme abgeschoben werden und dann aber auch die Eltern nicht ernst genommen werden, obwohl man eigentlich für das Kind das Beste will</p> <p>278 - wenn du dich als Elternteil nicht ernst genommen fühlst und dann die Lehrperson sagt, so quasi, was du zu machen hast, also das erfrage ich nicht so gut >lacht<</p> <p>457 - Es gibt aber auch das andere, wo sich der Lehrer kritisiert fühlt. Und der sagt dann, das ist nicht so, das glaube ich nicht, was ich, was ich dann relativ schwierig finde. Esss, wo sich die Lehrperson dann angegriffen fühlt, wird dann schwierig. Und als Elternteil bist du vielleicht dann auch mal laut</p>
--	--	--	---

Interview 8 - A4	Interview 8 - A5	Interview 8 - A6	<p>Interview 8 - A7</p> <p>104 - , genau, ja, ja. Und dann reden wir, sagen wir dh von den schlimmen Sachen. Von den guten Sachen reden die Lehrer...ne. Und immer wenn es schlimm ist, tun sie gerade reagieren, und wie. Die schönen Sachen, die die Kinder machen...zum Beispiel mein Sohn macht gut etwas, da sagen sie nie etwas. Nur wenn es ist schlecht, reagieren schnell. Zöger. Und dann ist...</p>
------------------	------------------	------------------	--

Interview 9 - A4	<p>Interview 9 - A5</p> <p>200 - Die wenn die Feste, wie ein Elternbesuch, das mache ich auch. Das gern gehe, für Kuchen, sind viele Leute von allen Kindern. Hmh hmh, das finde ich auch gut. 296 - Ja, das haben gemacht, diese Jahr? Ja diese Jahr war, da war ich schauen, das war so schöne Theater. (2) Wenn du dann die Kleinen schaut, wie die das machen, das war super. (2) Also, das finde ich gut. 421 - Nein, das habe ich gern, Skilager oder so Lager wenn die Kinder, doch ich habe die Kinder immer geschickt.</p>	<p>Interview 9 - A6</p> <p>423 - Aber wenn Sie sonst irgend einmal eine andere Meinung haben, ich weiss jetzt halt nicht genau, wo, wie reagieren die Lehrer darauf? B9 Hmh, ich glaube, das ist nicht gut, das ist normal <lacht> B9 <lacht> eben, ja gut, die haben auch Recht, das ist normal. Also, dann kommen sie und versuchen Sie zu überzeugen.</p>	<p>Interview 9 - A7</p> <p>14 - Ja, zum nett sein und so, die sind alle nett und alles 169 - Ich brauche keine Übersetzer, wenn ich eine will, oder nicht verstanden, dann erklären sie nochmal, frage ich nochmal, dann verstehe ich 536 - Aber die machen gut, die haben immer gesagt, kannst jedes Mal fragen, die Türe ist offen. 539 - Ja, Bei mir, jedes Mal, wenn ich gehe, das letzte Mal war ich bei eine Neue, vier sind neue gekommen jetzt. Lehrennen und sie auch gesagt, Türe ist offen, nur muss sie wissen ein Tag vorher, oder wenn etwas brauchen, kannst du immer fragen. Das ist gut.</p>
------------------	---	--	---

<p>Interview 10 - A4</p> <p>218- ich glaube, es würde sich auch kein Lehrer trauen zu sagen, Frau B., das finden wir jetzt nicht recht, also da würde dann ja ein riesen Konflikt dastehen. Es ist ja dann immer schwierig, sich irgendwo einzunisten in Erziehung oder hmh ja, es ist glaube ich ein heisses Thema, der eine nimmt es auf und sagt ja danke, ich bin froh, dass Sie mir das sagen, und die einen sagen, dass geht Sie dann aber nichts an oder, also, ich glaube, das ist dann schon ein bisschen schwieriger für die Lehrer, wo sind die Grenzen, wo nicht, oder also.</p> <p>551- Gut, die Erziehung ist immer ein schwieriges Thema <lacht> aber ich glaube schon, dass die Erziehung bei den Eltern bleiben sollte. Es ist sicher auch ein Teil der Lehrer, dass sie einfach dort-</p>	<p>Interview 10 - A5</p> <p>353- Gut, ich selber nehme nicht gross teil, ich probiere es zwar immer, also wenn es mir möglich ist, gehe ich auch und manchmal mag man einfach auch nicht</p> <p>391 - Ich finde es eigentlich immer sehr schön, also rein aus dem Sozialen, man sieht die anderen, man sieht wieder Kinder, oder man sieht ehemalige Nachbarn und oder, einfach ja, man sieht sich und, gerade wenn man so ein bisschen ausserhalb wohnt, wo man nicht gerade im Zentrum ist, wo man jeden gerade wieder trifft oder, finde ich es eigentlich immer sehr schön, also es ist immer ein Erlebnis und ich gehe eigentlich immer gerne.</p>	<p>Interview 10 - A6</p> <p>632 - Ja, weil ich finde ja, man sieht ja auch die Lehrer selber, sie sagen auch, wir sind unter Druck, wir müssen den Stoff in dieser Zeit drin haben, früher hatten wir ein halbes Jahr, jetzt haben wir einen Monat noch und, es ist ja auch für die Lehrer, eben ich sage, ein glücklicher Lehrer ist ein zehnmal besserer Lehrer, als der gestresste Lehrer</p>	<p>Interview 10 - A7</p> <p>144 - Wie sieht der Kontakt zur Schule aus?</p> <p>B10 Eigentlich sehr gut, eben heutzutage, wir haben jetzt, wie gesagt, mit meinem Sohn per Telefon oder man spricht sich ab, wird auch informiert von den Lehrern, eben man wird mit einbezogen. Von daher ist eigentlich der Kontakt gut.</p> <p>163 - Also dass man einfach das Gespräch sucht, wenn man ein Problem hat und man weiss auch, also ich habe jetzt auch noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt, dass wenn ich jetzt anrufe, der Lehrer denkt, ah, die Frau B. wieder oder? <lacht>. Einfach so, nein das habe ich wirklich noch nie das Gefühl gehabt, dass das kommt.</p> <p>206 - Ja, es wird zugehört. Es wird auch immer gefragt, was konnte man verbessern, wie gesagt, es hat riesige Schritte gegeben in diesen zehn Jahren, von denen ich sprechen kann, von den ersten Kindern zu diesen, das waren riesen Schritte.</p> <p>328 - da wird es wirklich so herzlich gemacht, es wird nicht nur das Negative, es kommt auch immer das Positive zum Ding und, dass auch das Kind sieht, wie kommt die Lehrerin auf diese Note oder, klar habe ich Tests, und dann können sie sich selber, aber, wie schlussendlich kommt sie auf die Note und warum stuft sie mich so ein</p>
---	---	--	--

Interview 11 - A4	Interview 11 - A5 365 - Ja, fände ich schön, aber gibt es mittlerweile fast gar nichts mehr. Also so unter dem Jahr haben wir eigentlich nichts mehr, sogar den „Räbelschilf“ haben sie abgeschafft. Eigentlich ist wirklich nur gerade noch beim Jahresabschluss, wenn vom 1. in den 2. Kindergarten oder in die Schule machen sie etwas, aber so unter dem Jahr?	Interview 11 - A6 28 - es ist wirklich die Lehrerin verantwortlich, dass es so gut lief. 48 - Und, also mich wundert es eigentlich, bis zum heutigen Tag ist=ist mein Sohn nie ausgelacht worden von den anderen Kindern oder so. Also in der Schule selber, da ist es etwas anderes, aber in der Klasse selber hat die Lehrerin wirklich immer geschaut. Hmh, hm es ist ja eigentlich wirklich nicht selbstverständlich in diesem Alter sind ja die Kinder manchmal wirklich brutal 177 - Die Lehrerin hat eigentlich immer denn Kontakt zu denen ein wenig gehabt und mit denen geredet und das sie immer ein bisschen auf dem Stand geblieben ist, sie hat das wirklich super gemacht	Interview 11 - A7 233 - Ja, das ist eigentlich immer zur Sprache gekommen und ich habe immer der Klinik gesagt, ich will das versuchen mit meinem Sohn in der normalen Klasse und das man ihm einfach alle Unterstützung gibt, die geht. 614 - . also ich bin eigentlich vor der Schule von mir aus nie so grösser darauf eingegangen, es ist so am Rand auch schnell angesprochen worden, die Probleme, vor allem eben auch mit den Drogen und, aber so gross eingegangen darauf ist man noch gar nie, aber es ist auch von mir aus, wenn ich das angesprochen hätte, denke ich, wäre die Lehrerin auch darauf eingegangen.
-------------------	---	---	--

A8 Informations-beschaffung	A9 Information durch die Schule	W1 eigenen Schulzeit positiv	W2 eigene Schulzeit negativ
<p>Interview 1 - A8 533 - Also meistens über die Post. Es kommen ja auch immer so Informationsblätter nach Hause. 578 - Also wenn eine Einladung von der Schule kommt, dann bin ich schon immer dabei!</p>	<p>Interview 1 - A9 54 - Ich möchte es einfach wissen und zwar nicht erst in der ersten Pause.</p>	<p>Interview 1 - W1</p>	<p>Interview 1 - W2</p>

<p>Interview 2 - A8</p> <p>317 - Von anderen Eltern, die bereits grössere Kinder haben. Deren Kinder zum Beispiel bereits in der Berufswahl stecken. (ihm) Erfahrungen von dort. (ihm) Zeitschriften finde ich zum Teil auch noch gefällig. Es hört immer gut, man liest es gut, aber die Umsetzung ist eher schwierig.</p>	<p>Interview 2 - A9</p> <p>70 - man kennt ja heut zu Tage nicht einmal mehr den Stundenplan. Wir wissen gerade mal, wenn Sport ist und Handarbeit. (ja) Aber was sie sonst haben wissen die Kinder nicht und wir auch nicht.</p>	<p>Interview 2 - W1</p>	<p>Interview 2 - W2</p>
---	--	-------------------------	-------------------------

<p>Interview 3 - A8 441 - Also man liest halt mal wieder etwas oder schaut ein Bericht oder so Sachen. Ich bin auch schon an zwei Kursen gewesen. So über Drogen zum Beispiel. Oder eben in der Pubertät, wenn es Probleme gibt, was man da machen kann. Oder so. Das habe ich auch schon gemacht.</p>	<p>Interview 3 - A9</p>	<p>Interview 3 - W1 509 - Also ich, von der ersten bis zu der fünften Klasse oder sechsten bin ich auch sehr schlecht gewesen in der Schule. Aber nachher dann so, siebte, achte, neunte Klasse, dort bin ich dann recht gut gewesen. - Ja, sehr, ja. Mein Vater hat sich immer für mich eingesetzt.</p>	<p>Interview 3 - W2 491 - Ja. Ich habe eine schlechte gehabt. -recht< Ich habe eine schlechte Zeit gehabt. Ich war ein schlechter Schüler. 492 - Aber gute Lehrer. Strenge Lehrer, aber es ist an mir gelegen. 515 Ich bin zu faul gewesen.</p>
---	-------------------------	--	---

<p>Interview 4 - A8</p> <p>375 - Viel aus dem Bauch heraus. (mhm) Ganz am Anfang habe ich viel gelesen, Lektüren, aber ich muss sagen, ich gehe nach meinem Gefühl. Weil ähm, jeder sagt etwas anderes und dieses und jenes ist gut.</p>	<p>Interview 4 - A9</p> <p>6 - und da haben wir schon nach den ersten drei Wochen ein Telefonat.</p>	<p>Interview 4 - W1</p>	<p>Interview 4 - W2</p>
--	--	-------------------------	-------------------------

<p>Interview 5 - A8 169 - Ah, das habe ich mir selber, da habe ich mir keine Informationen beschafft. Ich geh mit offenen Ohren durch das Leben und, ja. So wie ich erzogen worden bin, so gebe ich es wahrscheinlich weiter, ein Stück weit, wie das jeder macht. 174 - Gross informiert aus Büchern oder so habe ich nicht.</p>	<p>Interview 5 - A9 47 - Ja da kommt regelmässig ein Brief. Da kommt ein Brief nach Hause, entweder beim Sohn oder bei der Tochter, wenn sie Geschwister sind gib es ihnen. Ja doch wir werden regelmässig informiert.</p>	<p>Interview 5 - W1</p>	<p>Interview 5 - W2 18 - Meine eigene Schulzeit, die ist nicht positiv gewesen aber das ist nicht in der Schweiz gewesen und nicht an diesem Ort. >lach<</p>
---	---	-------------------------	--

<p>Interview 6 - A8 1192 - :ja, also, das was ich jetzt weiss hauptsächlich über ähm... über Gespräche, oder auch über Bücher.</p>	<p>Interview 6 - A9 56 - der Herr Ackermann hat mit auch versprochen, ich verstehe Sie Frau Mayer, sie haben so recht und ich werde mich einsetzen für Sie, ich habe sie jetzt wirklich verstanden und er hat mich dann auch sehr sehr enttäuscht, er hat auch so einen Rückzieher gemacht (3). Ja, da ist so das Erlebnis... 554 - Persönliche Sachen lieber übers Telefon und sonst, vielleicht über einen Brief. Das A4- Blatt, das man bekommt, das man quasi quittieren muss, das ist ja so mit dem Mitteilungshet, dass man das bekommen hat und gelesen hat, das ist schon gut</p>	<p>Interview 6 - W1 381 - Wenn ich einmal sage LETZT GEHSTDU S O F O R T ZAHNE PUTZEN, dann ist das klar und deutlich und das „Bleib“ geht ins Badezimmer, die Zähne putzen... 389 - Wir hatten keine Angst, wir hatten Respekt, genau so unsere Eltern 1035 - Und das habe ich ein gutes System gefunden. Weil, Man hatte in der 7. Klasse schon zwei Jahre Englisch, oder, in der 5. Hatte man ein wenig Englisch, oder, und vielleicht ein gewisses Vorwissen, wie eine Fremdsprache geht, es war ein gewisses Fundament da und dann konnte man dieses Französisch auf diese Englisch aufbauen. Und, man konnte auswählen, jedes Kind konnte seine Stärken oder seine Zukunftsvisionen, ja eben, ein technischer Beruf, ich gehe ins Werken, oder ich meine ein Mädchen, das in die Pflege wollte oder in die Gastronomie, die gingen dann in die Hauswirtschaft oder dann halt Fremdsprachen, ja, das habe ich besser gefunden und sie waren ja dann auch schon älter, also, ich möchte nicht alles für gut heissen, aber einfach diese äh Version wäre eine Option gewesen.</p>	<p>Interview 6 - W2 136 - Wir sind nebenbei aufgewachsen und ich kann mich ganz genau erinnern, meine Eltern haben mich nie geweckt für in die Schule, sie haben mich nie gefragt, hast du die Aufgaben gemacht, hast du gelernt, hast du eine Probe, es war für mich als Kind selbstverständlich, Schüler ist mein Job und das mache ich.</p>
--	---	--	--

<p>Interview 7 - A8</p> <p>377 - Wir hatten jetzt auch gerade einen Elternabend vom Berufsberatungszentrum, der war sehr informativ, aber für mich nichts Neues, weil ich alles schon gekannt habe, aber eigentlich wirklich gut gemacht. Es war auch vor Ort in Der Stadt.</p> <p>633 - Ich war auch schon mal in einem Kurs, aber ich bin eher die, die liest.</p>	
<p>Interview 7 - A9</p> <p>109 - Ahn, auf Gespräche, an denen mehrere Personen am Tisch hocken ohne Vorwarnung. Also, wo quasi so, ich sage jetzt mal, der Schulleiter dazu kommt. Zumindst zuletzt hatte ich einen Fall, in dem das krass war. Also ich denke mal so, man denkt man geht ans Gespräch, es ist ein Zeugnisgespräch und du wirst vorher nicht informiert, dass quasi noch etwas anderes thematisiert wird, dass zusätzlich noch andere Personen dazu eingeladen werden, das habe ich also als sehr... Ja ich gehe also doch lieber vorbereitet an ein Gespräch als unvorbereitet. Nicht nur weil man sich dann irgendwie gestellt oder boss gestellt fühlt, sondern weil dann einfach nicht präsent ist und du nicht so reagieren kannst, wie du eigentlich möchtest. Ich sage jetzt mal, dass es dann auch Hand und Fuss hat</p> <p>189 - Was ich jetzt zum Beispiel als sehr positiv empfunden habe, ist, also in der Klasse vom Mittlerin gab es regelmäßig so quasi Elternbriefe, auf denen die nächsten Ziele standen und was die Kinder jetzt gerade gearbeitet haben und wie es so in den letzten drei vier Monaten war. Das habe ich als sehr positiv empfunden</p> <p>362 - Aber sonst einfach das Wichtige schon mit einem Brief, auch wenn nachher überall Zettel hängen. Aber dann kann man nachlesen und selber nachschauen. Ich schätze es, dass dies noch in Papierform heimgetragen wird.</p> <p>370 - Das kommt bei mir extrem auf das Thema an. Ich sage mal so Elternabende, in N machen sie immer mal wieder solche Sachen, ich finde teilweise fast schon zu viel, teilweise überengagiert, ja, es kommt sehr aufs Thema drauf an. Also wir hatten jetzt gerade einen Klassenelternabend zum Thema Internet, und da habe ich mir also erlaubt, diese zu schwänzen</p>	
<p>Interview 7 - W1</p> <p>10 - Ich bin gerne zur Schule gegangen. Ich ging auch hier in N in die Schule -lacht-. Und ich ging wirklich immer gerne zur Schule. Ich hatte positive Erlebnisse in der Schule. Ich fand es immer schön, wenig Ärger mit den Lehrern. Das ist so meine Erinnerung.</p> <p>44 - Und uns schätzten die Eltern eigentlich relativ wenig drei. Also, wir mussten, oder wir durften lernen, was uns am besten gefällt</p>	
<p>Interview 7 - W2</p>	

Interview 8 - A8	Interview 8 - A9 137 - Ja, viel, ich kann mal sagen, mehr Telefon als Gespräche. 140 - am Abend, wenn ich kommen vom Arbeiten, ich arbeite 9 10 Stunden am Tag, ich komme am Abend und dann so ein Telefon, irgendeine Telefon abnehmen und ... immer negativ/ oder Ich will dass meine Kinder, ich weisse auch nicht, gar nicht sind sie so schlecht? Immer, wenn sie schon kleine Fehler machen, Aufgaben nicht machen, dann vielleicht haben nicht verstanden, voll negativ, voll aggressiv, voll ich weisse auch nicht...	Interview 8 - W1 27 - aber, isch schöö gsi in Schuel', die dreizehn Jahre wo ich bin in die Schule gegangen ist tipplopp	Interview 8 - W2
------------------	---	---	------------------

Interview 9 - A8	<p>Interview 9 - A9</p> <p>107 - Ich gehe immer mehr an Sitzen, wenn ich sitzen muss er arbeiten und so, aber das, er hat auch keine Probleme.</p> <p>118 - Ja, ja. Die geben so ein Zettel, das und das, und dann kannst du entscheiden, wann hast du Zeit.</p> <p>145 - Manchmal gehen wir beide zusammen, wenn er da ist, gehen wir miteinander.</p> <p>159</p> <p>- Das wichtig, dass die alles Wichtige sagen, was die Kinder in der Schule machen, Hm, das ist ganz wichtig, aber die sagen sowieso alles, was gut, was nicht gut</p> <p>266 - Ich gerne haben Telefon und dann auch Brief. Immer Brief geben. Das ist auch wichtig. Das hat -, Ich bekomme immer Briefe.</p> <p>271 - Nein, Ich komme nicht so draus, Ich kann also nicht schauen ja lieber lesen, dann verstehe ich sehr gut und weiss ich und mit Telefon auch, dann kann ich gut verstehen. Und dann schreibe ich auf.</p> <p>278</p> <p>- Ja, sicher. Die geben immer eine Woche, zwei Wochen vorher, das ist klar.</p>	Interview 9 - W1	<p>Interview 9 - W2</p> <p>35 - Früher war es schon, aber nicht wie jetzt, Ich habe immer, Ich habe immer //, für // gearbeitet und dann ist es auch kein Problem, die Bücher zu kaufen und so. Bei uns ist, jetzt haben sie auch immer Probleme, die Leute, die kein Geld haben zum Bücher kaufen, die müssen alles selber kaufen, Bücher und so.</p> <p>43 - Die haben nur den meisten gegeben, und dann bekommen die nichts und du musst von anderen nehmen, die mit der Klasse fertig sind und normalerweise die bekommen alles so, Hilfe und so, habe ich auch ab und zu bezahlt, kaufen, weil man die muss, zum // und so. Aber das ist gut.</p> <p>52 - Ich habe in den Bergen, in den Bergen hat es nicht gehakt, in der Stadt hat es schon immer gehakt. Und das muss man auch zahlen. Wenn du in einen Kindergarten gehst, das nicht, aber die Spielgruppe musst du zahlen.</p>
------------------	--	------------------	---

<p>Interview 10 - A8</p> <p>735 - Das eigentlich durchs Gespräch, durch, eben mit Mitarbeiter, die man auch hat, oder Freundinnen und ja, man hat ja sozial Kontakt eigentlich auch.</p> <p>738 - Mit Bekannten, Freunden, genau, holt man sich eigentlich auch die Informationen. Oder eben, man liest einmal ein Buch über irgendwas.</p> <p>742 - Schnappen und durchlesen einmal, ob es mir etwas bringt oder nicht. Hmh, ja gut heutzutage ist weniger, dass man sich ein Buch kauft, man schlägt es im Internet nach, also das ist schon, ja.</p>	
<p>Interview 10 - A9</p> <p>129 - Ganz anders. Jetzt hat man eben die Zeugnisgespräche immer und- ja, ich finde es eigentlich wie gesagt besser, dass man in der Schule nicht nur Zeugnisse mit nach Hause bekommt und man sieht dann, wenn Noten sind, die Noten, man erfährt, was ist eine Note heutzutage, also von daher würde ich eigentlich ein schriftliches Zeugnis sehr viel besser finden. Ja? Also ja, es ist persönlicher, also, vielleicht schon mit den Noten bezogen, meine Tochter hat das ja, und dann muss ich sagen, dann weiss man auch, auf was das abgesehen ist und was kann sie noch nicht und was kann sie, was ist- das ist eigentlich schon für die Eltern ist die Information dadurch sehr gut.</p> <p>170 - wäre es vielleicht einfacher, wenn es per Mail oder persönliche Handy Kontakt wäre hmh, weil heutzutage ja, das Handy hat halt schier jeder immer dabei und das Festnetz, also ich bräuchte es eigentlich gar nicht mehr, also ich schraue eigentlich auch nicht, wer hat mich da angerufen oder wer hat mir auf den telefonantworter gesprochen, und vorher haben schon hundert Kinder daran herumgedrückt und man sieht es sowieso nicht mehr, hmh hmh, dass man das vielleicht einmal beginnt unzu denken, dass man vielleicht einfach Informationen per Mail bekommen würde oder?</p> <p>183 - Eigentlich im Prinzip ginge das auch per Mail. Erstens könnte man sehr viel Papier sparen, und es käme auch sicher an, also ich glaube, ja, dass man auch auf, ja. Oder eben wie gesagt, die Webseite, die eigentlich jede Schule hat, gut ich gehe jetzt nicht drauf, aber wenn man jetzt von Anfang an informiert werden würde, dass man vielleicht einmal im Monat drauschauf wegen Schullassen oder so, oder die Kinder dann auch kommen und sagen, Mami, es ist ein Schullass, die Informationen sind dort drin, da würde glaube ich auch jedes Elternteil nachschauen gehen, weil heutzutage hat ja jeder Internet.</p> <p>193 - Einfach jedes Mal, wenn Zeugnisse sind, sind die. I ja, <lauter Baulern> Und da, wer ist da alles dabei?</p> <p>B10 Also die Klassenlehrerin, die Logopädin oder die Heilpädagogin sind auch dabei, einfach alle Klassenlehrer und die Elternteile.</p> <p>563 - Das ist eigentlich noch schwierig, aber das man dort vielleicht auch von den Lehrern informiert wird, wie sich das Kind auch auf dem Pausenplatz, ob es sich so verhält, dass man einfach auch einschreiben kann-</p>	
<p>Interview 10 - W1</p> <p>65 - Das schone war eben wirklich, wie gesagt, wir sind nach der Schule rausgekommen, wir haben im Prinzip Freizeit gehabt, da musstest du vielleicht einmal, nein wir hatten eigentlich gar nie gross Hausaufgaben gehabt, man ist dann einmal geübt auf eine Prüfung.</p> <p>107 - vielleicht noch einen Text lesen oder ein Gedichtchen schnell auswendig lernen, aber das hat man dann eigentlich zusammen noch auf dem nach Hause Weg gemacht, auf Deutsch gesagt, aber du dürftest danach Kind sein und spielen gehen, also ich habe das Gefühl, ich habe mehr Freizeit gehabt als meine Kinder</p>	
<p>Interview 10 - W2</p> <p>63 - man wird strenger erzoogen, also du musst Respekt zeigen und wenn du das nicht zeigst, wird es dir, deutsch gesagt, eingepflegt,</p> <p>69 - JA vor dem Lehrer- also mir ist auch Angst eingetrichtert worden</p>	

Interview 11 - A8	Interview 11 - A9	Interview 11 - W1	Interview 11 - W2
<p>141 - Ja, also wegen meinem Sohn hatten wir natürlich viel Kontakt mit der Schule, weil er so Probleme hatte.</p> <p>146 - , jetzt ist heute genau Elternabend, heute Abend ,hmh da geht aber der Mann</p> <p>311 - Ja also so wie es jetzt ist mit Gesprächen ist eigentlich schon am Besten.</p> <p>I Also wenn man Sie anruft? Oder haben Sie gerne Briefe oder Mail oder</p> <p>B11 Gerade persönlich ist am wahrscheinlichsten, dass man alles besprechen kann.</p> <p>323 - Ja, also wenn= wenn das Kind normal eingeschult ist so wie die Kleine ist, denke ich ist normal einmal im halben Jahr eigentlich genug und eben bei meinem Sohn wäre es schon wichtig, alle zwei drei Monate einmal reden, wie er ist in der Schule.</p> <p>332 - Ja eigentlich immer so über Bitter und das ist gut. I Wie wäre es per Mail oder über die Homepage?</p> <p>B11 Wir haben nicht einmal Internet <lacht></p> <p>627 - Ja, wir wechseln eigentlich ab, oder eben, wenn es möglich ist, gehen wir zusammen</p>	<p>69 - Also so jetzt im Nachhinein, während der Schule ist man ja nie gerne gegangen, da hat man alles bald gefunden, ja, aber so im Nachhinein war das wirklich eine der schönsten Zeiten, die es gegeben hat in meinem Leben.</p> <p>75 - Also wenn ich an die Schule denke, denke ich eigentlich an meine Klassenkamerader? Das Verhältnis, dass wir da hatten mit Kollegschaften und der Rest ist eigentlich mit dem Lernen so wie, so wie selbstverständlich gewesen. Das ist (2) nebensächlich gewesen? Ja genau.</p> <p>83 - Ja genau genau, und dann ist man eben auch gerne in die Schule gegangen, wenn man gute Gespräche hat.</p>	<p>105 - Gar niemand, gar niemand? Dort bin ich gescheitert ja (2) also Berufsberatung hatten wir in der Schule wirklich nur einen ganz kleinen Bruchteil davon gesprochen und das ist also wirklich nicht gut herausgekommen für mich.</p>	

W3 Schulzeit Kinder positiv	W4 Schulzeit Kinder negativ	W5 Wertesystem	W6 Arbeitswelt
<p>Interview 1 - W3</p>	<p>Interview 1 - W4 196 - Er hat es vor allem auch nicht verstanden, dass der immer noch dort ist. Und eigentlich keine Konsequenzen gehabt hatte. (mhm) Man hat einfach immer nur da im Kreis diskutiert. 255 - Also ich bin auch, jetzt hat ja das neue Schuljahr hat wieder angefangen und dann ist mein Sohn auch gekommen und hat gesagt, ich muss immer das und das und das und die anderen haben das gleiche angestellt, also „du plappere“ oder „du guck“ (mhm) und die anderen müssen nicht.</p>	<p>Interview 1 - W5 21 - Dann hat sie um 180 Grad gewendet und hat es auf einmal tip top gefunden. (mhm) Und ich hatte das Gefühl auch ein anderer Respekt sei da gewesen. (ja) Weil vorher war es wirklich wie Zigeuner oder Asozialer oder so vorgekommen. Das arme Kind... (ja) Also eben klar muss ein Kind sein eigenes Reich haben. 59 - Also bis jetzt ist er noch nie zu spät gekommen. (mhm) Er geht immer. (mhm) ist nie krank. (ja) fehlt nie. 97 - Weil, ich gehe mit meinem Kind anders um. (ja) Man geht nicht wo hin, und dann auf einmal nicht mehr. Eben und da geht er jetzt durch und sie mit ihm. Beide. Das wird durchgezogen. 263 - Ja wir versuchen sie in dem Sinn schon zu erziehen, dass sie selbständiger werden, so dass sie eine gewisse Selbstständigkeit erreichen. Auch dass sie einen gewissen Anstand und Respekt haben, auch gegenüber den Lehrpersonen, finde ich manchmal schwierig. Und halt auch die Gemeinschaft in der Familie ist bei uns noch sehr wichtig (mhm) und dass man einander hilft. 336 - Ja, er weiss zum Beispiel, wenn er abmacht, er muss um sechs Uhr hier sein zum Znacht, oder manchmal auch halb sechs. (ja) Dann ist er hier er kommt um halb sechs. 341 - Er kann sonst nicht mehr abmachen, Ende. Nächstes mal nicht mehr. (mhm) fertig, aus. (mhm) Schluss. Oder am Anfang den Veloheim nicht anziehen. Kein Kind hat einen Veloheim auf, das ist mir egal. Aber „Meiner“ muss. (mhm) Velo weg, fertig. Kann laufen. (mhm) Entweder Velo mit Heim oder ohne zu Fuss. 624 - Und ähnm, weil er ehlich gewesen war. (ja) Weil das belohne ich immer. 682 - Aber ich glaube irgendwie, er musste auf der einen Seite selber Verantwortung übernehmen auch selber überlegen, was er wieder für Seich mache und das andere aber gleich auch Geborgenheit.</p>	<p>Interview 1 - W6</p>

<p>Interview 2 - W3</p> <p>197 - Aber ich glaube nicht wegen der Schule, sondern weil er seine Kollegen von dort hat. (mhm) Das eben, das spricht auch für die Schule. Ich denke das sind gute Erfahrungen, die wir diesbezüglich gemacht haben. Sie gestalten den Schulunterricht so, dass er gerne geht. Das ist schon viel Wert, wenn wir ihn nicht mit viel Gewalt aus dem Haus zwingen.</p>	<p>Interview 2 - W4</p> <p>5 - Also wahrscheinlich viele gute Erfahrungen haben wir die heute noch nicht gemacht.</p> <p>351 - Ja, ja, nein, er sagt eigentlich nicht sehr viel. Sie, die Tochter, konnte mir das am Anfang jeweils sagen. So, also sie hatte fast etwas Angst gehabt, dass sie etwas verpassen konnte, wenn sie dort nicht im Unterricht dabei ist. Und dann haben sie eine Prüfung darüber und sie war gar nicht da.</p> <p>363 - Bei ihm gehört die Hilfpädagogin einfach zum Schulunterricht dazu. Manchmal findet er es lässig, manchmal ärgert es ihn total. (mhm) Dann kriegt er von ihr auch noch Aufgaben. Sie will ihn helfen, oder das ist uns klar. Er sieht es halt einfach als noch mehr Belastung und noch mehr Aufgaben. (mhm) Dass sie ihn helfen möchte, sieht er halt einfach nicht. Er hat einfach das Gefühl, noch mehr.</p>	<p>Interview 2 - W5</p> <p>263 - Ja wir versuchen sie in dem Sinn schon zu erziehen, dass sie selbstständiger werden, so dass sie eine gewisse Selbstständigkeit erreichen. Auch dass sie einen gewissen Anstand und Respekt haben, auch gegenüber den Lehrpersonen, finde ich manchmal schwierig. Und halt auch die Gemeinschaft in der Familie ist bei uns noch sehr wichtig (mhm) und dass man einander hilft.</p> <p>326 - Aber eben, es können nicht alle studieren, irgendeiner muss noch arbeiten gehen. (ja) Ich denke, das ist auch nicht zu vergessen bei dem Ganzen. Dass nicht alle studieren oder in einem Bürokomplex arbeiten gehen. Jemand muss auch noch arbeiten und ausführen, was die im Büro alles ausstudieren. Dass man das auch nicht vergisst, sonder auch den Kindern mitteilt. Dass wenn sie gerne arbeiten gehen wollen, sie auch arbeiten dürfen.</p>	<p>Interview 2 - W6</p>
--	---	--	-------------------------

<p>Interview 3 - W3</p> <p>155 - Nein, das stimmt nicht. Die, die erste Jahre sind gut gewesen für uns. Da hat es gestimmt mit der Lehrerin, mit der ist er ausgekommen.</p>	
<p>Interview 3 - W4</p> <p>62 - Also sie hat immer, ah, also unser Kind hat immer gesagt, die mag mich einfach nicht. Die hasst mich. 261 - Dass er.., und der Lehreraeudt hat gesagt, er kann es. Er kann es. Bei ihm kann er es, dort oben wollte er nicht. Das ist einfach, da hat er sich einfach „usklinkt“, fertig. Er hat geseit... B3a: Er hat ja mal zu mir gesagt: „Ich weiss gar nicht, wieso ich lernen muss, es ist eh alles falsch, was ich mache.“ 403 - „Ja, und er ist halt auch immer aggressiv gewesen. Er hatte eine rechte Wut. Eine richtige Wut auf die Lehrerin.“ (war E3) 412 - B3a: Nein also dort ist er einfach hässig und wütend gewesen und konnte sich zu Hause erholen. B3b: Er kam geladen nach Hause, war das Schulzeug in die Ecke.... B3a: Und dann hat er einfach viel erzählt. Und eben es hat ihm auch jeden Morgen „gestunke“ wieder in die Schule zu gehen. Nein, es ist eine happe Zeit gewesen. Jetzt ist es besser, ich hoffe, es bleibt so. Jetzt ist es gut. B3b: Ja ich auch. So wie es aussieht ist es auf dem guten Weg. B3a: Er geht gerne also in die Schule jetzt. (war E3)</p>	
<p>Interview 3 - W5</p> <p>433 - B3a: Dass wir am Wochenende, also alle zusammen eben zusammen sind oder etwas unternehmen. Sonst schon, dass er seine Sachen hat, die er machen muss. B3b: Seine Arntchen halt. Er muss den Tisch abräumen, und dann muss er noch... Den Hamster muss er noch machen, den er hat. Aufgaben machen.... 520 - Ja wir finden den Einfluss gross und wollen wir unterstützen drum unseren Sohn. B3b: Ja, wir wollen ihm helfen. Mit zuhören und helfen.</p>	
<p>Interview 3 - W6</p>	

<p>Interview 4 - W3</p> <p>19 - dass er sich weigert, ihn umzuziehen für das Turnen. Da hat er uns aber...: Er ist auch viel bei meinen Eltern, weil ich ja berufstätig bin, und dann hat er mit uns gesprochen und gesagt, dass ich in der Umziehkablene, immer wenn sie sich umziehen, er nicht möchte, dass sie ihn ausziehen und dass er auch Mühe hat damit. Und er ihn immer warten möchte, bis die anderen Kinder fort sind.</p> <p>60 - aber er hat es im Moment sehr gut. Auf jeden Fall macht er Fortschritte. (war E3)</p>	<p>Interview 4 - W4</p> <p>Er hat jeden Tag geweint, (oh) er hat gesagt, er wolle nicht mehr leben und wieso ich ihn auf die Welt gebracht habe und einfach so Sachen.</p>	<p>73 Interview 4 - W5</p>	<p>Interview 4 - W6</p>
--	--	----------------------------	-------------------------

<p>Interview 5 - W3 13 - Wir hatten eine gute Lehrerin gehabt drei Jahre lang. Alles war sehr persönlich und sehr schön und ja, wir haben es hier noch gut gefunden.</p>	<p>Interview 5 - W4</p>	<p>Interview 5 - W5</p>	<p>Interview 5 - W6</p>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Interview 6 - W3	Interview 6 - W4 822 - Bei meinem Mädchen war es so, sie wurde schikaniert, wurde blossgestellt in der Klasse, das war... Die hatten einen solchen Unfrieden, oh, gehst du zu Frau K das ABC lernen, rechnen kannst du nicht, schreiben kannst du nicht, Franz kannst du nicht, was kannst du eigentlich? Du bist eine blöde Kuh, eine dumme „Babe“, ein Nichtsnutz. Und das ist für das Kind, das Selbstbewusstsein, da ist gar nichts vorhanden, oder? 1107 - wenn ich manchmal so meine Kinder erzählen höre, wie andere Kinder stören und Probleme machen, dann muss ich auch sagen, es ist eine verdammt schwere Aufgabe, es ist nicht einfach, schwierig	Interview 6 - W5 225 - Ich liebe meine Kinder, deswegen gehe ich Ihnen ganz klare Regeln, denn ich will sie zu lebensfähigen Menschen erziehen 373 - Ich bin auch nicht für die Prügelstrafe, ich habe mein Kind noch nie geschlagen, aber 391 - Aber ich bin wirklich, daheim, bei meinen Kindern sage ich den Kindern, was ich will, mir ist das s e h r wichtig. 415 - Ich bin nicht die „Güllgere“, die sagt, zeig mir dein Aufgabenbüchlein 486 - Also, ich denke schon. Also, die Eltern haben eine Vorbildfunktion, auch wenn das nicht in den ersten 20 Lebensjahren ruhtet, irgendwann ruhtet es sicher. 658 - meine Kinder werden so erzogen, dass nicht alles selbstverständlich ist und dass einem nicht alles geschenkt wird im Leben und es gibt Sachen, die muss man sich ERARBEITEN! 902 - und er ist nicht mehr lenzibelhaft im Deutsch, ja, ich habe ein gutes Gefühl, ich denke, sicher hat er jetzt auch einen andere Atmosphäre, ein anderes Schulhaus, ein anderer Lehrer, das macht viel aus, aber äh, das einfach auch nur ein Aspekt, es ist genau wie bei der Muskulatur, je älter sie werden, je weniger sie machen, um so weniger KÖNNEN sie! Also, ich muss kein Beispiel bringen, ist ganz logisch, oder, die alten Leute, die sich nicht mehr bewegen, keine Spaziergänge mehr machen, jeden Tag, dann beginnt das nachzulassen und dann auf einmal geht es nur noch ganz wenig und irgendwann gar nicht mehr. Das ist bei den Kindern auch so. Je weniger sie gefordert werden, desto weniger machen sie. Um so mehr muss man sie fordern 1155 - einfach sensibilisieren für die Umwelt, denn es ist ihre Zukunft, sie müssen einfach lernen, sorgfältig damit umzugehen. Und im Moment... ist die Welt total im Konsumtausch. Und wir versuchen, dies dannem sehr stark zu vermitteln, wir leben das extrem stark vor 1210 - Ich glaube an mein Kind	Interview 6 - W6
------------------	--	--	------------------

Interview 7 - W3	Interview 7 - W4	Interview 7 - W5 617 - Wir machen sportlich relativ viel. Ich arbeite bewusst relativ wenig, oder ich habe immer wenig gearbeitet, eben dass die Kinder nicht alleine zu Hause hocken und alleine Mittagessen, dass man miteinander spricht und nicht am Abend so in 5 Minuten der zwischen Tür und Angel noch etwas bespricht, dass man Probleme klären und lösen kann, das ist so, ich sag jetzt mal, die Unterstützung, dass ich relativ präsent bin für die Kinder. Und dass man halt in der Freizeit auch miteinander etwas unternimmt, das man dann miteinander zelebriert und pflegt. 658 - Gut, vielleicht sind meine Kinder einfach. Ja, ich bin relativ streng, und habe es dadurch relativ einfach	Interview 7 - W6
------------------	------------------	---	------------------

Interview 8 - W3	Interview 8 - W4	<p>Interview 8 - W5</p> <p>55 - „Weisch“, du siehst alles vor dir, „weisch“, du siehst alles. Und ich bin sehr zufrieden, wenn ich sehe die Pflanzen, die wachsen und die Steine und die Mauer und den Steingarten, den ich habe gemacht, ja. Jeden Tag, „weisch“, überall wo ich fahre, ich sehe etwas, was ich habe gemacht im Kanton. Und „weisch“, ich finde das auch ganz gut. Ich bin sehr zufrieden.</p> <p>125 - Die Kinder lernen freundlich sein und so.</p> <p>285 - Ja sicher. Sicher, monnli, >lacht< Ja, wir, ... bei uns sagen sie, der Lehrer oder Lehrerin ist der zweite Vater oder Mutter von dem Kind. Bei uns sagt man so.</p>	Interview 8 - W6
------------------	------------------	---	------------------

<p>Interview 9 - W3</p> <p>6- gut, wie sie lernen, ich bin sehr zufrieden mit Ihnen und die Unterstützen die Kinder; dass sie alles machen, das ist sehr gut, sehr sehr gut. Bei mir, bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt.</p> <p>26 - Aber meine sagen nicht, oh, der hat viel gegeben oder, oh, der ist streng, die machen das gerne</p>	<p>Interview 9 - W4</p>	<p>Interview 9 - W5</p> <p>24 - Ich, viele Mütter sagen, ah, sie geben viele Hausaufgaben und so. Da habe ich gesagt, das ist wichtig, das ist gut. Der muss viel lernen, der muss auch viel Hausaufgaben und so machen.</p> <p>75 - Das war schon gut, dass ich von der Schule ging und etwas gemacht habe.</p> <p>130 - <lachen> Habe ich gesagt, musst beim Anderen auch alle 6 haben und dann bist du ganz schön // <lacht></p> <p>500 - Ja, ja, wenn die da nach Hause kommen, Frage ich immer, habt ihr Hausaufgaben oder habt ihr gemacht oder musst noch machen, das ist normal, muss ich auch.</p> <p>509 - Oh, ich habe nicht geglaubt, aber wenn er hat gezeigt und ich habe geschaut, oh, das war gut. So muss sagen, musst alles lernen, das wäre gut. 690 - dass nicht vergessen diese Traditionen und so.</p>	<p>Interview 9 - W6</p>
---	-------------------------	--	-------------------------

<p>Interview 10 - W3</p> <p>43 - Einfach, dass sie sich wohlfühlen. 585 - , ich war so dankbar und, es hat so viel gebracht, dass hatte, eben mit keinem Gold dieser Welt aufgewo-, das hat, einfach vom Herzen gekommen und das ist glaube ich immer das Wichtigste. Ich sage mir, wenn du einen Menschen hast als Lehrer, der einfach mit dem Herzen auch einmal etwas, oder einfach sich selbst ist, der einfach auch einmal Gefühle zeigen darf.</p>	
<p>Interview 10 - W4</p>	
<p>Interview 10 - W5</p> <p>9 - aber eben, man darf ein Kind sein, man muss Kind sein können, eben wie mit draussen spielen oder so 424 - das ist eigentlich schon wenn man weiss, das Kind geht gerne, auch wenn es einmal nicht gerne geht, aber es ist gut aufgehoben und man einfach weiss, man kann auch mit seinen Anliegen kommen und auch mit dem, Lehrpersonal, wenn es einfach stimmt, wenn es für alle im Prinzip stimmt, also, 601 - und einfach offen sein auch für anderes und auch wenn man nicht gleicher Meinung ist. 604 - , ich war so dankbar und, es hat so viel gebracht, das hatte, eben mit keinem Gold dieser Welt aufgewo-, das hat, einfach vom Herzen gekommen und das ist glaube ich immer das Wichtigste. Ich sage mir, wenn du einen Menschen hast als Lehrer, der einfach mit dem Herzen auch einmal etwas, oder einfach sich selbst ist, der einfach auch einmal Gefühle zeigen darf, dass ich heute vielleicht einmal keinen guten Tag habe und aber auch gute Tage habe und auch die 644 - Also, ich würde jetzt auch nie ein Kind von mir unter Druck stellen, wenn ich jetzt merke, es kann nicht mehr, würde ich vorher sagen, dann wiederholst du diese Klasse nochmal auch wenn es nicht nötig wäre, dann wiederholst du sie. 658 - Wie gesagt, dass sie eine glückliche Kindheit erleben dürfen. Dass sie also einfach glücklich sein dürfen und Kind sein dürfen. Ah, es gibt nichts Schlimmeres als gestresste Kinder auch, also aggressive Kinder, weil sie sich einfach vielleicht nicht austoben konnten oder einfach mit dem Schultof oder gleich was, das geht auf alles dann zurück auf die ganze Familie und, trotzdem ist einfach auch wichtig, dass sich eine Familie auch einmal Zeit nimmt, eben, das miteinander Essen, es gibt so wenige, die das noch hinkriegen- 696 - , bei mir ist die Türe offen, also das habe ich eigentlich schon, ja. Und das möchte ich eigentlich auch meinen Kindern weitergeben, dass das Soziale eben schon ein sehr wichtiges Umfeld ist 726 - Indem man einfach, also für mich ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man für sie da ist, ist, dass sie wissen, dass sie einem jederzeit Fragen stellen können oder für sie da sind, ich glaube, dass ist heutzutage das Wichtigste.</p>	
<p>Interview 10 - W6</p>	

<p>Interview 11 - W3</p> <p>30 - diese Lehrerin kenne ich noch nicht so richtig, aber ich glaube das ist auch ganz eine Lässige, die kleine kommt wieder voll nach Hause, sie findet es lässig, es sei sogar noch besser als im Kindergarten.</p> <p>299 - Auch wenn die Lehrerin am nächsten Tag sagt, das hast du aber gut gemacht, das ist so wichtig, er hat letztes Mal eine Zeichnung gemacht und dann ist die Lehrerin, hat es den ganzen Kindern der Schule gezeigt und er ist dann so stolz nach Hause gekommen und dann sitzt er gern wieder hin und macht das nächste. Hmm hmh, und das ist natürlich extrem wichtig.</p>	
<p>Interview 11 - W4</p> <p>13 - eigentlich wirklich schlechte Erfahrungen, hat schon im Kindergarten angefangen, haben wir eine Kindergärtnerin gehabt, die überhaupt keine Nerven gehabt hat.</p>	
<p>Interview 11 - W5</p> <p>47 - Wenn die Kinder geplagt werden von anderen, das ist wirklich etwas vom Schlimmsten, das es gibt.</p> <p>278 - Er bräuhete extrem Regeln, und so lange er bei diesem Kind sitzt, hat er gar keine Regeln, nichts.</p> <p>382 - Ja, sicher, würde das lässig finden, nur schon der „Rabbielocher“ finde ich so schad, gibt s das nicht mehr. Weil das weiss ich sogar noch, als ich ein Kind war, wie lässig das war, nur schon in der Nacht nach draussen gehen dürfen, wenn es dunkel ist, das ist für ein Kind, finde ich, extrem wichtig.</p> <p>481 - Ja, also das wäre wirklich etwa das Wichtigste im Moment, er würde wieder, so wie früher, als er kleiner war, an den Bach und sich nass machen, dreckig machen oder in den Wald gehen, irgend so etwas.</p> <p>642 - Nein! (3) Ich habe das Glück, meine Kinder, auswärts sind sie wirklich sehr anständig</p>	
<p>Interview 11 - W6</p>	

W7 Auswirkungen auf den Alltag	E1 Unterrichtsinhalte / Ziele	E2 Unterrichtsvermittlung	E4 Eltern an die Lehrpersonen
Interview 1 - W7	Interview 1 - E1 191 - Und dann haben sie immer die ganze Zeit, wo das passiert ist, sind sie den ganzen Morgen im Kreis gesessen und haben diskutiert, anstatt Schule gehabt. (mhm) Das bringt es gar nicht. Der andere Knabe ist immer weiter dort in die Schule.	Interview 1 - E2	Interview 1 - E4 273 - Er hatte einen Lehrer gehabt, wo es super gegangen ist. (mhm) Also wirklich super. Ich war happy gewesen und wir sind alle traurig gewesen, als er gegangen ist. Weil, er hatte die Knaben einfach im Griff gehabt. (mhm) Er konnte es gut mit ihnen und die Kinder hatten Respekt vor ihm. 315 - Das andere ist, wenn er immer „dr' plappered“, (mhm) dann muss sie ihn stoppen können. 340 - Also ich finde einfach das sollte möglich sein, dass man das durchsetzen kann (mhm), auch zuhören (mhm), ruhig sitzen (mhm), lernen und es ist so, Punkt. 442 - Und eigentlich, ja das wäre jetzt etwas, wo eigentlich, wo man auch mal in der Schule erwähnen und durchsetzen könnte. Einfach sagen, dass der, der mit dem Velo in die Schule kommt, hat einen Helm auf.

<p>Interview 2 - W7</p> <p>152 - Und dann bei uns, wir sind viel mehr dort. (Wie oft denn?) Ziemlich regelmässig, alle paar Monate.</p>	<p>Interview 2 - E1</p>	<p>Interview 2 - E2</p> <p>- Da ist die Zeit nicht da von den Lehrpersonen, um auf diese Kinder einzugehen und es geht alles so schnell weiter. Die Lektionen sind kurz und es muss viel hinein, und nach her gibt es eine Prüfung und der Stoff ist vergessen und das nächste Thema kommt.</p> <p>19 - Sie geben sich alle sehr Mühe, sie sind alle sehr nett zu uns und den Kindern auch. Die gehen sogar zum Glück gerne in die Schule.</p> <p>45 - Aber wir sind hier in Schaffhausen und wir haben uns ein ganzes Jahr mit der Kantonsgeographie von Schaffhausen beschäftigt, und den Kanton kennengelernt. (mhm) Und jetzt haben sie das in der fünften Klasse innerhalb von zwei Monaten abgehandelt. Also da ist wirklich nichts mehr da für die Kinder, die haben jetzt noch keine Ahnung, in welcher Richtung wo was ist im Kanton. Es geht einfach so schnell. Es hat sicher ein paar ganz Schlaue, die das kapieren haben, aber ich würde sagen etwa drei Viertel der Klasse hat keine Ahnung mehr, wo sie gewesen sind, oder wo was ist von dem kleinen Kanton. (mhm) Weil das in zwei Monaten eintrud nicht möglich ist.</p>	<p>15 Interview 2 - E4</p> <p>103 - Sie ist nie gross negativ aufgefallen, sie hat die Leistung so „lieb-lieb“ bracht. Weil sie nichts sagt, ist sie auch nicht aufgefallen und ist einfach so mit geschwommen. Aber wirklich in dem Sinn geschwommen, Aber da sie nicht laut ist, ist sie auch nicht aufgefallen, ist aber dafür auch vergessen gegangen dadurch.</p>
---	-------------------------	---	--

<p>Interview 3 - W7</p> <p>244 - Ja... es ist erst, eben, erst ab der vierten Klasse, eben müssen wir alle zwei Monate gehen.</p> <p>386 - B3a: Ja, wir haben uns halt schon oft gestritten, also man hat es halt schon gemerkt in der Familie. Er hat auch immer gesagt: „Ich weiss, ich bin ‚en Tübel‘, ich kann das halt einfach nicht.“ oder so.</p> <p>B3b: Ja, das hat er, das hat er lange gesagt. Jetzt, jetzt gar nichts mehr. Von dem hören wir jetzt gar nichts mehr.</p> <p>B3a: Aber er hat auch viel gesagt: „Mehhalb hast du mich gerne, ich bin doch so böd“ oder so Sachen.</p>	
<p>Interview 3 - E1</p> <p>451 - Ein Beispiel, zum Beispiel haben sie Rechnen gehabt in der Schule. Und er musste Kuchen backen. Ich weiss immer noch nicht... 458</p> <p>- Er hat auch immer gesagt, wenn sie Rechnen haben, müssen sie immer etwas anderes machen.</p>	
<p>Interview 3 - E2</p>	
<p>Interview 3 - E4</p> <p>178 - Weil unser Kind hat ein bisschen ein Problem mit Frauen, also Frauen, wie soll ich das sagen? Nicht Probleme, ich habe schon immer gesagt, von Anfang an, unser Kind sollte zu einem Lehrer.</p> <p>184 - Und es gibt Kinder, die müssen zu einem Lehrer und nicht zu einer Lehrin. Es gibt so Kinder. Ich wär jetzt einfach... Er braucht jetzt einfach, wie soll ich sagen? Eine strengere Hand irgendwie. Oder, und jetzt hat er einen Lehrer und, und er spricht nun ganz anders. „Herr B, ist schön streng und oh...“ Und so oder... 213 - Ja, ja und was wichtig ist, er braucht einfach einen einfachen Lehrer. Oder eine Lehrin. Einfach, und nicht bei einem Kind lässt sie etwas durch und bei diesem Kind, ja das bekommt immer „eis uf de Deckel“. 222 - Korrekt sein mit den Kinder, ob sie Knaben oder Mädchen sind. Auch ob sie gut sind in der Schule oder schlecht sind in der Schule. Sie soll alle gleich behandeln. Und das hat sie eben nicht gemacht</p>	

<p>Interview 4 - W7</p> <p>213 - Es ist äh, ja mühsam, weil äh, wie gesagt, weil er wirklich halt alle paar Wochen ein Telefon gekommen ist, oder, oder auch Unterschreiben äh, das das ist allgemein halt so. Auch bei meinem Sohn noch, dass ich alles noch unterschreiben muss, und es ist immer irgendwie so unter Kontrolle und äh... Ja und dann, wenn wieder etwas ist, dann, ja dann regt es einen halt auch auf. Ja, man leidet halt auch darunter, ich denke auch wir, die Kinder natürlich auch.</p> <p>229 - Ja, ich, ich sag es natürlich nicht so, dass ich eine schlechte Meinung habe. Ich sag dann halt einfach, du schau, ich finde das jetzt auch nicht ganz in Ordnung, aber es ist jetzt so, (mhm) Da müssen wir halt noch „dureisse“. Es ist schon so, dass ich sie absolut nicht, weil das wäre natürlich äh, finde ich auch kontaproduktiv. Eben, weil sonst gegen die schon mit einer ganz anderen äh vielleicht ein bisschen äh, wie soll ich sagen, „aufmunger“ Art in die Schule. (mhm) Das möchte ich ja auch nicht, dass sie noch zusätzliche Probleme haben, also das mache ich dann schon nicht.</p> <p>249 - Mit Aufgaben kommen sie, also mein Sohn hat vor allem auch mit dem vor allem Mühe, weil er halt einfach ein Tüftler und Machter ist, und für das muss er halt einfach Zeit haben, damit er mal seine, seine Ruhe haben kann, um sich hinzusetzen und die hat er ja gar nicht mehr. (mhm) Weil, dann kommt er nach Hause, dann muss er weiss Gott wie viele Aufgaben machen, und bis dann fertig ist, ist schon Zeit zum „Znachtessen“, und dann schon für ins Bett gehen.</p>	<p>Interview 4 - E1</p>	<p>Interview 4 - E2</p>	<p>Interview 4 - E4</p> <p>23</p> <p>- Die Lehrerin hat gar nicht danach gefragt, warum das so ist, sonder hat einfach telefoniert. 69 - sie ist wirklich auf ihn eingegangen 113 - Genau, und äh ja... dass man, ja dann muss man halt auch Rücksicht nehmen auf diese Problematik. Also das ist jetzt meine Meinung. Und aber die Lehrerin, die ist dort gesessen und hat gesagt, „nein man kann keine Ausnahmen machen oder mal etwas...“ 144 - Das kann ja mal passieren, da ist ja kein Problem. Aber, wenn sie sonst immer so pingelig tut, dann würde ich wenigsten dann irgendwie Entschuldigung sagen, oder so einfach oder sagen, ja sorry ich habe, es ist bei mir gewesen.</p> <p>271 - Ja, dass man einem einfach ein bisschen mehr unterstützt, dass man, man einem besser zuhört, und, und äh, äh ja auch Ratschläge geben kann, was man noch machen könnte und nicht einfach sagen, du musst halt an eine andere Schule gehen, also...</p> <p>280 - Also ich finde, dann müsste man wirklich einmal schauen, liegt es an der Schule oder an der Lehrerin, oder mit anderen... Oder halt auch mal der Lehrerin als Schulleiter sagen können, du äh mach doch einen Kompromiss. Also schau doch mal, wie wir „Z-Schlag“ kommen.</p>
---	-------------------------	-------------------------	---

Interview 5 - W7	Interview 5 - E1	Interview 5 - E2	Interview 5 - E4
	<p>200 - Und dann auch später dass auch die vor, vor, vor dem Beruf, dass sie da gut eingeführt werden mit Praktika und ähnm dass sie auch gut vorbereitet werden auf die weiterführenden Schulen.</p>	<p>192 - dass die Kinder etwas lernen ganz klar. Ähnm, dass sie gerne gehen, ist auch ganz wichtig. Dass sie motiviert werden, dass das wenn es geht, auf spielerische Art geht. Dass die Kinder nicht das Gefühl haben, ich muss, oder einen Druck bekommen</p>	<p>Meine Tochter hatte oft Weidlage gehabt. Es kommt ganz auf den Lehrer an, was er macht mit den Kindern. Und sie haben einen „Tuschlinhart“, sie haben verschiedene Sachen, wo sie hingehen. Also das muss ich sagen, das finde ich schön. Das ähnm, ja, ähnm sie haben viel mit den Kindern gemacht.</p> <p>125 - speziell, dass sie es gut haben mit den Lehrern und den Mitschülern.</p> <p>196 - Dass das sofort interveniert wird, wenn irgend etwas vorkommt. Es gibt ja immer wieder so, so, so, so Kinder, die die anderen einfach so fertig machen, oder, ja, dass die Schule auch erzieherisch die Kinder auf das Leben vorbereiten.</p>

<p>Interview 6 - W7</p> <p>1091 - Also, ich denke, wenn man Kinder hat, die eben wie jetzt 26 - sie hatte ja extrem Mühe in Deutsch und Mathe, das hat meine Tochter also wirklich ein spezieller Fall ist, gewesen ist, oder, jetzt ist es am besten, es ist sehr anstrengend. Es hat das Familienleben sehr,... Also, dann ist der Frieden auch gestört. Was zwar, das Hauptthema war die Schule. Jede freie Minute, wenn man am Tisch gehockt ist, war das Thema Schule</p>	
<p>Interview 6 - E1</p> <p>213 - es wird zu wenig vertieft. Eben parallel unsere Schulzeit, mussten wir Stöckli rechnen, rechnen, rechnen, Litzgi oder, also, ,tschuldigung' aber der Spruch ist nicht vergeben Übung macht den Meister</p> <p>631 - oder solche Sachen, du, welche Kantone grenzen dann an unseren Kanton, Sechsklässler, die keine Ahnung haben, das finde ich einfach traurig, das sind doch fundamentale Sachen und ich glaube einfach solche Anlässe, wie eben das Theater oder Spielnachmittage oder was hatten sie noch alles, Kesselloch und Steinzeit, das Wassereservoir anschauen und das alles während der Schulzeit, ich finde es in Ordnung, ein Sporttag muss sein, einmal pro Schuljahr, und in Ordnung ist einmal pro Schuljahr ein Ausflug, das gehört dazu, das gehört zur Schule, aber diese Anlässe, das ist einfach, das nimmt Überhand!</p> <p>1066 - Also, ich kenne 18-jährige, die können k e i n e n h o c h d e u t s c h e n f r e i e n S a t z a u f s P A P I E R B R I N G E N ! Ja, Die sind 9 Jahre in die Schule gegangen, in der SCHWEIZ. Das sind Schweizer, aber mussten Franz und Englisch lernen, also ja, können k e i n e n d e u t s c h e n S a t z f r e i a u f s P a p i e r b r i n g e n , j a u n d d a s t s c h u l d i g u n g , d a s i s t v i e l . D a s i s t s o g a r . . . (3)</p>	
<p>Interview 6 - E2</p> <p>39 - wenn man quasi das bei diesem Kind so macht, dann kommen andere Eltern, und wollen das auch</p> <p>225 - Ich finde es ist Kuschelepädagogik, es ist, der Weichspüler ist da drin, ja nicht zu viele Aufgaben, ja nicht überfordern, ja nicht die Motivation nehmen, ja keinen Reiz!</p> <p>457 - die Straßaufgaben und immer das gleiche, einmal 16 mal, einmal 26 mal, einmal 8 mal und und und</p> <p>576 - Tipp an alle Eltern, schauen sie mal diese Bücher an, welche der Gemeinde viel Geld kosten, wenn es hoch kommt, sind sie zur Hälfte ausgefüllt. Ich habe da ein Kopfrechnungsbuch von meinem Sohn, die klassischen Kopfrechnungen, das hat 41 SETTEN und 10 SIND AUSGEFÜLLT!</p> <p>1109 - Und ich denke, man könnte dem abhelfen mit mehr Disziplin</p>	
<p>Interview 6 - E4</p> <p>109 - und ich habe einen Berufsstolz, ja, ich möchte die Sache immer gut machen, ja, es muss schon sein, es muss sein</p> <p>schnrecken, einfach stimmen oder</p> <p>167 - der JOB VOM LEHRER IST ES, DEN KINDERN ETWAS B E I Z U B R I N G E N ! Es kann doch nicht sein, dass ICH ALS MUTTER MUSS MIT MEINEM KIND STUNDENLANG HINSETZEN UND EINEN VORTRAG ERARBEITEN!</p> <p>243 - wenn er sich nicht an die regeln hält, dann muss man einfach konsequent sein, es muss Konsequenzen haben und...</p> <p>451 - Ich meine, wenn man Lehramt ist, dann muss man doch irgendwo einfach einmal gewisse Fähigkeiten entwickeln, um ein Kind motivieren zu können und Freude vermitteln</p> <p>506 - Also, ich denke schon, Also, die Eltern haben eine Vorbildfunktion, auch wenn das nicht in den ersten 20 Lebensjahren fruchtet, irgendwann fruchtet es sicher.</p> <p>507 - nicht jeder Vater und jede Mutter kann das, aber ich denke allein schon einfach die Verlässlichkeit, das schon vorzuleben</p> <p>529 - der M, unter dieser Situation gelitten hat, dass ich mit der Lehrerin nicht einer Meinung war</p>	

<p>Interview 7 - W7</p> <p>526 - dass man sich als Elternteil dann denkt, muss das auch noch sein und das auch noch und das auch noch, also, das ist dann schon ein wenig mühsam.</p> <p>725 - Seit der Kleine in R in der Schule ist, kommt er nur noch alle 14 Tage heim. Das ist schon anspruchsvoll, auch dort so den Kontakt nicht ganz zu verlieren, auch so ein wenig das „Gespür“ für das Kind, das ist anspruchsvoll, mhm.</p>	
<p>Interview 7 - E1</p> <p>- Also in einem sehr extremen Mass. Ich denke, wenn so um Aufgaben geht, also der Arbeitsaufwand ist enorm in N. Auch mit dem freien Arbeiten, wie es halt viel mehr auch gefordert ist... Ich denke, es verliert sich dann auch... 408 - Mir hat es ein bisschen zu wenig Geschichte drin und ein bisschen zu viel Allgemeines. 418 - „rechnen, schreiben und lesen. Und zwar gut, und nicht irgendeine so ein wenig wischwaschi. So sagen wir mal so die Grundfähigkeiten, was sie sicher auch lernen in der Schule, sich bis zu einem gewissen Grad einfach anzustrengen, ohne dass immer der Lehrer hinten dran steht. So, das musst du noch lernen und dies musst du noch lernen und das darfst du nicht vergessen. So ein wenig auch, dass sie in dieser Zeit lernen, wie dass ich zu etwas komme, wie kann ich mir ein Wissen aneignen, ich denke, das ist auch etwas Wichtiges. Das gehört auch zu den Grundfähigkeiten, das ist... (3)</p>	
<p>79 Interview 7 - E2</p>	
<p>Interview 7 - E4</p> <p>87 - Ich denke einfach, das gibt es sicher. Gerade die Grosse hatte gute Lehrer, sehr engagierte Lehrer, das ist natürlich für die Eltern positiv</p> <p>94 - Dass die Lehrer ein Interesse haben an den Kindern? Sehr wichtig. Ich denke alles andere ist nicht tragbar, finde ich. Also die Lehrer, wenn einer sagt, jetzt reicht es mir, jetzt habe ich genug, dann kannst du eigentlich nichts mehr machen.</p> <p>163 - Wenn die Lehrer das Gefühl haben, ja, die Eltern sind ja informiert und selber bekommst du gar nicht mit, wenn die Kinder nicht gerade mit sehr schlechter Laune heimkommen, merkst du gar nicht, dass etwas ist</p> <p>290 - Dann hat sich dann viel mal der Klassenlehrer dann auch nicht mehr beteiligt, er hat dann die Heilpädagogin geschickt, und ich musste halt sagen, meiner Meinung nach müsste hier der Klassenlehrer auch dabei sein und sich die Zeit nehmen.</p>	

<p>Interview 8 - W7</p>	<p>Interview 8 - E1</p> <p>353 - >lacht unsicher< wie kann ich sagen... können alles lernen. Das ist, jede Klasse hat ein eigenes Programm, oder. Achch, das ist schwer,... so halt rechnen.. Programm ist gut... einfach lernen...</p> <p>362 - Gibt es etwas, was Ihnen ganz wichtig ist, dass Ihre Kinder das lernen in der Schule? Hier finden Sie, da darf man nichts verpassen in der Schule?</p> <p>B8 (7) ist schwierig zum sagen, ja, (10) ist schwierig zum sagen. Programm ist schon gut. Ich möchte nicht sagen, das ist nicht richtig oder so.</p>	<p>Interview 8 - E2</p>	<p>Interview 8 - E4</p> <p>256 - Sind die Lehrer und Lehrerinnen, sind sie offen für Sie als Familie? Sind Sie interessiert an ihnen als Familie, an ihren Kindern?</p> <p>B8 Achch, ich weiss nicht... Ja, einerseits kann man sagen schon. Andererseits, ich weiss auch nicht, ist, ist schwierig zum sagen, „Weisch“, wir hören nie positive Sachen, das ist, das ist für mich schwierig, oder. Haben schon Interesse, doch. Aber immer negativ, „weisch“. Erzählen immer Negatives.</p> <p>486 - Ich finde einfach, dass die Lehrer die Schüler einfach gleich behandeln. Und dass man nicht die einen bevorzucht und die anderen nicht.</p>
-------------------------	---	-------------------------	--

<p>Interview 9 - W7</p> <p>123 - Die Kleine, die in der 3. ist, ist gestern gekommen, in Englisch hat sie schon 6 gelernt, Note, Ah schon, da habe ich gesagt VAS, und gerade jetzt in der 3. schon anfangen // Schule, sagen, Mami, ich bin so gut im Englisch <lacht> 233 - ja, doch ich bin froh. Jetzt die Grossen helfen die zwei, jetzt ich mach auch mit den anderen auch, mache ich auch mit zum Schreien, ja, da habe ich viel zu viel mehr gelernt, jetzt als die Kinder in der Schule-</p> <p>396 - Die Schule macht ja manchmal auch so Kurse für die Eltern. (2), ist das für Sie wichtig oder nicht?</p> <p>B9 Das ist schon wichtig, aber ich kann nicht mehr machen <lacht>, das ist, bin nachher müde, wenn ich bisschen anbelte und dann musst du zu Hause und dann,</p> <p>403 - Dann muss ich noch Kinder schauen, dann habe ich gar keine Zeit, Hmh, und dann musst du noch Schule machen, muss ich besser machen Kinder schauen da, Kinder schauen 459 - Ich bin auch Freude, wenn ich bin da und sie müssen nicht hören, das ist normal, dann bist du auch böse. Hmh, das muss, Lehrerin muss auch hören wie das da auch, bei uns immer sagen, muss mehr hören da, was die lernen, was die sagen, was die machen, anständig sein, kein Blödsinn machen so Sachen ich immer sage den Kindern und dann ist normal, das die bekommen keine Ärger. Hmh, aber wenn die jede Morgen machen so blöd da, die gehen nicht Punkt in die Schule, dann das ist normal, Lehrerin ist auch böse, ich bin auch böse, nach der Schule, wenn ich weiss, die pünktlich kommen, dann sind die nicht da, denn musst du grad etwas Anderes denken.</p> <p>505 - Ja, die zeigen mir und die lernen mir, aber die Kleine, die hat im Rechnen, so schnell gemacht, da hat er gesagt, ich bin fertig, habe genau geschaut, alles richtig und nicht einmal fünf Minuten und alles mit Kopf rechnen.</p>	<p>Interview 9 - E1</p> <p>19 - die machen, alle lernen genug in der Schule hmh sie machen es gut, keine Probleme.</p>	<p>Interview 9 - E2</p> <p>14 - Ich habe bis jetzt keine Probleme gehabt, ich bin immer einverstanden und das unterstützen finde ich auch gut, was die für die Kinder machen.</p> <p>329 - Und Hausaufgabe, denken Sie das ist wichtig oder weniger wichtig?</p> <p>B9 Nein, das ist schon gut (1). Das ist schon besser, wenn immer ein bisschen geben und die üben und machen, das ist gut.</p>	<p>Interview 9 - E4</p>
--	--	---	-------------------------

<p>Interview 10 - W7</p> <p>244 - Und irgendwann hat man dann als Eltern denkt man, ich mag nicht mehr, wenn ihr wisst wie viele Stunden ich mit dem, also da habe ich dann auch gesagt, also ich sitze stundenweise da, ich mag nicht mehr, also ich habe dann auch schon einen Zeiteis= ich habe gesagt, er muss nicht mehr, weil ich nicht mehr mag, also ich habe dann auch, wo man einfach als Eltern auch am Limit ist, wo man einfach dann sagt, ich mag jetzt nicht, dann soll er halt die Klasse nochmal wiederholen, wenn er nicht will, dann will er nicht, also ich als Eltern kann nicht mehr, mehr bieten und ihr in der Schule sind auch an der Grenze, aber man sucht eigentlich schon immer einen Weg.</p> <p>265 - Ich glaube, nicht mehr einen grossen Teil, weil wir, die meisten Eltern sind schon überfordert, mh, also rein schon, ich sage eben, die ersten sechs Jahre bringen wir vielleicht noch alle hin, aber was danach weitergeht, bringen wir schon gar nicht mehr hin.</p> <p>477 - man hat heute einfach nicht mehr die Zeit die man, oder einfach, man nimmt sich diese Zeit auch nicht mehr, also man hatte sie vielleicht schon, aber man denkt einfach, ich mag nicht mehr, ich will jetzt einfach auch einmal noch ein bisschen raus, oder spazieren gehen, oder joggen oder weiss nicht was, ich will jetzt nicht noch ein Kind, das nach Hause kommt mit dem Rucksack voller Hausaufgaben.</p> <p>509 - aber wenn man dann ein Kind hat, das einfach Probleme damit hat, dann sitzt man zwei Stunden da und es ist nichts erledigt. Und da kannst du daneben, wirklich, die ganze Aufmerksamkeit, mach einmal, aber man kann es ja nicht, ich kann es ja nicht machen, oder, am liebsten würde er das Blatt hinübergeben und-</p>	<p>Interview 10 - E1</p> <p>419 - Eben, dass die Kinder sich im Prinzip wohl fühlen, dass sie einfach eben das Wichtigste lernen, was es fürs Leben braucht, (2), ja, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, 430- Einfach wirklich, dass die Grundkenntnisse da sind, dass die Kinder perfekt lesen, schreiben, Mathe, Kulturkenntnis, eben auch über die Schweiz, und eben auch vielleicht die Mundart einmal reinnehmen und das finde ich noch wichtig.</p>	<p>Interview 10 - E2</p> <p>334 - das finde ich eigentlich für das Kind schon auch wichtig, dass es weiss, wo es ist, wo bin ich, was kann ich besser machen und einfach auch merkt, die Lehrer bieten dir die Hand, also, und das ist einfach schön, ja.</p> <p>343 - . Ich weiss, Rechnen liegt ihm nicht, aber wenn er unten ausrechnen muss, wieviel Holz er braucht, dann klappt es, also ja, material sieht er's dann.</p> <p>466 - Eben wie gesagt, ich wäre eigentlich froh wenn die Hausaufgaben, dass man vielleicht einmal einen Text den Eltern vorgelesen muss, oder einfach schnell mal Pflicht ist, dass man das Mathematik schnell zeigt, dass die Eltern einfach auch sehen, wie weit man ist und das unterschreibt, aber nicht, dass sie zu Hause noch Stoff durchnehmen müssen, Quasi.</p> <p>608 - dass ich heute vielleicht einmal keinen guten Tag habe und aber auch gute Tage habe und auch die Kinder das haben dürfen, ich glaube das ist einfach auch sehr wichtig mh, in der ganzen Schulzeit, dass es nicht einfach nur eine gerade Struktur ist.</p>	<p>Interview 10 - E4</p> <p>577 - im Prinzip sind die Lehrer auch Erzieher, also ja, es ist ja ein Erzieher-, ja also die Verantwortung liegt auch bei den Lehrern quasi, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich keinen Einfluss als Eltern, also nehme ich auch an, dass der Lehrer, das Bestmögliche auch schaut, dass der jetzt nicht gerade weiss nicht was anstellt oder sich daneben benimmt und-</p>
--	--	--	--

<p>Interview 11 - W7 147 - jetzt hoffe ich, dass die Lehrerin findet, es geht einligermaßen 153 - Ja eben, ich habe bei meinem Sohn grauhaft Angst, wie es weitergeht, also sicher ist es nicht, ob er in der normalen Klasse bleiben kann. 253 - dadurch wird man halt sehr streng zum Kind, und teilweise halt auch viel aggressiver, so dass man wirklich schauen muss, dass ich dem Kind nicht noch Unrecht tue, weil er kann ja nichts dafür, dass er das ADHS hat hmh, das ist schon recht schwierig. 259 - Eben noch vor diesen Medikamenten habe ich mit meinem Sohn jeweils noch Krieg gehabt um Hausaufgaben, teilweise Aufgaben, die eine halbe Stunde gehen, habe ich manchmal sechs Stunden mit ihm herumgestritten, ist also ganz schlimm gewesen. Und jetzt mit den Medikamenten geht es // streifen wir nur noch eine halbe Stunde und vielleicht noch eine Stunde Aufgaben, aber eben, selbstständig macht er halt noch nicht wirklich etwas. 268 - Und dann haben Sie neben den Hausaufgaben, neben dem, was von der Schule kommt, nicht mehr so viel Zeit zum Spielen oder nach Draußen gehen- B11 Nein, überhaupt nicht. Jetzt ist noch der Hund dazugekommen, der nimmt natürlich auch viel Zeit und die Kinder wollen nicht mitkommen, also trennen sich dort sowieso die Wege. 327 - Ja, ja genau. Und weil ich bekomme manchmal auch Angst, wenn er zu Hause wieder die Hausaufgaben verweigert und so langsam ist, dann denke ich uui nein, wenn er in der Schule auch so ist. 535 - Ich habe das ja auch schon überlegt, lass ihn einfach reinlaufen, er hat dann den Eintrag, aber eben, dadurch, dass er sonst schon so Mühe hat, habe ich so Angst.</p>	<p>Interview 11 - E1 21 - mit den Kindern, ist sie in den Wald hinaus und spazieren gegangen und das ist jetzt wirklich lässig gewesen.</p>	<p>Interview 11 - E2 503 - Nichts, nur Arbeitsblätter machen.</p>	<p>Interview 11 - E4 115 - die, wirklich mit meinem Sohn nicht zurecht gekommen ist 24 - sie ist zwar wirklich streng gewesen, aber sie hat immer geschaut, Mein Sohn hat so viel Probleme gemacht und sie ist immer bei ihm gewesen und hat geholfen, was sie konnte und ihn nie fallen lassen. 163 - Und jetzt ist es irgendwie noch komisch, es hat der Lehrer gewechselt von der 2. auf die 3. Die 2. Klasse war wirklich streng, viele Hausaufgaben und die die jetzt gekommen ist, ist eine ganz junge und die gibt viel weniger Hausaufgaben, jetzt habe ich irgendwie fast Angst, dass er nachher noch mehr überfordert wird, wenn es in die 4. Klasse geht. 298 - das Kind vor allem auch merkt, die Lehrerin ist für ihn da, also das wirkt sich schon extrem aus. 415 -) Also das Wichtigste ist eigentlich wirklich so wie es die andere Lehrerin gemacht hat mit der Unterstützung.</p>
--	--	--	--

E5 Schulsystem	E6 Kinder	E7 Lehrpersonen / Schule an die Eltern	E9 Wünsche für Familie und Kind
<p>Interview 1 - E5 169 - Und das hat genial gelobt, super, zwei Lehrer für sechs Schüler, Ressourcenforderung, genial.</p>	<p>Interview 1 - E6 607 - „Meines“ natürlich gelernt, nicht gerade aufzugeben, wenn etwas nicht geht, geht geradewegs in die Credit Suisse.</p>	<p>Interview 1 - E7</p>	<p>Interview 1 - E9</p>

<p>Interview 2 - E5 Und für Kinder, die mit dem normalen Schulsystem nicht z.Schlag kommen und mit dieser Geschwindigkeit ist es eher schwierig. Sie geben sich alle sehr Mühe, aber ich denke trotz allem, ist die Zeit zu wenig für die Kinder, wo, wo einfach Mühe haben mit der Sache, 18 - Und für Kinder, die ein bisschen Mühe haben und länger haben beim Lernen ist, ist das einfach so schnell, dass die die Hälfte gar nicht mitbekommen (war E5) 29 - Ich bin auch hier zur Schule vor dreissig Jahren, und, und irgendwem haben wir es dort auch alle geschafft. Und wir sind auch nicht alles super gute Schüler gewesen, aber wir sind durchgekommen, oder jemand anders hat einem geholfen, und wir sind miteinander weiter. Und hier wird, sollte auf jedes Einzelne, aber die grosse Masse, denke ich, die nicht nachkommt, die geht einfach unter oder für die einzelnen Kinder, die nicht nachkommen, die gehen unter. Und dann eben brauchen die Einzelförderung, und das ist für ein Kind manchmal gar nicht so blassig, wenn es vor den anderen sonderbehandelt werden muss. 92 - Also ich habe das Gefühl dort sind auch die Lehrer auch sehr überfordert gewesen mit dem ganzen System. Die haben dort die ganzen ersten drei Klassen plus die Einschulungsklasse gemischt unterrichtet. Vier bis fünf verschiedene Schüler, je nach Klasse. 285 - Ja, das ist auch so etwas. Da sagen sie, da drüber haben wir abgestimmt, dass die Mütter wieder arbeiten gehen können, aber ich habe jeden Nachmittag ein Kind zu Hause. Also ich musste einen Job finden, wo ich am nur am Morgen machen kann, (mhm) Dafür haben die Kinder drei Nachmittage frei. Ich glaube für die Kinder wäre es auch schön, wenn sie am Morgen auch mal nur drei Lektionen Schule haben, dafür an einem Nachmittag noch zwei, als alle am Morgen (mhm) Damit sie dazwischen mal eine grössere Pause haben. Vielleicht sogar auch noch für die Lehrerin. Aber das liegt nicht an mir. 374 - Wir haben nun halt zwei Kinder, die Mühe haben in der Schule. Aber ich denke, dass jeder, der mit der Schule zu tun hat, Lehrpersonen versuchen alle ihr Bestes zu machen, nur stehen sie manchmal auch selber unter Druck. (mhm) Eben, sie machen das gut, was sie können und das ist gut so.</p>	<p>12</p>	<p>Interview 2 - E6 - Aber (1) ja eben sie gehen wenigsten gerne. Der Kleine zumindest. (War E5) 308 - Sie versuchen ihr mögliches und wir versuchen sie so gut als möglich zu unterstützen, aber Da sind wir offen. Also wir geben ihnen auch keinen Druck. Ich denke gerade auch mit der Sek. Wenn sie es schafft, dann schafft sie es, und wenn sie es nicht schafft, dann gut es einen anderen Weg für sie, wir legen ihnen kein Druck auf. (mhm) Es wird ihnen etwa aufgezeigt, was Vorteil und Nachteile sind, aber sie sind sich diese auch selber bewusst.</p>	<p>84</p>
<p>Interview 2 - E7 161 - Ich habe das Gefühl, vieles wird versucht, den Eltern als Verantwortung zurückzugeben, oder: (ja) Das ist klar. Sie können auch nicht für alle da sein. Die sind alle so unterschiedlich. Es geht für alle so schnell, und die brauchen wirklich die Energie für alle Schüler und, und nicht nur für ein Einzelnes, das Mühe hat. Und ich denke, da werden wir Eltern sehr viel mehr in die Verantwortung mit einbezogen, oder. 242 - Sie finden immer wieder etwas. Da könnte man noch oder dort... Es ist immer schnell gesagt. Logisch von beiden Seiten her denke ich, sie sagen uns, da könnte man noch und wir als Eltern auch. Es ist immer sehr schnell gesagt, aber in der Praxis sieht vieles dann ganz anders aus. Und, und, und vielleicht für uns, kleine Fortschritte von unseren Kindern finden wir mega, oder aber weil sie... ja es gibt Fortschritte, das ist ja schön. Aber es geht natürlich zu wenig schnell. Oder die Qualität ist immer noch zu wenig oder, ja.</p>	<p>Interview 2 - E9 252 - Ich denke dass es wichtig ist, dass sie sich in der Schule wohlfühlen. 295 - Ja, sicher dass sie durch diese neun Schuljahre durch kommen. Auf eine gute Art (1) und dass halt, wenn sie dem ganzen Druck nicht gewachsen sind, dass sie ihren Weg trotzdem finden. Irgendwann muss auch die Welt einsehen, dass es nicht so weiter geht. (mhm) Es geht nicht immer schneller noch besser noch höher, irgendwo ist das Limit mal erreicht. Und dass das die Kinder auch spüren und spüren dürfen. Mehr kann ich nicht mehr, ich komme durch die neuen Schuljahre durch. Und es ist eine gute Entwicklung gewesen. Sie nehmen alles mit, was sie brauchen für sich, was sie brauchen können. Ja das wünsche ich ihnen, dass sie positiv durch die Schule kommen, und auch durch das weitere Leben. Dass sie für sich herausfinden können, was für sie gut ist und nicht für die anderen. 307 - (mhm) Unter Druck denke ich, ist es noch schlimmer. Druck finde ich, haben sie schon genug und... (War E8)</p>		

<p>Interview 3 - E5</p> <p>532 - Wenn es halt nicht in das „Käsechilf“ hineinpasst, ist es schon ein Problemfall in der Schule.</p>	<p>Interview 3 - E6</p>	<p>Interview 3 - E7</p>	<p>Interview 3 - E9</p> <p>527 - B3a: Ausser, dass man mehr auf die Kinder hört. B3b: Ja genau, mehr auf die Kinder eingehen. Das ist das A und O sage ich, Mal einem Kind auch zuhören, Richtig zuhören. B3a: Wenn es halt nicht in das „Käsechilf“ hineinpasst, ist es schon ein Problemfall in der Schule.</p>
---	-------------------------	-------------------------	---

<p>Interview 4 - E5 1. Ich kann fleißiger sein, dann fliehe ich in die ersten Klasse schon, schon einen „Achtstunder“ oder auch... Dann kommen sie nach Hause, müssen die Hausaufgaben machen, 24.7 - aber irgendwie sollten die Kinder ja auch noch Kinder sein können, aber sie haben gar nicht mehr die Zeit dazu. 27.4 - Ja gut, ich würde meine Kinder gerne auf eine Privatschule schicken, aber das Geld gibt mir ja niemand dafür.</p>				

Interview 5 - E5	Interview 5 - E6	Interview 5 - E7 257 - Ja, denk ich mal, dass wir dem Kind schauen, dass wir die Hausaufgaben kontrolliert, ja, ah, die verschiedenen Sachen lernt, wenn es etwas zum Lernen gibt, dass die Kinder rechtzeitig ins „Nescht“ kommen am Abend, und ähm, ähm, so Sachen ja.	Interview 5 - E9 128 - Das einfach das Mitmenschliche stimmt, dass die Kinder gerne in die Schule gehen. Ja, dass sie nicht Angst haben vor den Lehrern und nicht sagen müssen, oh, schon wieder Montag, schon wieder Schule, mich „schilts aa“. Und ja, das ist wichtig. 139 - Ja, dass sie einen guten Beruf bekommen, dass sie, dass sie es leicht haben und nicht schwer arbeiten müssen. -> dankt Dass sie einen guten Job haben. Ja, dass sie gesund bleiben und glücklich, ja das ist wichtig.
------------------	------------------	---	---

<p>Interview 6 - E5</p> <p>105 - Und dann sind halt die Lehrer auch gewissen Regeln verpflichtet.</p> <p>212 - es wird sehr viel vermittelt, ja in der Schule vermittelt es wird sehr viel Animationsprogramm gemacht</p> <p>736 - im Nachhinein muss ich einfach und das ist meine Meinung zu dieser Integration, da muss ich sagen, ich finde es nicht gut, ich finde es nicht richtig</p> <p>788 - Die Kultur, die Schere geht immer mehr auf! Und dann heisst es in der zweiten Real, wenn du immer noch lenzlieber bist, kommst du in die Werkklasse. Und das finde ich das Verdöckte an dem System. Man zieht sie mit, man zieht sie mit, man tut sie lenzlieberem, man schnadlt alles herunter, der Rest der Klasse fährt aber auf der Schiene weiter und weiter, die Kultur wird immer grösser</p> <p>812 - aber anscheinend gab es da in der Schweiz früher ein System, da gab es Kleinklassen. Die, welche schlecht waren, die nahm man zusammen und dann gab es die Kleinklasse und dann waren die Schwachen beieinander und hatten ihr Programm und</p> <p>1060 - Es gibt sicher Kinder, die meisten das, aber ich finde, für diese ist das lässig und toll, aber ich denke, das sind Ausnahmen, für die meisten ist es eine Plage, weil... das Deutsch ist ja schon eine Plage, oder?</p> <p>1076 - Also, ich denke mir... von mir haben sie einfach erwartet, dass ich das System akzeptiere. Dass ich endlich Ruhe gebe. Dass ich einfach ja und Amen sage zu allem, für sie war... ja, für sie ist es einfach wie es ist und basta und sie sind keine Ausnahme, ich wollte ja auch keine Ausnahme sein!</p> <p>1115 - Aber es bräuche vielleicht andere Ausbildungen für die Lehrer</p>	<p>Interview 6 - E6</p> <p>145 - Ich lege daheim sehr viel Wert darauf, dass meine Kinder selbstständig sind, ich bin da ständig am Stupfen und am Hebeln und am ja auch am wie sagt man am Fordern, ich fordere das.</p> <p>- ich erwarte von meinen Kindern Selbstständigkeit</p>	<p>Interview 6 - E7</p> <p>164 - die Eltern sind aufgefordert worden, helfen sie ihrem Kind, den Vortrag zu erarbeiten. Und wenn sie das internel zur Hilfe nehmen, dann schauen sie, dass ah, dass sie, dass die Sätze kindgerecht geschrieben sind, dass das Kind das auch versteht.</p> <p>252 - Und dann musste ich mir Vorwürfe machen, ähm, eben ich sei konservativ, und so quasi, ich habe ja keinen Erfolg, mein Kind so zu erziehen, ich soll es einmal mit Liebe</p>	<p>Interview 6 - E9</p> <p>1149 - einen verantwortungsvollen Umgang mit unserem Planeten, mit der Natur. Das ist mit ein grosses, grosses Anliegen</p>
---	---	---	--

<p>Interview 7 - E5</p> <p>72 - B7 Also ich denke, der Anspruch an die Kinder hat sich brutal verändert. Also wenn ich so die Schulfächer ansehe, was sie alles können müssen, habe ich das Gefühl, das hat enorm zugenommen. Auch der Druck, habe ich das Gefühl, hat enorm zugenommen.</p> <p>401 - Aber ich finde solche Sachen machen die Lehrer eigentlich gut, so wie die Lesetage. So Programm neben der Schule finde ich schon noch schön.</p>	<p>Interview 7 - E6</p> <p>604 - Dass sie die Schule und die Ausbildung Ernst nehmen. Das steuerst du dann wieder über die Erziehung, dass sie wissen, dass das eigentlich wichtig ist.</p> <p>651 - Also, wenn die Kinder da ausziehen, dass sie dann selbstständig sind. Dass sie anständig sind. Ich sag jetzt mal, dass sie zuverlässig sind. Ich sag jetzt mal, ich bin ein Mensch, der will, dass man selbstständig ist und nicht alle 5 Minuten... ja dass sie auf eigenen Beinen stehen können.</p>	<p>Interview 7 - E7</p> <p>200 - Der Lehrer kann dann auch informieren, was läuft und was geht, was haben wir vor. Und der Lehrer kann sich einfach auch zeigen. Ja, der Aufwand ist schon gross, für das, dass es halt relativ schlecht genutzt wird. Es fehlen vielmals halt einfach auch ein Häuten Elternliebe</p> <p>493 - , dass das Kind die Hausaufgaben erledigt, dass es Sachen, die es mitbringen muss, dabei hat, ich sag jetzt mal, dass sie die Turn Sachen dabei haben, dass du den Kindern auch diese Sachen zur Verfügung stellst</p> <p>496 - dass der Lehrer mit etwas, einem Problem kommt, du auch bereit bist zu kommen. 500 - Und halt auch, dass du als Eltern schaust, dass das Kind weiss, wie habe ich mich dem Lehrer gegenüber zu verhalten. Ich sage jetzt mal so den ganzen Anstand, so wie danke, Grüezi sagen Adie sagen, wenn man geht, und einfach auch Pünktlichkeit, dass man als Eltern halt auch ein bisschen das Rüstzeug mitgibt. Und eben auch so Regeln, dass man dann dort ist, wenn die Schule anfängt. Solches Zeug schon, dass die Lehrer dann auch Schule machen können und nicht, dass die Kinder sagen, heute habe ich keine Lust und dann einfach nicht kommen.</p>	<p>Interview 7 - E9</p> <p>593 - Dass wir es gut haben miteinander >lacht< Ein friedlicher Alltag. 597 - dass jeder einen Job ergreifen kann, der ihm gefällt und dann auch daraus etwas machen kann. Ich möchte nicht, dass sie gezwungen sind, später etwas zu machen, was ihnen überhaupt nicht gefällt. Dass sie ihre Träume ausleben können. (7)</p>
--	---	--	---

Interview 8 - E5	Interview 8 - E6	Interview 8 - E7 374 - Ja. Was denken Sie, was erwartet die Schule von Ihnen als Eltern? B8 (5) Ja, das sie gut vorbereitet sind für Schule, das mit Turnzeug. Und dass Lehrer haben nicht so viel Mühe, oder dass, da können wir auch „bitzeit“ helfen beim Kind, oder. Und nicht einfach sagen, ihr habt Lehrer und zu Hause schaut man nicht, ist nichts, oder, Aufgaben und so.	Interview 8 - E9 410 - Einfach für sie das Beste >lacht unsicher< ja. Ja, wir versuchen das Beste. 415 - Ja, das ist schwierig zum sagen, ja. Das ist eben schon schwer >lacht<. Die Älteste hat ja gefunden Lehrstelle, ist.. und die Kleinsten, ist noch nicht so weit, nein. Ja und die Töchter, ja >lacht<
------------------	------------------	---	--

Interview 9 - E5	Interview 9 - E6 319 - Meine Erwartung ist, dass die Kinder lernen, eine Lehre finden und alles gut machen, das ist meine - Hmh hmh (4) Die lernen und alles machen, das bin ich froh. (2) 324 - Das die alles gut lernen (2); Alles, was die lernen in der Schule- 598 - Ausbildung zuerst, das ist wichtig, und Arbeit finden, das finde ich sehr sehr gut. (2)	Interview 9 - E7 450 - Müde musst nicht sein, pünktlich musst sein, das ist normal. 453 - Ja, Hmh, viele gehen zu spät, viel so, aber ich schaue immer, Hmh, ich versuche immer gut, die Kinder sind auch, nicht sagen am Morgen oh, nein, gehe nicht oder so, Hmh, hmh (2) Bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt, Weiss nicht, und die sich freuen, wenn die pünktlich gehen, wenn alles haben und alles gemacht, dann sind die Lehrer sicher auch Freude.	Interview 9 - E9 326 - Ja, alles gute Noten haben und so, <lachen> Hoffe, die machen, bis jetzt sind nicht so - kreativ, aber, nachher, weiss nicht, wenn gross, aber jetzt bin ich zufrieden, mal schauen 513 - Und die bekommen gute Beruf und gute Lehrstellen- 555 - Wir alle zusammen gesund sind und die Kinder alles muss gut gehen, dann sind wir auch zufrieden, wenn alles gut geht- 605 - Nein nein nein, ich will dabeiben, bis alle Beruf und Lehre und bis die wollen, die müssen selber entscheiden, ich kann nicht sagen, hey gehen wir jetzt!
------------------	--	--	--

<p>Interview 10 - E8</p> <p>- es ist halt schon ganz von der Struktur anders und eben der Lernstoff, der einfach viel strenger ist oder einfach mehr ist. 30 Eben in der Schule hat es sich, das still verhalten-, es ist schon strenger strukturiert auch, hmh also vor allem-, also vor allem die Anforderungen sind strenger, glaube ich.</p> <p>34 - eben weil sie einfach auch schon mehr Stoff kommen müssen, also ja, sehr viel mehr Stoff durchnehmen in diesen Schuljahren, das hat sich eigentlich schon auch geändert.</p> <p>45 - Also ich habe, ich bin sehr skeptisch gegenübergestanden und ich bin eigentlich auch heute noch keine Befürworterin für die Mehrklassen, also überhaupt nicht, also gerade jetzt mit leistungsschwachen Kindern, finde ich es ein negatives Ding. Im Kern muss ich sagen, es wird sehr gut aufgetragen da in A., ich habe jetzt noch nichts Negatives, also ich muss sagen, ich muss, glaube ich, meine Meinung ändern.</p> <p>620 - wohin führt das noch, müssen sie so viel mehr können als wir, wir sind auch durchs Leben gekommen mit unserem Grundstock, sage ich jetzt einfach einmal, muss man wirklich noch mehr „hineinkäser“ ins Kinderalter, hat es da nirgends einmal Grenzen.</p> <p>624 - die Anforderungen haben sich auch geändert oder, aber dass man da vielleicht auch einmal von den Behörden aus schauen muss, so viel Grundstoff hatte man früher und heute ist das Paket so, das passt jetzt einfach nicht mehr in diese Schuljahre hinein, dass man dort einfach vielleicht einmal schaut.</p>	<p>7 Interview 10 - E8</p> <p>555 - was ich erwarde von meinen Kindern oder von den Kindern, Respekt gegenüber den Lehrern.</p> <p>710 - Eben, wie gesagt, einfach einmal den Grundstein, also dass sie die Schule abschliessen, also ich würde glaube ich nicht dulden, dass ein Kind einfach aussteigt aus der Schule</p>	<p>Interview 10 - E7</p> <p>- ich glaube, davon geht jeder Klassenlehrer aus, dass die Eltern das Beste wollen.</p> <p>229 - da bei meinem Sohn Probleme hatten, wo dann auch die Vorwürfe quasi gekommen sind, ja dann müssen Sie halt schauen, dass der einen strukturierten Tagesablauf hat und Sie müssen halt schauen, dass der in die Schule kommt und dort hin.</p> <p>515- Ich glaube schon, dass die Schule einfach auch erwartet, dass die Hausaufgaben kontrolliert werden.</p>	<p>216 Interview 10 - E9</p> <p>779 - Sie haben vorher erzählt, dass Ihr Partner noch eine Weiterbildung macht, wie wichtig ist für Sie Weiterbildung? B10 Also wenn es dringende, sofort, also, auch finanziell gehen würde, würde ich das sofort machen, also, weil man da vielleicht auch, ja.</p>
---	---	--	---

<p>Interview 11 - E5</p> <p>192 - Ja, eben, weil wenn es nach der Klinik gegangen wäre, wäre mein Sohn nicht mehr in der normalen Klasse die hatten gesagt, er solle in eine Kleinklasse gehen und fertig. Und ich finde einfach, so lange er die Chance hat, das zu probieren, wenn es wirklich gar nicht geht, kann man danach immer noch etwas ändern.</p> <p>235 - Und bis jetzt sind einfach nur diese zwei Stunden integrative Förderung pro Woche.</p> <p>377 - Das haben wir, immer festgelegte Besuchstage, ich weiss jetzt nicht einmal wie häufig das ist.</p> <p>416 - aber was ich eigentlich von der Schule extrem enttäuscht bin, ist, dass man für ausländische Kinder so extreme Unterstützung gibt mit Deutsch lernen, Nachhilfe und so, und wenn meine eigenen Kinder Probleme haben, dann gibt es nichts, einfach gar nichts. Dann kann man irgendwie das Kind in eine Klinik geben, aber ah, nicht einmal!</p> <p>425 - aa, aber eben Schule, es ist leider eben nicht so wirklich Schule gewesen, sie haben mehr Therapien gehabt, dadurch hat er jetzt noch mehr in der Schule verpasst, Englisch hatten sie gar nicht und Rechnen haben sie mehr das aufgeholt, was er verpasst hat und ja, jetzt muss er noch mehr dahinter, in der Schule hmh hmh und dort wäre es schon wichtig, dass man für Kinder mit solchen Problemen irgendwie etwas macht, es gibt ja nicht einmal in unserer Stadt selber etwas, man muss bis zur nächsten Stadt gehen, wenn man überhaupt Hilfe will.</p> <p>509 - Vermutlich, dass sie einfach so viel «huster» können müssen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr durchkommen mit dem Stoff. Weil eigentlich wäre es ja sowieso viel geschleier, man würde den Kindern ein bisschen weniger Ferien geben und dafür ein bisschen weniger stressen beim Lernen.</p>	
<p>Interview 11 - E6</p> <p>266 - Ja, es ist unmöglich, dass er sich alleine hinsetzt und seine Sachen auspackt und etwas macht, geht nicht.</p> <p>461 - manchmal sage, Mein Sohn lerne, wenn du später etwas Lässiges lernen willst, das dir gefällt, dann musst du jetzt dir ein bisschen Mühe geben, machst einfach das Beste, was du kannst</p> <p>757 - Also eigentlich eben, sie müssen nur das machen, was sie können, dass sie sich nur Mühe geben, das ist alles, was ich will. Ich erwarte nicht, dass sie die besten Schüler werden oder so, aber das sie das machen, was sie können, das ist die einzige Erwartung.</p> <p>762 - Dass sie sich einsetzen und sich einfach nur Mühe geben, das ist das einzige, was ich will.</p>	
<p>Interview 11 - E7</p> <p>16 - Ich müsse neben dieses Kind sitzen, und quasi Privatheiren für ihn machen, sie mache das nicht mehr mit.</p> <p>632 - Ich weiss es nicht, aber ich denke, was sie erwarten ist einfach, dass die Kinder ihre Sachen zu Hause machen und Anstand haben, dass sie nicht noch Erziehungsparson spielen müssen, dass sie von zu Hause ein bisschen Anstand mitbekommen. Hmh das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich heutzutage.</p>	
<p>Interview 11 - E9</p> <p>456 - Also das Wichtigste, wenn ich also den Grossen anschau, dass er einfach wirklich hntli, dass-dass das Leben, das man etwas machen muss, dass man einfach etwas erreicht.</p> <p>702 - Also eben, inzwischen sind die Ausflüge so selten geworden, der Partner arbeitet manchmal noch am Samstag und dann ist wirklich noch der Sonntag und dann ist er jeweils so müde, dass er nicht mag</p> <p>720 - Weil die Familie, die, das ist ja so eine faule Familie, ich bin ja die einzige, die mit dem Hund rausgeht, die-sie sitzen nur auf dem Sofa. Wenn wir etwas zusammen machen, dann vielleicht ein Spiel, aber sich einmal bewegen oder so //</p> <p>743 - Ja, also, es ist halt, wir haben jetzt immer ein bisschen getrennt Ausflüge gemacht, also das letzte Mal haben wir wenigstens vor zwei Wochen, bin ich mit dem Partner und der Kleinen, habe ich es fertig gebracht, dass sie mit dem Hund zum Fluss hinab kommen, aber den Grossen hat das schon wieder angeakakt, der ist dann zu seinem Kollegen hinüber. Also so zwischendurch einfach getrennt, das schaffe ich schon, aber alle zusammen-</p>	

H1 Kooperation	H3 Reflexionen	H4 Gelassenheit	H5 Positivität
<p>Interview 1 - H1 49 - Da haben wir wirklich die Abmachung, dass es ein Telefon gibt. (ja) Und das klappt. 208 - Jetzt ist fertig. Jetzt habe ich echt die Nase gestrichen voll.</p>	<p>Interview 1 - H3 633 - Eben das sind so auf die eine Seite sind wir zwei eigentlich die Randständigen, Asozialen eigentlich, und... I: Erleben Sie das so? B1: Ja, ja ich denke, das ist auch... Ich sage, ich habe keinen Kontakt mit den anderen Eltern, privat. (ja) Aber vielleicht suchen die anderen auch den Kontakt nicht zu uns. (1) Aber es ist mir auch egal. (mhm) So habe ich Zeit. Das muss ich nicht alles haben. 638 - Also, ich erlebe mich also als strenger. (mhm) Vielleicht nicht wie alle. (mhm) Z.B. von Mädchen, da höre ich zum Beispiel nicht so viel, weil er eher mit den Knaben Kontakt hat. (mhm) Aber im Grossen und Ganzen habe ich das Gefühl, es wird rundum alles ein wenig anders, lockerer angegangen. 652 - Also das sind wichtige Sachen. (ja, mhm) Ich auch) Und ich kann nicht auf die eine Seite von der Schule erwarten, dass sie Unterstützung bieten, und nachher, wenn sie etwas anbieten, bin ich nicht dort. (mhm) Wäre ja paradox. (ja) Also entweder möchte ich es so haben, und dann muss ich das Gleiche auch bieten, oder dann kann ich es auch vergessen.</p>	<p>Interview 1 - H4 205 - Denn habe ich gesagt, das sind keine Zustände so das geht nicht, da müsst ihr etwas machen.</p>	<p>Interview 1 - H5 358 - Aber äh, der ganze Leitfaden, wo sie eigentlich gesagt hat, hat sie alles vom Projektor genommen. Also sie hatte ja einfach runter gelesen. Hat vielleicht zwei, drei Worte dazu gesagt; aber es ist mir vorgekommen, wie wenn jemand eine Examensarbeit vorträgt. (mhm) Gut, aber die Erführung ist noch nicht da. Es ist einfach nur Theorie.</p>

<p>Interview 2 - H1</p> <p>117 - Von der Lehrerin werden wir eingeladen und haben so viele Gespräche. 127 - Wir werden schon mit einbezogen. Das auf jeden Fall. Sie sagen uns auch immer, was sie vorschlagen würden, und und schlussendlich müssen wir ja doch immer mit einverstanden sein. Sie wollen das Beste für ihn und das wollen wir ja auch. Und ähm</p>		<p>Interview 2 - H3</p> <p>64 - Eben ich denke mit dem müssen wir Eltern lernen unzugewien. Die Kinder kennen nichts anderes... 267 - Aber eben, es funktioniert nicht immer wirklich gut. Da arbeiten wir auch immer daran mit den Kindern. Alle zusammen.</p>		<p>Interview 2 - H4</p>		<p>Interview 2 - H5</p> <p>205 - Denn habe ich gesagt, das sind keine Zustände so, das geht nicht, da mussst ihr etwas machen. 114 - Ja, wegen unseren Kleinen haben wir halt regelnsässige Gespräche, weil er einfach, ja wahnsinnig Mühe hat. Er ist zwei Jahre hinten drein für sein Alter. Von Anfang an, vom Kindergarten weg. Wegen ihm haben wir halt immer sehr viele Gespräche mit den Lehrern. 136 - Und jetzt geht er in die Regelklasse, aber eben er hat jetzt immer wieder Heilpädagogik extra. Für ihn ist das einseitig auch schon, wir sehen es wird etwas gemacht, und (1) >stöhnt< Aber er merkt halt auch, dass er aus der Regelklasse herausgenommen wird, oder so.</p>
---	--	---	--	-------------------------	--	--

<p>Interview 3 - H1</p> <p>107 - Von der Schule: Wir wurden immer wieder so eingeladen, von der Schule. Was man machen muss, die nächsten Schritte, 126 Ja genau. Was man machen muss, die nächsten Schritte, was man machen könnte, abklären lassen. Da haben wir ihn abklären lassen. Da wollten sie ihn wieder abklären lassen, und dann haben sie schon gesprochen von Lernzielbefreiung und das war einfach zuviel, oder, das war einfach zuviel gewesen. Darum haben wir ihn aus der Schule genommen, oder.</p> <p>301 - Also am Schluss nicht mehr. Der Schluss denn, also mhm, also wir sind immer mitgegangen. Mir waren bräein oder so, das ist immer fäsig gewesen. Aber am Schluss dann eben, wo es eben in der sechsten Klasse, wo sie Abschied gefeiert haben oder so...</p> <p>B3b: Da haben wir uns „usklinkt“, total!</p> <p>315 - Nein, nicht wegen dem, sicher nicht. Ich habe ja auch die Schule... Sie haben ja immer Ende Schuljahr, Ende Sommer immer ein Schülerturnier. Haben wir hier. Und ich habe die, jahrelang habe ich die immer trainiert in dieser Zeit. Und dann auch betreut während den Matches, oder.</p>	<p>Interview 3 - H3</p>	<p>Interview 3 - H4</p>	<p>Interview 3 - H5</p> <p>503 - Die letzte Lehrerin, die letzte Lehrerin hat gesagt, aus dir wird gar nie etwas. Gar nie ja ja. Und das ist wahrscheinlich der Ursprung gewesen, dass ich gesagt habe, doch, monoi.</p>
--	-------------------------	-------------------------	--

<p>Interview 4 - H1</p> <p>51 - Und ich habe jetzt auch schon ein paar Gespräche gehabt mit ihr, aber äh ich äh, ehrlich gesagt weigere ich mich jetzt momentan. Ich habe ihr natürlich auch vorgeworfen, dass das Mobbing ist.</p> <p>102 - Und da habe ich gesagt, ich mache eine einzige Akklamation für sie beim Schulpsychologen und das ganze Theater, wie beim Sohn mache ich nicht mehr.</p> <p>147 - Also eben auch diese Arten, auch mit ihren Bestrafungen.</p> <p>150 - Und dann hatte sie halt wieder einmal eine Woche, wo sie äh, äh einen Einbruch gehabt hatte. Und dann hat es grad gehesst, so gehe das nicht und am Abschlussfest vor den Sommerferien, sind ja alle in die Badl gegangen, und da durfte sie nicht mitgehen. Sie musste in die Schule, um Hausaufgaben zu machen, um zu lernen. Das habe ich ja eben dann bin ich dann auch laut geworden. -Nackt- Ich habe gesagt, das kann man einem Kind nicht antun. Auch wenn es Fehler macht. Aber so etwas, da macht man mehr bei einem Kind, also das ist meine Meinung, kaputt. (mhm) Und dann nimmt man die Freude an der Schule und überhaupt an allem. Dann hätte sie, dann musste sie am Morgen in den Kindergarten, weil alle Lehrer der Primarschule mit ihren Klassen in der Badl waren. Dann musste sie in den Kindergarten gehen um Aufgaben zu machen, hatte über den Mittag nach Hause kommen müssen und am Nachmittag noch einmal für eine halbe Stunde in den Kindergarten. Dann habe ich auch gesagt, nein, Der Morgen gehe ja, also da hat sie drauf bestanden, aber am Nachmittag habe ich gesagt, schicke ich sie nicht mehr, für nur eine halbe Stunde.</p> <p>179 - Ja also jetzt momentan, also ich bin jetzt bei dieser Lehrerin, brauch ich keines mehr, da gehe ich nicht mehr auf sie zu. Also für mich, also ehrlich gesagt ist es für mich dort gelaufen, ich habe jetzt auch... wir müssen da jetzt halt „durebisse“</p> <p>263 - Also das ist wirklich die Schulseite, diese Seite und ich kann ihr die Hand geben, und, und ihre Hand kommt nicht entgegen.</p>	<p>Interview 4 - H3</p>	<p>Interview 4 - H4</p> <p>391 Es hat nichts genutzt. (mhm) Und drum habe ich halt jetzt auch gesagt, es ist halt so wie es jetzt ist.</p> <p>394 - Und jetzt müssen wir halt das akzeptieren, was ist. Und schlussendlich kommt es schon gut.</p>	<p>Interview 4 - H5</p> <p>320 - Nein, eigentlich, >stöhn< also die Tagesschule ist zwar im Gespräch, das finde ich jetzt auch eine gute Idee eigentlich. (mhm) Aber, äh das ist jetzt ein Projekt im Nachbardorf und das nutzt mir ja auch nichts und sonst... Ja Aufgabenhilfe gibt es schon, das brauchen wir aber nicht... sonst... Also ich denke das Angebot, das es in der Schule gibt, eben ich sage ja ist schon da, aber, was wollte ich gerade... (1) Ich finde es gut, dass es da ist, aber man übertreibt es auch um in Anspruch zu nehmen. (mhm) Also eben, ich finde, das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, das äh, zuviel äh den Kindern schon zuviel äh als Problem... dann mit dem Problem dort hin, mit dem Problem hier hin und man sollte hier hin und da hin. Also wenn ich das äh dazumal gemacht hätte, was sie gesagt hätte, dann müsste mein Sohn damals in vier Therapien gehen, im Minimum.</p>
---	-------------------------	--	--

Interview 5 - H1	<p>Interview 5 - H3</p> <p>19 - Und ja, ich bin faul gewesen und einfach >lacht< Nein, meine eigene ist nicht so gut gewesen. >lacht< Es liegt aber an mir selber. Nein, das war nur ich.</p> <p>59 - Vainmals kann man es ja nicht so einfach planen, weil ein Kind lässt sich nicht so einfach planen, oder.</p> <p>171 - Ah, das habe ich mir selber, da habe ich mit keine Informationen beschaft. Ich geh mit offenen Ohren durch das Leben und, ja, so wie ich erzogen worden bin, so gabe ich es wahrscheinlich weiter, ein Stück weit, wie das jeder macht.</p>	Interview 5 - H4	Interview 5 - H5
------------------	---	------------------	------------------

<p>Interview 6 - H1</p> <p>29 - Und dann bin ich das erste Mal, also ich bin, ja eigentlich auf Fronten gestossen. Einfach ja so quasi, das geht nicht, das gibt es nicht...</p> <p>151 - Und da habe ich oft erlebt, dass die Schule gegen mich arbeitet</p> <p>267 - Am Anfang habe ich mich gemeldet, weil ich einfach gefunden habe, so geht es nicht. Wir müssen schauen, dass wir einen anderen Weg finden.</p> <p>271 - Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sicher auch, also zweimal habe ich gesagt, ihr könnt das Gespräch ohne mich führen. Also, ich sage gleich, das macht doch keinen Sinn. Ich kann ja, ich bewege ja nichts. Und dann waren die Fronten natürlich sehr verhärtet.</p> <p>338 - Im Prinzip, eben, denke ich, braucht es die Eltern gar nicht gross in der Schule. Im Prinzip sollte dies eine Sache sein zwischen der Schule und den Lehrern, wenn es normal läuft. Ich finde zum Beispiel auch die Zeugnissprache nicht unbedingt nötig.</p> <p>395 - Im Gegenteil, man hat gegen mich gearbeitet. Man hat sicher auch gewisse Sachen gut geheissen</p> <p>417 - eine Periode, in der, in der eine Zusammenarbeit stattgefunden hatte, zwischen den Lehrern, mir und dem Kind, die Lehrern hat M. aufgefördert, er müsse die Aufgaben einschreiben ins Aufgabenbuchlein, sie hat das kontrolliert, unterschrieben, er musste es mir vorzeigen, ich musste kontrollieren</p> <p>530 - Und dass wir einfach so verhärtet, verbissen, ja es war dann zum Schluss so, dass man gar nicht mehr kommunizieren konnte. Und ich bin sicher, da liess sie M. spüren</p> <p>840 - Und dann haben sie wirklich die Klasse zusammengenommen und darüber gesprochen und versucht zu sozialisieren, ja, und es wurde dann auch besser</p>	<p>Interview 6 - H3</p> <p>524 - Also wir hatten das Problem, dass wir halt auch über die Lehrer gesprochen haben, wenn die Kinder da gewesen sind</p> <p>525 - Ich habe immer versucht, das zu vermeiden, aber es war einfach nicht immer zu vermeiden</p> <p>532 - Ich habe im Nachhinein gedacht, ich hätte eingreifen sollen, es sind ein paar Sachen vorgefallen, die mich verletzt haben, wo ich gedacht habe, das darfst du dir nicht gefallen lassen, aber ich war einfach so müde</p> <p>648 - für Animationsprogramm, also, so nenne ich dies bosenweise</p> <p>1012 - Es ist einfach zum Schluss einfach sehr harzig geworden, weil ich dann vielleicht auch auf sur geschaltet habe, weil ich einfach überzeugt war, es ist nicht der richtige Weg, was ihr da macht und schon gar nicht mit dem Französisch.</p>	<p>Interview 6 - H4</p> <p>392 - Und mit der Einstellung bin ich einfach nicht auf huchbaren Boden bei den Lehrern gestossen.</p>	<p>Interview 6 - H5</p> <p>161 - Ich weiss nicht, was das für einen Sinn hat, so etwas zu machen und so ist es einfach oft vorgekommen.</p> <p>436 - Und ich habe jetzt das Altpapier zusammen gebunden, vor den Ferien, ich habe es also hier, nein, da hat es mehrere, diese Strafraufgaben, von M. zusammengebunden, und ich meine, ich habe diese oft blank unterschrieben, M. hat gesagt, du ich muss da 15 mal den Satz aufschreiben, ich fange jetzt an, du gehst ja jetzt fort, tust du mir schon unterschreiben, und dann habe ich unterschrieben. Und jetzt, als ich dieses "Bündel" sah, musst ich mir sagen, WAS FÜR EIN PADAGOOGISCHER SCHROTT??</p> <p>535 - ne, noch ein halbes Jahr, dann ist es gelaufen</p> <p>573 - dann sind natürlich viele Zeiten entstanden, an denen nicht alle Kinder präsent sein mussten und meiner hat das toll gefundene, jeden Tag zwei drei Stunden Ping-Pong spielen oder keine Schule haben</p> <p>707 - Ich meine, es gibt ja doch auch Sachen, von denen man sagen kann, das hat mir gefallen und ich meine, vielleicht gibt es bei Ihnen etwas solches. B6 >lange Pause< Nein....</p>
--	---	---	---

<p>Interview 7 - H1</p> <p>137 - Da gibt es ein wenig beides. Ich hatte mit den Klassenlehrern vor allem sehr viel Kontakt gehabt. Also beim Mittlerin zum Beispiel ist es so, er ist gerade so etwas pubertär, dort ist der Kontakt zum Klassenlehrer im Moment sehr gut, der hat auch, der schaut auch immer, dass wenn irgend etwas vorgefallen ist, dass er sich Zeit nehmen kann für das, und umgekehrt auch. Also er ist einer, der sich relativ frühzeitig meldet, wenn etwas ist. Also ich sage jetzt mal, nicht erst dann, wenn der Mist geföhrt ist, sondern vorher</p> <p>147 - Und ich denke, manchmal ist eben der Kontakt, wenn die Schule sich meldet, fast zu spät. Er sollte einfach hie und da früher kommen</p> <p>157 - Ja, ich sage mal intensiv. Ich bin auch darauf angewiesen, weil er die Woche durch auch dort ist. Und die Rückmeldungen sind wichtig, er geht ja nicht nur dort zur Schule, er ist ja dort. Man muss möglichst transparent wissen, was läuft, damit man auch zusammen arbeiten kann. Das finde ich nun also relativ positiv</p> <p>196 - Ja und ich sage jetzt mal so diese Elternabende und so, die passen hat nicht immer ins Programm, wenn du Zeit hast sind sie schlussendlich schon gut.</p> <p>232 - Entweder werde ich eingeladen an ein Gespräch und man will eine Lösung finden für die Kinder oder sonst lässt man es besser bleiben</p> <p>313 - Die Situation hatte sich so aufgereiben, dass ich einfach abgehängt habe</p> <p>323 - Wir haben dann über diesen Schulwechsel auch nie mehr geredet miteinander. Das war... Ich hatte dann einfach das Gefühl, er war gottentron, geht er jetzt. Und das hinterlässt dann natürlich schon einen negativen Beigeschmack, zumal ich den Lehrer sehr gut kenne, weil ich selber auch zu ihm in die Schule ging.</p> <p>475 - Ja, und du hast Lehrer, wo du findest, doch, mit denen kann ich gut zusammenarbeiten, die sind sehr, ich sage jetzt mal kompromissbereit, logische Weise als Elternteil musst du das auch sein, und die nehmen die Sache wirklich ernst, gehen vielleicht auch Inputs von aussen nach, und es gibt halt auch andere Lehrer, die sagen das ist nicht so, punkt fertig</p> <p>512 - Ich denke, wenn dann dort als Eltern nicht auch irgendwo der Schule den Rücken stärkst, dann hat ein Lehrer oder die Schule allgemein überhaupt keine Chance.</p>	<p>Interview 7 - H3</p> <p>205 - Dabei wollen die Lehrer nur informieren, und das finde ich dann schade, wenn dann viele helfen. Wenn der Lehrer dann auch sagt, was er will und was er praktiziert, dann haben diese Abende Sinn</p>	<p>Interview 7 - H4</p>	<p>Interview 7 - H5</p>
--	---	-------------------------	-------------------------

Interview 8 - H1	Interview 8 - H3 474 - Gibt es da Themen, über die Sie ganz besonders gerne sprechen? (9) Oder sprechen Sie über alles? B8 Über alles kann man sagen. Über alles. Einfach Spass, oder.	Interview 8 - H4	Interview 8 - H5 500 - Jetzt jedes Jahr kommt immer schlimmer, ich weiss auch nicht wieso...
------------------	--	------------------	---

<p>Interview 9 - H1</p> <p>188 - Aber die fragen, die fragen schon, was die machen mit vielen (Fernseher?) und Computer und dann ich mache das auch, ich auch nicht gerne viel Fernsehen lasse.</p> <p>196 - Wenn sie sagen so und ich sage, ja, ich mache das auch, hmh. (2) und dann sie sind auch zufrieden.</p> <p>226 - N-ein. Das muss man mit Familie auch. Hmh (3) Die Schule macht, wenn die in der Schule sind und wenn die Kinder keine Schule mehr, dann muss das Eltern, müssen übernehmen. (2) Und das schauen, dass die machen, musst sagen, lerne, lese, hast du Hausaufgaben, das müssen wir machen. Hmh hmh das ist so.</p>	<p>Interview 9 - H3</p>	<p>Interview 9 - H4</p> <p>526 - Trinke Kaffee und ein bisschen ruhig und vielleicht dann kommt wieder.</p>	<p>Interview 9 - H5</p> <p>Ich habe gesagt, ich gehe arbeiten und dann ging ich arbeiten. Und dann habe ich nichts mehr gemacht <lacht>, arbeiten, arbeiten, arbeiten bis jetzt</p> <p>239 - Ja, doch doch. Das Kinder sind auch froh, manchmal mache ich etwas falsch und die lachen, das finde ich gut.</p>
---	-------------------------	---	---

<p>Interview 10 - 111</p> <p>79 - Und ich glaube, da würde man auch das Gespräch suchen, wenn man merken würde, dass ein Kind Angst hat, das wäre so zum Beispiel auch.</p> <p>191 - Wenn das schon mal, also ich, gut gerade bei meinem Sohn ist, hat man es dort Hausaufgaben funktioniert, dann ist auf dem Stand bin und er auf dem Stand, was er mir zu Hause erzählt, mehr damit er uns nicht gegeneinander ausspielen kann, oder ihm, Einfach man hat einfach auch noch Lösungen gesucht, weil man ein Problem hat, das war eigentlich sehr schön.</p> <p>195 - Wasen voneinander oder, dass man einfach noch ausgespielt werden kann, von den Kindern oder, das Kind sagt, ja, Mama macht das nicht und Papa hat kein und in der Schule es dem einfach auch nicht, hat, die zwei haben zusammen, die zwei haben Kontakt, es wird ausgetauscht, ich muss da, also ich kann da nicht durchwissen, sondern ich bin da in, und das finde ich eigentlich gut.</p> <p>199 - Ja, also ich habe jetzt da noch nie Probleme gehabt, weil es ist ja ein miteinander und ich, es dreht sich ja um's Kind oder, man schaut ja alle zusammen, dass es zum Worte des Kindes ist und sich zum man helfen und wo steht das Kind.</p> <p>202 - Ich habe das Gefühl, dass ich immer, aber ich kann mein Kind nicht jeden Tag hantieren in die Schule begleiten und dann noch holen und dann noch während den Schulstunden schauen, dass er von dort zu diesem Lehrer geht, also irgendwo sind dann meine Grenzen auch. Also, aber das habe ich dann auch gesagt oder also, da habe ich dann auch kein Problem, dass ich dann halt irgendwie sage, von dort bis dort ist in der Schule, quasi Deutsch gesagt, vielleicht auch, ich schicke es auf euch, Tischordnung aber ich tra- 210 - Wir haben dann eine Lösung gesucht oder, wir haben dann wirklich, ob man jemanden, der das machen kann, geht dann ich dann halt trotzdem machen, ich weiß ja auch, dass man ein Kind begleiten wird.</p> <p>322 - Ich sage einmal, der ganze Sozialbereich hat eigentlich einen Einfluss aufs Kind, also wenn das Kind merkt, die Eltern und die Schule arbeiten zusammen und suchen das Gespräch und beziehen auch das Kind mit ein, also ich finde das immer Herz, dass auch die Kinder in den Schul-Ergebnisplanen dabei sind, finde das eigentlich auch sehr wichtig, weil es geht ja um sie, also ich meine es geht nicht um Mann und Frau und ich finde das auch sehr wichtig.</p> <p>323 - Wenn es nicht funktioniert, haben wir eigentlich einmal Aufgabenheften gehabt, was ich eigentlich sehr hilfreich war, auch wenn es das Kind perfekt macht, rein für die Eltern zum mal reinschauen.</p> <p>351 - Gespräch und Hilfe, Was kann man machen, ist das fast nur eine Phase oder oder oder, stehen wir wirklich am Abschied und was ist das Beste, also das ist sicher so, ich sage immer das Gespräch ist in allem, also, nichts wird gesagt ohne ein Gespräch, also, nein, das kann einmal so.</p>	<p>Interview 10 - 113</p> <p>770 - Ja, es wäre vielleicht für mich selber sicher einfacher, wenn ich meine Linie, die ich auch sage, durchziehen würde.</p>	<p>Interview 10 - 114</p>	<p>Interview 10 - 115</p> <p>50 - also, ich komme mir das vielleicht auch nicht vorstellen, weil ich das von meiner Schulzeit nicht gekannt habe und am Anfang habe ich, gut haben auch die Kinder Mühe gehabt, man hat dann zugehört das, was die 3 Klassen anstatt das, was man als 1. Klasse oder 2. Klasse an Stoff, aber handkennnt ist es auch etwas Positives, die sind dann mit Sachen gekommen, hey, die haben da über Wahlen gehabt, ich kann das jetzt dann schon -lacht-></p> <p>348 - man weiß es ja auch nie, aber es ist ja schlussendlich schon so, jeder hat seine Begabung.</p>
--	---	---------------------------	--

<p>Interview 11 - H1</p> <p>184 - Ja es ist eigentlich eben manchmal so zwischendurch wenn man hört von der Klinik sagen sie, sie sehen das weniger, dass mein Sohn in der normalen Klasse bleibt, dann bin ich eben froh, wenn die Lehrerin sagt, komm wir probieren das jetzt, also bin ich wirklich froh, wenn die Lehrer zu einem halten, das ist s o wichtig.</p> <p>581 - Eben, bei denen habe ich den Kontakt nicht mehr gesucht, ich bin denen eigentlich nur noch aus dem Weg gegangen, ich bin froh gewesen, wenn ich nichts mit denen zu tun haben muss.</p> <p>624 - Aber eben vielleicht ja, es wäre eben gescheit, dass ich dann eben auch demnächst gehen würde.</p>	<p>Interview 11 - H3</p> <p>318 - Ja doch, ich meine schon wieder, es ist halt wenn der Tag so lang ist, wenn man so viel machen muss und dann abends halt auch noch, aber es ist, im Moment und im Nachhinein wenn man dort ist, ist man schon froh hat man es gemacht.</p> <p>437 - Ja, es ist halt eben mit der Konsequenz, es wäre so wichtig konsequent bei allem zu sein, und das liegt mir so gar nicht. Genau das gleiche mit // da habe ich jetzt genau das gleiche Problem wieder wirklich sagen so und so, von daher war die Unterstützung schon sinnvoll.</p> <p>559 - Ja, das stimmt, so habe ich es noch gar nie gesehen, das wäre gar nicht das Dummsie.</p> <p>609 - Ich weiss nicht, ob er nicht auch durch das so unselbstständig geworden ist, weil, ich habe einfach alles gemacht für den.</p>	<p>Interview 11 - H4</p>	<p>Interview 11 - H5</p> <p>149 - Aber es reicht, so lange die Kinder nach Hause kommen und sagen, es geht alles gut, mir gefällt es und gerne gehen.</p>
---	---	--------------------------	---

H6 Widersprüchlichkeiten	H7 Bedürfnis nach Unterstützung	H8 Unterstützungsangebot	H9 Umsetzung Erziehung
<p>Interview 1 - H6 217 - Ich fand, ja gut, eigentlich noch schön, weil, damit der nicht so abrupt aus der Schule gerissen wird, ohne rechten Abschluss. Dann habe ich ihn am Freitag in die Schule gebracht. Ah, ich habe ihn abrupt rausgenommen eine Woche bevor es fertig gewesen ist, es war so eine Katastrophe gewesen.</p> <p>296 - Also erziehen, tu ich ihn. (ja) (1) Ausser, das was mit der Schule etwas zu tun hat, natürlich. (mh) Wenn er in der Schule ist, Schule ist Schule, dort bin ich nicht zuständig, das sind die Lehrer, wo dort die Verantwortung tragen. (mh) Aber, ähm, ich glaube, dass die Zusammenarbeit wichtig ist.</p> <p>390 - Weil es hat kein Bademeister, es ist auf eigene Verantwortung. (mh) Es schaut niemand...</p>	<p>Interview 1 - H7</p>	<p>Interview 1 - H8 559 - Aber da hatte ich eine von der Mütterberatung, die zwei mal die Woche zu uns kam. (mh) Und das war schön gewesen. (mh) Ich war froh gewesen, einfach so als Unterstützung.</p> <p>568 - Wenn etwas mit dem Baby war, wenn ich nicht wusste, was er hatte. (also krankheitsüber), ja etwas komisch war, ging ich zum Arzt. (ja) Und sonst eben mit meiner Mama habe ich einen engen Kontakt. (mh) Dann habe ich Kolleginnen, die Kinder haben, da diskutieren wir auch immer wieder dies oder das. Aber ja, ich springe jetzt nicht an, ah an... Vorträge oder so. Bin auch in keinem Turnverein.</p>	<p>Interview 1 - H9 481 - beim „Snobber“ ist es mir wichtig, dass er es richtig lernt und das machen kann. Aber habe ich zu ihm gesagt, zuerst lernst du Ski fahren. (mh) Ein Skirennen musst du mitmachen. Es ist mir egal, wie du runter kommst. Es ist egal, einfach einmal mitmachen. Vorher gibt es kein Snowboard. Und so ist er in den Skikurs. Ist das Skirennen gefahren und ist noch gut gewesen. (mh) Und nachher hat er Snowboard fahren gelernt. Das musste er aber auch lernen gehen. Dass er richtig drauflert, austreten kann, dass er die Geleiten kennenlernen, das hat er gemacht. Jetzt kann er alleine auf einen Dreilausender. (mh) Jetzt habe ich auch keine Angst mehr.</p> <p>514 - Also, ich tu ihm schon ein bisschen steuern. Also eben, in dem ich ihm ja diesen Bräter nicht irgendwo hinlege, (ja) sondern sage, du schau, du hast im Fall super Post bekommen. Also ich finde es genial, was meinst du? Ungefähr so.</p>

<p>Interview 2 - H6</p> <p>138 - Meines nicht, ob das immer uuh lässig ist für die Kinder. (mhm) Es wird ihnen geholfen, und das wird uns auch so gegeben. Und es ist ja schön, dass.. Wenn das ganze aber nicht so wahnsinnig schnell wäre, braucht es das gar nicht.</p> <p>148 - Aber wir müssen ihn viel abbildern lassen und das alles. Ja, also wir wissen, was die machen und das ist schon gut. Aber es gibt halt auch Eltern, die gehen einmal im Jahr an ein Elterngespräch und gut ist, und, und das wäre natürlich das Altershorste.</p> <p>180 - Es geht auch immer schneller, und irgendwo muss man ihn einfach mitnehmen, das ist das Ziel. (mhm) Irgendwie wird er nun mitgeschleppt und.. Aber noch mehr denke ich auf keinen Fall. Ich glaube, es ist für ihn auch jetzt schon wirklich genug.</p> <p>195 - Ja, mit der Zeit schon auch frustrierend. (mhm) Ich sehe, wie er dann leidet oder. (mhm) Eben, sie müssen es in der Schule offensichtlich sehr gut machen, weil er gerne geht.</p> <p>205 - Demn habe ich gesagt, das sind keine Zustände so, das geht nicht, da müsst ihr etwas machen.</p>	<p>Interview 2 - H7</p> <p>188 -Jah, ich glaube, das belastet auch ihn. Er hat halt auch viele Aufgaben, wo andere vielleicht in einer halben Stunde haben, ist er in zwei Stunden immer noch nicht fertig, und er hat es vor allem halt auch noch nicht kapier't, oder. (mhm) Er macht sie einfach, aber er hat keine Ahnung.</p> <p>205 - Demn habe ich gesagt, das sind keine Zustände so, das geht nicht, da müsst ihr etwas machen.</p>	<p>Interview 2 - H8</p>	<p>Interview 2 - H9</p>
--	--	-------------------------	-------------------------

<p>Interview 3 - H6</p> <p>84 - Die Gespräche sind im grossen und ganzen immer gut gelaufen. Im Prinzip hat die Lehrerin gar nie etwas gesagt. Es hat immer mehr die Therapeutin, wie heisst sie ...</p> <p>B3a: Frau B.</p> <p>B3b: Ja, die hat gesprochen. Sie ist nur neben dran gesessen. Ja und da haben wir, da haben wir uns nur angeschaut, wieso. Wir stellen die Frage an die Lehrerin und die Therapeutin antwortet dann. Das ist mir schon immer komisch vorgekommen. Oder, und, also... ganz undurchsichtig.</p> <p>B3a: Ja, wir haben sie dann auch darauf angesprochen. Eben, unser Kind finde, Frau W. mag ihn nicht. Da gab nicht sie Antwort, sondern die Therapeutin. „Nein, nein, das meinst du nur.“ So, einfach so.</p>	<p>Interview 3 - H7</p> <p>260 - Neben der Schule, ihm der Schule haben wir ja noch, noch einen Lerntherapeuten engagiert.</p>	<p>Interview 3 - H8</p>	<p>Interview 3 - H9</p>
---	--	-------------------------	-------------------------

<p>Interview 4 - H6</p> <p>235 - Ich unterstütze sie, wenn sie Probleme haben, aber eben mich persönlich, mich macht es halt weh, oder, dass sie, die zwei, so fest Mühe haben.</p> <p>333 - Ja nein, zu gross nicht. Ich finde es ja schon gut, wenn sie bestehlen, aber, aber man muss, man muss ja nicht gerade jedes Kind dort hinein stecken, das ein bisschen anders ist als die anderen. (Ja) Das meine ich damit. Man sollte einfach mal wieder, ah schauen, braucht das Kind wirklich, ah wirklich Hilfe</p>	<p>Interview 4 - H7</p>	<p>Interview 4 - H8</p>	<p>Interview 4 - H9</p>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Interview 5 - H6	Interview 5 - H7	Interview 5 - H8 213 - Wir haben einen Hof, wir haben Aufgabenhilfe. Ähm, was vielleicht noch ein bisschen ein Manco ist, ist die Nachhilfe bei uns. Dass es das vielleicht etwas gäbe. Wo die Kinder mittags hingehen könnten.	Interview 5 - H9
------------------	------------------	--	------------------

<p>Interview 6 - H6</p>	<p>Interview 6 - H7</p> <p>62 - habe begonnen Briefe zu schreiben an die Erziehungsdirektion, und bin als ganzlich auf Unverstandnis gestossen, ich habe mir wirklich Zeit genommen, und habe sehr sehr viel Energie in diese Projekt getan</p> <p>799 - ich bin persoenlich zu befragen, ich will nicht den Clinch in der Familie mit einem pubertierenden Maedchen rechnen zu muessen, welches, es funktioniert nicht</p>	<p>Interview 6 - H8</p> <p>798 - Ich habe jetzt einfach privat die Initiative ergriffen, ich habe einen Lerntherapeuten angestellt, weil ich gesagt habe</p>	<p>Interview 6 - H9</p> <p>381 - Wenn ich einmal sage JETZT GEHST DU S O F O R T ZAHNE PUTZEN, dann ist das klar und deutlich und das .Buebl' geht ins Badezimmer, die Zahne putzen.</p> <p>944 - Also, hier in F habe nichts davon in Anspruch genommen.</p> <p>955 - Und was ich auch gut finde, ist das mit der Aufgabenhilfe</p>
-------------------------	---	--	--

<p>Interview 7 - H6 - Ich denke es ist immer wichtig, dass die Lehrer die Eltern in Ruhe lassen, dann hat es keinen Einfluss. Wenn aber das Kind merkt, die sind sich überhaupt nicht gütig, die haben nur Krach miteinander, dann wirkt es sich schon negativ aus auf das Kind. Ich glaube auch im Verhalten. 358 - Ich schätze es zum Beispiel bei uns in der Schule, dass wir immer wieder informiert werden, dass die Kinder Zeit mit nach Hause bekommen. Dies ist wirklich schon frühzeitig und nicht irgendwie zwei Tage vorher noch rasch ein Brief. Ich bin eher so ein wenig der, der gerne für kurze Sachen mal ein Telefon hat, Sachen, die man am Telefon klären kann, das finde ich absolut in Ordnung 445 - Ich denke, ja, zu viel Elternweiterbildung, denke ich sprengt den Rahmen der Schule. Dann wird so viel besprochen und angeboten, was der Lehrer auch noch sollte und auch noch muss, und auch mir ist es manchmal fast zu viel. 497 - Es gilt sicher auch Eltern, die sagen, geht mich nichts an, Ihr habt das Problem in der Schule, löst es selber</p>	<p>348 Interview 7 - H7</p>	<p>Interview 7 - H8 - Die Ausgabenhilfe finde ich eine gute Sache. Bei uns haben sie jetzt auch angefangen, dies für alle Stufen anzubieten, was natürlich sehr entlastend ist. Die Aufgaben können dann vor Ort gemacht werden, die Kinder haben dann auch Zugriff auf das Schulzimmer, wenn sie die Sachen liegen gelassen haben im Schulzimmer und wenn es mit den Aufgaben Konflikte gibt oder eben, gerade in der Oberstufe, wo ich dann mathematisch ansetze, dann finde ich das super 443 - Ja uns interessiert es einfach, so Elternkurse, so Weiterbildung, ja... Wir haben in N solche Freizeitkurse für Eltern und Kinder, die laufen teilweise über die Schule, teilweise auch über die Vereine, finde ich noch gut</p>	<p>430 Interview 7 - H9 - Dann hast du nicht diese Telefone, bei denen du zu allen Wolkens rauslässt ->lacht<. 690 - Ja, solange sie gerade stehen mit dem was sie machen, können ja, dann gibt es eigentlich relativ wenig Ärger bei mir mit dem, was sie machen -lacht<, ja, anders ist dann, wenn ich sie dann erwische.</p>
---	-----------------------------	---	--

<p>Interview 8 - H6</p> <p>195 - Ja genau, das ist es, genau. Für mich ist es schlimm, oder. Für mich ist es schlimm. Wir sind hier, vor dreissig Jahren... „weisch“ vor dreissig Jahren. Was soll ich machen jetzt, oder? Ich kann nicht irgendwo hin und ein Zimmer nehmen und wie ein Tubel bleiben mit Kind und alles. Ich bin da, die Kinder sind hier geboren, das sind Schweizer Kinder! Wir haben Schweizer Pass, alles, oder? Was soll ich machen? Gegen Ausländer, die Kinder sind auch Ausländer mit dem Blut, aber sie haben Kollegen da und alles. Man muss nicht sagen, das ist Ausländer, das ist nicht gut. „Weisch lieber miteinander rede, miteinander schaffe, nid eifach useinand, oder useinand goht gar nid“.</p> <p>235 - Ja, habe ich auch paar mal gesagt, ah, sobald mehr Kontakt mit Lehrern und Lehrerinnen für Eltern „weisch“ ist viel besser. Nicht immer zu spät anmelden und ah „weisch“ ist schon ein paar Mal passiert, „weisch“ Ende Jahr, zwei drei Wochen vielleicht vor den Ferien, vor den Sommerferien telefoniert oder schreibt Brief, sagen, also „weisch“ ich finde das ganz schlecht, das ist viel zu spät. Man muss reagieren und die Kinder auch wissen und die Eltern auch. Ich weiss gar nichts von Schule und die Kinder denken auch, läuft alles tipptopp.</p> <p>300 - Wenn Sie Informationen erhalten von der Schule, wie erhalten Sie sie am liebsten? Per Telefon, im Gespräch oder in einem Brief...</p> <p>B8 Telefon, Ja und Brief auch, ja, ja</p> <p>327 - Ist doch tipptopp. Ich habe nicht gesagt, wenn etwas ist, das sind meine Kinder, ich komme jederzeit in Schule, jeden Abend, jederzeit, ich kann kommen. Und dann man kann sprechen</p> <p>514 - Ja genau. Genau. Ganz genau, gleich wie mit schwarzes Schlaf, du weißt schon. Ja oder „weisch“ für mich ist jeder wer macht Deikt, wer macht schlimme Sachen do in Schweiz ist nicht gut... „weisch“ das ist mein Land, mein Land ist nicht mehr in Kosovo, das ist mein Land. Ich habe jetzt seit dreissig Jahren hier gearbeitet. Dreissig Jahre habe ich geschwitzt jeden Tag, jede Minute. Das ist mein Land da, ich will nicht mein Land so „weisch“ die die am Tag schlafen und in der Nacht machen Katastrophe, die muss man erwischen und strafen, so. Strafen, fertig. Verstehst du, was ich sage?</p>	<p>Interview 8 - H7</p>	<p>Interview 8 - H8</p>	<p>Interview 8 - H9</p>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<p>Interview 9 - H6</p> <p>406 - wichtig, was die machen, das ist schon schon, wenn die etwas lernen. Hmh, (3) für die, wo gar nicht verstehen, wo jetzt den Kurs, da hat es so ein Kurs zum Eltern, zum Gespräch ja für Deutsch, das finde ich gut. Weiss nicht, aber jetzt hat noch, ich glaube viel sind // //</p> <p> Wie reag-</p> <p>B9 Die wo nicht verstehen, das muss.</p> <p> Die müssen gehen?</p> <p>B9 Ich denke schon. Hmh, Jetzt ist noch nicht so, aber ist auch</p> <p> Ja ich denke, sonst kann man ja fast nicht reden.</p> <p>B9 Wenn die etwas anrufen, verstehst gar nichts, oder was passiert in der Schule mit Kinder, ja, wenn gar nicht versteht das ist schon schwierig.</p>	<p>Interview 9 - H7</p>	<p>Interview 9 - H8</p> <p>18 - Ja, die Hausaufgabenhilfe zum Beispiel und so, von der Schule, das finde ich sehr gut.</p> <p>27 - Immer nach der Schule gehen sie in die Hausaufgabenhilfe, das finde ich sehr gut. (1) Ich kann ihnen schon helfen, aber nicht viel.</p> <p>162 - Nehmen bei ihnen auch Kulturdamtscher-</p> <p>B9 Ja, haben sie schon gehabt, ich habe schon zwei Mal, beim // und beim Grossen, dann habe ich gesagt, nein, ich brauche keinen mehr, das geht so lang, und wenn du verstehst, dann musst du warten</p> <p>361 - Um Sie zu unterstützen als Eltern, eben, gibt ja viel Arbeit, macht da die Schule in irgend einer Form etwas, Hausaufgabenhilfe-</p> <p>B9 Ja, das gibt es und das bin ich froh.</p>	<p>Interview 9 - H9</p> <p>190 - Das ist normal, die müssen bisschen fernsehen, bisschen Computer, lernen, nicht ganze Tag, Hmh hmh und nicht bis spät, Hmh // //, dann sind müde am Morgen, das ist normal, das muss schon Eltern das machen. Hmh hmh zu Hause.</p> <p>470 - Ich gehe und dann schlaue ich, warte noch zehn Minuten und wenn die nach Hause kommen, wenn die nicht pünktlich kommen, dann frage ich, wo sie gewesen sind, und dann nächste mal sagen, nein, jetzt ist fertig, ohne ich weiss, dass musst du nicht machen. Zuerst musst du nach Hause kommen und fragen oder Telefon oder etwas wenn nicht. Leute machen</p> <p>475 - Und wenn sie dann immer noch nicht folgen? (2) Was machen Sie? Also zum Beispiel sagen, du gehst jetzt ins Zimmer, du darfst jetzt nicht Mittagessen, oder was machen Sie dann?</p> <p>B9 Darf nicht mehr raus.</p> <p> Darf nicht mehr raus, Hmh.</p> <p>B9 Fertig, Ein Tag sperren und dann fertig.</p> <p> Und das hilft?</p> <p>B9 Ja, Wenn die kann nicht mehr spielen, das ist normal. Aber mit Essen finde ich schade. Wenn kein Essen geben, das habe ich nicht gern, aber solche Sachen, nicht fernsehen-</p> <p> Also nicht fernsehen, nicht rausgehen</p> <p>B9 Das musst du ab und zu machen, wenn //</p>
---	-------------------------	--	---

<p>Interview 10 - H6</p> <p>243 - Ich habe wirklich jetzt das Gefühl, die denken, diese Frau kümmert sich einen Scheissvock um ihr Kinder.</p>	<p>Interview 10 - H7</p> <p>211 - Gut. Anerkennung brauche ich ja nicht, also Anerkennung für ff, nein als Eltern! brauche ich auch keine Anerkennung, sondern, für mich steht das Kind im Vordergrund, also- 271 - Das im Prinzip die Schulbildung auf die Schule total abgewälzt wird, also dass man das quasi, dass die Kinder im Prinzip mit dem fertigen Rucksäckchen nach Hause kommen, oder, und nicht noch mit der ganzen Bürde nach Hause kommen und ja, wie die Kinder sind, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr und was muss ich jetzt, ja, zu Hause hat man vielleicht wirklich für eine Aufgabe zwei</p> <p>283 - Ich finde schon, dass ist die Verantwortung der Eltern, das soziale, also jetzt auch das Basteln, das Kreative, Handkerum gibt es halt Eltern, die kreativ nicht begabt sind oder nicht gerne basteln dann, ich finde es einfach schade, dadurch gibt es zu wenig Freizeitmöglichkeiten, die von der Schule geboten werden für die Kinder.</p>	<p>Interview 10 - H8</p> <p>256 - Tagesschule würde im Prinzip ja für so viele Lehrer, wie auch Elternziele, einiges vereinfachen, eben Tagesschule und einfach strukturiert, kann man eigentlich auch die Freizeit besser gestalten mit den Kinder.</p>	<p>258 Interview 10 - H9</p> <p>715 - wenn es halt wirklich nicht geht, einfach auch nach Lösungen suchen, dass man etwas anderes macht, 306 - 717 - welche Richtungen sie danach gehen, das ist ihnen freigestellt, aber ich verlange es eigentlich schon, dass sie es auch machen und auch eben, wie gesagt, manchmal muss man auch einfach auf die Zähne beißen</p> <p>756 - Mit dem Kon- also wirklich auch durchsetzen, was ich auch sage, Also, das gebe ich auch zu, ich bin wirklich jemand der dann auch denkt, Oje, dann soll er halt raus spielen gehen, auch wenn ich Hausarrest gesagt habe, darum sage ich es glaube ich auch gar nicht mehr. Also ja, ja, ich bin da einfach zu wenig hart, also.</p> <p>761 - Nein, Nein, gar nicht, also ich kann dann zwar schon einmal laut werden und auch dann wirklich sagen, jetzt reicht es, dann wissen sie aber auch, jetzt ist höchstes Limit beim Mann, oder? Aber ich weiss genau, wenn ich sage, morgen gehst du nicht raus und morgen ist das schönste Wetter, dass ich dann sage, komm jetzt raus, also, dass ich dann sogar rauf gehe und sage, , komm raus, weil ich das nicht kann, das da ein Kind drin sitzt, auch wenn es eine Strafe sein soll, also, das kann ich dann schon nicht, aber sonst verlange ich eigentlich, auch bei den Zimmern, da sage ich, das ist euer Saus Stall, einmal die Woche müsst ihr aufräumen und sonst lebt ihr selber darin.</p>
--	---	--	---

Interview 11 - H6		Interview 11 - H7	Interview 11 - H8	Interview 11 - H9
<p>201 - Ich weiss eben nicht, wie was wo, auch das Jugendamt lässt mich da recht hängen, mit denen habe ich auch nicht wirklich gute Erfahrungen gemacht. Als Mein Sohn klein war, kam immer die Drohung wegen den Drogen er werde fremdplatziert und Zeugs und Sachen und dann haben wir schon das erste Mal das Vertrauen verloren und das nächste Mal als ich angerufen habe, ob sie an das Gespräch können, haben sie dann gefunden, ja nein, ihnen reichte das eigentlich, wenn man ihnen telefonisch berichtet, sie müssten nicht unbedingt dabei sein. Und irgendwie habe ich von denen auch ein bisschen etwas erwartet hmh, dass die ein wenig stützend da sind um mir eben auch zu sagen, was für Möglichkeiten ich habe. Aber, die wissen irgendwie gleich wenig Bescheid wie ich auch.</p> <p>223 - Ja, das wäre schon gut, wenn es so etwas gäbe. // nie Schulleitung dabei gewesen oder so was hmh</p> <p>243 - Ja also, ich habe eigentlich mit gar niemandem Kontakt, also da zwischendurch, alle drei, vier Monate ist ein Gespräch mit der Klinik eintrach, aber sonst- (2)</p> <p>I Wären Sie froh?</p> <p>B11 - Ja, wenn es jemand gutes ist, ja hmh. Aber das ist eben auch so eine Sache, bis man jemanden findet, der einem wirklich Unterstützung gibt- (3)</p> <p>448 - Ja es wäre wirklich wichtig, daes jemand da wäre. Man hat wirklich gar nichts.</p>	<p>197 - Also er hat einfach diese zwei Stunden integrativ in Deutsch und Rechnen pro Woche.</p> <p>547 - Ja gäbe es auch, wobei sie bei mir, bei Mein Sohn sagen, das wäre überhaupt nichts für ihn, weil das Meiste liegt bei ihm nicht am nicht können, sondern am nicht wollen und da hat die Lehrerin gefunden, es bringt überhaupt nichts, ihn in diese Aufgabenreihe zu schicken, weil wenn er es dann dort nicht macht, dann ist er wieder gleich weit wie zu Hause.</p> <p>574 - Also Tagesschule nicht, aber Hort gibt es Gut eben, ich bin jetzt immer hier zu Hause mit dem Mittagessen und die Kleine kommt ja auch nach Hause also von dem her- brauchen wir das nicht.</p> <p>579 - Ich wüsste jetzt nicht einmal, also-also ich glaube mit Erziehungsfragen gibt es, glaube ich, schon Sachen, das wäre glaube ich vom Jugendamt, das das vermittelt.</p>	<p>169 - Und ich frage den nicht dazu, zum mit mir freiwillig etwas zu lernen, keine Chance, er macht wirklich nur gerade das, was die Lehrerin sagt ihm und den Rest dann ich verpassen, ich habe wirklich fünf Wochen lang in dem Sommerferien probiert, mit ihm Rechnen zu machen, weil er fünf mal so viel rechnet, hat nicht eine falsche Stelle er hat insgesamt, nicht.</p> <p>250 - Schon ganz extrem, weil auch wenn es um die Hausaufgaben geht, um die Kleine macht nicht das, was sie soll, haben wir-manchmal-Krieg, und dann hat man doch auch noch im Hinterkopf, wenn er nicht macht, dann passiert dieses und jenes, das ist schon recht belastend.</p> <p>272 - Hat jetzt angefangen, er hat da drüben einen Kellergang, und das ist eben auch so etwas, das man nicht unbedingt mit dem Kind machen sollte, aber ich finde es schon ein bisschen, dadurch ist es eben noch viel schwieriger. Ich kann ihn ja nicht da einengen, wenn ich mit dem Hund gehe und dann sage ich halt, ja dann gehst du. Und das tut ihm dann eben gerade wieder nicht gut.</p> <p>282 - Ja, ist sehr schwierig, weil wir haben jetzt eben ein bisschen die Party grad sein lassen, jetzt war er jeweils bis 20.00 Uhr dort und dann wurde es 21.30 Uhr bis er im Bett war und das ist nicht mehr gegangen. Der ist mir mal tags am Tisch eingeschlafen, geht gar nicht mehr. Und jetzt ist es wieder so, dass er wieder um 20.00 Uhr ins Bett kommt, was das gibt natürlich an diesen Thematik.</p> <p>571 - Und dann bringt er an, mich zu erpressen, wenn ich das und das nicht darf, dann mache ich einfach keine Hausaufgaben und ich lasse mich dadurch schon recht erpressen, weil ich wieder einen Entzug und bei sonst schon Probleme und wenn dann das auch noch kommt, dann ist es eben ein bisschen, er kann mich wirklich recht erpressen wenn er will mit solchen Sachen.</p> <p>539 Ja, und das schlimme ist, er kommt dann noch, ist doch mir egal, also ich weiss nicht, ob es ihm wirklich egal ist, aber er sagt es dann noch so, „habe ich halt die Hausaufgaben nicht, mir egal.“</p> <p>654 - Ja, ich muss jeweils weglaufen, was ich bin vor allem bei meinem Sohn manchmal so weit, zum weichen sagen, so wenn du jetzt nicht machst, dann komme ich eben über und dann diesem Tisch sitzen bis du dir überlegst, etwas zu machen und leider sitzt er dann jeweils auch drei Stunden dort, bis es ihm verliedelt. Aber schlussendlich, er macht es jeweils, ich muss dann einfach eben ein bisschen Abstand suchen, weil sonst raube ich aus.</p> <p>I Hmh.</p> <p>B11 - Ja alles werden Nerven braucht es wirklich was Spinnerei. Darum bin ich um so mehr ich, ich würde so, das ist ganz eine Erleichterung das gerade etwas gäbe ich, die selbst machen kann das ist schon nicht alleine, schauen das alles im Trick ist.</p> <p>750 - Ja, ich finde das einfach so schlimm, ich weiss, dass es nichts Gutes ist. Und trotzdem kann ich das Drinsitzen vor dem Computer, ich weiss, dass es nichts Gutes ist. Und trotzdem kann ich es nicht ändern. Es ist nicht toll, wenn einer immer dabei ist und sagt „as schiss mit a, ich will hier“, „gerade macht er dann dem Best der Familie auch wieder den Aufwand kaputt.“</p>		

H10 Schuld-zuweisung	H11 Verdrängung
<p>Interview 1 - H10</p> <p>150 - Dann habe ich wieder angerufen, und sie hat gesagt, sie warte noch auf den Termin. Da dachte ich, komisch. Dann habe ich nach Dorf A. angerufen. Da haben sie gesagt, sie wissen von gar nichts. (ok) Und dann, und dann habe ich gesagt, das und das habe ich mit der Lehrerin besprochen. Und sie habe gesagt, sie werde ihn anmelden. Dann haben sie gesagt, es gehe nicht vor den Sommerferien, es ist alles ausgebucht. (mhm) Da habe ich nach Dorf B. telefoniert und gefragt, ob sie ihn in dieser Gemeinde noch abklaten können, vor den Ferien. Und dann hat die am Telefon gesagt, sie schlage mir einen Termin vor. Mit Schulleitern und Lehrern, wie wir da weiter vorgehen sollen. Gut, dann haben wir das gemacht. Dann wieder das selbe Thema. Wieder wurde über die zweite Klasse gesprochen und ich sagte, er muss einfach abgeklärt werden. Wenn er in die Zweite gehört, alles klar, wenn er in die Dritte kann auch gut. Also ich kann mit beidem leben, aber ich will da sicher sein. (mhm) Ok, und dann, wunderbar. Dann ist es etwa eine Woche vor den Sommerferien gewesen, ah, dann haben sie gesagt, ausnahmsweise machen sie einen Termin während den Sommerferien. Weil es einfach sonst nicht mehr gehe. Und sie werden mich anrufen. Erste Woche Sommerferien, zweite Woche Sommerferien, dritte Woche... und so weiter. Da dachte ich, jetzt können wir es vergessen. Nenn mir einfach. Die „joggled“ mich einfach.</p> <p>241 - Sie sind unten gegessen und haben „Käffelei“.</p> <p>301 - Entweder liegt es am zu Hause. (mhm) das kann ja auch sein, dass ein Kind zum Beispiel viel alleine ist, dass die Eltern nicht da sind, dass niemand Zeit hat, oder das kann viele Einflüsse haben, oder es liegt an der Schule.</p> <p>399 - Aber das bedingt natürlich auch, dass sich die Eltern Zeit nehmen.</p> <p>449 - Aber wenn die Eltern das nicht machen. Es ist ja verrückt, dass man das von der Schule erwarten muss. Aber auf die andere Seite finde ich es auch verrückt, dass jetzt ich als Mutter, eigentlich einen Kampf habe, eine riesen Überzeugungsarbeit leisten muss zu Hause, das Kind wahnsinnig motivieren muss, und aufbauen muss, dass es selber stärker vor die anderen hin stehen kann und sagen kann, du, ihr seid ja blöd.</p>	<p>Interview 1 - H11</p>

<p>Interview 2 - H10</p> <p>27 - Die Unterstützung brauchen sie ja, weil alles so schnell ist. (ja) Also es sind ja bereits ganz viele Schüler, die Unterstützung, Heilpädagogik oder sonst haben müssen.</p> <p>176 - Schon im Kindergarten wurde so viel auf ihm rumgehackl worden. Gut dort hatte es so viele Ausländer und wir waren die einzigen Schweizer und mit uns konnte man reden. Mit den anderen konnte man eh nicht sprechen, weil sie die Sprache nicht verstanden haben.</p>	<p>Interview 2 - H11</p> <p>169 - Aber ähm, ja, ich denke, ich bin froh, wenn sie durch sind anders sagt, oder.</p> <p>I: Würden Sie sich dann noch etwas wünschen an Unterstützung?</p> <p>B2: Nein, ich denke es ist gut.</p>
--	---

<p>Interview 3 - H10</p> <p>28 - Oder auch anliegen, dass man angeklagen worden ist. Wo wir dann hinterher herausgefunden haben, dass es gar nicht stimmte.</p> <p>54 - Nein, nein die hat gesagt, das liege am Kind, die Lehrerin äh, sie habe noch nie gehört, dass die Lehrerin so ist, aber im Nachhinein haben wir noch vier Eltern kennengelernt, die gesagt haben, die Schule da oben wisse das Problem dieser Lehrerin, aber man sagle, es stimme nicht.</p> <p>121 - Weil die finden, unser Kind sei so schwierig. Darum mussten wir so viel in die Schule um zu reden.</p> <p>157 - Aber man merkt es halt schon, äh dort ist halt schon ;jusetzt worde". Und...</p> <p>161 - Das hat sie gar nicht gemocht. Oder, das hat die Lehrerin gar nicht gemocht, dass er sich wehrt.</p> <p>276 - Also ich sage, ich sage, ich muss sagen er ist gemoppt worden. Dort oben von der Lehrerin. Hauptächlich von der Lehrerin.</p> <p>291 - Ja und auch von den anderen Eltern gehört haben, wo gesagt haben: „Ja, das ist eine ganz schlimme Frau.“ oder:</p> <p>308 - als wir gewusst haben, wir wurden da oben so angeklagen wurden, da...</p> <p>331 - Ja, von der Schulleitung. Also in meinen Augen haben sie versagt. Komplet versagt. Eben, immer auf den Kleinen eingetrack, den muss man abklären lassen. Ich bin also nach dran gewesen, um zu sagen: „Man soll mal die Lehrerin abklären lassen.“ Ja, es tört brutal, aber es ist so.</p>	<p>Interview 3 - H11</p>
--	--------------------------

<p>Interview 4 - H10</p> <p>7- wegen irgend einer Lappalie, und denn ah, habe ich gemerkt, die Lehrern, die setzt sich gar nicht mit dem Kind auseinander oder mit dem Problem, das ist, sondern nur den Eltern anrufen.</p> <p>40 - Nachher sind diese Probleme immer schlimmer geworden, gerade wegen dem Rechnen, weil die Lehrern auch einen extremen Druck gemacht hat, immer mehr.</p> <p>46 - Ich habe bald alle Wochen ein Telefon bekommen, Gespräche und es ging nicht weiter. Und sie habe natürlich keine Fehler gemacht und nur der Kleine...</p> <p>124 - Ja, und dann sagst sie, sie habe ihren ah Stil und das mache sie so Punkt. Und nur alle anderen machen Fehler, also ich, die Kinder aber sie nicht. Und mit dem habe ich einfach Mühe. So gar nicht kompromissbereit.</p> <p>237 - Und ich finde es wird ihnen noch Steine in den Weg gelegt.</p> <p>295 - Aber es hat sich viel verbessert, aber in der Schule hat sie anscheinend immer noch Mühe und ist mühsam, dass sie halt auch ab und zu ihren Kopf durchdrückt. Aber das ist in meinen Augen auch, weil die Lehrern nicht ihr Vertrauen gewinnen kann, oder den Respekt nicht aufbauen kann, wo sie eben bräuchte.</p>	<p>Interview 4 - H11</p>
---	--------------------------

<p>Interview 5 - H10</p> <p>10 - Wir haben nicht so viele Ausländer, wir haben nicht so viele ... Es hat sicher auch Probleme, aber wenn ich das mit A. vergleiche, mit viel Jugoslawen dann ist unser Dorf immer noch ländlich.</p> <p>146 -</p> <p>Also, da bin ich wirklich offen, Hauptsache sie haben einen Beruf, sie lernen etwas, wo sie sich selber ernähren können später. Ja, da habe ich irgendein Ziel, dass sie Doktor werden oder so.</p>	<p>Interview 5 - H11</p>
--	--------------------------

<p>Interview 6 - H10</p> <p>48 - Ich bin immer kooperativ gewesen, immer ... Und danach wurde es dann so verhalten und ich dann halt auch, ja, ich bin ziemlich stur geworden, ja (2) Ja (3)</p> <p>364 - Das einzige was...: Ich bin einfach auf das System SAUER, das ist mein Problem...</p> <p>432 - Dann hatte es einfach mal Konsequenzen, und er musste zeitweilig so den Satz schreiben, so ein Satz, ich erwiderte meine Hausaufgaben vollständig und ordentlich, ja und dann hat man es dann wieder ein wenig forciert, ich hatte dann wieder das Gespräch gesucht, da sagte sie, das ist doch jetzt einfach wieder so, machen wir es wieder so, und ganz ehrlich gesagt, das ist doch einfach unter den Tisch gewischt worden</p> <p>599 - Und hier in F war es einfach so, man machte eine Woche blau und übte eine Woche nur Theater.</p> <p>888 - sie unterstützen nämlich nur die Faulheit von dem Kind, <der wird immer fauler, der macht immer weniger, wenn der keinen Druck hat und gefördert wird</p>	<p>Interview 6 - H11</p> <p>541 - Aber ich versuche, es zu vergessen >acht leise<</p> <p>1125 - Ich musste natürlich oft sagen, so fertig, es bringt eh nicht, hört doch auf, sprechen wir doch von etwas anderem. Und um sich abzulenken, geht man halt arbeiten</p> <p>1131 - Weil, wenn man arbeitet, weiß man nicht, dass einem etwas weh tut und studiert dann nicht am Problem herum sondern arbeitet</p>
--	---

<p>Interview 7 - H10</p> <p>222 - Alleinerziehend, drei Kinder, das ist klar, das macht die Elternarbeit schwierig. Also spricht, das kann ein Problem in der Schule sein, da kann das Problem nicht das Kind sein oder das Umfeld, da ist das Problem ganz klar die Familie</p> <p>229 - .. Der Lehrer denkt, er hatte einfach so das Gefühl, ja, ich lass sie jetzt mal schwatzen, ich denke dann einfach mal meinen Teil dazu...</p> <p>293 - Ich habe es wirklich als schade empfunden, er war so ein wenig abgetüschelt, so im Sinn von mir ist es jetzt gleich, ihr könnt jetzt wursteln und irgend eine Lösung finden. So ein bisschen, Hauptsache ich muss nicht mehr, das war so ein wenig mein Empfinden.</p> <p>351 - Und auch, also, ich glaube, dass das einem Lehrer ein Dorn im Auge sein kann, wenn er immer wieder mit den Eltern telefonieren muss. Das wirkt sich dann schon negativ auf das Kind aus.</p>	<p>Interview 7 - H11</p> <p>485 - du musst irgendwie eine Lösung finden, wo du selber halt damit umgehen kannst. Wenn halt das Kind überfordert ist, ja in gewissen Punkten ist es sicher auch in Ordnung, dass das Kind selber gefordert ist, eine Lösung zu finden... (5)</p> <p>567 - Wenn man Glück hat ->achte- erledigt es sich</p> <p>568 - wenn dann die Schule immer das Gefühl hat, sie werde nicht ernst genommen, oder die Schule hat das Gefühl, jetzt haben wir das schon oftmals thematisiert und es geht nichts, und wir sind immer dran... ja...dann läuft es darauf hinaus, dass man sich gegenseitig nicht ernst nimmt</p>
---	--

<p>Interview 8 - H10</p> <p>166 - „schuldigung, aber mich hät grad aageschiss, was Lehrer hat gseit, du musst in die Stadt gehen, nicht da fertig. „Weisch“, solche Lehrer, ich weiss auch nicht.“</p> <p>442 - „wenn Hort fertig ist und Schule fertig ist, kommen sie heim und ich schaue, und haben nichts gemacht, oder“. Und äch, wir verlieren wieder zwei drei Stunden zu Hause für die Hausaufgaben, oder. Und dann habe ich geseagt, ist fertig. Der Hort ist fertig. Ja und eben, kann man sagen für 90% sind Ausländer gewesen. Und hatten immer Schimpferei, Schlägerei, so. War nichts oder. War gar nichts, nur schade um Geld. Du zahlst drei vierhundert Franken für ein Kind, paar Tausend Franken im Jahr.“</p>	<p>Interview 8 - H11</p>
---	--------------------------

<p>Interview 9 - H10</p>	<p>Interview 9 - H11</p> <p>86 - Nein!, jetzt ist ein bisschen spät. 88 - Ich arbeite lieber ein bisschen und dann bin ich wieder zu Hause. Hmh, das ist genug <lachen> Das ist schon gut, wenn du etwas lernst, aber du musst auch alles selber bezahlen. Und mit, ich muss jetzt für die Kinder schauen, damit die Schule und so machen, nicht mehr ich, das ist schon vorbei.</p>
--------------------------	---

Interview 10 - H10

Interview 10 - H11

--	--

<p>Interview 11 - H10</p> <p>17 - Und irgendwie sie hat sich überhaupt keine Mühe gegeben und auch die Kinder irgendwie immer eingesperrt im Kindergarten</p> <p>395 - Ja, das nächste Mal einmal gehen, es ist eben mit dem Hund wieder, dann muss ich immer schauen, dass ich für diesen Hund jemanden habe, der bleibt mir nicht alleine zu Hause, der kauft das ganze Haus zusammen</p>	<p>Interview 11 - H11</p>
---	---------------------------

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studienjahr 2009/ 2012

Masterthese

Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Schwer erreichbare Eltern erreichen

Anhang 2

Kategorien reduziert

Eingereicht von: Corinne Bänninger, Brigitte Pittet, Theres Uehlinger,
Begleitung: Andreas Eckert
Datum: 07. Januar 2012

	A1 Offenheit	A2 Interesse der Lehrperson	A3 Interesse der Eltern
Interview 1	Interview 1 - A1	Interview 1 - A2	Interview 1 - A3
Interview 2	Interview 2 - A1 160 - Ich denke, die sind bis jetzt wirklich alle, die sind offen gewesen und interessiert	Interview 2 - A2	Interview 2 - A3

Interview 3	Interview 3 - A1	Interview 3 - A2	Interview 3 - A3
Interview 4	Interview 4 - A1	Interview 4 - A2	Interview 4 - A3
Interview 5	Interview 5 - A1	Interview 5 - A2	Interview 5 - A3

Interview 6	Interview 6 - A1 14 - Und ich hatte einen positiven ersten Eindruck. Ich habe gefunden, es war alles sympathisch, die Kinder wurden gut aufgenommen,... ähm, es war eine schöne Atmosphäre eigentlich ... und ich habe mich gefreut und war optimistisch.	Interview 6 - A2	Interview 6 - A3
Interview 7	Interview 7 - A1 188 - Ja sicher ein offener Kontakt. Ich sage, eine Situation schmerzreden bringt nichts	Interview 7 - A2	Interview 7 - A3 203 - Man denkt, wir haben ja schon zwei Kinder in der Schule und das ist eh immer das Gleiche, was sie erzählen und das fällt mir einfach auf, dass dort viele Eltern die Elternablässe als nicht nötig anschauen
Interview 8	Interview 8 - A1	Interview 8 - A2	Interview 8 - A3

<p>Interview 9</p>	<p>Interview 9 - A1 346 - Ja, dann musst du telefonieren oder so, musst du unbedingt sagen!</p>	<p>Interview 9 - A2</p>	<p>Interview 9 - A3</p>
<p>Interview 10</p>	<p>Interview 10 - A1</p>	<p>Interview 10 - A2</p>	<p>Interview 10 - A3</p>

<p>Interview 11</p>	<p>Interview 11 - A1</p>	<p>Interview 11 - A2</p> <p>227 - Ja, und eben auch, es war gut wie sie Mein Sohn auch verteidigt hat immer, wenn eine Seite gelunden hat. Ja sie sehen das überhaupt nicht, die Lehrern gesagt hat, doch, wir versuchen das und im Herbst können wir immer noch einmal sprechen und schauen, wie es ist.</p>	<p>Interview 11 - A3</p>
----------------------------	--------------------------	---	--------------------------

A4 Getrennte Systeme	A5 Schulianlässe	A6 Achtung und Vertrauen	A7 Gesprächskultur
<p>Interview 1 - A4</p> <p>221 - Ich denke der ganze Bereich der Stoffvermittlung ist in erster Linie der Bereich der Schule. Also wir können zu Hause einfach da sein für Fragen, die die Kinder haben. Aber wie sie an etwas herangehen oder wie sie etwas lösen, oder die Lösungswege, das sollte in der Schule vermittelt werden.</p> <p>235 - Ja, ich denke so einfach so wie das Kind kommt, das ist klar von den Eltern her. Den Anstand, der das Kind mitbringt in die Schule und so, das ist schon klar von den Eltern her. (mhm) Das müssen sie nicht auch noch in der Schule lernen, das Grundding sollten sie schon haben von zu Hause her. Das ist ganz klar.</p>	<p>Interview 1 - A5</p> <p>207 - Ahm ja, im Kindergarten hatten wir viele Anlässe. Sonst... ja eine Lesnacht gibt es jetzt dann wieder. Aber eben, wir sind jetzt erst noch nicht lagen da. (mhm) Bis jetzt haben wir noch nicht viel gehabt.</p> <p>213 - Ja, Rabelechlil oder so wieder einmal ein Theater. Oder ein Abschluss von einem Schüljahr oder auch eine Projektwoche mit Zirkus und so oder für die Kinder gab es eine Sportwoche in den Herbstferien. Mit Spiel und Spass. Das ist wirklich noch schon gewesen.</p>	<p>Interview 1 - A6</p> <p>89 - Es ist einfach einmal ein Zwischenfall gewesen, wo eine Lehrein meinen Sohn ausgefragt hat, weil sie irgendwo, irgendwie mitbekommen hat, dass wir etwas anders leben.</p> <p>14 - Und dann, dann ist es ein bisschen, sind sie noch ziemlich indiskret gewesen, die Fragen, wo der Junior mir da erzählt hatte.</p>	<p>Interview 1 - A7</p> <p>29 - Also der „Kleine“ ist schon manchmal nach Hause gekommen und hat gesagt, jetzt haben sie mir wieder „Campingfuizi“ ausgeteilt. (mhm) Und ich habe ihm halt jeweils erklärt... (mhm) Zuerst habe ich dann jeweils gefragt, „ja wer denn? Und wo wohnen den die? Ja das sind eben Reiche, die wohnen in einem Block. Und ich weiss auch von einigen Eltern, was sie arbeiten. Dann habe ich ihm das versucht zu erklären. Meist du was, eine Blockwohnung ist gemietet und die müssen raus, wenn sie Pech haben. Aber das hier gehört uns.“</p> <p>45 - Eigentlich läuft es gut mit der Schule. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist nicht gut, dann telefonier ich und mache einen Termin. Und das wissen die Lehrer auch, dass ich möchte, dass ich informiert bin, wenn etwas ist.</p> <p>231 - Dann habe ich gesagt, jetzt gibts aber nur eines. Jetzt rufst ihr, ich mach das jetzt nicht beim Autofahren, ihr rufst jetzt sofort dem zuständigen Arzt, Notarzt an.</p>
<p>Interview 2 - A4</p> <p>221 - Ich denke der ganze Bereich der Stoffvermittlung ist in erster Linie der Bereich der Schule. Also wir können zu Hause einfach da sein für Fragen, die die Kinder haben. Aber wie sie an etwas herangehen oder wie sie etwas lösen, oder die Lösungswege, das sollte in der Schule vermittelt werden.</p> <p>235 - Ja, ich denke so einfach so wie das Kind kommt, das ist klar von den Eltern her. Den Anstand, der das Kind mitbringt in die Schule und so, das ist schon klar von den Eltern her. (mhm) Das müssen sie nicht auch noch in der Schule lernen, das Grundding sollten sie schon haben von zu Hause her. Das ist ganz klar.</p>	<p>Interview 2 - A5</p> <p>207 - Ahm ja, im Kindergarten hatten wir viele Anlässe. Sonst... ja eine Lesnacht gibt es jetzt dann wieder. Aber eben, wir sind jetzt erst noch nicht lagen da. (mhm) Bis jetzt haben wir noch nicht viel gehabt.</p> <p>213 - Ja, Rabelechlil oder so wieder einmal ein Theater. Oder ein Abschluss von einem Schüljahr oder auch eine Projektwoche mit Zirkus und so oder für die Kinder gab es eine Sportwoche in den Herbstferien. Mit Spiel und Spass. Das ist wirklich noch schon gewesen.</p>	<p>Interview 2 - A6</p> <p>89 - Die Lehrer geben sich sehr Mühe. Die können auch nicht mehr, sie sind auch nur Menschen. Die geben sich sehr Mühe.</p> <p>371 - Ja ich denke, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht viel Positives gesagt habe, möchte ich nicht den Wert vermitteln, dass ich die Schule grundsätzlich schlecht finde. Absolut nicht. (Haben Sie auch nicht) Wirklich absolut nicht.</p>	<p>Interview 2 - A7</p> <p>341 - Ja, vor allem so am Morgen während dem Morgenessen haben wir Zeit. Dann sind eigentlich beide sehr gesprächig und erzählen häufig, was heute so ansteht oder nicht ansteht.</p>

Interview 3 - A4	Interview 3 - A5	Interview 3 - A6 41 - Und es ist auch, also es ist eh, dass wir etwas gesagt haben und hinterher Eltern gesagt haben, es sei ihnen ebenfalls so ergangen. Und es wurde gesagt es stimme gar nicht, die Lehrin sei nicht so, wo wir hinterher herausgefunden haben, dass es auch andere Eltern gibt, die das gleiche Problem hatten wie wir. Und es hieß immer es liege am Kind, er bilde sich dies nur ein, er müsse mal zu einem Psychiater.	Interview 3 - A7 8 - Man wird nicht für voll genommen, es liegt alles an den Eltern oder am Kind, nicht an der Schule. 15 - Eben auf unsere Gespräche gar nicht eingegangen. 18 - was wir gesagt haben, hieß es, das stimme nicht, das liege am Kind, oder dann war es wieder an uns, wir hätten irgendwie wieder eine falsche Erziehung, wir machen es falsch... oder so.
Interview 4 - A4 207 - Da ist eben grad, dass ich akzeptiere, so wie es Ihre Schulkasse leitet und das ist Ihren Weg und den wird gegangen. Punkt.	Interview 4 - A5 259 - Ja, einmal im Jahr habe sie eine Projektwoche, ja. 264 Im Kindergarten haben sie das gehabt.	Interview 4 - A6 186 - Ich habe diese Helfer angeschaut, und es ist „Zülg“ unterstrichen gewesen, und ich habe mich gefragt, wo ist da der Fehler? Ein „O“ zum Beispiel. >zeichnet ein fast geschlossenes „O“ auf den Tisch < wegen dem „O“, ich habe es gut gefunden. Wo ich runterfragt habe, sogar unabhängige Leute, nicht nur wir. Du, wo ist da ein Fehler? keine Ahnung. Das ist ein Fehler. (mhm) Und dann hat es äh, dann ist ein Kind krank gewesen und nachher äh, bringt man die Schulaufgaben von einem anderen Kind, die „ghagled“ voll mit Fehlern gewesen sind. Aber es ist nichts angestrichen gewesen. Da habe ich einfach wirklich ganz viele Fragen. 276 - Ich muss das alleine verdienen, weil ich hat Alleinerziehend bin, Das denke ich, spielt auch immer eine Rolle. Bei ganzen Familien lässt man oft mehr durch, als man dies bei mir oder anderen Alleinerziehenden macht, irgendwie sind wir da schon etwas gestempelt.	Interview 4 - A7 30 - äh, dann hat man grad telefoniert und gesagt äh, wir müssen äh, zum Kinder- und Jugendpsychologen schon in der ersten Klasse.
Interview 5 - A4	Interview 5 - A5 112 - Ich geh eigentlich immer gerne hin. Bloss, weil ich abends arbeite, im Service, ist es weitrals so, dass ich grad einen Termin habe, den ich nicht absagen kann. Aber das ist halt so. >lacht < Eine Lesnacht haben wir jetzt wieder. Da denke ich, das müsste jetzt nicht sein, aber es ist ja nicht so viel, da kann man ja schon mal gehen.	Interview 5 - A6	Interview 5 - A7

<p>Interview 6 - A4</p> <p>174 - Aber ES IST NICHT MEIN JOB, ich bin Hausfrau und Mutter, wie viele andere auch, und gehe arbeiten, ja, aber ich bin doch nicht zuständig, meinem Kind beizubringen, wie es einen Vortrag machen muss!</p> <p>1096 - Und wie ich schon mal gesagt habe, ich finde es, es wäre Sache vom Kind, also Schüler und Lehrer, und es müsste nicht das Hauptthema der Eltern sein.</p>	<p>Interview 6 - A5</p> <p>570 - Also es hat mich masslos aufgeregt, die Theaterwoche in F. Die hat mich wirklich masslos aufgeregt. Man hat eine ganze Schwilwoone investiert, in ein Theaterprojekt und hat während dieser Woche keinen Unterricht gegeben, wirklich nur Theater geübt, Kullissen gemacht,</p>	<p>Interview 6 - A6</p> <p>984 - Also, ich meine, sie haben nicht nur negativ reagiert, nein, ich habe vielleicht jetzt extreme Beispiele gesagt, ich meine, sie haben auch positiv reagiert, ich meine, das ist jetzt vorbei, aber ich meine, vor ein zwei Jahren habe ich mit den Kindern regelhässige Blöcher geholt in der Bibliothek und am Abend hookten wir in der Stube und dann las ich mal ein Kapitel vor, und dann das abwechselungsweise jedes Kind eine bis zwei Seiten laut vor.</p> <p>995 - Das fanden die Lehrer toll, oder. Also, ich ... Da war eigentlich mein Beitrag, wenn beide Kinder Mühe haben mit ihm lesen und schreiben und als ich selber gedacht habe, das kann ich dazu beitragen, ohne dass ich jetzt muss ihm ihnen erklären, was ist Präteritum, was ist Präsens, was ist ... ja, ja</p>	<p>Interview 6 - A7</p> <p>836 - Und da muss ich sagen, logisch, ich habe dann Alarm geschlagen in der Schule, bei den Lehrern</p> <p>1123 - Ja, also, ich habe dann viele schriftliche Briefe geschrieben an die Lehrer, halt einfach auch viel Dampf abgelassen, aber nicht fies oder gemein, einfach sachlich und überzeugend.</p>
<p>Interview 7 - A4</p>	<p>Interview 7 - A5</p> <p>389 - Wir haben also, es gab auch schon Muttertagszinnige, es ist halt so, es steht und fällt immer wieder damit, ob man selber arbeiten muss oder etwas anderes ob hat. Aber ich sage jetzt mal, ja, so etwas wie ein gemeinsames Theater, ich finde solche Sachen lassig, ich finde, ich nehme mir dann für solches auch gerne Zeit. Also viel lieber als für einen Informationsabend, wo es um etwas geht, das mich nicht interessiert.</p> <p>394 - Aber ich finde solche Sachen machen die Lehrer eigentlich gut, so wie die Lesachtete. So Programm neben der Schule finde ich schon noch schön.</p>	<p>Interview 7 - A6</p> <p>246 - Es kann sein, dass etwas ganz anders siehst und es wird dann einfach so als Fakten weitergegeben an den nächsten, was ja klar ist, dass die nächsten die Fakten genau sehen. Da wurde ich schon „verrückt“, Eintrag der Papierkrieg, den du gar nicht zu Gesicht bekommst. Das habe ich jetzt, für meinen Fall, als negativ empfunden</p> <p>260 - Was es dann halt extrem schwierig macht, was ich sag jetzt mal die Vertrauensstasis extrem schwierig macht. Da läuft wieder irgendwo irgendwie etwas, die haben sich doch schon wieder vernetzt miteinander. Was ich dann sehr schwierig finde. Das ist nicht transparent</p>	<p>Interview 7 - A7</p> <p>214 - Mir ist wichtig, dass es sachlich bleibt. Was mir auffällt, ist oftmals so, dass wenn ein Problem da ist, bevor man mit den Eltern hat man quasi die Ursachen schon besprochen. Wie willst du als Eltern dann an einem solchen Gespräch noch... Du wirst vor Tatsachen gesetzt. Also mir ist jetzt gerade, mir persönlich liegt das halt immer so auf....</p> <p>224 - Dass viele solcher Probleme abgeschlossen werden und dann aber auch die Eltern nicht ernst genommen werden, obwohl man eigentlich für das Kind das Beste will</p>
<p>Interview 8 - A4</p>	<p>Interview 8 - A5</p>	<p>Interview 8 - A6</p>	<p>Interview 8 - A7</p> <p>104 - , genau, ja, ja. Und dann reden wir, sagen wir äh, von den schlimmen Sachen. Von den guten Sachen reden die Lehrer...ne. Und immer wenn es schlimm ist, tun sie gerade reagieren, und wie. Die schönen Sachen, die die Kinder machen, zum Beispiel mein Sohn macht gut etwas, da sagen sie nie etwas. Nur wenn es ist schlecht, reagieren schnell. Zagg. Und dann ist...</p>

<p>Interview 9 - A4</p>	<p>Interview 9 - A5</p> <p>296 - Ja, das haben gemacht diese Jahr? Ja diese Jahr war, da war ich schauen, das war so schone Theater. (2) Wenn du dann die Kleinen schautst, wie die das machen, das war super. (2) Also, das finde ich gut. 421 - Mein, das habe ich gern, Schilager oder so Lager wenn die Kinder, doch ich habe die Kinder immer geschickt.</p>	<p>Interview 9 - A6</p> <p>423 - Aber wenn Sie sonst irgend einmal eine andere Meinung haben, ich weiss jetzt halt nicht genau, wo wie reagieren die Lehrer darauf? B9 Hmh, ich glaube das ist nicht gut, das ist normal <lacht> weiss nicht, aber- Also, dann kommen sie und versuchen Sie zu überzeugen. B9 <lacht> eben, ja gut, die haben auch Recht, das ist normal.</p>	<p>Interview 9 - A7</p> <p>14 - Ja, zum net sein und so, die sind alle nett und alles 169 - Ich brauche keine Übersetzer, wenn ich eine will, oder nicht verstanden, dann erkläre sie nochmal, frage ich nochmal, dann verstehe ich 536 - Aber die machen gut, die haben immer gesagt, kannst jedes Mal fragen, die Türe ist offen.</p>
<p>Interview 10 - A4</p> <p>218- Ich glaube, es würde sich auch kein Lehrer trauen zu sagen, Frau B, das finden wir jetzt nicht recht, also da würde dann ja ein riesen Konflikt daselben. Es ist ja dann immer schwierig, sich irgendwo einzumischen in Erziehung oder hmh ja, es ist glaube ich ein heisses Thema, der eine nimmt es auf und sagt ja danke, ich bin froh, dass Sie mir das sagen, und die einen sagen, dass geht Sie dann aber nichts an oder, also, ich glaube, das ist dann schon ein bisschen schwieriger für die Lehrer, wo sind die Grenzen, wo nicht, oder also. 551- Gut, die Erziehung ist immer ein schwieriges Thema <lacht> aber ich glaube schon, dass die Erziehung bei den Eltern bleiben sollte. Es ist sicher auch ein Teil der Lehrer, dass sie eintrach dort-</p>	<p>Interview 10 - A5</p> <p>353 - Gut, ich selber nehme nicht gross teil, ich probleme es zwar immer, also wenn es mir möglich ist, gehe ich auch und manchmal mag man einfach auch nicht 391 - Ich finde es eigentlich immer sehr schön, also rein aus dem Sozialen, man sieht die anderen, man sieht wieder Kinder oder man sieht ehemalige Nachbarn und oder, eintrach ja, man sieht sich und, gerade wenn man so ein bisschen ausserhalb wohnt, wo man nicht gerade im Zentrum ist, wo man jeden gerade wieder trifft oder, finde ich es eigentlich immer sehr schön, also es ist immer ein Erlebnis und ich gehe eigentlich immer gerne.</p>	<p>Interview 10 - A6</p> <p>632 - Ja, weil ich finde, ja, man sieht ja auch die Lehrer selber, sie sagen auch, wir sind unter Druck, wir müssen den Stoff in dieser Zeit drin haben, früher hatten wir ein halbes Jahr, jetzt haben wir einen Monat noch und, es ist ja auch für die Lehrer, eben ich sage, ein glücklicher Lehrer ist ein zehnmal besserer Lehrer, als der gestresste Lehrer</p>	<p>Interview 10 - A7</p> <p>163 - Also dass man einfach das Gespräch sucht, wenn man ein Problem hat und man weiss auch, also ich habe jetzt auch noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt, dass wenn ich jetzt anrufe, der Lehrer denkt, ah, die Frau B, wieder oder? <lacht>. Eintrach so, mein das habe ich wirklich noch nie das Gefühl gehabt, dass das kommt. 206 - Ja, es wird zugehört. Es wird auch immer gefragt, was könnte man verbessern, wie gesagt, es hat riesige Schritte gegeben in diesen zehn Jahren, von denen ich sprechen kann, von den ersten Kindern zu diesen, das waren riesen Schritte. 328 - da wird es wirklich so herzlich gemacht, es wird nicht nur das Negative, es kommt auch immer das Positive zum Ding und, dass auch das Kind sieht, wie kommt die Lehrerin auf diese Note oder, Klar habe ich Tests, und dann können sie sich selber, aber, wie schlussendlich kommt sie auf die Note und warum stuft sie mich so ein</p>

Interview 11 - A4	Interview 11 - A5 365 - Ja, fände ich schön, aber gibt es mittlerweile fast gar nichts mehr. Also so unter dem Jahr haben wir eigentlich nichts mehr, sogar den „Räbelleschilf“ haben sie abgeschafft. Eigentlich ist wirklich nur gerade noch beim Jahresabschluss, wenn vom 1. in den 2. Kindergarten oder in die Schule machen sie etwas, aber so unter dem Jahr?	Interview 11 - A6 28 - es ist wirklich die Lehrerin verantwortlich, dass es so gut lief. 48 - Und, also mich würdet es eigentlich, bis zum heutigen Tag ist=ist mein Sohn nie ausgelacht worden von den anderen Kindern oder so. Also in der Schule selber, da ist es etwas anderes, aber in der Klasse selber hat die Lehrerin wirklich immer geschaut. Hmh, hm es ist ja eigentlich wirklich nicht selbstverständlich in diesem Alter sind ja die Kinder manchmal wirklich brutal	Interview 11 - A7 614 - , also ich bin eigentlich vor der Schule von mir aus nie so grosser darauf eingegangen, es ist so am Rand auch schnell angesprochen worden, die Probleme, vor allem eben auch mit den Drogen und, aber so gross eingegangen darauf ist man noch gar nie, aber es ist auch von mir aus, wenn ich das angesprochen hätte, denke ich, wäre die Lehrin auch darauf eingegangen.
-------------------	---	---	--

A8 Informations-beschaffung	A9 Information durch die Schule	W1 eigenen Schulzeit positiv	W2 eigene Schulzeit negativ
<p>Interview 1 - A8 533 - Also meistens über die Post. Es kommen ja auch immer so Informationsblätter nach Hause.</p> <p>Interview 2 - A8 317 - Von anderen Eltern, die bereits grössere Kinder haben. Daeren Kinder zum Beispiel bereits in der Berufswahl stecken (mhm) Erfahrungen von dort. (mhm) Zeitschriften finde ich zum Teil auch noch gefährlich. Es hört immer gut, man liest es gut, aber die Umsetzung ist eher schwierig.</p>	<p>Interview 1 - A9 54 - Ich möchte es einfach wissen, und zwar nicht erst in der ersten Pause.</p> <p>Interview 2 - A9 70 - man kennt ja heute zu Tage nicht einmal mehr den Stundenplan. Wir wissen gerade mal, wenn Sport ist und Handarbeit. (ja) Aber was sie sonst haben wissen die Kinder nicht und wir auch nicht.</p>	<p>Interview 1 - W1</p> <p>Interview 2 - W1</p>	<p>Interview 1 - W2</p> <p>Interview 2 - W2</p>

<p>Interview 3 - A8 441 - Also man liest halt mal wieder etwas oder schaut ein Bericht oder so Sachen. Ich bin auch schon an zwei Kurisen gewesen. So über Drogen zum Beispiel. Oder eben in der Pubertät, wenn es Probleme gibt, was man da machen kann. Oder so. Das habe ich auch schon gemacht.</p>	<p>Interview 3 - A9</p>	<p>Interview 3 - W1 509 - Also ich, von der ersten bis zu der fünften Klasse oder sechsten bin ich auch sehr schlecht gewesen in der Schule. Aber nachher dann so, siebte, achte, neunte Klasse, dort bin ich dann recht gut gewesen. 515 - Ja, sehr, ja. Mein Vater hat sich immer für mich eingesetzt.</p>	<p>Interview 3 - W2 491 - Ja, Ich habe eine schlechte gehabt. >recht< Ich habe eine schlechte Zeit gehabt. Ich war ein schlechter Schüler. 492 - Aber gute Lehrer. Strenge Lehrer, aber es ist an mir gelegen. Ich bin zu faul gewesen.</p>
<p>Interview 4 - A8 375 - Viel aus dem Bauch heraus. (mhm) Ganz am Anfang habe ich viel gelesen, Lektüren, aber ich muss sagen, ich gehe nach meinem Gefühl. Weil ihm, jeder sagt etwas anderes und dieses und jenes ist gut.</p>	<p>Interview 4 - A9 6 - und da haben wir schon nach den ersten drei Wochen ein Telefon gehabt.</p>	<p>Interview 4 - W1</p>	<p>Interview 4 - W2</p>
<p>Interview 5 - A8 169 - Ah, das habe ich mir selber, da habe ich mir keine Informationen beschafft. Ich geh mit offenen Ohren durch das Leben und, ja. So wie ich erzogen worden bin, so gebe ich es wahrscheinlich weiter, ein Stück weit, wie das jeder macht. 174 - Gross informiert aus Büchern oder so habe ich nicht.</p>	<p>Interview 5 - A9 47 - Ja, da kommt regelmäßig ein Brief. Da kommt ein Brief nach Hause, entweder beim Sohn oder bei der Tochter, wenn sie Geschwister sind gib es einen. Ja doch wir werden regelmäßig informiert.</p>	<p>Interview 5 - W1</p>	<p>Interview 5 - W2 18 - Meine eigene Schulzeit, die ist nicht positiv gewesen aber das ist nicht in der Schweiz gewesen und nicht an diesem Ort. >lacht<</p>

<p>Interview 6 - A8 1192 - :ja, also, das was ich jetzt weiss hauptsächlich über ihm... über Gespräche, oder auch über Bücher.</p>	<p>Interview 6 - A9 56 - der Herr Ackermann hat mit auch gesprochen, ich verstehe Sie Frau Mayer, sie haben so recht und ich werde mich einsetzen für Sie, ich habe sie jetzt wirklich verstanden und er hat mich dann auch sehr sehr enttäuscht, er hat auch so einen Rückzieher gemacht (3). Ja, da ist so das Erlebnis... 554 - Persönliche Sachen lieber übers Telefon und sonst, vielleicht über einen Brief. Das A4- Blatt, das man bekommt, das man quasi quittieren muss, das ist ja so mit dem Mitteilungstift, dass man das bekommen hat und gelesen hat, das ist schon gut</p>	<p>Interview 6 - W1 389 - Wir hatten keine Angst, wir hatten Respekt, genau so unsere Eltern 1035 - Und das habe ich ein gutes System gefunden. Weil, Man hatte in der 7. Klasse schon zwei Jahre Englisch, oder, in der 5. Hatte man ein wenig Englisch, oder, und vielleicht ein gewisses Vorwissen, wie eine Fremdsprache geht, es war ein gewisses Fundament da und dann konnte man dieses Französisch auf diese Englisch aufbauen. Und, man konnte auswählen, jedes Kind konnte seine Stärken oder seine Zukunftsvisionen, ja eben, ein technischer Beruf, ich gehe ins Werken, oder ich meine ein Mädchen, das in die Pflege wollte oder in die Gastronomie, die gingen dann in die Hauswirtschaft oder dann hat Fremdsprachen, ja, das habe ich besser gefunden und sie waren ja dann auch schon älter, also, ich möchte nicht alles für gut heissen, aber einfach diese ah Version wäre eine Option gewesen.</p>	<p>Interview 6 - W2 136 - Wir sind nebenbei aufgewachsen und ich kann mich ganz genau erinnern, meine Eltern haben mich nie geweckt für in die Schule, sie haben mich nie gefragt, hast du die Aufgaben gemacht, hast du gelernt, hast du eine Probe, es war für mich als Kind selbstverständlich, Schüler ist mein Job und das mache ich.</p>
<p>Interview 7 - A8 377 - Wir hatten jetzt auch gerade einen Elternabend vom Berufsberatungszentrum, der war sehr informativ, aber für mich nichts Neues, weil ich alles schon gekannt habe, aber eigentlich wirklich gut gemacht. Es war auch vor Ort in Der Stadt. 633 - Ich war auch schon mal in einem Kurs, aber ich bin eher die, die liest.</p>	<p>Interview 7 - A9 109 - Ahn, auf Gespräche, an denen mehrere Personen am Tisch hocken ohne Vorwarnung. Also, wo quasi so, ich sage jetzt mal, der Schulleiter dazu kommt, Zumindest, zuletzt hatte ich einen Fall, in dem das krass war. Also ich denke mal so, man denkt man geht ins Gespräch, es ist ein Zeugnisgespräch und du wirst vorher nicht informiert, dass quasi noch etwas anderes thematisiert wird, dass zusätzlich noch andere Personen dazu eingeladen werden, das habe ich also als sehr... Ja ich gehe also doch lieber vorbereitet an ein Gespräch als unvorbereitet. Nicht nur weil man sich dann irgendwie gestellt oder bloss gestellt fühlt, sondern weil dann einfach nicht präsent ist und du nicht so reagieren kannst, wie du eigentlich könntest. Ich sage jetzt mal, dass es dann auch Hand und Fuss hat. 189 - Was ich jetzt zum Beispiel als sehr positiv empfunden habe, ist, also in der Klasse vom Mittleren gab es regelmäßig so quasi Elternbriefe, auf denen die nächsten Ziele standen und was die Kinder jetzt gerade gearbeitet haben und wie es so in den letzten drei vier Monaten war. Das habe ich als sehr positiv empfunden 362 - Aber sonst einfach das Wichtige schon mit einem Brief, auch wenn nachher überall Zettel hängen. Aber dann kann man nachlesen und selber nachschauen. Ich schätze es, dass dies noch in Papierform heimgetragen wird.</p>	<p>Interview 7 - W1 10 - Ich bin gerne zur Schule gegangen, ich ging auch hier in N in die Schule -lacht-. Und ich ging wirklich immer gerne zur Schule, ich hatte positive Erlebnisse in der Schule. Ich fand es immer schon, wenig Ärger mit den Lehrern. Das ist so meine Erinnerung. 44 - Und uns schwatzen die Eltern eigentlich relativ wenig drei. Also, wir mussten, oder wir durften lernen, was uns am besten gefällt</p>	<p>Interview 7 - W2 Interview 7 - W2</p>
<p>Interview 8 - A8</p>	<p>Interview 8 - A9 137 - Ja, viel, ich kann mal sagen, mehr Telefon als Gespräche. 140 - am Abend, wenn ich kommen vom Arbeiten, ich arbeite 9 10 Stunden am Tag, ich komme am Abend und dann so ein Telefon, irgendeine Telefon abnehmen und ... immer negativ, oder, ich will dass meine Kinder, ich weiss auch nicht, gar nicht sind sie so schlecht? Immer, wenn sie schon kleine Fehler machen, Aufgaben nicht machen, dann vielleicht haben nicht verstanden, voll negativ, voll aggressiv, voll ich weiss auch nicht...</p>	<p>Interview 8 - W1 27 - aber, isch schob gsi in Schuel', die dreizehn Jahre wo ich bin in die Schule gegangen ist tipptopp</p>	<p>Interview 8 - W2 Interview 8 - W2</p>

<p>Interview 9 - A8</p>	<p>Interview 9 - A9</p> <p>118 - Ja, ja. Die geben so ein Zettel, das und das, und dann kannst du unterschreiben, wann hast du Zeit. 159 - Das wichtig, dass die alles wichtige sagen, was die Kinder in der Schule machen. Hmh, das ist ganz wichtig, aber die sagen sowieso alles, was gut, was nicht gut 266 - Ich gerne haben Telefon und dann auch Brief. Immer Brief geben. Das ist auch wichtig. Das han-, ich bekomme immer Briefe. 271 - Nein, ich komme nicht so draus. Ich kann also nicht schauen ja lieber lesen, dann verstehe ich sehr gut und weiss ich und mit Telefon auch, dann kann ich gut verstehen. Und dann schreibe ich auf. 278 - Ja, sicher. Die geben immer eine Woche, zwei Wochen vorher, das ist klar.</p>	<p>Interview 9 - W1</p>	<p>Interview 9 - W2</p> <p>35 - Früher war es schon, aber nicht wie jetzt. Ich habe immer, ich habe immer //, für // gearbeitet und dann ist es auch kein Problem, die Bücher zu kaufen und so. Bei uns ist, jetzt haben sie auch immer Probleme, die Leute, die kein Geld haben zum Bücher kaufen, die müssen alles selber kaufen, Bücher und so.</p>
<p>Interview 10 - A8</p> <p>735 - Das eigentlich durchs Gespräch, durch, eben mit Mitarbeitern, die man auch hat, oder Freundinnen und ja, man hat ja sozial Kontakt eigentlich auch. 738 - Mit Bekannten, Freunden, genau, holt man sich eigentlich auch die Informationen. Oder eben, man liest einmal ein Buch über irgendwas.</p>	<p>Interview 10 - A9</p> <p>129 - Ganz anders. Jetzt hat man eben die Zeugnisgespräche immer und- ja, ich finde es eigentlich wie gesagt besser, dass man in der Schule nicht nur Zeugnisse mit nach Hause bekommt und man sieht dann, wenn Noten sind, die Noten, man erfährt, was ist eine Note heutzutage, also von daher würde ich eigentlich ein schriftliches Zeugnis sehr viel besser finden. Ja? Also ja, es ist persönlicher, also, vielleicht schon mit den Noten bezogen, meine Tochter hat das ja, und dann muss ich sagen, dann weiss man auch, auf was das augestuft ist und was kann sie noch nicht und was kann sie, was ist- das ist eigentlich schon für die Eltern ist die Information dadurch sehr gut. 170 - wäre es vielleicht einfacher, wenn es per Mail oder persönliche Handy Kontakt wäre hmh, weil heutzutage ja, das Handy hat halt schier jeder immer dabei und das Festnetz, also ich bräuchte es eigentlich gar nicht mehr, also ich schaue eigentlich auch nicht, wer hat mich da angerufen oder wer hat mir auf den Telefonbeantworter gesprochen, und vorher haben schon hundert Kinder daran herumgedrückt und man sieht es sowieso nicht mehr, hmh hmh, dass man das vielleicht einmal beginnt umzudenken, dass man vielleicht einfach Informationen per Mail bekommen würde oder?</p>	<p>Interview 10 - W1</p> <p>85 - Das schöne war eben wirklich, wie gesagt, wir sind nach der Schule rausgekommen, wir haben im Prinzip Freizeit gehabt, da musstest du vielleicht einmal, nein wir hatten eigentlich gar nie gross Hausaufgaben gehabt, man ist dann einmal gelernt auf eine Prüfung. 107 - vielleicht noch einen Text lesen oder ein Gedichtchen schnell auswendig lernen, aber das hat man dann eigentlich zusammen noch auf dem nach Hause Weg gemacht, auf Deutsch gesagt, aber du darfst danach Kind sein und spielen gehen, also ich habe das Gefühl, ich habe mehr Freizeit gehabt als meine Kinder</p>	<p>Interview 10 - W2</p> <p>63 - man wird strenger erzogen, also du musst Respekt zeigen und wenn du das nicht zeigst, wird es dir, deutsch gesagt, eingepflegt, 69 - JA vor dem Lehrer- also mir ist auch Angst eingetrichtert worden</p>

Interview 11 - A8	Interview 11 - A9 141 - Ja, also wegen meinem Sohn hatten wir natürlich viel Kontakt mit der Schule, weil er so Probleme hatte. 146 - , jetzt ist heute genau Elternabend, heute Abend, hmh da geht aber der Mann 332 - Ja eigentlich immer so über Blätter und das ist gut. 1 Wie wäre es per Mail oder über die Homepage? B11 Wir haben nicht einmal Internet<lacht>	Interview 11 - W1 69 - Also so jetzt im Nachhinein, während der Schule ist man ja nie gerne gegangen, da hat man alles böd gefunden, ja, aber so im Nachhinein war das wirklich eine der schönsten Zeiten, die es gegeben hat in meinem Leben. 75 - Also wenn ich an die Schule denke, denke ich eigentlich an meine Klassenkameraden? Das Verhältnis, dass wir da hatten mit Kollegschaften und der Rest ist eigentlich mit dem Lernen so wie, so wie selbstverständlich gewesen. Das ist (2) nebensächlich gewesen? ja genau.	Interview 11 - W2 105 - Gar niemand, gar niemand? Dort bin ich gescheitert ja (2) also Berufsberatung hatten wir in der Schule wirklich nur einen ganz kleinen Bruchteil davon gesprochen und das ist also wirklich nicht gut herausgekommen für mich.
-------------------	---	---	---

W3 Schulzeit Kinder positiv	W4 Schulzeit Kinder negativ	W5 Wertesystem	W6 Arbeitswelt
<p>Interview 1 - W3</p>	<p>Interview 1 - W4 196 - Er hat es vor allem auch nicht verstanden, dass der immer noch dort ist. Und, und eigentlich keine Konsequenzen gehabt hatte. (mhm) Man hat einfach immer nur da im Kreis diskutiert. 255 - Also ich bin auch, jetzt hat ja das neue Schuljahr hat wieder angefangen und dann ist mein Sohn auch gekommen und hat gesagt, ich muss immer das und das und das und die anderen haben das gleiche angestellt, also „dr pappered“ oder „dr guet“ (mhm) und die anderen müssen nicht.</p>	<p>Interview 1 - W5 59 - Also bis jetzt ist er noch nie zu spät gekommen (mhm) Er geht immer, (mhm) ist nie krank, (ja) fehlt nie. 97 - Weil, ich gehe mit meinem Kind anders um, (ja) Man geht nicht wo hin, und dann auf einmal nicht mehr, Eben und da geht er jetzt durch und sie mit ihm. Beide. Das wird durchgezogen. 682 - Aber ich glaube irgendwie, er musste auf der einen Seite selber Verantwortung übernehmen auch selber überlegen, was er wieder für, Selch machte und das andere aber gleich auch Geborgenheit.</p>	<p>Interview 1 - W6</p>
<p>Interview 2 - W3 197 - Aber ich glaube nicht wegen der Schule, sondern weil er seine Kollegen von dort hat, (mhm) Das eben, das spricht auch für die Schule. Ich denke das sind gute Erfahrungen, die wir diesezeitlich gemacht haben. Sie gestalten den Schulunterricht so, dass er gerne geht. Das ist schon viel Wert, wenn wir ihn nicht mit viel Gewalt aus dem Haus zwingen.</p>	<p>Interview 2 - W4 5 - Also wahrsting viele gute Erfahrungen haben wir bis heute noch nicht gemacht. 351 - „Ja, ja, nein, er sagt eigentlich nicht sehr viel. Sie, die Tochter, komme mir das am Anfang jeweils sagen. So, also sie hatte fast etwas Angst gehabt, dass sie etwas verpassen könnte, wenn sie dort nicht im Unterricht dabei ist. Und dann haben sie eine Prüfung darüber und sie war gar nicht da. 363 - Bei ihm gehört die Heilpädagogin einfach zum Schulunterricht dazu. Manchmal findet er es lässig, manchmal ärgert es ihn total, (mhm) Dann kriegt er von ihr auch noch Aufgaben. Sie will ihm helfen, oder das ist uns klar. Er sieht es halt eintrach als noch mehr Belastung und noch mehr Aufgaben (mhm) Dass sie ihm helfen möchte, sieht er halt eintrach nicht. Er hat eintrach das Gefühl, noch mehr.</p>	<p>Interview 2 - W5 283 - Ja wir versuchen sie in dem Sinn schon zu erziehen, dass sie selbständiger werden, so dass sie eine gewisse Selbstständigkeit erreichen. Auch dass sie einen gewissen Anstand und Respekt haben, auch gegenüber den Lehrpersonen, finde ich manchmal schwierig. Und halt auch die Gemeinschaft in der Familie ist bei uns noch sehr wichtig (mhm) und dass man einander hilft. 326 - Aber eben, es können nicht alle studieren, irgendeiner muss noch arbeiten gehen, (ja) Ich denke, das ist auch nicht zu vergessen bei dem Ganzen. Dass nicht alle studieren oder in einem Bürokomplex arbeiten gehen. Jemand muss auch noch arbeiten und ausführen, was die im Büro alles ausstudieren. Dass man das auch nicht vergisst, sonder auch den Kindern mitteilt. Dass wenn sie gerne arbeiten gehen wollen, sie auch arbeiten dürfen.</p>	<p>Interview 2 - W6</p>

<p>Interview 3 - W3</p> <p>155 - Nein, das stimmt nicht. Die, die erste Jahre sind gut gewesen für uns. Da hat es gestimmt mit der Lehrerin, mit der ist er ausgekommen.</p>	<p>Interview 3 - W4</p> <p>62 - Also sie hat immer, ah, also unser Kind hat immer gesagt, die mag mich einfach nicht. Die hasst mich. 403 - Ja, und er ist hat auch immer aggressiv gewesen. Er hatte eine rechte Wut. Eine richtige Wut auf die Lehrerin.</p>	<p>Interview 3 - W5</p> <p>433 - B3a: Dass wir am Wochenende, also alle zusammen eben zusammen sind oder etwas unternehmen, sonst schon, dass er seine Sachen hat, die er machen muss. B3b: Seine Arntchen halt. Er muss den Tisch abräumen, und dann muss er noch .. Den Hamster muss er noch machen, den er hat. Aufgaben machen....</p>	<p>Interview 3 - W6</p>
<p>Interview 4 - W3</p> <p>60 - aber er hat es im Moment sehr gut. Auf jeden Fall macht er Fortschritte.</p>	<p>Interview 4 - W4</p> <p>73 - Er hat jeden Tag geweint, (oh) er hat gesagt, er wolle nicht mehr leben und wieso ich ihn auf die Welt gebracht habe und einfach so Sachen.</p>	<p>Interview 4 - W5</p>	<p>Interview 4 - W6</p>
<p>Interview 5 - W3</p> <p>13 - Wir hatten eine gute Lehrerin gehabt drei Jahre lang. Alles war sehr persönlich und sehr schön und ja, wir haben es hier noch gut gefunden.</p>	<p>Interview 5 - W4</p>	<p>Interview 5 - W5</p>	<p>Interview 5 - W6</p>

Interview 6 - W3	Interview 6 - W4 822 - Bei meinem Mädchen war es so, sie wurde schikaniert, wurde blossgestellt in der Klasse, das war... Die hatten einen solchen Unfrieden, oh, gehst du zu Frau K das ABC lernen, rechnen kannst du nicht, schreiben kannst du nicht, Franz kannst du nicht, was kannst du eigentlich? Du bist eine blöde Kuh, eine dumme „Babe“, ein Nichtsnutz. Und das ist für das Kind, das Selbstbewusstsein, da ist gar nichts vorhanden, oder? 1107 - wenn ich manchmal so meine Kinder erzählen höre, wie andere Kinder stören und Probleme machen, dann muss ich auch sagen, es ist eine verdammt schwere Aufgabe, es ist nicht einfach, schwierig	Interview 6 - W5 225 - Ich liebe meine Kinder, deswegen gehe ich ihnen ganz klare Regeln, denn ich will sie zu lebensfähigen Menschen erziehen 391 - Aber ich bin wirklich, daheim, bei meinen Kindern sage ich den Kindern, was ich will, mir ist das sehr wichtig. 1210 - ich glaube an mein Kind	Interview 6 - W6
Interview 7 - W3	Interview 7 - W4	Interview 7 - W5 617 - Wir machen sportlich relativ viel. Ich arbeite bewusst relativ wenig, oder ich habe immer wenig gearbeitet, eben dass die Kinder nicht alleine zu Hause hocken und alleine Mittagessen, dass man miteinander spricht und nicht am Abend so in 5 Minuten der zwischen Tür und Angel noch etwas bespricht, dass man Probleme klären und lösen kann, das ist so, ich sag jetzt mal, die Unterstützung, dass ich relativ präsent bin für die Kinder. Und dass man halt in der Freizeit auch miteinander etwas unternimmt, das man dann miteinander zelebriert und pflegt. 658 - Gut, vielleicht sind meine Kinder einfach. Ja, ich bin relativ streng, und habe es dadurch relativ einfach	Interview 7 - W6
Interview 8 - W3	Interview 8 - W4	Interview 8 - W5 125 - Die Kinder lernen freundlich sein und so. 285 - Ja sicher, Sicher, monnoll, >lacht< Ja, wir... bei uns sagen sie, der Lehrer oder Lehrerin ist der zweite Vater oder Mutter von dem Kind. Bei uns sagt man so.	Interview 8 - W6

<p>Interview 9 - W3</p> <p>6- gut, wie sie lernen, ich bin sehr zufrieden mit ihnen und die Unterstützen die Kinder, dass sie alles machen, das ist sehr gut, sehr sehr gut. Bei mir, bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt.</p> <p>26 - Aber meine sagen nicht, oh, der hat viel gegeben oder, oh, der ist streng, die machen das gerne</p>	<p>Interview 9 - W4</p>	<p>Interview 9 - W5</p> <p>24 - Ich, viele Mütter sagen, ah, sie geben viele Hausaufgaben und so. Da habe ich gesagt, das ist wichtig, das ist gut. Der muss viel lernen, der muss auch viel Hausaufgaben und so machen.</p> <p>509 - Oh, ich habe nicht geglaubt, aber wenn er hat gezeigt und ich habe geschaut, oh, das war gut. So muss sagen, musst alles lernen, das wäre gut.</p>	<p>Interview 9 - W6</p>
<p>Interview 10 - W3</p> <p>43 - Einfach, dass sie sich wohlfühlen.</p> <p>585 - , Ich war so dankbar und, es hat so viel gebracht, das hätte, eben mit keinem Gold dieser Welt aufgewo- das hat, einfach vom Herzen gekommen und das ist glaube ich immer das Wichtigste. Ich sage mir, wenn du einen Menschen hast als Lehrer, der einfach mit dem Herzen auch einmal etwas, oder einfach sich selbst ist, der einfach auch einmal Gefühle zeigen darf.</p>	<p>Interview 10 - W4</p>	<p>Interview 10 - W5</p> <p>9 - aber eben, man darf ein Kind sein, man muss Kind sein können, eben wie mit draussen spielen oder so</p> <p>601 - und einfach offen sein auch für anderes und auch wenn man nicht gleicher Meinung ist.</p> <p>604 - , Ich war so dankbar und, es hat so viel gebracht, das hätte, eben mit keinem Gold dieser Welt aufgewo- das hat, einfach vom Herzen gekommen und das ist glaube ich immer das Wichtigste. Ich sage mir, wenn du einen Menschen hast als Lehrer, der einfach mit dem Herzen auch einmal etwas, oder einfach sich selbst ist, der einfach auch einmal Gefühle zeigen darf, dass ich heute vielleicht einmal keinen guten Tag habe und aber auch gute Tage habe und auch die</p> <p>644 - Also, ich würde jetzt auch nie ein Kind von mir unter Druck stellen, wenn ich jetzt merke, es kann nicht mehr, würde ich vorher sagen, dann wiederholst du diese Klasse nochmal auch wenn es nicht nötig wäre, dann wiederholst du sie.</p> <p>726 - Indem man einfach, also für mich ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man für sie da ist, ist, dass sie wissen, dass sie einem jederzeit Fragen stellen können oder für sie da sind, ich glaube, dass ist heutzutage das Wichtigste.</p>	<p>Interview 10 - W6</p>

<p>Interview 11 - W3</p> <p>30 - diese Lehrerin kenne ich noch nicht so richtig, aber ich glaube das ist auch ganz eine Lässige, die kleine kommt wieder voll nach Hause, sie findet es lässig, es sei sogar noch besser als im Kindergarten.</p> <p>299 - Auch wenn die Lehrerin am nächsten Tag sagt, das hast du aber gut gemacht, das ist so wichtig, er hat letztes Mal eine Zeichnung gemacht und dann ist die Lehrerin, hat es den ganzen Kindern der Schule gezeigt und er ist dann so stolz nach Hause gekommen und dann sitzt er gern wieder hin und macht das nächste. Hmm hmh, und das ist natürlich extrem wichtig.</p>	<p>Interview 11 - W4</p> <p>13 - eigentlich wirklich schlechte Erfahrungen, hat schon im Kindergarten angefangen, haben wir eine Kindergärtnerin gehabt, die überhaupt keine Nerven gehabt hat.</p>	<p>Interview 11 - W5</p> <p>47 - Wenn die Kinder geplagt werden von anderen, das ist wirklich etwas vom Schlimmsten, das es gibt.</p> <p>481 - Ja, also das wäre wirklich etwa das Wichtigste im Moment, er würde wieder, so wie früher, als er kleiner war, an den Bach und sich nass machen, dreckig machen oder in den Wald gehen, irgend so etwas.</p> <p>642 - Nein! (3) Ich habe das Glück, meine Kinder, auswärts sind sie wirklich sehr anständig</p>	<p>Interview 11 - W6</p>
--	---	---	--------------------------

W7 Auswirkungen auf den Alltag	E1 Unterrichtsinhalte / Ziele	E2 Unterrichtsvermittlung	E4 Eltern an die Lehrpersonen
<p>Interview 1 - W7</p> <p>191 - Und dann haben sie immer die ganze Zeit, wo das passiert ist, sind sie den ganzen Morgen im Kreis gesessen und haben diskutiert, anstatt Schule gehabt. (mhm) Das bringt es gar nicht. Der andere Knabe ist immer weiter dort in die Schule.</p>	<p>Interview 1 - E1</p> <p>191 - Und dann haben sie immer die ganze Zeit, wo das passiert ist, sind sie den ganzen Morgen im Kreis gesessen und haben diskutiert, anstatt Schule gehabt. (mhm) Das bringt es gar nicht. Der andere Knabe ist immer weiter dort in die Schule.</p>	<p>Interview 1 - E2</p> <p>15 - Da ist die Zeit nicht da von den Lehrpersonen, um auf diese Kinder einzugehen und es geht alles so schnell weiter. Die Lektionen sind kurz und es muss viel hinein, und nach her gibt es eine Prüfung und der Stoff ist vergessen und das nächste Thema kommt.</p>	<p>Interview 1 - E4</p> <p>273 - Er hatte einen Lehrer gehabt, wo es super gegangen ist. (mhm) Also wirklich super. Ich war happy gewesen und wir sind alle traurig gewesen, als er gegangen ist. Weil, er hatte die Knaben einfach im Griff gehabt. (mhm) Er konnte es gut mit ihnen und die Kinder hatten Respekt vor ihm.</p> <p>340 - Also ich finde einfach das sollte möglich sein, dass man das durchsetzen kann. (mhm), auch zuhören (mhm), ruhig sitzen (mhm), lernen und es ist so. Punkt.</p>
<p>Interview 2 - W7</p> <p>152 - Und dann bei uns, wir sind viel mehr dort. (Wie oft denn?) Ziemlich regelmäßig, alle paar Monate.</p>	<p>Interview 2 - E1</p>	<p>Interview 2 - E2</p> <p>15 - Da ist die Zeit nicht da von den Lehrpersonen, um auf diese Kinder einzugehen und es geht alles so schnell weiter. Die Lektionen sind kurz und es muss viel hinein, und nach her gibt es eine Prüfung und der Stoff ist vergessen und das nächste Thema kommt.</p>	<p>Interview 2 - E4</p> <p>103 - Sie ist nie gross negativ aufgefallen, sie hat die Leistung so „heh-keib“ bracht. Weil sie nichts sagt, ist sie auch nicht aufgefallen und ist einfach so mit geschwommen. Aber wirklich in dem Sinn geschwommen. Aber da sie nicht laut ist, ist sie auch nicht aufgefallen, ist aber dafür auch vergessen gegangen dadurch.</p>

<p>Interview 3 - W7</p> <p>244 - Ja... es ist erst, eben, erst ab der vierten Klasse, eben mussten wir alle zwei Monate gehen.</p> <p>366 - B3a: Ja, wir haben uns halt schon oft gestritten, also man hat es halt schon gemerkt in der Familie. Er hat auch immer gesagt: „Ich weis, ich bin ‚en Tubel‘, ich kann das halt einfach nicht.“ oder so.</p> <p>B3b: Ja, das hat er, das hat er lange gesagt. Jetzt, jetzt gar nichts mehr. Von dem hören wir jetzt gar nichts mehr.</p> <p>B3a: Aber er hat auch viel gesagt: „Mehhalb hast du mich gerne, ich bin doch so biid“ oder so Sachen.</p>	<p>Interview 3 - E1</p> <p>451 - Ein Beispiel, zum Beispiel haben sie Rechnen gehabt in der Schule. Und er musste Kuchen backen. Ich weiss immer noch nicht... 458</p> <p>- Er hat auch immer gesagt, wenn sie Rechnen haben, müssen sie immer etwas anderes machen.</p>	<p>Interview 3 - E2</p>	<p>Interview 3 - E4</p> <p>184 - Und es gibt Kinder, die müssen zu einem Lehrer und nicht zu einer Lehrerin. Es gibt so Kinder. Ich war jetzt einfach... Er braucht jetzt einfach, wie soll ich sagen? Eine strengere Hand irgendwie. Oder, und jetzt hat er einen Lehrer und, und er spricht nun ganz anders. „Herr B. ist schon streng und oh...“ Und so oder... 213 - Ja, ja und was wichtig ist, er braucht einfach einen ehrlichen Lehrer. Oder eine Lehrerin. Ehrlich, und nicht bei einem Kind lässt sie etwas durch und bei diesem Kind, ja das bekommt immer „eis uf de Deckel“. 222 - Korrekt sein mit den Kinder, ob sie Krabben oder Mädchen sind. Auch ob sie gut sind in der Schule oder schlecht sind in der Schule. Sie soll alle gleich behandeln. Und das hat sie eben nicht gemacht</p>
<p>Interview 4 - W7</p> <p>213 - Es ist äh, ja mühsam, weil äh, wie gesagt, weil er wirklich halt alle paar Wochen ein Telefon gekommen ist, oder, oder auch Unterschreiben äh, das, das ist allgemein halt so. Auch bei meinem Sohn noch, dass ich alles noch unterschreiben muss, und es ist immer irgendwie so unter Kontrolle und äh... Ja und dann, wenn wieder etwas ist, dann, ja dann regt es einen halt auch auf. Ja, man leidet halt auch darunter. Ich denke auch wir, die Kinder natürlich auch. 249 - Mit Aufgaben kommen sie, also mein Sohn hat vor allem auch mit dem vor allem Mühe, weil er halt einfach ein Tütler und Macher ist, und für das muss er halt einfach Zeit haben, damit er mal seine, seine Ruhe haben kann, um sich hinzusetzen und die hat er ja gar nicht mehr. (hbm) Weif, dann kommt er nach Hause, dann muss er weiss Gott wie viele Aufgaben machen, und bis dann fertig ist, ist schon Zeit zum „Znachtessen“, und denn schon für ins Bett gehen.</p>	<p>Interview 4 - E1</p>	<p>Interview 4 - E2</p>	<p>Interview 4 - E4</p> <p>144 - Das kann ja mal passieren, da ist ja kein Problem. Aber, wenn sie sonst immer so pingelig tut, dann würde ich wenigsten dann irgendwie Entschuldigung sagen, oder so einfach oder sagen, ja sorry ich habe, es ist bei mir gewesen. 271 - Ja, dass man einem einfach ein bisschen mehr unterstützt, dass man, man einem besser zuhört, und, und äh, äh ja auch Ratschläge geben kann, was man noch machen könnte und nicht einfach sagen, du musst halt an eine andere Schule gehen, also...</p>
<p>Interview 5 - W7</p>	<p>Interview 5 - E1</p> <p>200 - Und dann auch später, dass auch die vor, vor, vor dem Beruf, dass sie da gut eingedirt werden mit Praktika und äh, dass sie auch gut vorbereitet werden auf die weiterführenden Schulen.</p>	<p>Interview 5 - E2</p> <p>192 - dass die Kinder etwas lernen, ganz klar. Ähm, dass sie gerne gehen, ist auch ganz wichtig. Dass sie motiviert werden, dass das wenn es geht, auf spielerische Art geht. Dass die Kinder nicht das Gefühl haben, ich muss, oder einen Druck bekommen</p>	<p>Interview 5 - E4</p> <p>30 - Meine Tochter hatte oft Waldtage gehabt. Es kommt ganz auf den Lehrer an, was er macht mit den Kindern. Und sie haben einen „Tuschlmarkt“, sie haben verschiedene Sachen, wo sie hingehen. Also das muss ich sagen, das finde ich schön. Das ähm, ja, ähm sie haben viel mit den Kindern gemacht. 123 - speziell, dass sie es gut haben mit den Lehrern und den Mitschülern. 196 - Dass das sofort interveniert wird, wenn irgend etwas vorkommt. Es gibt ja immer wieder so, so, so, so Kinder, die die anderen einfach so fertig machen, oder... ja, dass die Schule auch erzieherisch die Kinder auf das Leben vorbereiten.</p>

<p>Interview 6 - W7 1091 - Also, ich denke, wenn man Kinder hat, die eben wie jetzt 213 - es wird zu wenig vertieft. Eben parallel unsere Meine Tochter also wirklich ein spezieller Fall ist, gewesen ist, oder, jetzt ist es am besten, es ist sehr anstrengend. Es hat das Familienleben sehr,... Also, dann ist der Frieden auch gestört. Was zwar, das Hauptthema war die Schule. Jede freie Minute, wenn man am Tisch gehockt ist, war das Thema Schule</p>	<p>Interview 6 - E1 Schulzeit, mussten wir Stöckli rechnen, rechnen, rechnen, Litzgr oder, also, tschuldigung aber der Spruch ist nicht vergeben Übung macht den Meister 1066 - Also, ich kenne 18-jährige, die können kein h o c h d e u t s c h e n f r e i e n S a t z a u f s P A P I E R B R I N G E N I. Ja, Die sind 9 Jahre in die Schule gegangen, in der SCHWEIZ. Das sind Schweizer, aber mussten Franz und Englisch lernen, also ja, können k e i n e n d e u t s c h e n S a t z f r e i a u f s P a p i e r b r i n g e n, ja und das tschuldigung, das ist viel. Das ist sogaa... (3)</p>	<p>Interview 6 - E2 225 - Ich finde es ist Kuschelepädagogik, es ist, der Weichspieler ist da drin. Ja nicht zu viele Aufgaben, ja nicht überfordern, ja nicht die Motivation nehmen, ja keinen Rositt 1109 - Und ich denke, man könnte dem abhelfen mit mehr Disziplin</p>	<p>Interview 6 - E4 167 - der JOB VOM LEHRER IST ES, DEN KINDERN ETWAS B E I Z U B R I N G E N I. ES kann doch nicht sein, dass ICH ALS MUTTER MUSS MIT MEINEM KIND STUNDENLANG HINSITZEN UND EINEN VORTRAG ERARBEITEN! 451 - Ich meine, wenn man Lehrern ist, dann muss man doch irgendwo einfrach einmal gewisse Fähigkeiten entwickeln, um ein Kind motivieren zu können und Freude vermitteln</p>
<p>Interview 7 - W7 526 - dass man sich als Elternteil dann denkt, muss das auch noch sein und das auch noch und das auch noch, also, das ist dann schon ein wenig mühsam. 725 - Seit der Kleine in R in der Schule ist, kommt er nur noch alle 14 Tage heim. Das ist schon anspruchsvoll, auch dort so den Kontakt nicht ganz zu verlieren, auch so ein wenig das „Spür“ für das Kind, das ist anspruchsvoll, mhm.</p>	<p>Interview 7 - E1 418 - , rechnen, schreiben und lesen. Und zwar gut, und nicht irgendwie so ein wenig wischwaschl. So sagen wir mal so die Grundfertigkeiten. Was sie sicher auch lernen in der Schule, sich bis zu einem gewissen Grad einfrach anzustrengen, ohne dass immer der Lehrer hinten drin steht. So, das musst du noch lernen und dies musst du noch lernen und das darfst du nicht vergessen. So ein wenig auch, dass sie in dieser Zeit lernen, wie dass ich zu etwas komme, wie kann ich mir ein Wissen aneignen. Ich denke, das ist auch etwas Wichtiges. Das gehört auch zu den Grundfertigkeiten, das ist... (3)</p>	<p>Interview 7 - E2</p>	<p>Interview 7 - E4 94 - Dass die Lehrer ein Interesse haben an den Kindern? Sehr wichtig. Ich denke alles andere ist nicht tragbar, finde ich. Also die Lehrer, wenn einer sagt, jetzt reicht es mir, jetzt habe ich genug, dann kannst du eigentlich nichts mehr machen.</p>
<p>Interview 8 - W7</p>	<p>Interview 8 - E1 353 - >recht unsicher< wie kann ich sagen..., können alles lernen. Das ist, jede Klasse hat ein eigenes Programm, oder. Achch, das ist schwer..., so halt rechnen..., Programm ist gut... einfach lernen...</p>	<p>Interview 8 - E2</p>	<p>Interview 8 - E4 486 - Ich finde einfach, dass die Lehrer die Schüler einfrach gleich behandeln. Und dass man nicht die einen bevorzegt und die anderen nicht.</p>

<p>Interview 9 - W7 123- Die Kleine, die in der 3. ist, ist gestern gekommen, in Englisch hat sie schon 6 gelernt, Note, A+, schon, da habe ich gesagt VAS, und gerade jetzt in der 3. schon anfangen. // Schule, sagen, Mami, ich bin so gut im Englisch <lacht> 396 - Die Schule macht ja manchmal auch so Kurse für die Eltern, (2), ist das für Sie wichtig oder nicht? B9 Das ist schon wichtig, aber ich kann nicht mehr machen <lacht>, das ist, bin nachher müde, wenn ich bisschen arbeite und dann musst du zu Hause und dann. 403 - Dann muss ich noch Kinder schauen, dann habe ich gar keine Zeit. Hmh, und dann musst du noch Schule machen, muss ich besser machen Kinder schauen da, Kinder schauen</p>	<p>Interview 9 - E1 19 - die machen, alle lernen genug in der Schule hmh sie machen es gut, keine Probleme.</p>	<p>Interview 9 - E2 14 - ich habe bis jetzt keine Probleme gehabt, ich bin immer einverstanden und das unterstützen finde ich auch gut, was die für die Kinder machen. 329 - Und Hausaufgabe, denken Sie das ist wichtig oder weniger wichtig? B9 Nein, das ist schon gut (1). Das ist schon besser, wenn immer ein bisschen geben und die üben und machen, das ist gut.</p>	<p>Interview 9 - E4 Interview 9 - E4</p>
<p>Interview 10 - W7 244 - Und irgendwann hat man dann als Eltern denkt man, ich mag nicht mehr, wenn Ihr wisstet wie viele Stunden ich mit dem, also da habe ich dann auch gesagt, also, ich sitze stundenweise da, ich mag nicht mehr, also ich habe dann auch schon einen Zeitele= ich habe gesagt, er muss nicht mehr, weil ich nicht mehr mag, also ich habe dann auch, wo man einfach als Eltern auch am Limit ist, wo man einfach dann sagt, ich mag jetzt nicht, dann soll er halt die Klasse nochmal wiederholen, wenn er nicht will, dann will er nicht, also ich als Eltern kann nicht mehr, mehr bieten und Ihr in der Schule sind auch an der Grenze, aber man sucht eigentlich schon immer einen Weg.</p>	<p>Interview 10 - E1 419 - Eben, dass die Kinder sich im Prinzip wohl fühlen, dass sie einfach eben das Wichtigste lernen, was es fürs Leben braucht, (2), ja, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, 430- Einfach wirklich, dass die Grundkenntnisse da sind, dass die Kinder perfekt lesen, schreiben, Mathe, Kulturkenntnis, eben auch über die Schweiz, und eben auch vielleicht die Mundart einmal reinnehmen und das finde ich noch wichtig.</p>	<p>Interview 10 - E2 334 - das finde ich eigentlich für das Kind schon auch wichtig, dass es weiss, wo es ist, wo bin ich, was kann ich besser machen und einfach auch merkt, die Lehrer bieten dir die Hand, also, und das ist einfach schon, ja, 343 - , ich weiss, Rechnen liegt ihm nicht, aber wenn er unten ausrechnen muss, wieviel Holz er braucht, dann klappt es, also ja, materiell sieht er s, dann. 608 - dass ich heute vielleicht einmal keinen guten Tag habe und aber auch gute Tage habe und auch die Kinder das haben dürfen, ich glaube das ist einfach auch sehr wichtig hmh in der ganzen Schulzeit, dass es nicht einfach nur eine gerade Struktur ist.</p>	<p>Interview 10 - E4 577 - Im Prinzip sind die Lehrer auch Erzieher, also ja, es ist ja ein Erzieher-, ja also die Verantwortung liegt auch bei den Lehrern quasi, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich keinen Einfluss als Eltern, also nenne ich auch an, dass der Lehrer, das Bestmögliche auch schaut, dass der jetzt nicht gerade weiss nicht was anstellt oder sich daneben benimmt und-</p>
<p>477 - man hat heute einfach nicht mehr die Zeit die man, oder einfach, man nimmt sich diese Zeit auch nicht mehr, also man hatte sie vielleicht schon, aber man denkt einfach, ich mag nicht mehr, ich will jetzt einfach auch einmal noch ein bisschen raus, oder spazieren gehen, oder joggen oder weiss nicht was, ich will jetzt nicht noch ein Kind, das nach Hause kommt mit dem Rucksack voller Hausaufgaben, 509 - aber wenn man dann ein Kind hat, das einfach, Probleme damit hat, dann sitzt man zwei Stunden da und es ist nichts erledigt. Und da kannst du daneben, wirklich, die ganze Aufmerksamkeit, mach einmal, aber man kann es ja nicht, ich kann es ja nicht machen, oder, am liebsten würde er das Blatt hinübergaben und-</p>			

<p>Interview 11 - W7</p> <p>153 - Ja eben, ich habe bei meinem Sohn grauenhaft Angst, wie es weitergeht, also sicher ist es nicht, ob er in der normalen Klasse bleiben kann.</p> <p>253 - dadurch wird man halt sehr streng zum Kind, und teilweise halt auch viel aggressiver, so dass man wirklich schauen muss, dass ich dem Kind nicht noch Unrecht tue, weil er kann ja nichts dafür, dass er, das ADHS hat ihm, das ist schon recht schwierig.</p>	<p>Interview 11 - E1</p> <p>21 - mit den Kindern, ist sie in den Wald hinaus und spazieren gegangen und das ist jetzt wirklich lässig gewesen.</p>	<p>Interview 11 - E2</p> <p>503 - Nichts, nur Arbeitsblätter machen.</p>	<p>Interview 11 - E4</p> <p>24 - sie ist zwar wirklich streng gewesen, aber sie hat immer geschaut, Mein Sohn hat so viel Probleme gemacht und sie ist immer bei ihm gewesen und hat gehalten, was sie konnte und ihn nie fallen lassen.</p> <p>298 - das Kind vor allem auch merkt, die Lehrerin ist für ihn da, also das wirkt sich schon extrem aus.</p>
---	--	--	---

E5 Schulsystem	E6 Kinder	E7 Lehrpersonen / Schule an die Eltern	E9 Wünsche für Familie und Kind
<p>Interview 1 - E5</p> <p>12 - Und für Kinder, die mit dem normalen Schulsystem nicht z.Schlag kommen und mit dieser Geschwindigkeit ist es eher schwierig. Sie geben sich alle sehr Mühe, aber ich denke trotz allem, ist die Zeit zu wenig für die Kinder; wo, wo einfach Mühe haben mit der Sache.</p> <p>18 - Und für Kinder, die ein bisschen Mühe haben und länger haben beim Lernen ist, ist das einfach so schnell, dass die die Hälfte gar nicht mitbekommen</p> <p>92 - Also ich habe das Gefühl dort sind auch die Lehrer auch sehr überfordert gewesen mit dem ganzen System. Die haben dort die ganzen ersten drei Klassen plus die Einschulungsklasse gemischt unterrichtet. Vier bis fünf verschiedene Schüler, je nach Klasse.</p>	<p>Interview 1 - E6</p> <p>607 - „Meiner“ natürlich gelernt, nicht gerade aufzugeben, wenn etwas nicht geht, geht geradewegs in die Credit Suisse.</p> <p>Interview 2 - E6</p> <p>84 - Aber (1) ja eben sie gehen wenigsten gerne. Der Kleine zumindest.</p> <p>308 - Sie versuchen ihr mögliches und wir versuchen sie so gut als möglich zu unterstützen, aber Da sind wir offen. Also wir geben ihnen auch keinen Druck. Ich denke gerade auch mit der Sek. Wenn sie es schafft, dann schafft sie es und wenn sie es nicht schafft, dann gibt es einen anderen Weg für sie, wir legen ihnen kein Druck auf (mhm) Es wird ihnen etwa aufgezeigt, was Vorteil und Nachteile sind, aber sie sind sich diese auch selber bewusst.</p>	<p>Interview 1 - E7</p> <p>161 - Ich habe das Gefühl, vieles wird versucht, den Eltern als Verantwortung zurückzugeben, oder. (ja) Das ist klar. Sie kommen auch nicht für alle da sein. Die sind alle so unterschiedlich. Es geht für alle so schnell, und die brauchen wirklich die Energie für alle Schüler und, und nicht nur für ein Einzelnes, das Mühe hat. Und ich denke, da werden wir Eltern sehr viel mehr in die Verantwortung mit einbezogen, oder.</p> <p>242 - Sie finden immer wieder etwas. Da könnte man noch oder dort... Es ist immer schnell gesagt. Logisch von beiden Seiten her denke ich, sie sagen uns, da könnte man noch und wir als Eltern auch. Es ist immer sehr schnell gesagt, aber in der Praxis sieht vieles dann ganz anders aus. Und, und, und vielleicht für uns, kleine Fortschritte von unseren Kindern finden wir mega, oder aber weil sie... ja es gibt Fortschritte, das ist ja schon. Aber es geht natürlich zu wenig schnell! Oder die Qualität ist immer noch zu wenig oder.. ja.</p>	<p>Interview 2 - E9</p> <p>295 - Ja, sicher dass sie durch diese neun Schuljahre durch kommen. Auf eine gute Art (1) und dass halt, wenn sie dem ganzen Druck nicht gewachsen sind, dass sie ihren Weg trotzdem finden. Irgendwann muss auch die Welt einsehen, dass es nicht so weiter geht. (mhm) Es geht nicht immer schneller noch besser noch höher; irgendwo ist das Limit mal erreicht. Und dass das die Kinder auch spüren und spüren dürfen. Mehr kann ich nicht mehr; ich komme durch die neuen Schuljahre durch. Und es ist eine gute Entwicklung gewesen. Sie nehmen alles mit, was sie brauchen für sich, was sie brauchen können. Ja das wünsche ich ihnen, dass sie positiv durch die Schule kommen, und auch durch das weitere Leben. Dass sie für sich herausholen können, was für sie gut ist und nicht für die anderen.</p>

<p>Interview 3 - E5 532 - Wenn es halt nicht in das „Käsechilf“ hineinpasst, ist es schon ein Problemfall in der Schule.</p>	<p>Interview 3 - E6</p>	<p>Interview 3 - E7</p>	<p>Interview 3 - E9 527 - B3a: Ausser, dass man mehr auf die Kinder hört. B3b: Ja genau, mein auf die Kinder eingehen. Das ist das A und O sage ich, Mal einem Kind auch zuzuhören, richtig zuzuhören. B3a: Wenn es halt nicht in das „Käsechilf“ hineinpasst, ist es schon ein Problemfall in der Schule.</p>
<p>Interview 4 - E5 247 - aber irgendwie sollten die Kinder ja auch noch Kinder sein können, aber sie haben gar nicht mehr die Zeit dazu. 274 - Ja gut, ich würde meine Kinder gerne auf eine Privatschule schicken, aber das Geld gibt mir ja niemand dafür.</p>	<p>Interview 4 - E6 364 - dass beide studieren würden und den Job finden, der ihnen Spass macht.</p>	<p>Interview 4 - E7 305 - und sagt ich soll schauen, dass sie in der Schule nicht so blöd tun soll.</p>	<p>Interview 4 - E9 380 - Das sie glücklich sind.</p>
<p>Interview 5 - E5</p>	<p>Interview 5 - E6</p>	<p>Interview 5 - E7 257 - Ja, denk ich mal, dass wir dem Kind schauen, dass wir die Hausaufgaben kontrolliert, ja, ah, die verschiedenen Sachen lernt, wenn es etwas zum Lernen gibt, dass die Kinder rechtzeitig ins „Nescht“ kommen am Abend, und ähm, ähm, so Sachen ja.</p>	<p>Interview 5 - E9 128 - Das einfach das Mitmenschliche stimmt, dass die Kinder gerne in die Schule gehen. Ja, dass sie nicht Angst haben vor den Lehrern und nicht sagen müssen, oh, schon wieder Montag, schon wieder Schule, mich „schitts aa“, Und ja, das ist wichtig. 139 - Ja, dass sie einen guten Beruf bekommen, dass sie, dass sie es leicht haben und nicht schwer arbeiten müssen, -> hakt- Dass sie einen guten Job haben, ja, dass sie gesund bleiben und glücklich, ja das ist wichtig.</p>

<p>Interview 6 - E5 736 - im Nachhinein muss ich einfach und das ist meine Meinung zu dieser Integration, da muss ich sagen, ich finde es nicht gut, ich finde es nicht richtig 812 - aber anscheinend gab es da in der Schweiz früher ein System, da gab es Kleinklassen, Die, welche schlecht waren, die nahm man zusammen und dann gab es die Kleinklasse und dann waren die Schwachen beieinander und hatten ihr Programm und</p>	<p>Interview 6 - E6 145 - Ich lege daheim sehr viel Wert darauf, dass meine Kinder selbstständig sind, Ich bin da ständig am Stupfen und am Hebeln und am ja auch am wie sagt man am Fordern, ich fordere das. - ich erwarte von meinen Kindern Selbstständigkeit</p>	<p>Interview 6 - E7 164 - die Eltern sind aufgefordert worden, helfen sie ihrem Kind, den Vortrag zu erarbeiten. Und wenn sie das internel zur Hilfe nehmen, dann schauen sie, dass ah, dass sie, dass die 416 Sätze kindgerecht geschrieben sind, dass das Kind das auch versteht.</p>	<p>Interview 6 - E9 1149 - einen verantwortungsvollen Umgang mit unserem Planeten, mit der Natur. Das ist mit ein grosses, grosses Anliegen</p>
<p>Interview 7 - E5 72 - B7 Also ich denke, der Anspruch an die Kinder hat sich brutal verändert. Also wenn ich so die Schulfächer anschau, was sie alles können müssen, habe ich das Gefühl, das hat enorm zugenommen. Auch der Druck, habe ich das Gefühl, hat enorm zugenommen</p>	<p>Interview 7 - E6 604 - Dass sie die Schule und die Ausbildung Ernst nehmen. Das steuerst du dann wieder über die Erziehung, dass sie wissen, dass das eigentlich wichtig ist. 651 - Also, wenn die Kinder da ausziehen, dass sie dann selbstständig sind. Dass sie anständig sind. Ich sag jetzt mal, dass sie zuverlässig sind. Ich sag jetzt mal, Ich bin ein Mensch, der will, dass man selbständig ist und nicht alle 5 Minuten... ja dass sie auf eigenen Beinen stehen können.</p>	<p>Interview 7 - E7 500 - Und halt auch, dass du als Eltern schraust, dass das Kind weiss, wie habe ich mich dem Lehrer gegenüber zu benehmen. Ich sage jetzt mal so den ganzen Anstand, so wie danke, Gruesz sagen Adie sagen, wenn man geht, und einfach auch Pünktlichkeit, dass man als Eltern halt auch ein bisschen das Rüstzeug mitgibt. Und eben auch so Regeln, dass man dann dort ist, wenn die Schule anfängt. Solches Zeug schon, dass die Lehrer dann auch Schule machen können und nicht, dass die Kinder sagen, heute habe ich keine Lust und dann einfach nicht kommen.</p>	<p>Interview 7 - E9 593 - Dass wir es gut haben miteinander >lacht<. Ein friedlicher Alltag. 597 - dass jeder einen Job ergreifen kann, der ihm gefällt und dann auch daraus etwas machen kann. Ich möchte nicht, dass sie gezwungen sind, später etwas zu machen, was ihnen überhaupt nicht gefällt. Dass sie ihre Träume ausleben können. (7)</p>
<p>Interview 8 - E5</p>	<p>Interview 8 - E6</p>	<p>Interview 8 - E7 374 - Ja. Was denken Sie, was erwartet die Schule von Ihnen als Eltern? B8 (5) Ja, das sie gut vorbereitet sind für Schule, das mit Tunzeug. Und dass Lehrer haben nicht so viel Mühe, oder dass, da können wir auch „bitzeli“ helfen beim Kind, oder nicht einfach sagen, ihr habt Lehrer und zu Hause schaut man nicht, ist nichts, oder, Aufgaben und so.</p>	<p>Interview 8 - E9 410 - Einfach für sie das Beste >lacht unsicher< ja. Ja, wir versuchen das Beste. 415 - Ja, das ist schwierig zum sagen, ja. Das ist eben schon schwer >lacht<. Die Älteste hat ja gefunden Lehrstelle, ist.. und die Kleinsten, ist noch nicht so weit, nein, ja und die Tochter, ja >lacht<</p>

<p>Interview 9 - E5</p>	<p>Interview 9 - E6</p> <p>319 - Meine Erwartung ist, dass die Kinder lernen, eine Lehre finden und alles gut machen, das ist meine -Hmh hmh (4) Die lernen und alles machen, das bin ich froh. (2)</p> <p>324 - Das die alles gut lernen (2). Alles, was die lernen in der Schule-</p> <p>598 - Ausbildung zuerst, das ist wichtig, und Arbeit finden, das finde ich sehr sehr gut. (2)</p>	<p>Interview 9 - E7</p> <p>450 - Mütter muss nicht sein, pünktlich muss sein, das ist normal.</p> <p>453 - Ja, Hmh, viele gehen zu spät, viel so, aber ich schaue immer, Hmh, ich versuche immer gut, die Kinder sind auch, nicht sagen am Morgen oh, nein, gehe nicht oder so, Hmh, hmh (2) Bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt, Weiss nicht, und die sich freuen, wenn die pünktlich gehen, wenn alles haben und alles gemacht, dann sind die Lehrer sicher auch Freude.</p>	<p>Interview 9 - E9</p> <p>513 - Und die bekommen gute Beruf und gute Lehrstellen-</p> <p>555 - Wir alle zusammen gesund sind und die Kinder alles muss gut gehen, dann sind wir auch zufriedener, wenn alles gut geht-</p>
<p>Interview 10 - E5</p> <p>34 - eben weil sie einfach auch schon mehr Stoff können müssen, also ja, sehr viel mehr Stoff durchnehmen in diesen Schuljahren, das hat sich eigentlich schon auch geändert.</p> <p>620 - Woinn führt das noch, müssen sie so viel mehr können als wir, wir sind auch durchs Leben gekommen mit unserem Grundstock, sage ich jetzt einfach einmal, muss man wirklich noch mehr, "hineinkäsen" ins Kinderalter, hat es da nirgends einmal Grenzen.</p> <p>624 - die Anforderungen haben sich auch geändert oder, aber dass man da vielleicht auch einmal von den Behörden aus schauen muss, so viel Grundstoff hatte man früher und heute ist das Paket so, das passt jetzt einfach nicht mehr in diese Schuljahre hinein, dass man dort einfach vielleicht einmal schaut-</p>	<p>Interview 10 - E6</p> <p>555 - was ich erwarte von meinen Kindern oder von den Kindern, Respekt gegenüber den Lehrern.</p> <p>710 - Eben, wie gesagt, einfach einmal den Grundstein, also dass sie die Schule abschliessen, also ich würde glaube ich nicht dulden, dass ein Kind einfach aussteigt aus der Schule</p>	<p>Interview 10 - E7</p> <p>229 - da bei meinem Sohn Probleme hatten, wo dann auch die Vorwürfe quasi gekommen sind, ja dann müssen Sie halt schauen, dass der einen strukturierten Tagesablauf hat und Sie müssen halt schauen, dass der in die Schule kommt und dort hin.</p> <p>515 - Ich glaube schon, dass die Schule einfach auch erwartet, dass die Hausaufgaben kontrolliert werden.</p>	<p>Interview 10 - E9</p> <p>779 - Sie haben vorhin erzählt, dass Ihr Partner noch eine Weiterbildung macht, wie wichtig ist für Sie Weiterbildung? BI O,Also wenn es drinläge, sofort, also, auch finanziell gehen würde, würde Ich das sofort machen, also, weil man da vielleicht auch, ja.</p>

<p>Interview 11 - E5</p> <p>235 - Und bis jetzt sind einfach nur diese zwei Stunden integrative Förderung pro Woche.</p> <p>416 - aber was ich eigentlich von der Schule extrem enttäuscht bin, ist, dass man für ausländische Kinder so extreme Unterstützung gibt mit Deutsch lernen, Nachhilfe und so, und wenn meine eigenen Kinder Probleme haben, dann gibt es nichts, einfach gar nichts. Dann kann man irgendwie das Kind in eine Klinik geben, aber ah, nicht einmal!</p>	<p>Interview 11 - E6</p> <p>461 - manchmal sage, Mein Sohn lerne, wenn du später etwas Lässiges lernen willst, das dir gefäll, dann musst du jetzt dir ein bisschen Mühe geben, machst einfach das Beste, was du kannst</p> <p>757 - Also eigentlich eben, sie müssen nur das machen, was sie können, dass sie sich nur Mühe geben, das ist alles, was ich will. Ich erwarte nicht, dass sie die besten Schüler werden oder so, aber das sie das machen, was sie können, das ist die einzige Erwartung.</p>	<p>Interview 11 - E7</p> <p>16 - Ich müsse neben dieses Kind sitzen, und quasi Privatlehrern für ihn machen, sie mache das nicht mehr mit. 632 - Ich weiss es nicht, aber ich denke, was sie erwarten ist einfach, dass die Kinder ihre Sachen zu Hause machen und Anstand haben, dass sie nicht noch Erziehungsparson spielen müssen, dass sie von zu Hause ein bisschen Anstand mitbekommen. Hmm das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich heutzutage.</p>	<p>Interview 11 - E9</p> <p>456 - Also das Wichtigste, wenn ich also den Grossen anschau, dass er einfach wirklich herrl, dass-dass das Leben, das man etwas machen muss, dass man einfach etwas erreicht.</p>
--	---	--	--

H1 Kooperation	H3 Reflexionen	H4 Gelassenheit	H5 Positivität
<p>Interview 1 - H1 49 - Da haben wir wirklich die Abmachung, dass es ein Telefon gibt. (ja) Und das klappt. 208 - Jetzt ist fertig. Jetzt habe ich echt die Nase gestrichen voll.</p>	<p>Interview 1 - H3 633 - Eben das sind so auf die eine Seite sind wir zwei eigentlich die Randständigen, Asozialen eigentlich, und... I: Erleben Sie das so? B1: Ja, ja ich denke, das ist auch... Ich sage, ich habe keinen Kontakt mit den anderen Eltern, privat. (ja) Aber vielleicht suchen die anderen auch den Kontakt nicht zu uns. (1) Aber es ist mir auch egal. (mhmm) So habe ich Zeit. Das muss ich nicht alles haben. 652 - Also das sind wichtige Sachen. (ja, finde ich auch) Und ich kann nicht auf die eine Seite von der Schule erwarten, dass sie Unterstützung bieten, und nachher, wenn sie etwas anbieten, bin ich nicht dort. (mhmm) Wäre ja paradox. (ja) Also entweder möchte ich es so haben, und dann muss ich das Gleiche auch bieten, oder dann kann ich es auch vergessen.</p>	<p>Interview 1 - H4 205 - Denn habe ich gesagt, das sind keine Zustände so das geht nicht, da müsst ihr etwas machen.</p>	<p>Interview 1 - H5 136 - Und jetzt geht er in die Regelklasse, aber eben er hat jetzt immer wieder Heilpädagogik extra. Für ihn ist das einerseits auch schon, wir sehen es wird etwas gemacht, und (1) ->Stöhn<- Aber er merkt halt auch, dass er aus der Regelklasse herausgenommen wird, oder so.</p>
<p>Interview 2 - H1 117 - Von der Lehrerin werden wir eingeladen und haben so viele Gespräche. 127 - Wir werden schon mit einbezogen. Das auf jeden Fall. Sie sagen uns auch immer, was sie vorschlagen würden, und, und schlussendlich müssen wir ja doch immer mit einverstanden sein. Sie wollen das Beste für ihn und das wollen wir ja auch. Und ähm</p>	<p>Interview 2 - H3 64 - Eben ich denke mit dem müssen wir Eltern lernen umzugehen. Die Kinder kennen nichts anderes...</p>	<p>Interview 2 - H4</p>	<p>Interview 2 - H5</p>

<p>Interview 3 - H1 107 - Von der Schule. Wir wurden immer wieder so eingeladen, von der Schule. 126 Ja genau. Was man machen muss, die nächsten Schritte, was man machen könnte, abklären lassen. Da haben wir ihn abklären lassen. Da wollten sie ihn wieder abklären lassen, und dann haben sie schon gesprochen von Lernzielbefragung und das war einfach zuviel, oder, das war einfach zuviel gewesen. Darum haben wir ihn aus der Schule genommen, oder.</p>	<p>Interview 3 - H3</p>	<p>Interview 3 - H4</p>	<p>Interview 3 - H5</p>
<p>Interview 4 - H1 51 - Und ich habe jetzt auch schon ein paar Gespräche gehabt mit ihr, aber äh ich äh, ehrlich gesagt weigere ich mich jetzt momentan. Ich habe ihr natürlich auch vorgeworfen, dass das Mobbing ist. 102 - Und da habe ich gesagt, ich mache eine einzige Abklärung für sie beim Schulpsychologen und das ganze Theater, wie beim Sohn mache ich nicht mehr. 179 - Ja also jetzt momentan, also ich bin jetzt bei dieser Lehrerin, brauch ich keines mehr, da gehe ich nicht mehr auf sie zu. Also für mich, also ehrlich gesagt ist es für mich dort gelaufen. Ich habe jetzt auch... wir müssen da jetzt halt „durebsse“</p>	<p>Interview 4 - H3</p>	<p>Interview 4 - H4 391 Es hat nichts genutzt. (mhm) Und drum habe ich halt jetzt auch gesagt, es ist halt so wie es jetzt ist. 394 - Und jetzt müssen wir halt das akzeptieren, was ist. Und schlussendlich kommt es schon gut.</p>	<p>Interview 4 - H5</p>
<p>Interview 5 - H1</p>	<p>Interview 5 - H3 19 - Und ja, ich bin faul gewesen und einfach „lacht“ Nein, meine eigene ist nicht so gut gewesen. -> lacht< Es liegt aber an mir selber. Nein, das war nur ich. 59 - Vainmals kann man es ja nicht so einfach planen, weil ein Kind lässt sich nicht so einfach Planen, oder.</p>	<p>Interview 5 - H4</p>	<p>Interview 5 - H5</p>

<p>Interview 6 - H1</p> <p>131 - Und da habe ich oft erlebt, dass die Schule gegen mich arbeitet</p> <p>267 - Am Anfang habe ich mich gemeldet, weil ich einfach gefunden habe, so geht es nicht. Wir müssen schauen, dass wir einen anderen Weg finden.</p> <p>271 - Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sicher auch, also zweimal habe ich gesagt, ihr könnt das Gespräch ohne mich führen. Also, ich sage gleich, das macht doch keinen Sinn. Ich kann ja, ich bewege ja nichts. Und dann waren die Fronten natürlich sehr verhärtet.</p>	<p>Interview 6 - H3</p> <p>524 - Also wir hatten das Problem, dass wir halt auch über die Lehrer gesprochen haben, wenn die Kinder da gewesen sind 1012 - Es ist einfach zum Schluss einfach sehr harzig geworden, weil ich dann vielleicht auch auf sehr geschaltet habe, weil ich einfach überzeugt war, es ist nicht der richtige Weg, was ihr da macht und schon gar nicht mit dem Französisch.</p>	<p>Interview 6 - H4</p>	<p>Interview 6 - H5</p> <p>436 - Und ich habe jetzt das Altpapier zusammen gebunden, vor den Ferien, ich habe es also hier, nein, da hat es meinet, diese Strafaufgaben, von M, zusammengebunden, und ich meine, ich habe diese oft blank unterschrieben, M, hat gesagt, du ich muss da 15 mal den Satz aufschreiben, ich fange jetzt an, du gehst ja jetzt fort, tust du mir schon, unterschreiben, und dann habe ich unterschrieben. Und jetzt, als ich dieses „Bündel“ sah, musst ich mir sagen, WAS FÜR EIN PÄDAGOGISCHER SCHROTT??</p> <p>535 - he, noch ein halbes Jahr, dann ist es gelaufen</p> <p>707 - Ich meine, es gibt ja doch auch Sachen, von denen man sagen kann, das hat mir gefallen und ich meine, vielleicht gibt es bei Ihnen etwas solches.</p> <p>B6 > lange Pause < Nein...</p>
<p>Interview 7 - H1</p> <p>147 - Und ich denke, manchmal ist eben der Kontakt, wenn die Schule sich meldet, fast zu spät. Er sollte einfach hier und da früher kommen</p> <p>512 - Ich denke, wenn dann dort als Eltern nicht auch irgendwo der Schule den Rücken stärkt, dann hat ein Lehrer oder die Schule allgemein überhaupt keine Chance.</p>	<p>Interview 7 - H3</p> <p>205 - Dabei wollen die Lehrer nur informieren, und das finde ich dann schade, wenn dann viele fehlen. Wenn der Lehrer dann auch sagt, was er will und was er praktiziert, dann haben diese Abende Sinn</p>	<p>Interview 7 - H4</p>	<p>Interview 7 - H5</p>
<p>Interview 8 - H1</p>	<p>Interview 8 - H3</p>	<p>Interview 8 - H4</p>	<p>Interview 8 - H5</p> <p>500 - Jetzt jedes Jahr kommt immer schlimmer, ich weiss auch nicht wieso...</p>

<p>Interview 9 - H1</p> <p>188 - Aber die fragen, die fragen schon, was die machen mit vielen (Fernseher?) und Computer und dann ich mache das auch, ich auch nicht gerne viel Fernsehen lasse.</p> <p>226 - Nein, Das muss man mit Familie auch, hmh (3) Die Schule macht, wenn die in der Schule sind und wenn die Kinder keine Schule mehr, dann muss das Eltern, müssen übernehmen. (2) Und das schauen, dass die machen, musst sagen, lerne, lese, nast du Hausaufgaben, das müssen wir machen. hmh hmh das ist so.</p>	<p>Interview 9 - H3</p>	<p>Interview 9 - H4</p> <p>526 - Trinke Kaffee und ein bisschen ruhig und vielleicht dann kommt wieder.</p>	<p>Interview 9 - H5</p> <p>82 - Ich habe gesagt, ich gehe arbeiten und dann ging ich arbeiten, Und dann habe ich nichts mehr gemacht <lacht>, arbeiten, arbeiten, arbeiten bis jetzt</p> <p>239 - Ja, doch doch. Das Kinder sind auch froh, manchmal mache ich etwas falsch und die lachen, das finde ich gut.</p>
<p>Interview 10 - H1</p> <p>151 - Nein, das ist schon nicht, also ah, jetzt gerade bei meinem Sohn ist, hat man es dort eine Zeit lang wirklich jeden zweiten Tag telefoniert zum Austausch wie es mit den Hausaufgaben funktioniert, damit ich auf dem Stand bin und er auf dem Stand, was er mir zu Hause erzählt, mehr damit er uns nicht gegeneinander ausspielen kann, oder: hmh, Einfach, man hat einfach auch nach Lösungen gesucht, weil man ein Problemkind hat, das war eigentlich sehr schön.</p> <p>240 - Wir haben dann eine Lösung gesucht oder, wir haben dann wirklich, ob man jemand ausesthalb einbeziehen kann, oder, ja, gut dann bin ich dann halt trotzdem hinunter, ich will ja auch, dass meinen Kind gedient wird</p> <p>322 - Ich sage einmal, der ganze Sozialbereich hat eigentlich einen Einfluss aus Kind, also wenn das Kind merkt, die Eltern und die Schule arbeiten zusammen und suchen das Gespräch und beziehen auch das Kind mit ein, also ich finde das immer herzlich, dass auch die Kinder in den Schul-Elterngesprächen dabei sind, finde das eigentlich auch sehr wichtig, weil es geht ja um sie, also ich meine es geht nicht um Miami und Papi und, ich finde das sehr schön</p>	<p>Interview 10 - H3</p> <p>770 - Ja, es wäre vielleicht für mich selber sicher einfacher, wenn ich meine Linie, die ich auch sage, durchziehen würde.</p>	<p>Interview 10 - H4</p>	<p>Interview 10 - H5</p> <p>50 - also, ich konnte mir das vielleicht auch nicht vorstellen, weil ich das von meiner Schulzeit nicht gekannt habe und am Anfang habe ich, gut haben auch die Kinder Mühe gehabt, man hat dann zugehört das, was die 3 Klassen anstatt das, was man als 1. Klasse oder 2. Klasse an Stoff, aber handkernum ist es auch etwas Positives, die sind dann mit Sachen gekommen, heil, die haben da über Wahlen gehabt, ich kann das jetzt dann schon <lacht></p> <p>348 - man weiss es ja auch nie, aber es ist ja schlussendlich schon so, jeder hat seine Begabung.</p>

<p>Interview 11 - H1 581 - Eben, bei denen habe ich den Kontakt nicht mehr gesucht, ich bin denen eigentlich nur noch aus dem Weg gegangen, ich bin froh gewesen, wenn ich nichts mit denen zu tun haben muss. 624 - Aber eben vielleicht ja, es wäre eben gescheit, dass ich dann eben auch demnächst gehen würde.</p>	<p>Interview 11 - H3 609 - Ich weiss nicht, ob er nicht auch durch das so unersetzbar geworden ist, weil, ich habe einfach alles gemacht für den.</p>	<p>Interview 11 - H4</p>	<p>Interview 11 - H5 149 - Aber es reicht, so lange die Kinder nach Hause kommen und sagen, es geht alles gut, mir gefällt es und gerne gehen.</p>
---	--	--------------------------	---

H6 Widersprüchlichkeiten	H7 Bedürfnis nach Unterstützung	H8 Unterstützungsangebot	H9 Umsetzung Erziehung
<p>Interview 1 - H6 217 - Ich fand, ja gut, eigentlich noch schön, weil, damit der nicht so abrupt aus der Schule gerissen wird, ohne rechten Abschluss. Dann habe ich ihn am Freitag in die Schule gebracht. Ah, ich habe ihn abrupt rausgenommen eine Woche bevor es fertig gewesen ist, es war so eine Katastrophe gewesen.</p> <p>296 - Also erziehen, tu ich ihn. (ja) (1) Ausser, das was mit der Schule etwas zu tun hat, natürlich. (mh) Wenn er in der Schule ist, Schule ist Schule, dort bin ich nicht zuständig, das sind die Lehrer, wo dort die Verantwortung tragen. (mh) Aber, ähm, ich glaube, dass die Zusammenarbeit wichtig ist.</p>	<p>Interview 1 - H7</p> <p>Interview 2 - H7 188 - Ja, ich glaube, das belastet auch ihn. Er hat halt auch viele Aufgaben, wo andere vielleicht in einer halben Stunde haben, ist er in zwei Stunden immer noch nicht fertig, und er hat es von allein halt auch noch nicht kaputt, oder. (mh) Er macht sie einfach, aber er hat keine Ahnung.</p>	<p>Interview 1 - H8 599 - Aber da hatte ich eine von der Mütterberatung, die zwei mal die Woche zu uns kam. (mh) Und das war schön gewesen. (mh) Ich war froh gewesen, einfach so als Unterstützung.</p>	<p>Interview 1 - H9 481 - beim „Snobben“ ist es mir wichtig, dass er es richtig lernt und das machen kann. Aber habe ich zu ihm gesagt, zuerst lernst du Ski fahren. (mh) Ein Skirennen musst du mitmachen. Es ist mir egal, wie du runter kommst. Es ist egal, einfach einmal mitmachen. Vorher gibt es kein Snowboard. Und so ist er in den Skikurs. Ist das Skirennen gefahren und ist noch gut gewesen. (mh) Und nachher hat er Snowboard fahren gelernt. Das musste er aber auch lernen gehen. Dass er richtig draussteht, ausstehen kann, dass er die Gefahren kennt, das hat er gemacht. Jetzt kann er alleine auf einen Dreilausender. (mh) Jetzt habe ich auch keine Angst mehr.</p>
<p>Interview 2 - H6 195 - Ja, mit der Zeit schon auch frustrierend. (mh) Ich sehe wie er dann leidet oder. (mh) Eben, sie müssen es in der Schule offensichtlich sehr gut machen, weil er gerne geht.</p>		<p>Interview 2 - H8</p>	<p>Interview 2 - H9</p>

Interview 3 - H6	Interview 3 - H7 260 - Neben der Schule, ähm der Schule haben wir ja noch, noch einen Lerntherapeuten engagiert.	Interview 3 - H8	Interview 3 - H9
Interview 4 - H6 235 - Ich unterstütze sie, wenn sie Probleme haben, aber eben mich persönlich, mich macht es halt weh, oder, dass sie, die zwei, so fest Mühe haben. 333 - Ja nein, zu gross nicht. Ich finde es ja schon gut, wenn sie bestreuen, aber, aber man muss, man muss ja nicht gerade jedes Kind dort hinein stecken, das ein bisschen anders ist als die anderen. (Ja) Das meine ich damit. Man sollte einfach mal wieder, äh schauen, braucht das Kind wirklich, äh wirklich Hilfe	Interview 4 - H7	Interview 4 - H8	Interview 4 - H9
Interview 5 - H6	Interview 5 - H7	Interview 5 - H8 213 - Wir haben einen Hof, wir haben Aufgabenhilfe. Ähm, was vielleicht noch ein bisschen ein Marco ist, ist die Nachhilfe bei uns. Dass es das vielleicht etwas gäbe. Wo die Kinder mittags hingehen könnten.	Interview 5 - H9

Interview 6 - H6	Interview 6 - H7 799 - Ich bin persönlich zu befragen, ich will nicht den Clinch in der Familie mit einem pubertierenden Mädchen rechnen zu müssen, welches es funktioniert nicht	Interview 6 - H8 798 - Ich habe jetzt einfach privat die Initiative ergriffen, ich habe einen Lehrtherapeuten angestellt, weil ich gesagt habe	Interview 6 - H9 381 - Wenn ich einmal sage JEITZT GEHST DU S O F O R T ZAHNE PUTZEN, dann ist das klar und deutlich und das „Buebl“ geht ins Badezimmer, die Zähne putzen..
Interview 7 - H6	Interview 7 - H7	Interview 7 - H8 430 - Die Ausgabenhilfe finde ich eine gute Sache. Bei uns haben sie jetzt auch angefangen, dies für alle Stufen anzubieten, was natürlich sehr entlastend ist. Die Aufgaben können dann vor Ort gemacht werden, die Kinder haben dann auch Zugriff auf das Schulzimmer, wenn sie die Sachen liegen gelassen haben im Schulzimmer und wenn es mit den Aufgaben Konflikte gibt oder eben, gerade in der Oberstufe, wo ich dann mathematisch ansetze, dann finde ich das super. 443 - Ja uns interessiert es einfach, so Elternkurse, so Weiterbildung, ja... Wir haben in N solche Freizeitkurse für Eltern und Kinder, die laufen teilweise über die Schule, teilweise auch über die Vereine, finde ich noch gut	Interview 7 - H9 690 - Ja, solange sie gerade stehen mit dem was sie machen, können ja, dann gibt es eigentlich relativ wenig Ärger bei mir mit dem, was sie machen >lacht<, ja, anders ist dann, wenn ich sie dann erwische.
Interview 8 - H6 225 - Ja, habe ich auch paarmal gesagt, äh, sobald mehr Kontakt mit Lehrern und Lehrerinnen, für Eltern „weisch“ ist viel besser. Nicht immer zu spät anmelden und äh „weisch“, ist schon ein paar Mal passiert, „weisch“ Ende Jahr, zwei drei Wochen vielleicht vor den Ferien, vor den Sommerferien telefoniert oder schreibt Brief, sagen, also, „weisch“ ich finde das ganz schlecht, das ist viel zu spät. Man muss reagieren und die Kinder auch wissen und die Eltern auch. Ich weiss gar nichts von Schule und die Kinder denken auch, „läuft alles hipppopp.“ -> Zeile 140 / 141 hat nicht gerne Telefone	Interview 8 - H7	Interview 8 - H8	Interview 8 - H9

<p>Interview 9 - H6</p> <p>406 - wichtig, was die machen, das ist schon schon, wenn die etwas lernen. Hmh. (3) für die, wo gar nicht verstehen, wo jetzt den Kurs, da hat es so ein Kurs zum Eltern, zum Gespräch ja für Deutsch, das finde ich gut. Weiss nicht, aber jetzt hat noch, ich glaube viel sind // //</p> <p>Wie reag- B9 Die wo nicht verstehen, das muss. Die müssen gehen? B9 Ich denke schon. Hmh. Jetzt ist noch nicht so, aber ist auch Ja ich denke, sonst kann man ja fast nicht reden. B9 Wenn die etwas anrufen, versteht gar nichts, oder was passiert in der Schule mit Kinder, ja, wenn gar nicht versteht das ist schon schwierig.</p>	<p>Interview 9 - H7</p>	<p>Interview 9 - H8</p> <p>277 - Immer nach der Schule gehen sie in die Hausaufgabenhilfe, das finde ich sehr gut. (1) Ich kann ihnen schon helfen, aber nicht viel. 162 - Nehmen bei ihnen auch Kulturdozenten? B9 Ja, haben sie schon gehabt, ich habe schon zwei Mal, beim // und beim Grossen, dann habe ich gesagt, nein, ich brauche keinen mehr, das geht so lang, und wenn du verstehst, dann musst du warten</p>	<p>Interview 9 - H9</p> <p>190 - Das ist normal, die müssen bisschen fernsehen, bisschen Computer, lernen, nicht ganze Tag, Hmh hmh und nicht bis spät, Hmh // //, dann sind müde am Morgen, das ist normal, das muss schon Eltern das machen. Hmh hmh zu Hause. 475 - 1 Und wenn sie dann immer noch nicht folgen? (2) Was machen Sie? Also zum Beispiel sagen, du gehst jetzt ins Zimmer, du darfst jetzt nicht mitlagessen, oder was machen Sie dann? B9 Darf nicht mehr raus. Darf nicht mehr raus. Hmh. B9 Fertig. Ein Tag sperren und dann fertig. Und das hier? B9 Ja, Wenn die kann nicht mehr spielen, das ist normal. Aber mit Essen finde ich schade. Wenn kein Essen geben, das habe ich nicht gern, aber solche Sachen, nicht fernsehen- Also nicht fernsehen, nicht rausgehen B9 Das musst du ab und zu machen, wenn //</p>
<p>Interview 10 - H6</p>	<p>Interview 10 - H7</p> <p>271 - Das im Prinzip die Schulbildung auf die Schule total abgewälzt wird, also dass man das quasi, dass die Kinder im Prinzip mit dem fertigen Rucksäckchen nach Hause kommen, oder, und nicht noch mit der ganzen Bürde nach Hause kommen und ja, wie die Kinder sind, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr und was muss ich jetzt, ja, zu Hause hat man vielleicht wirklich für eine Aufgabe zwei</p>	<p>Interview 10 - H8</p> <p>256 - Tagesschule würde im Prinzip ja für so viele Lehrer, wie auch Elternhilfe, einiges vereinfachen. 306 - eben Tagesschule und einfach strukturiert, kann man eigentlich auch die Freizeit besser gestalten mit den Kinder.</p>	<p>Interview 10 - H9</p> <p>761 - Nein, Nein, gar nicht, also ich kann dann zwar schon einmal laut werden und auch dann wirklich sagen, jetzt reicht es, dann wissen sie aber auch, jetzt ist höchstes Limit beim Mann, oder? Aber ich weiss genau, wenn ich sage, mögen gehst du nicht raus und morgen ist das schönste Wetter, dass ich dann sage, komm jetzt raus, also, dass ich dann sogar rauf gehe und sage, komm raus, weil ich das nicht kann, das da ein Kind drin sitzt, auch wenn es eine Strafe sein soll, also, das kann ich dann schon nicht, aber sonst verlange ich eigentlich, auch bei den Zimmern, da sage ich, das ist euer Sausall, einmal die Woche müsst ihr aufräumen und sonst lebt ihr selber darin.</p>

<p>Interview 11 - H6</p>	<p>Interview 11 - H7</p> <p>201 - Ich weiss eben nicht, wie was wo, auch das Jugendamt lässt mich da recht hängen, mit denen habe ich auch nicht wirklich gute Erfahrungen gemacht. Als Mein Sohn klein war, kam immer die Drohung wegen den Drogen er werde fremdplatziert und Zeugs und Sachen und dann haben wir schon das erste Mal das Vertrauen verloren und das nächste Mal als ich angerufen habe, ob sie an das Gespräch können, haben sie dann gefunden, ja nein, ihnen reiche das eigentlich, wenn man ihnen telefonisch berichtet, sie müssten nicht unbedingt dabei sein. Und irgendwie habe ich von denen auch ein bisschen etwas erwartet hm, dass die ein wenig stützend da sind um mir eben auch zu sagen, was für Möglichkeiten ich habe. Aber, die wissen irgendwie gleich wenig Bescheid wie ich auch.</p> <p>448 - Ja es wäre wirklich wichtig, dass jemand da wäre. Man hat wirklich gar nichts.</p>	<p>Interview 11 - H8</p> <p>574 - Also Tagesschule nicht, aber Hort gibt es. Gut eben, ich bin jetzt immer hier zu Hause mit dem Mittagessen und die Kleine kommt ja auch nach Hause also von dem her- brauchen wir das nicht.</p>	<p>Interview 11 - H9</p> <p>272 - hat jetzt angefangen, er hat da drüben einen Kollegen, und das ist eben auch so etwas, der geht nie raus, der sitzt immer nur vor der Gamekiste und vor dem Fernseher, ja und dadurch ist es eben noch viel schwieriger. Ich kann ihn ja nicht da einsperren, wenn ich mit dem Hund gehe und dann sage ich halt, ja dann gehst du. Und das tut ihm dann eben gerade wieder nicht gut.</p> <p>282 - Ja, ist sehr schwierig, weil wir haben jetzt eben ein bisschen die Furt grad sein lassen, jetzt war er jeweils bis 20.00 Uhr dort und dann wurde es 21.30 Uhr bis er im Bett war und das ist nicht mehr gegangen. Der ist mir mittags am Tisch eingeschlagen, geht gar nicht mehr. Und jetzt habe ich der Mutter eben geschrieben, sie solle ihn bitte um 19.00 Uhr einfrach nach Hause schicken, dass wir wieder um 20.00 Uhr ins Bett können, nein das gibt natürlich ein riesen Theater.</p> <p>521 - Und dann fängt er an, mich zu erpressen, wenn ich das und das nicht darf, dann mache ich einfrach keine Hausaufgaben und ich lasse mich dadurch schon recht erpressen, weil ich wirklich Angst habe, er geht dann ohne Hausaufgaben zur Schule, dann bekommt er dort wieder einen Eintrag und hat sonst schon Probleme und wenn dann das, auch noch dazukommt, dann ist dann ganz vorbei. Also das ist wirklich recht schiesse, er kann mich wirklich recht erpressen wenn er will mit solchen Sachen.</p>
--------------------------	--	--	--

H10 Schuld-zuweisung	H11 Verdrängung
<p>Interview 1 - H10 449 - Aber wenn die Eltern das nicht machen. Es ist ja verrückt, dass man das von der Schule erwarten muss. Aber auf die andere Seite finde ich es auch verrückt, dass jetzt ich als Mutter eigentlich einen Kampf habe, eine riesen Überzeugungsarbeit leisten muss zu Hause, das Kind wahrnehmung motivieren muss, und aufbauen muss, dass es selber stärker vor die anderen hin stehen kann und sagen kann, du, ihr seid ja blick.</p>	<p>Interview 1 - H11</p>
<p>Interview 2 - H10 176 - Schon im Kindergarten wurde so viel auf ihm rumgehackelt worden. Gut dort hatte es so viele Ausländer und wir waren die einzigen Schweizer und mit uns konnte man reden. Mit den anderen konnte man ein nicht sprechen, weil sie die Sprache nicht verstanden haben.</p>	<p>Interview 2 - H11 21 - aber ähm, ja, ich denke, ich bin froh, wenn sie durch sind.</p>

<p>Interview 3 - H10</p> <p>28 - Oder auch anfragen, dass man angefragt worden ist. Wo wir dann hinterher herausgefunden haben, dass es gar nicht stimmte.</p> <p>54 - Nein, nein die hat gesagt, das liege am Kind, die Lehrerin äh, sie habe noch nie gehört, dass die Lehrerin so ist, aber im Nachhinein haben wir noch vier Eltern kennengelernt, die gesagt haben, die Schule da oben wisse das Problem dieser Lehrerin, aber man sagte, es stimme nicht.</p> <p>276 - Also ich sage, ich sage, ich muss sagen er ist gemopft worden. Dort oben von der Lehrerin. Hauptächlich von der Lehrerin.</p> <p>331 - Ja, von der Schulleitung. Also in meinen Augen haben sie versagt. Komplet versagt. Eben, immer auf den Kleinen eingetrakt, den muss man abklären lassen. Ich bin also nach dran gewesen, um zu sagen: Man soll mal die Lehrerin abklären lassen. Ja, es tönt brutal, aber es ist so.</p>	<p>Interview 3 - H11</p>
<p>Interview 4 - H10</p> <p>7 - wegen irgend einer Lappalie, und denn äh, habe ich gemeint, die Lehrerin, die setzt sich gar nicht mit dem Kind auseinander oder mit dem Problem, das ist, sondern nur den Eltern anrufen.</p> <p>46 - Ich habe bald alle Wochen ein Telefon bekommen, Gespräche und es ging nicht weiter. Und sie habe natürlich keine Fehler gemacht und nur der Kleine...</p> <p>237 - Und ich finde es wird ihnen noch Steine in den Weg gelegt!</p>	<p>Interview 4 - H11</p>
<p>Interview 5 - H10</p>	<p>Interview 5 - H11</p>

<p>Interview 6 - H10</p> <p>599 - Und hier in F war es einfach so, man machte eine Woche blau und obte eine Woche nur Theater.</p> <p>888 - sie unterstützen nämlich nur die Faulheit von dem Kind <der wird immer fauler, der macht immer weniger, wenn der keinen Druck hat und gefordert wird</p>	<p>Interview 6 - H11</p> <p>1131 - Weil, wenn man arbeitet, weist man nicht, dass einem etwas wen tut und studiert dann nicht am Problem herum sondern arbeitet</p>
<p>Interview 7 - H10</p> <p>222 - Alleinerziehend, drei Kinder, das ist klar, das macht die Elternarbeit schwierig. Also spricht, das kann ein Problem in der Schule sein, da kann das Problem nicht das Kind sein oder das Umfeld, da ist das Problem ganz klar die Familie</p> <p>351 - Und auch, also, ich glaube, dass das einem Lehrer ein Dorn im Auge sein kann, wenn er immer wieder mit den Eltern telefonieren muss. Das wirkt sich dann schon negativ auf das Kind aus.</p>	<p>Interview 7 - H11</p> <p>567 - Wenn man Glück hat >lacht< erledigt es sich</p>
<p>Interview 8 - H10</p> <p>442 - wenn Hort fertig ist und Schule fertig ist, kommen sie heim und ich schraue, und haben nichts gemacht, oder: Und ach, wir verlieren wieder zwei drei Stunden zu Hause für die Hausaufgaben, oder. Und dann habe ich gesagt, ist fertig. Der Hort ist fertig. Ja und eben, kann man sagen für 90% sind Ausländer gewesen. Und hatten immer Schimpferei, Schlägerei, so, war nichts oder. War gar nichts, nur schade um Geld. Du zahlst drei vierhundert Franken für ein Kind, paar Tausend Franken im Jahr.</p>	<p>Interview 8 - H11</p>

Interview 9 - H10	
Interview 10 - H10	Interview 9 - H11 86 - Nein!, jetzt ist ein bisschen spät. 88 - Ich arbeite lieber ein bisschen und dann bin ich wieder zu Hause. Hmh, das ist genug <lachen> Das ist schon gut, wenn du etwas lernst, aber du musst auch alles selber bezahlen. Und mit, ich muss jetzt für die Kinder schauen, damit die Schule und so machen, nicht mehr ich, das ist schon vorbei.
	Interview 10 - H11

<p>Interview 11 - H10</p> <p>17 - Und irgendwie sie hat sich überhaupt keine Mühe gegeben und auch die Kinder irgendwie immer eingesperrt im Kindergarten</p> <p>395 - Ja, das nächste Mal einmal gehen, es ist eben mit dem Hund wieder, dann muss ich immer schauen, dass ich für diesen Hund jemanden habe, der bleibt mir nicht alleine zu Hause, der kaffi das ganze Haus zusammen</p>	<p>Interview 11 - H11</p>
---	---------------------------

ANHANG 3 / Schwer erreichbare Eltern erreichen

Schaffhausen, 13. September 2011

Interview Zusammenarbeit Eltern/ Schule

Liebe Familie

Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns einige Fragen zur Zusammenarbeit zwischen Eltern und der Schule zu beantworten. Die Gespräche werden einen wichtigen Teil unserer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik darstellen.

Ich sichere Ihnen zu, dass Ihre Antworten absolut vertraulich behandelt werden. Die gemachten Tonaufnahmen werde ich in eine schriftliche Form übertragen, so dass nicht mehr ersichtlich ist, welche Person wie geantwortet hat. Die Namen und Wohnorte werden so geändert, dass keine Rückschlüsse auf Sie gemacht werden können.

Mit freundlichen Grüßen

ANHANG 4 / Schwer erreichbare Eltern erreichen

Transkriptionsregeln

Wir transkribieren die Interviews in der Standardsprache möglichst nah an der Dialektsprache, vermeiden aber inhaltliche Veränderungen. Spezielle Mundartausdrücke übernehmen wir: „lässig“

Textkennzeichnung

Kodierung der Gesprächsteilnehmer: Interviewer -> I1; I2...
befragte Eltern -> B1; B2...
Corinne kodiert mit den Zahlen 1 - 5
Theres mit den Zahlen 6 - 10
Brigitte mit den Zahlen 11 -

Leerzeile zwischen Frage – Antwort – Frage, aber keine Anführungszeichen. Wenn der Interviewer den Redefluss des Gesprächspartners, z.B. mit „mh, mh“, aufrechterhält, keine neue Zeile.

<u>Betont</u>	betont, unterstrichen, aber nicht laut
LAUT	laut, akzentuiert
?	Stimme am Ende hoch wie bei Frage
:u:nd	Dehnung
(.)	Pause unter 1 Sek.)
(1), (2), (3)	Pausen, Zahl gibt Länge an
//	fehlendes Wort/Wörter, unverständlich
(?Wort?)	vermuteter Wortlaut
da-	Wortabbruch
die=die=die	Stottern, Wiederholung, schnell gesprochen, Verschleifung
g e d e h n t e	Sprechweise mit Lesezeichen zwischen den Buchstaben

aussersprachliche Handlungen oder Ereignisse -> in spitze Klammern setzen

>holt Luft<; >lacht<;
>Telefon läutet<; >Fluglärm<